

Verzaubert...

Der erste Weihnachtsmarkt in der Augsti unter dem Motto, ...ein Zauber von Weihnachten, war ein voller Erfolg.

Am 27. und 28. November verzauberte sich das Quartier Augsti vorweihnachtlich. Diverse Marktstände, wunderschön geschmückt, boten Ihre Waren an. Duft von Glühwein und Marroni lag in der Luft. Im Raclette- und Kafistübli konnte man sich bis in die frühen Morgenstunden gesellig unterhalten. Besonders wenn es dunkel wurde, kam der Reiz des Quartiers, mit der schönen Beleuchtung, besonders zur Geltung.

Das Open-House von Rita und Peter Calouori war ein weiterer Höhepunkt im Rahmen des Marktes. Zu Gunsten des Hilfsprojektes Anawim, kam ein beträchtlicher Geldbetrag zusammen, der nun in Nigeria entsprechend sinnvoll eingesetzt wird.

Mehrere hundert Besucher konnten so in die Augsti gelockt werden. Darunter auch viele Kinder, die im Märlizelt Geschichten erzählt bekamen und Sterne malen konnten.

Der nächste Weihnachtsmarkt in der Augsti wurde bereits terminiert und findet am 26. und 27. November 2010 statt.

Der Verein Augsti bedankt sich bei allen Besuchern und Spendern. *utha*

Waldweihnacht im Funkenbühl

Der Verkehrsverein Wolfhalden lud am 16. Dez. die ganze Bevölkerung zu der alljährlichen Waldweihnacht ein. Fleissige Hände haben in aller Stille viel Vorarbeit geleistet. Die Förster schauten für das Holz und die Finnenkerzen, die EKW für den Strom, den wir immer gratis zur Verfügung haben, das Bauamt für den Transport der Bänke. Diesen Herren zum Voraus ein grosses Dankeschön. Vielen war der Weg in der kalten aber trockenen Nacht in die Waldlichtung im Funkenbühl nicht zu weit. Mit viel Eifer sangen die Unterstufenkinder der Klassen A. Sonderegger und M. Haensler frohe Weihnachtslieder. Eine Weihnachtsgeschichte vom Engelshaar erzählte der Dorfpfarrer A. Ennulat. Zum Schluss schmückte er alle Anwesenden mit einem solchen Engelshaar.

Der gemischte Chor unter der Leitung von Frau E. Sohm stimmte mit ihren Liedern ebenfalls in die Weihnachtszeit ein. Den Abschluss dieser besinnlichen Feier übernahm die Musikgesellschaft unter der Leitung von J. Cahenzli. Nach den Darbietungen wurde Gerstensuppe für alle, Punch für die Kinder und Glühwein für die Erwachsenen ausgeschenkt. Suppe und Getränke wurden von Markus Steger vorbereitet. Toni Heeb rührte die Gerstensuppe in einem alten Sudhafen schon den ganzen Nachmittag mit viel Liebe. Dazu gab es feine Pürli aus der Bäckerei Zürcher. Allen Beteiligten sei an dieser Stelle recht herzlich gedankt. Der ganzen Bevölkerung wünsche ich im Namen des Verkehrsvereins Wolfhalden ein besinnliches Weihnachtsfest.

Dorothea Stacher-Lutz

Jung und alt feiert Weihnachten

Die Mittelstufenschüler und ihr Lehrerteam haben die diesjährige Weihnachtsfeier im Altersheim Wüschbach organisiert. Es trafen 39 Schüler im Wüschbach ein, die sangen, Instrumente spielten und zuguterletzt brachten sie noch in einem kleinen Theaterstück Sprüche zur Sprache, die manche Bewohner und die Angehörigen zum Lachen brachten. Die Weihnachtsges-

chichte wurde dann durch Pfarrer A. Enulat erzählt. Alle hatten riesigen Spass an diesem Nachmittag. Vielen herzlichen Dank.

An dieser Stelle möchte ich mich auch bei den Mitarbeitern des Altersheimes bedanken, welche das ganze Jahr über sehr gute Arbeit geleistet haben.

Gaby Weber,

Altersheimkommissions-Präsidentin

Ein gutes Neues Jahr

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Im Namen des Gemeinderates wünsche ich Ihnen allen einen guten Rutsch ins Jahr 2010. Mögen sich Ihre Wünsche, Hoffnungen und

Ziele erfüllen. Auf die Gemeinde kommen grosse Ereignisse und Anlässe zu: das Kantonale Musikfest 2010 im Frühling, die Sanierungen der Kirche und der Sonderstrasse und die Verdichtung des Dorfkerns auf der Kronenwiese. Es ist und bleibt inte-

ressant und herausfordernd. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gute Gesundheit und neben den spannenden und intensiven Augenblicken auch viele Momente des Lachens und Geniessens.

Max Koch, Gemeindepräsident

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Sanierung Sonderstrasse

Die Sanierung der Sonderstrasse ist mit einer geschätzten Baukostensumme von total 1,5 Mio. Franken im Finanzplan 2010 bis 2014 eingestellt. Im Zuge der etappenweisen Projektausführung ist als erster Schritt das baubegleitende Fachbüro ausgewählt worden. Aus den fünf eingereichten Honorarofferten ist dem Angebot des Ingenieurbüros Hagen + Sturzenegger AG, Wolfhalden, der Zuschlag erteilt worden.

Kirchenrenovation

Ein weiteres, grosses Investitionsprojekt bildet die Innen- und Aussenrenovation der Dorfkirche (Investitionssumme von total 1,7 Mio. Franken, je hälftig zu tragen von der Einwohnergemeinde und von der Evang. Kirchgemeinde). Der Gemeinderat hat den Architekturauftrag an Niklaus Bucher, Architekt BSA, St. Margrethen, erteilt. Für den Bauleitungsauftrag sind vier Konkurrenzofferten eingeholt worden. Der Zuschlag erfolgte an die Firma Schertler-Alge AG, St. Margrethen.

Externe Revisionsstelle

Seit dem Jahre 2004 wirkt das

Treuhandbüro Orga Soft AG, Wolfhalden/Thal, als externe Revisionsstelle. Nach Art. 29 der Gemeindeordnung darf das Kontrollmandat nicht mehr als sechs Jahre nacheinander der gleichen Treuhandstelle übertragen werden. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat beschlossen, das Mandat im kommenden Jahr an die Rhenum Treuhand AG, Altstätten SG, zu übertragen.

Teilrevision des kantonalen Energiegesetzes

Als Folge einer Änderung bei der eidgenössischen Energiegesetzgebung (eidg. EnG; SR 730.0) im Jahre 2007 hat sich beim Kanton der Nachfolgebedarf für eine Teilrevision des kantonalen Energiegesetzes ergeben. Ende September 2009 sind in diesem Zusammenhang die Gemeinden vom Departement Bau und Umwelt mit einem Gesetzesentwurf bedient worden. Neben der im Vordergrund stehenden Förderung der erneuerbaren Energien hat der Bund den Kantonen im Gebäudebereich zusätzliche Vorgaben gemacht. Die Konferenz der kantonalen Energiedirektoren hat für die Kantone modular aufgebaute Mustervorschriften erlassen.

Diese ermöglichen eine gesamtschweizerische Harmonisierung der Vorschriften. Die einzuhaltenden Grenzwerte wurden dem Stand der Technik angepasst. Zusammen mit der bereits heute geltenden Vorschrift, dass höchstens 80 Prozent des zulässigen Energiebedarfs für Heizung und Warmwasser mit nicht erneuerbaren Energien gedeckt werden dürfen, werden Neubauten lediglich noch 4,8 Liter Heizöläquivalent pro m² beheizte Fläche und Jahr verbrauchen.

Der Gemeinderat hat über die Teilrevision des kantonalen Energiegesetzes beraten und zuhanden des Regierungsrates mit grundsätzlicher Unterstützung der Energiesparbemühungen Stellung genommen.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Soller Jan, Obereggerstrasse 1, 9410 Heiden, Kanalisationsanschluss für Wohnhaus samt Stall Assek. Nr. 476 auf Parz. Nr. 138, Bruggmühle.

Kellenberger-Lüchinger Jürg und Viola, Luchten 92, Dachrenovation mit Einbau Photovoltaikanlage beim Wohnhaus Assek. Nr.

92 auf Parz. Nr. 447, Luchten. Bischoff Hubert, Plätzle 469, Sitzplatz-Verglasung beim Wohnhaus Assek. Nr. 468 auf Parz. Nr. 152, Plätzle.

Jugendheim Sternen, Hub 577, Erstellung Tennisplatz (befristetes Provisorium), Abbruch Sitzplatz auf Parz. Nr. 848, Hub. Maron Christel, Inneres Holz 106, Reklameanlage beim Wohnhaus Assek. Nr. 106 auf Parz. Nr. 398, Inneres Holz.

Rohner Nadia, Gstell 749, 9426 Lutzenberg, Holzunterstand und Umgebungsgestaltung auf Parz. Nr. 843 und 1518, Hub.

Gemeindeverwaltung: Schalteröffnungszeiten Jahreswechsel

Die Schalter unserer Gemeindeverwaltung sind über den bevorstehenden Jahreswechsel hinweg vom Montag, 28. Dezember bis am Mittag des 31. Dezember geöffnet.

An dieser Stelle wünschen der Gemeinderat und das Verwaltungspersonal allen Einwohnerinnen und Einwohnern einen guten Start ins neue Jahr.

Aus der Schulkommission

Am 14. Dezember 2009 traf sich die Schulkommission Wolfhalden zur letzten Sitzung des Jahres. Allen Einwohnerinnen und Einwohnern, speziell aber auch allen Schülerinnen und Schülern und deren Erziehungsberechtigten wünscht die Schulkommission von Herzen schöne und erholsame Weihnachts- und Neujahrstage.

Nach der Kündigung von Nicole Stoller, Kindergärtnerin in der Zelg, wurde die Stelle zur Wiederbesetzung ausgeschrieben. Eine Unterkommission unter der Führung des Schulleiters Stefan Signer schlug nach Prüfung der eingegangenen Bewerbungen und entsprechenden Gesprächen Frau Nicole Sauder, wohnhaft in

Grub AR, der Schulkommission zur Wahl vor. Die Schulkommission freut sich, dass Frau Sauder ab dem 1. Februar 2010 im Kindergarten Zelg in einem Teilpensum unsere kleinsten Schülerinnen und Schüler betreut. Frau Sauder wird sich im Wolfsblick im Januar selber vorstellen.

Die Schulkommission befasste sich eingehend mit dem Funktionsdiagramm der Schule Wolfhalden. Dieses ordnet in grafischer Form die verschiedensten Aufgaben des Schulleiters den über- oder untergeordneten Stellen zu. In diesem Diagramm sind denn auch die entsprechenden Pflichten und Kompetenzen den beteiligten Funktionsträgern zugeordnet. Es wird ersichtlich,

wem in welchem Bereich die Kontrolle oder die Planung einer bestimmten Aufgabe obliegt; bei wem die Entscheidung ansteht oder wer für die Ausführung zuständig ist. Auch müssen im System Schule Wolfhalden immer wieder verschiedensten Stellen Informationen zur Verfügung gestellt werden, damit sich diese Personen funktionsgerecht in Prozesse einbinden lassen und entsprechend ihren Kompetenzen bei der Lösung einer Sachaufgabe mitwirken können. Aus dem Funktionsdiagramm lassen sich folglich auch Arbeitsablaufdarstellungen ableiten und bildet die Grundlage für die Erstellung von Stellenbeschreibungen oder Pflichtenheften. Die Schulkommission ist überzeugt, dass mit diesem

Funktionendiagramm verschiedene Vorteile verbunden werden können. Allfällige Kompetenzkonflikte können durch die klaren Abläufe verhindert werden. Das genaue Durcharbeiten der verschiedensten Aufgaben durch die Schulkommission hat ihren Blick geschärft, aufgrund der übersichtlichen Darstellung allenfalls vorhandene organisatorische Mängel leichter zu erkennen und Massnahmen zur Behebung einzuleiten. Durch die übersichtliche grafische Gestaltung lassen sich zudem neue Funktionen, Verantwortungen oder Aufgaben mit kleinem Arbeitsaufwand einfügen. Der Gemeinderat wird das Funktionsdiagramm im kommenden Jahr behandeln.

Pius Süess
Schulpräsident

1. Januar ... es ist nur ein Datum!

Es ist nur ein Datum – und doch immer wieder ein sehr emotionaler Moment, wenn ein neues Jahr beginnt. Sehr unterschiedliche Gefühle können da in einem aufkommen: Ausgelassenheit, frohe Erwartung, Zweckoptimismus, nüchternes Einschätzen der Lage oder gar Angst, Existenzangst, ... wie wird es werden? Was ist das neue Jahr für Sie: ein offenes Tor, hinter dem allerdhand Überraschungen warten, spannende Entwicklungen, auch ungeahnte Chancen und Herausforderungen? Oder tut sich Ihnen eher ein düsterer Horizont auf, voller Unwägbarkeiten und Befürchtungen? Haben Sie gute Vorsätze gefasst? Oder empfinden sie dieses als unnötig oder gar als falsch? Wir feiern im Jahre 2010 den 111. Geburtstag des Schriftstellers Erich Kästner. Er gilt als Humorist mit einem tiefsten Hintergrund in seinen Gedichten und Sprüchen. Zum Neuen Jahr schreibt er:

*Man soll das Jahr nicht mit Programmen
beladen wie ein krankes Pferd.
Wenn man es allzu sehr beschwert,
bricht es zu guter letzt zusammen.*

*Je üppiger die Pläne blühen,
umso verwickelter wird die Tat.
Man nimmt sich vor, sich zu bemühen
und schliesslich hat man den Salat!*

*Es nützt nicht viel, sich rot zu schämen.
Es nützt nichts und es schadet bloss,
sich tausend Dinge vorzunehmen.
Lasst das Programm! –
Und bessert euch drauflos!*

In diesem Sinn wünsche ich allen den nötigen Humor und die nötige Kraft für das neue Jahr – vergessen wir nicht, dass wir miteinander unterwegs sind, niemand allein! *Andreas Ennulat, Pfr.*

Altersheim Wüschbach

Andacht im Altersheim, Mittwoch, 20. Januar um 14.00 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat.

Chrabbelgruppe Luftibus

Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeindeforum): 5. + 19. Januar
Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71

Kirche Wolfhalden

Sonntag 17. Januar 2010, 19.15 Uhr

3. Kunst-Gottesdienst:

Der Mensch – im Blick von Alberto Giacometti

Predigt, Liturgie + Gestaltung: Pfr. Andreas Ennulat
an der Orgel: n.n.

Gottesdienste im Januar

Freitag, 1. Januar – Neujahr –

11.00 Uhr Neujahr-Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat.
Musikalische Begleitung: Birgitta Roggors Müller,
Wangen i. A. (Orgel) anschl. Neujahrspéro der
Evang. Kirchengemeinde im «Dorf 5»

Sonntag, 3. Januar kein Gottesdienst

Sonntag, 10. Januar Festgottesdienst

zum 10jährigen Pfarramtsjubiläum
von Pfr. Andreas Ennulat
9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat.
Musikalische Begleitung: Birgitta Roggors Müller,
Wangen i.A. (Orgel) und die Gruppe
«Anderscht». Anschl. Apéro vor der Kirche und
im «Dorf 5»

Sonntag, 17. Januar 3. Kunst-Gottesdienst zum

44. Todestag von Alberto Giacometti
19.15 Uhr Abend-Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat
und n.n. (Orgel)

Sonntag, 24. Januar kein Gottesdienst

Sonntag, 31. Januar

9.45 Uhr Gottesdienst mit Taufe
Pfr. Andreas Ennulat und n.n. (Orgel)

Neujahr-Apéro

Die Kirchenvorsteherschaft der Evang. Kirchengemeinde Wolfhalden lädt alle Bewohner/innen des Dorfes ganz herzlich zum Neujahr-Apéro ein.

Ganz besonders eingeladen sind die im letzten Jahr neu zugezogenen Mitbewohner/innen. 1. Januar 2009 ca. um 12.00 Uhr (im Anschluss an den Neujahrsgottesdienst) im «Dorf 5» (Kirchgemeindeforum)

10. Januar 2010

Pfr. Andreas Ennulat und die Kirchenvorsteherschaft der Evang. Kirchengemeinde Wolfhalden laden ganz herzlich ein zum Festgottesdienst um 9.45 Uhr und zum anschl. Apéro vor der Kirche und im «Dorf 5». Eingeladen sind alle Menschen, die gerne mitfeiern möchten. Wir freuen uns, ein wenig zurückschauen zu können und vor allem miteinander vorauszuschauen.

*10 Jahre Pfarramt in Wolfhalden
10 Jahre Pfarramt in Wolfhalden*

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Gasthof Krone Wolfhalden

Gault-Millau-Küche

Das Gasthof Krone-Team wünscht den Wolfsblicklesern ein gutes neues Jahr.

Das alte Jahr verabschieden wir mit unserem bereits traditionellen

Silvesterbuffet im Saal

oder einem **festlichen Menü** in unserem Restaurant.

Mehr Infos unter: www.kronewolfhalden.ch

Markus Steger · Kronenstrasse 63 · Wolfhalden
Telefon ++41(0)71 891 11 20

News

Wir möchten uns ganz herzlich bei unseren Mitgliedern und Sponsoren bedanken, die es ermöglichen, dass wir eine Bibliothek überhaupt im Dorf haben. Ebenfalls bedanken möchte ich mich beim Bibliotheksteam, welches immer gute Bücher einkauft, wunderschöne Schaufenster dekoriert und noch vieles mehr leistet. Auch waren sie wieder einkaufen, die neuen Bücher stehen ab dem 5. Januar in der Bibliothek bereit.

Die Bibliothek ist bis 4. Januar 2010 geschlossen. Rutschen sie gut rüber und besuchen sie uns doch mal wieder in der Bibliothek. *Gaby Weber*

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr
Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr
Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr
ausser in den Schulferien.

Handänderungen

19. Nov. – 18. Dez.

Erbengemeinschaft Oberteufel-Graf Hedwig sel., Mühltoibel an Stark Claudio und Lei-Baumann Sandra, Kronenwiese, (zu je 1/2 Anteil Miteigentum) Parz.-Nr. 189, Wohnhaus Nr. 504, Gartenanlage, Mühltoibel.

«Stark durch...

...Erziehung»

Anlässlich des Kampagnenschlusses vom 20. November 2009 hat die Projektgruppe im ganzen Kanton einen Wettbewerb für Familien ausgeschrieben. Mit der Ziehung vom 9. Dezember erhalten die Familien aus Wolfhalden: Etter, Schwalm und Schantong einen Familienpreis. Die Projektgruppe bedankt sich für die gute Zusammenarbeit mit verschiedenen Teilen der Bevölkerung und wünscht allen Erziehenden weiterhin Freude, Mut und Zuversicht in der täglichen Erziehungsarbeit.

Neuzuzüge

Bachmann-Helg Agnes, Hub 833; Dressler Anne, Guggen 144; Schmid Tamara, Schützenhalde 1062; Sennhauser Karin, Hinterbühle 532; Tamasi Jhovan und Tamasi-Ritter Stefanie Hechtgasse 20.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarennen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 7.1.1924 Kellenberger Margrit Bleichestrasse;
- 8.1.1922 Bösch Hedwig, Hinterlochen;
- 10.1.1924 Kugler Dora, Falkenstrasse;
- 10.1.1925 Herzig Hans, Mühltoibel;
- 14.1.1929 Alder Trudy, Hinterergeten;
- 23.1.1928 Heer Gertrud, Mühltoibel

Geschenkidee

für auswärtige Verwandte, Freunde & Bekannte ein Jahresabo vom «Wolfsblick» kostet Fr. 25.–

Infos direkt beim «Wolfsblick» auf der letzten Seite

ostwind.ch

Der neue Fahrplan 2010 ist abholbereit!

Gratis am Schalter Ihrer Gemeinde oder bei der nächsten Verkaufsstelle.
Infos, Verkaufsstellenliste: ostwind.ch

Zu kaufen gesucht

Wohnhaus zum Renovieren

sofortige Barzahlung
Rufen Sie an: 071 845 45 10
Bruno Rutishauser

Gratis 5 Jahre Garantie

Philips LED TV

- Philips 40PFL8664H
- 102cm LED-Fernseher mit 100Hz
- Auflösung 1920x1080 Bildpunkte
- Kontrastverhältnis 500 000:1
- Ambient Light Stimmungslicht
- USB-Anschluss für Fotos
- B x H x T: 95.8 X 62.8 x 3.9 cm

Barpreis Fr. 2299.-

expert Buschor+Dahinden

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Naturheilpraxis und Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

Jahresrückblick der Gemeinde Wolfhalden von Hans Tobler

Wiederum liegt ein Jahr hinter uns, ein Jahr und kehrt nie mehr zurück. An einer Jahreswende halten wir gerne Rückschau und Ausblick, was geht uns noch nach und was steht uns bevor. Einmal mehr darf unsere Gemeinde auf ein ruhiges Jahr zurückblicken und dankbar und zufrieden sein.

Nach vielen Jahren des Wachstums im Gewerbe und Industrie, hat uns nun auch hier die weltweite Wirtschaftskrise teils eingeholt. Es bleibt zu hoffen, dass für die betroffenen Betriebe bald wieder bessere Zeiten kommen dürfen.

Weniger betroffen diesbezüglich ist bis jetzt noch das Baugewerbe. Im Laufe des Sommers konnte die Schreinerei Anhorn im Luchten in ihr neu gebautes Betriebsgebäude einziehen. Angeschlossen ans Werkgebäude sind noch zwei grosse Eigentumswohnungen. In der Dorfnähe konnten neue Einfamilienhäuser bezogen werden.

Nebst grösseren Investitionen an bestehenden Gebäuden, wurde auch an unserm Gemeindehaus eine total Innen- und Aussenrenovation vorgenommen. Nachdem dann alle Räume bezogen wurden, konnte die Bevölkerung am 14. Februar dem Tag der offenen Tür, das Gebäude besichtigen.

Einmal mehr ist in unserer Gemeinde ein Restaurant eingegangen. Im Mai wurde das weit herum bekannte «Kreuz» in der Hub abgebrochen und einem privaten Wohnhaus Platz gemacht.

Die Landwirtschaft profitierte dieses Jahr vom wechselhaften Wetter. Die reichen Obst- und Futtererträge füllten den Bauern Scheune und Fass. Ein ganz heftiges Gewitter stürmte in der Nacht zum 19. Juni über unsere Gegend, wie durch ein Wunder blieben unsere Felder und Fluren von grösseren Schäden verschont. Der grosse «Bauernsonntag» bei der Schaf- und Viehschau wurde wiederum zu einem Grossanlass in unserem Dorf und zog abermals viele Zu-

schauer aus nah und fern auf die Schauwiese.

Gemeinde-Abstimmungen

Dreimal wurde das Wolfhändler Stimmvolk für Gemeindeabstimmungen an die Urne gerufen. Auf den «Wahlsonntag» vom 29. März haben Markus Heil und Urban Thaler aus dem Gemeinderat und Ernst Röllli aus der RPK ihren Rücktritt eingereicht. An ihrer Stelle wählte das Wolfhändler Stimmvolk Heiko Heidemann und Emil Koller in den Gemeinderat und Colette Maier-Beer in die RPK. Die Stimmbeteiligung betrug 26,2 Prozent.

Am 17. Mai ging es um den Teilzonenplan Dorf (Kronenwiese) betreff Umzonung von der Wohnzone 3 in die Kernzone 3. Mit einer Stimmbeteiligung von 40,4 Prozent wurde die Vorlage angenommen.

Am 29. November ging es um das Budget 2010. Die Wolfhändler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben dem Budget mehrheitlich zugestimmt. Die Stimmbeteiligung betrug 50,8 Prozent.

Vereine und Jubilare

Am 4. April feierte die Arztpraxis Dr. Andreas Moser und Team das 25 Jahr Jubiläum in Wolfhalden.

Am 29. Mai gründete eine 19köpfige Gruppe den Laientheaterverein Wolfhalden.

Am 3. Juli organisierten die Musikgesellschaft Wolfhalden, der Gemischte Chor Wolfhalden und der Männerchor Heiden ein musikalisches Sommerfest beim Oberstufenschulhaus.

Am 20. September konnte das erweiterte Ortsmuseum eingeweiht und der Bevölkerung vorgestellt werden.

Am 1. November durfte das Ehepaar Schlegel im «Adler» auf 30 Jahre Wirtstätigkeit am Dorfplatz zurückblicken.

Am 7. November hielt der Trachtenchor Heiden eine Abendunterhaltung im Gemeindesaal.

Schliesslich lud noch am 15. November die Musikgesellschaft

Wolfhalden mit dem Appenzeler Ensemble der Musikschule Vorderland zu einem festlichen Konzert in der Dorfkirche.

Im Weiler Augsti fand dieses Jahr erstmals ein grösserer Weihnachtsmarkt statt.

Auch der Verkehrsverein setzte sich wieder ein für Anlässe und der Pflege unserer Wanderwege

Kirchgemeinde

Mit einem Festgottesdienst und anschliessendem Apéro begann die Kirchgemeinde das neue Jahr. Auf die ordentliche Kirchgemeindeversammlung vom 19. April haben Gaby Zürcher und Ruedi Frei ihren Rücktritt aus der Vorsteherschaft eingereicht. Als neues Mitglied stellte sich Patrick Sieber zur Verfügung, ein Sitz blieb noch vakant.

An der sehr gut besuchten ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 3. September ging es um den Kredit zur Total Innen- und Aussenrenovation unserer Kirche. Die Kirche mit Turm und Glocken sind Eigentum der Einwohnergemeinde. Die Kirchgemeinde hat dort das Nutzungsrecht und ist verpflichtet, bei grossen Sanierungen des Gebäudes die Hälfte der Kosten zu übernehmen.

Seit der letzten Totalsanierung unserer Kirche sind inzwischen rund 70 Jahre verstrichen, die Einweihung fand am 1. Dezember 1940 statt. Wenn nun alles normal verläuft, könnte Anfang Sommer mit der Sanierung des Innenraums begonnen werden. Weil Mitte Mai das Kantonal-Musikfest in Wolfhalden stattfindet und einzelne Konzerte in der Kirche abgehalten werden, kann vorher nichts unternommen werden. Die Aussenrenovation ist auf 2011 vorgesehen. Eine Totalausussenrenovation erhielt im Laufe des Sommers auch das Kirchgemeindehaus am Dorfplatz.

Gedenken wir zum Schluss noch all unseren Mitbewohnern die im abgelaufenen Jahr den Weg aller Menschen gegangen sind und uns für immer verlassen mussten. Es sind dies (seit Weih-

nachten 2008 bis zum Redaktionsschluss vom 18. Dezember 2009): Konrad Kurt Sehring, Kindergartenstrasse; Alfred Kugler-Sturzenegger, Falkenstrasse; Anette Bresch, Töbeli; Mathilde Anhorn-Breu, Lippenreute; Ignazia Widmer-Gmeiner, Schönenbühl; Gertrud Lutz, Klinik Herisau; Margrit Frischknecht-Hasler, Mühlitobel, Ida Keller-Wegmann, Vorderdorf; Alfred Bänziger, Wüschbach; Hans Beerli-Hofmann, Friedberg; Rudolf Wehrli-Sturzenegger, Dorf; Paul Speissegger-Etzweiler, Oberdorf; Peter Hutter-Marcel, Kronenwiese; Ernst Hofer-Mosmann, Wasen; Ernst Egger-Stettler, Unterwolfhalden.

Der Berichtersteller wünscht nun allen Leserinnen und Lesern für das kommende Jahr viel Gfreuts in Beruf, Familie und Quartier.

Hans Tobler

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

TMW

Treuhand Markus Widmer

Buchhaltung
Steuern

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Haufen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Restaurant

Adler

9427 Wolfhalden

Ferien

bis 10. Januar 2010

* * * * *

Wir wünschen allen ein gutes neues Jahr

Nina und Walter Schlegel

Rinds-Metzgete

Mittwoch 27. Januar bis
Freitag 29. Januar 2010

Es laden ein und freuen sich

Fam. Schlegel und Personal, Telefon 071 891 17 30

Preisjassen und Dezemberversammlung

Am 14. Dezember 2009 hat die LGA ihre Dezemberversammlung im Restaurant Ochsen durchgeführt. Auf gekonnt lockere Art hat unsere Präsidentin durch die Traktanden Begrüssung, Appell, Protokoll der Novemberversammlung, Bericht aus dem Gemeinderat und Varia geführt. Das von Max Breu vorgelesene Protokoll wurde einstimmig genehmigt und verdankt. Kompetent gab Astrid Mucha Kunde von diversen grossen Ausgabenbeschlüssen und einigen kleineren Sachgeschäften des Gemeinderates anlässlich seiner Dezembersitzung. Ihre Ausführungen wurden mit Interesse zur Kenntnis genommen und mit Applaus verdankt. Mit Elisabeth und Hans Loppacher konnten zwei neue Mitglieder in die LGA aufgenommen werden. Punkt einundzwanzig Uhr konnte Martina Nuotcla mit der Einteilung der Gruppen für das Preisjassen starten. Dann begannen die schweren Stunden für die männlichen Jasser der LGA. Kein einziger sollte es nämlich auf einen

der ersten drei Ränge schaffen. Während die Mitglieder der LGA nach den Jassrunden von Wirtin Ida Buschor eine Gerstensuppe serviert bekamen, rechnete das «Wettbüro» die Punkte der Teilnehmer aus. Die Rangverkündigung um dreiundzwanzig Uhr dreissig lautete wie folgt: 1. Heidi Hohl, 852 Punkte; 2. Maggie Frey, 799 Punkte; 3. Elisabeth Loppacher, 763 Punkte. Als erste durften sie auf dem reich gedeckten Gabentisch ihre Preise aussuchen. Gespendet wurden die Preise von folgenden Firmen und Privatpersonen: Heis Quartierladen, Mühltoibel; Sonderegger Weine, Heiden; Bibliothek Wolfhalden; Restaurant Harmonie, Sonder; Besenbeiz Högli; Agnes Bänziger, Peter Eggenberger, Ursula Frischknecht, Maggie Frey, Christian Jost, Max Koch, Elisabeth Loppacher, Martina Nuotcla, Simone Wüthrich. Die LGA-Mitglieder bedanken sich ganz herzlich bei den Spendern.

H.N.

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.
Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**
Wir **schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren.** Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Oberegg

Dorfstrasse 10

Tel. 071 891 43 33

Fax 071 891 33 77

▶ **DRUCKVORSTUFE**▶ **DRUCK**▶ **KOPIERSTUDIO**▶ **AUSRÜSTEREI**▶ **TÜECHLIDRUCK****9050 Appenzell**

Bahnhofstrasse 6

Tel. 071 787 14 59

Fax 071 787 53 59

Malereiwerkstätte**H.P. Tobler**

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Je schriller, desto besser – je lauter, desto echter!

Das heulende Rudel startet mit Lärm und Getöse in die neue Saison!

Das Wort «Lärm» für Guggenmusik zu verwenden, ist eigentlich nicht mehr angebracht: denn die Wolfs-Hüüler bieten Guggenmusik vom Feinsten! Das bestätigt nicht zuletzt der diesjährige Gewinn am Festival der Superlative in Savognin im vergangenen März: die Wolfs-

Hüüler bestiegen in der Kategorie «Beste Gugge überhaupt» am Nationalen Alpguggentreffen den ersten Podestplatz!

Unter unserem Obergugger Reto Streuli eröffnen wir mit einem fulminanten Hörerlebnis unsere Hüüler-Nacht am 16. Januar 2010 in der Kirche Wolfhalden.

«S'Fäscht isch döt, wo'd Hüüler sind!» y/

**mit diversen
Gast
Guggen**

Eintritt
ab 18 Jahre
Ausweiskontrolle

Eintrittspreis
SFr. 8.00

6. Hüüler-Nacht

**Sa. 16. Januar 2010
Krone Wolfhalden**

18.00 Uhr „Hüüler in Concert“
Kirche Wolfhalden
freier Eintritt

19.00 Uhr Sternmarsch mit
Monster-Konzert

ab 20.00 Uhr Hüüler-Nacht
im Kronensaal
Eintritt SFr. 8.00

Wolfs-Hüüler Wolfhalden
www.wolfshueler.ch

Team erhält männliche Verstärkung

Die wundervolle Zusammenarbeit und die Freude an der Sache, ist für das Team der Brockenstube seit Anbeginn Herzenssache. So stand auch diese Hauptversammlung wieder ganz in deren Zeichen. Und daher konnte Ruth Zogg, nach der Begrüssung und dem Verlesen des Protokolls durch Doris Kugler, in ihrem Jahresbericht wieder von vielen kleinen und grossen freudigen Ereignissen in der Brockenstube berichten. Ganz vorne stand da aber zuerst der Dank an all die Menschen, die immer wieder gut erhaltene Sachen der Brockenstube zum Wiederverkauf zur Verfügung stellen. Denn ohne diese könnte die Brockenstube Wolfhalden nicht jedes Jahr ihre Vergaben tätigen. Sie, die vorwiegend regionale gemeinnützige Institutionen unterstützt, durfte daher auch heuer wieder rund fünfzehntausend Franken an Spenden weitergeben. So konnte unter anderem, zur grossen Freude auf beiden Seiten, der Kita «Wirbelwind» in Heiden ein Kinderbus für sechs Kinder gespendet werden. Aber auch viele schöne und herzliche Begegnungen mit kauffreudigen Kunden in der Brockenstube im Oberlindenberg rundeten das vergangene Brocki-Jahr ab. Höhepunkt dieser Hauptversammlung war aber, dass das Team ein neues Mitglied willkommen heissen durfte. Toni Heeb wird in Zukunft zusammen mit Pe-

ter von Geene für zusätzliche männliche Unterstützung sorgen, worüber sich alle mächtig freuen und sehr dankbar sind. Dass Mitglieder über viele Jahre der Brockenstube die Treue halten ist keine Seltenheit, aber über zwanzig und dreissig Jahre ist schon bemerkenswert. Für diese einzigartige Leistung durften an diesem Abend Kia Tobler und Ruth Zogg einen herrlichen Blumenstraus, gepaart mit einem grossen Danke schön, entgegen nehmen. Aber was wäre die Brocki ohne die stillen Helfer und Helferinnen im Hintergrund, die diese wertvolle Zusammenarbeit ergänzen; denen und auch den beiden Revisorinnen Gisela Thaler und Monika Jetter wurde für ihre wertvolle Arbeit gedankt. Nach soviel Freudigem ging es nach der ordentlichen Sitzung über zum Festlichen: an dem von den beiden Revisorinnen liebevoll weihnachtlich-geschmücktem Tisch verbrachten alle noch, zum hervorragenden Menu aus der Kronenküche, einen überaus lustigen Abend. (ck)

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

**Musik
unterricht** für Jung und Alt,
Anfängerinnen und
Wiederholungsanfängerinnen

Akkordeon Knopf, Piano,
diatonisch, Melodiebass/M3
Gitarre Klassisch, Begleit
Ukulele

Rosmarie Hebeisen - dipl. Akkordeonlehrerin / SALV
9410 Heiden - Tel 071 891 45 82

Stromausfälle in Wolfhalden

Aufgrund der starken Schneefälle kam es in der Nacht vom 30. November 2009 zu Ausfällen in der Stromversorgung. Umgestürzte Bäume haben einige Drähte reissen lassen. Im Laufe des Morgens hat der auftauende und wegfallende Schnee Drähte hochschnellen und andere Drähte berühren lassen, was zu Kurzschlüssen im Mittelspannungsnetz geführt hat. In der Folge gingen gar Kabel und Überspannungsableiter defekt. Um die Leitungen rasch mög-

lichst zu reparieren stand die gesamte Belegschaft der EKW über 24 Stunden im Einsatz und wurde durch Feuerwehr Wolfhalden unterstützt. Für das Gebiet Zelg, Lehn wurde ein Notstromgenerator installiert, welcher während der Reparaturarbeiten die Versorgung mit Energie sicherstellte. Die Reparaturarbeiten im Niederspannungsnetz nehmen noch einige Zeit in Anspruch. Die EKW bedauert die langen Stromunterbrüche und bedankt sich für das Verständnis. C.H.

Chlaushöck der Lesegesellschaft Tanne

An weihnachtlich dekorierten Tischen trafen sich Mitte Dezember wie jedes Jahr die Gesellschafterinnen und Gesellschafter zur monatlichen Versammlung mit anschliessendem Chlaushöck.

Pius Suess orientierte ausführ-

lich über die Geschäfte aus der Ratsstube. Bei Mandarinen, Nüssli und Schöggeli verbrachte die Lesegesellschaft vergnügte Stunden, bis dann jeder sich bei Schneegestöber auf den Heimweg machte.

Dorothea Stacher-Lutz

Brauche ich eine Patientenverfügung?

Daniel Büche (Oberarzt Palliativzentrum Kantonsspital St.Gallen) informiert über alle Aspekte einer Patientenverfügung. Wann ist der beste Zeitpunkt? Was muss ich beachten damit die Verfügung rechtlich anerkannt ist? Müssen sich die Ärzte wirklich daran halten? Wo soll ich sie aufbewahren? Nach diesen Abenden sind Ihre Fragen kompetent beantwortet.

Eine Veranstaltung des Lions Club Heiden in Zusammenarbeit mit dem Forum Palliative Care Appenzeller Vorderland.

Donnerstag, **14. Januar 2010**, 19.30 Uhr, Singsaal MZA Walzenhausen.

Mittwoch, **20. Januar 2010**, 19.30 Uhr, Vereinsaal Obereggen.

Dr. Thomas Langer

AUSSER-RHODEN JA
ZUR LANDSGEMEINDE

Komitee Initiative für die Wiedereinführung der Landsgemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhoden • www.landsgemeinde-ar.ch

«Wolfsblut – Wolfspfoten – Wolfshumor»

In dieser Vollmond-Nacht heulte der Wind genauso um die Ecken wie ein Rudel Wölfe. Dies liess aber eine kleine Schar von freudigen Wolfsnacht-Freunden (dazu waren sogar ehemalige Wolfhändler aus Zug ange-reist) nicht abhalten die kurze Mondschein-Wanderung zur Hinteregg unter die Füsse zu nehmen. Da nämlich machte die Gruppe in Sachen Kultur einen ersten kurzen Halt. Kurt Müller und seine Gattin überraschten alle im Stall ihres Anwesens mit Skulpturen vorwiegend aus Stein. Kurt Müller hat schon vor Jahren begonnen, zuerst aus Holz, dann immer mehr aus Stein interessante Steinmetz-Arbeiten herzustellen. Nach diesem Stopp im warmen Stall, ging es dann weiter zum eigentlichen Ziel des Abends, in den Party-Raum der

Familie Schmid im Wüschbach, direkt neben dem Altersheim. Da erwartete die Organisatoren des Abends, die Kulturkommission, die Gäste zur einer gemütlichen, warmen Wolfsnacht 2009. Zum Apéro gab es gleich zu Beginn ein Glas «Wolfsblut»-Rotwein, zur Verköstigung dann riesige runde Party-Brote mit Wolfspfoten drauf und zu guter Letzt noch eine Prise Wolfshumor in Form eines Gedichtes, vorgetragen von Erika Weber.

So war der Kulturkommission mit Gaby Weber, Michael Bernasconi, Anita Schwarz, Therese Heidemann und Carolin Kugler, wieder einmal ein überaus lustiger Abend gelungen, der aus einem guten Gemisch aus Kultur und geselligem Beisammensein bestand. (ck)

Wertvolle Tradition wiederbelebt

Turmuh im Schulhaus Zelg hat Seltenheitswert

Während der Bauzeit des Schulhauses im Jahre 1908 formierte sich ein neunköpfiges Initiativkomitee, um das Gebäude zusätzlich mit Turm, Glocken und Uhr ausrüsten zu können. Mit dem gesammelten Geld im Betrage von 1300 Franken konnte vom einheimischen Uhrenmacher und Althauptmann Leo Tobler eine Uhr samt zwei Glocken mit einem Gewicht von 75 bzw. 24 Kilogramm erworben werden. Am 28. August 1908 wurde das neue Schulhaus eingeweiht, und riesig war die Freude am Läuten der grossen Glocke und am Gang der Zeiger.

Unbedingt erhaltenswert

Im Jahre 2009 standen die Zeiger monatelang still, und auch die Glocken schwiegen. In der Folge wurde das Uhrwerk von der auf Kirchturmtechnik spezialisierten Firma Muff AG ausgebaut und am Geschäftssitz im luzernischen Triengen totalrevidiert. Beim noch vor dem Jahreswechsel erfolgten Einbau zeigte

sich Turmuhrrestaurator Ignaz Müller von der nostalgischen Technik begeistert. «Die Arbeit hat sich gelohnt, das Uhrwerk ist in gutem Zustand und unbedingt erhaltenswert. Schade, wenn auf die Revision verzichtet worden wäre.»

Schüler läuten täglich von Hand

Im Schulhaus Zelg werden sämtliche Schülerinnen und Schüler der Unterstufe (1. bis 3. Klasse) sowie eine Abteilung Kindergärtler unterrichtet. Auch sie freuen sich über die Erneuerung, und zu den schönen Traditionen des Schulhauses Zelg gehört das tägliche Läuten der grossen Glocke von Schülerhand.

egb

Es stellt sich vor:

Bau- und Strassenkommission

von links: Gino Pauletti, Hans Stähli, Roger Mielsch, Andreas Jussel, Guido Büchel

Die Aufgaben der Bau- und Strassenkommission beinhalten die Planung, die Ausführung und die Kontrolle von den Unterhaltsarbeiten der gemeindeeigenen Gebäude und Strassen. Je nach Bauprojekten sind zusätzliche Arbeitsgruppen gebildet worden, wo der Präsident auch Mitglied ist oder auch den Vorsitz innehat. Zurzeit bestehen die Arbeitsgruppe Umbau Gemeindehaus mit Umgebung, Arbeitsgruppe Renovation Kirche, Arbeitsgruppe Sanierung Sonderstrasse. Kleinere Arbeiten werden direkt vom Präsidenten laufend nach Dringlichkeit erledigt, was einen grossen Arbeits- und Zeitaufwand beinhaltet. Sonst werden alle Pendenzen erfasst und in der Kommission beraten und auf die nächste Budgetsitzung vorbereitet. Die

Kommission stellt die Anträge mit den nötigen Informationen der Finanzkommission und anschliessend dem Gemeinderat vor und dieser Entscheidet als Gremium ob und wann ein Ersatz, eine Sanierung oder eine Reparatur bewilligt wird. Für 2010 ist die Erarbeitung der Sanierungspläne vom Oberstufen-Schulhaus und dem Landgasthof Krone mit dem Gemeindefaal geplant.

Die Gemeinde ist mit der Bau- und Strassenkommission ein wichtiger Auftraggeber im Dorf. Die Bau- und Strassenkommission dankt allen Einwohnern die jedes Jahr ihren Verpflichtungen nachkommen, für das Zurückschneiden der Bäume und Sträucher, die an die Wanderwegen und Strassen angrenzen.

(GP)

«Grittibänzen»-backen

Im deutschsprachigen Raum gibt es für das Gebäckstück aus Hefeteig verschiedene Namen. Einer der Oberbegriffe ist der «Nikolaus», vor allem wenn er zum Nikolaustag dem 6. Dezember gegessen wird. Dies stellt ihn auch in die Reihe der «Gebildebrote» welche im frühen Mittelalter den Büssern und Kranken als Kommunionersatz verabreicht wurde. Der Hefeteigmann hat die Form eines stilisierten Mannes, das auf die dargestellte Figur des Nikolaus zurück geht. Regional hat er unterschiedliche Namen, «Stutenkerl bzw. -männchen» nennt man ihn in Niedersachsen, denn der Name bezeichnet die Teigart und Form des Gebäcks, nämlich ein Männlein aus Weizenmehl, Zucker und Hefe (Stuten). In der Schweiz heisst das Gebäck vielerorts eben «Grittibänz», in Basel «Grittima». «Benz» oder

Bänz" war der Kurzname für Benedikt. Dieser Vorname war im Mittelalter so geläufig wie Hans und Heiri und wurde so verallgemeinert, dass man ihn für einen «Maa», also Mann, gebrauchte. Man sagt heute noch im Kanton Bern «Das isch e alte Gritti».

Beim Frauenverein waren es aber junge «Gritti's», die den rund fünfunddreissig Kindern gratis das Kneten und Formen der kleinen Männchen beibrachten. Sie halfen ihnen Rosinen für das Gesicht und die Knopfleiste in den süssen Hefeteig zu drücken, um danach noch mit Hagelzucker bestreut in den Ofen geschoben zu werden. Damit das Warten zwischen den Backzeiten nicht zu lang wurde, durften die Kinder im Nebenraum, wieder unter der Anleitung guter «Geister» des Frauenvereins kunstvolle Sterne aus Draht fertigen. (ck)

tschu-tschu-Kreativ

Am 16. Dezember konnten sieben 3 bis 5 Jahre alte Kinder ihre kreative Seite in der Kinderkrippe tschu-tschu austoben. Es wurde zwei Stunden lang geknetet, ausgewallt, ausgestochen, gebacken und dekoriert. Natürlich wurde zwischendurch auch genascht und gespielt. Am Ende konnten die Kinder einen grossen Sack voller selbstgebackenen und eigenhändig dekorierten Guetzlies mitnehmen. Zusätzlich haben die Kinder neue Freunde, Erwachsene und

eine neue Umgebung kennengelernt. Es war für alle ein schöner und kreativer Nachmittag. Wir hoffen, dass auch die Eltern und die Geschwister von den feinen Guetzlies bekommen werden.

Dies war der erste Kreativ-Anlass von tschu-tschu, aber nicht der Letzte. Die neuen Kreativ-Anlässe finden sie ab Januar 2010 unter www.tschu-tschu.ch. Bis dahin wünscht das tschu-tschu-Team schöne Feiertage und ein kreatives, neues Jahr. gm

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

NEU IN WOLFHALDEN!

tschu-tschu

Flexible Kinderkrippe Wolfhalden

Termine, aber noch keinen Babysitter?
Dann sind wir die Richtigen!

**Schauen sie doch einfach vorbei
oder rufen sie uns an: 079 858 21 92**

Dorf 5 (beim Kirchplatz) · 9427 Wolfhalden AR
www.tschu-tschu.ch · info@tschu-tschu.ch

Kinder-
betreuung
schon ab
1 Stunde!

Januar. Rosental. Das Kino.

Fr	1.1.	20:15	Love Happens
Sa	2.1.	17:15	Novemberkind
		20:15	Novemberkind
So	3.1.	15:00	Planet 51
		19:00	Novemberkind
Di	5.1.	14:15	Kinomol: Das Fräuleinwunder
Fr	8.1.	20:15	Love Happens
Sa	9.1.	17:15	Love Happens
		20:15	Looking for Eric
So	10.1.	15:00	Planet 51
		19:00	Looking for Eric
Mi	13.1.	20:15	Cinéclub: Rusalka – Mermaid
Fr	15.1.	20:15	KinoKLAPP: Hilfe, ich bin ein Fisch
Sa	16.1.	17:15	Looking for Eric
		20:15	Twilight Saga: New Moon – Biss zum Mittag
So	17.1.	15:00	Planet 51
		19:00	Twilight Saga: New Moon – Biss zum Mittag
Di	19.1.	14:15	Kinomol: Wie ein einziger Tag
Mi	20.1.	14:15	KinoKLAPP: Hilfe, ich bin ein Fisch
Fr	22.1.	20:15	Das weisse Band
Sa	23.1.	17:15	Twilight Saga: New Moon – Biss zum Mittag
		20:15	Twilight Saga: New Moon – Biss zum Mittag
So	24.1.	15:00	Planet 51
		19:00	Das weisse Band
Fr	29.1.	20:15	Fame
Sa	30.1.	17:15	Fame
		20:15	Das weisse Band
So	31.1.	15:00	Planet 51
		19:00	Fame

LUPO spitzt die Ohren!

Zack! Stromausfall!

Alles duster! Aus die Maus!
Das hat es in all den Jahren, in denen wir schon in den Wolfhändler Wäldern zu Hause sind noch nie gegeben. Hektisches Herumgerenne die ganze Nacht. Logischerweise waren die Batterien der Taschenlampen futsch und die Kerzen haben wir auch erst am Morgen gefunden. Im Mühltofel stand dann tagelang

ein Notstromaggregat – offenbar war der Knall dort am heftigsten. Die Firmen schickten ihre Mitarbeiter nach Hause und die Fahrzeuge der EKW rasten mit Blaulicht durchs Dorf. Der Stromausfall war sogar so gross, dass es nicht einmal mehr für die Weihnachtsbeleuchtung gereicht hat. Aber ohne weitere störende Lampen, pulsierende Neonsterne und nervös blinkende blaue Rentiere sieht man dafür den See besser. In diesem Sinne wünsche ich allen Wolfhändlerinnen und Wolfhändler, egal ob Leitwolf, Wölfin oder Welp, ein Fröhliches Neujahr.

Ihr LUPO

Ein neues Jahr heisst neue Hoffnung, neues Licht, neue Gedanken und neue Wege zum Ziel...

Ein guten Start ins Jahr 2010!

der nächste
Redaktionsschluss
18. Januar
um 16.00 Uhr

Warum...?

Warum gibt es dieses Jahr keine Weihnachtsbeleuchtungen in Wolfhalden?
Ich fand die Tannenbäume immer sehr schön und hätte sie auch in diesem Jahr gerne wieder gesehen.

Jonas Wüst, 13 Jahre

pinwand
Samstag, 9. Januar 2010
Papiersammlung
(durch die Musikgesellschaft Wolfhalden)

Veranstaltungen Januar 2010

Wann	Wer	Was	Wo
So 3.1. ab 11.00	SVP Wolfhalden	Neujahrsapéro	Restaurant Harmonie
Di 5.1. ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum «Dorf 5»
Do 7.1. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Fr 15.1. 20.00	Lesegesellschaft Dorf	Versammlung	Restaurant Adler
Fr 15.1. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Hauptversammlung	Restaurant Harmonie
Sa 16.1. 10.00-11.30	Kantonspolizei	Hundelösen	Hotel Krone (Saaleingang)
Sa 16.1. ab 18.00	Guggenmusik Wolfshüeler	«Hüeler-Nacht»	Kirche, Dorf, Krone
Sa 16.1. 20.00	Lesegesellschaft Tanne	Hauptversammlung	Restaurant Bädli
Mo 18.1. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Di 19.1. ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum «Dorf 5»
So 31.1. 11.00	Appenzeller Winter	Matinee	Aula Oberstufenschulhaus

Brockenstube und Ortsmuseum machen Winterpause!

Impressum
Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen
Erscheinung: letzte Woche des Vormonats
Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme: sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch
Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Start zur grossen Lotterie

11. Appenzeller Kantonal-Musikfest

Vom 14. bis 16. Mai findet in Wolfhalden das 11. Appenzeller Kantonal-Musikfest statt. Kürzlich startete Hanspeter Eugster, Reute, die Lotterie für beide Appenzell.

Um diesem Anlass in der breiten Bevölkerung entsprechende Aufmerksamkeit zu schenken, organisiert das OK eine Lotterie mit einer Gewinnsumme von 25000 Franken. Hanspeter Eugster, Reute, konnte die intensiven Vorbereitungsarbeiten zum grossen Teil abschliessen, übergab er doch kürzlich den 26 Vereinen des Appenzeller Blasmusikverbandes beider Appenzell ihre Lotterielose. Dabei erfolgte die Mengenzuteilung gemäss Anzahl Mitglieder im Verein sowie der Grösse des Einzugsgebietes. So ist gewährleistet, dass eine breite Streuung der Lose besteht und kein Verein weder benachteiligt noch bevorzugt wird, denn die Vereine partizipieren ja am Verkauf.

Bewusst für Lotterie entschieden

Hanspeter Eugster: «Das OK hat aufgrund meiner Erfahrung bewusst eine Lotterie und keine Tombola organisiert, somit konnte ein idealer Trefferplan entworfen werden und alle Ge-

winne, welche auf den Losen aufgedruckt sind, können bar, Beträge bis fünfzig Franken sogar direkt, ausbezahlt werden. Bei grösseren Beträgen befindet sich meine Telefonnummer auf dem Los, damit ich informiert werden kann. Diesen Gewinnern werde ich das Geld persönlich übergeben.» Start für den Losverkauf war der 7. Januar: Das OK ist überzeugt vom positiven Gelingen des Kantonal-Musikfestes in Wolfhalden und dankt den Verantwortlichen in den Vereinen für die aktive Mitarbeit und der Bevölkerung für die breite Unterstützung.

Isabelle Kürsteiner

Containerprojekt in Wolfhalden

Die neuen Glas-, Alu-/Weissblech-Container konnten im 2009 erfolgreich installiert werden. Die Behälter, welche unser Dorfbild massgeblich verschönert haben, wurden von der A-Region (überregionaler Abfallentsorgungs-Verband) gesponsort. Durch eine engere Zusammenarbeit der Verbands-

gemeinden können so insgesamt 360'000.- Fr. an Logistikkosten eingespart werden.

Die Bevölkerung kann mit dem richtigen Entsorgungshandling ihren Anteil zur Optimierung beitragen. Vorwiegend im Bereich Altglas gibt es wichtige Hinweise zur Verbesserung der Altglasqualität. *am*

Richtig Altglas sammeln

- Nur Verpackungsglas wie Flaschen, Konfi- oder Gurkengläser sind verwertbar. Fensterglas, Tischplatten aus Glas oder Trinkgläser gehören nicht in die Altglassammlung
- Glasverpackungen sollten ohne Verschlüsse abgegeben werden. Plastik- oder Metallmanschetten am Flaschenhals oder Papieretiketten muss man jedoch nicht entfernen.
- Die Farbtrennung ist strikte einzuhalten: Falsche Glasscherben müssen von Hand aussortiert werden. Alle «Fremdfarben», blau, rot, usw., gehören in den grünen Container.
- Fremdmaterialien haben nichts im Glascontainer zu suchen: Der grösste Feind ist Porzellan im Weissglas und Tonscherben im Braunglas. Auch alle anderen Abfälle verteuern die Glasentsorgung unnötigerweise.

Hauptversammlung LG Tanne

Mitte Januar fand die HV der LG-Tanne im Rest. Bädli im Schönenbühl statt. Der Präsident René Bänziger erläuterte rückblickend die Geschäfte im vergangenen Jahr. Nebst den monatlichen Versammlungen trafen sich die Gesellschafterinnen und Gesellschafter zu einem gemütlichen Grillabend und einem unterhaltsamen Abend mit dem Buchautor Peter Eggenberger.

Die finanziellen Geschäfte bewegen sich im positiven Bereich, was den Kassier Hans Stäheli sehr erfreute. Der Aktuar Walter

Kugler gab seinen Rücktritt aus dem Vorstand. Für dieses Amt wurde neu Dorothea Stacher-Lutz in den Vorstand gewählt. Im vergangenen Jahr hatten wir drei Rücktritte zu verzeichnen. In diesem Jahr steht nebst den monatlichen Versammlungen eine Besichtigung eines stillgelegten Eisenbergwerks in Sargans, ebenso ein Grillabend auf dem Programm.

Dorothea Stacher-Lutz

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Amtsrücktritte / Fristen Wahltermine

Gemäss Art. 42bis des kantonalen Gesetzes über die politischen Rechte (bGS 131.12) müssen Rücktritte aus kommunalen, der Volkswahl unterliegenden Behörden (Kantonsrat, Gemeinderat etc.) bis spätestens Ende Januar schriftlich erklärt werden. Die Rücktrittsfrist für Mitglieder von gemeinderätlichen Kommissionen endigt gemäss Art. 30 der Gemeindeordnung jeweils Ende Februar. Rücktritte müssen der Gemeindeganzlei ebenfalls schriftlich eingereicht werden.

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat die Termine für die kommunalen Ergänzungswahlen im Frühjahr 2010 einheitlich festgelegt. Der 1. Wahlgang ist auf den 11. April angesetzt. Ein allfälliger 2. Wahlgang findet am 9. Mai statt. Bis heute sind bei unserer Gemeindeganzlei noch keine Rücktritte eingetroffen.

Neuerung bei der Ausstellung von Schweizer Reisepässen

Ab 1. März 2010 sind nicht mehr die Gemeinden, sondern nur noch der Kanton für das Ausstellen von Pässen zuständig. Das neue, kantonale Passbüro wird am 1. März im Regierungsgebäude in Herisau eröffnet. Ab diesem Datum gibt es den neuen

Schweizer Pass mit elektronisch gespeichertem Foto und Fingerabdrücken, den Pass 10, auch biometrischer Pass genannt. Die heutigen Passmodelle (der Pass 03 ohne und der Pass 06 mit elektronisch gespeichertem Foto) bleiben bis zum Ende ihrer Laufzeit gültig. Sie können noch bis zum 15. Februar bei der Gemeinde beantragt werden. Danach gibt es nur noch den biometrischen Pass. Weitere Informationen zu den in der ganzen Schweiz geltenden neuen Regeln sind unter www.schweizerpass.ch zu finden. Details zu den Umstellungen im Kanton Appenzell Ausserrhoden sind auf www.ar.ch/aktuell dargestellt.

Volksschule AR: Entwicklungsbericht 2010 - 2015

Gemeinderat Wolfhalden nimmt Stellung

Ende August 2009 hat das kantonale Bildungsdepartement einen Bericht über die bis ins Jahr 2015 erwartete Entwicklung der Volksschule in Appenzell Ausserrhoden veröffentlicht (siehe www.schule.ar.ch). Die ganze Bevölkerung wie auch die Behörden wurden aufgerufen, bis Ende Januar zu einem umfassenden Konsultations-Fragebogen Stellung zu nehmen. Gestützt auf eingehende Vorberatungen in den Organen unserer Schule hat sich der Gemeinderat anlässlich

der letzten Sitzung ebenfalls mit den Fragen auseinandergesetzt. Im Ergebnis setzt sich der Gemeinderat vorbehaltlos für einen starken Schulstandort Wolfhalden ein. Er liegt damit auch im einhelligen Tenor, welcher sich aus dem Blickwinkel aller Gemeinden in der Stellungnahme der Gemeindepräsidenten-Konferenz unseres Kantons zeigt. Dort wird aufgrund der deutlich rückläufigen Schülerzahlen der Überprüfungs- und allfällige Handlungsbedarf im schulorganisatorischen Bereich anerkannt. Der vorliegende Entwicklungsbericht wird als gute und wichtige Grundlage taxiert. Für die Gemeindepräsidien ist es unbestritten, dass die anstehenden Fragen nur vom Kanton und den Gemeinden gemeinsam gelöst werden können. Nach dem geltenden Schulgesetz unseres Kantons sind die Gemeinden die Träger der Volksschule. Sie führen diese im pädagogischen, organisatorischen und finanziellen Bereich. Mit dieser gesetzlich verankerten Zuständigkeit sowie der Tatsache, dass die Gemeinden heute rund 80 % der Schulkosten tragen, liegt die Federführung bei der Umsetzung konkreter Massnahmen zweifellos bei den Gemeinden. Demgegenüber ebenso unbestritten ist die Führungsfunktion des Kantons insbesondere bezüglich

Lehrplänen, Lehrmittel, Lehrerfortbildung etc.. Entscheidend wird sein, die Nahtstellen zwischen Gemeinden und Kanton klar zu definieren.

Meteorwasser-Planwerk

Zwecks sukzessivem Aufbau eines Planwerks über die Meteorwasserleitungen ist mit der Firma Hersche Ingenieure AG, Oberegg/Appenzell, ein entsprechender Vertrag geschlossen worden. Die Datenerfassung im Laufe der nächsten Jahre soll im bestehenden Datensatz des nachgeführten Abwasserkatasters erfolgen. Dadurch ist die Kompatibilität zum geografischen Informationssystem (GIS) gewährleistet.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligung erteilt bzw. weitergeleitet:

Signer Andreas, Äusseres Holz 480, Fensterersatz beim Wohnhaus Assek. Nr. 480 auf Parz. Nr. 163, Äusseres Holz.

Keller-Egger Silvia, Eggstrasse 4, 9527 Niederhelfenschwil, Einbau Fenster-Türe beim Wohnhaus Assek. Nr. 263 auf Parz. Nr. 1327, Unterwolfhalden.

OK Appenzeller Kantonal-Musikfest 2010, pA Rolf Kugler, Hinterergeten, Fest-Werbetafeln auf Parz. Nr. 216, Dorf.

Neue Lehrperson im Kindergarten Zelg

Ich heisse Nicole Sauder und wohne in Grub AR. Nach den Sportferien werde ich im Kindergarten Zelg unterrichten und freue mich jetzt schon auf die Arbeit mit der bunten, fröhlichen Kinderschar!

Ich bin Mutter von vier Kindern im Alter von 5 bis 16 Jahren. In meiner Freizeit gehe ich oft an die frische Luft, lese oder bin kreativ tätig (stricken, basteln...). Auch unternehme ich gerne etwas mit der Familie oder mit Freunden. Nach Abschluss meiner Ausbildung zur Kindergärtnerin am Kindergärtnerinnenseminar in

St. Gallen arbeitete ich ein Jahr im Vollpensum im Kindergarten Eggersriet.

Die letzten 16 Jahre unterrichtete ich im Teilpensum in Grub AR. Die vergangenen 5 Jahre

waren von diversen Umstrukturierungen und der Einführung neuer Lernformen geprägt. Demzufolge unterrichtete ich die letzten 2 Jahre in der neu eingeführten Basisstufe (altersdurchmischte Klasse mit Kindern von 4-8 Jahren) in Grub AR. Diese Arbeit war sehr spannend und bereichernd. Ich konnte viele Erfahrungen sammeln, welche ich auch in meine Arbeit als Kindergärtnerin einfließen lassen werde. Ich freue mich darauf, die Jüngsten Ihrer Gemeinde ein Stück auf ihrem Lebensweg begleiten zu dürfen. *Nicole Sauder*

TREUHAND MARKUS·WIDMER

- Buchhaltung für Kleinfirmen & Gastronomie
- Steuererklärungen
- Versicherungen
- kostenlose Beratung der Altersvorsorge

Häufen 218 • 9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 03 01
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Die Entwicklung der Menschheit

Einst haben die Kerls auf den Bäumen gehockt,
 behaart und mit böser Visage.
 Dann hat man sie aus dem Urwald gelockt
 und die Welt asphaltiert und aufgestockt,
 bis zur dreißigsten Etage.
 Da saßen sie nun, den Flöhen entflohn,
 in zentralgeheizten Räumen.
 Da sitzen sie nun am Telefon.
 Und es herrscht noch genau derselbe Ton
 wie seinerzeit auf den Bäumen.
 Sie hören weit. Sie sehen fern.
 Sie sind mit dem Weltall in Fühlung.
 Sie putzen die Zähne. Sie atmen modern.
 Die Erde ist ein gebildeter Stern
 mit sehr viel Wasserspülung.
 Sie schießen die Briefschaften durch ein Rohr.
 Sie jagen und züchten Mikroben.
 Sie versehn die Natur mit allem Komfort.
 Sie fliegen steil in den Himmel empor
 und bleiben zwei Wochen oben.
 Was ihre Verdauung übrig lässt,
 das verarbeiten sie zu Watte.
 Sie spalten Atome. Sie heilen Inzest.
 Und sie stellen durch Stiluntersuchungen fest,
 dass Cäsar Plattfüße hatte.
 So haben sie mit dem Kopf und dem Mund
 Den Fortschritt der Menschheit geschaffen.
 Doch davon mal abgesehen und
 bei Lichte betrachtet sind sie im Grund
 noch immer die alten Affen.

Erich Kaestner (1899-1974)

«Was ist der Mensch, dass du seine gedenkst?» *Psalm 8,5*
 Wir feiern am 23. Februar den 111. Geburtstag des Schriftstellers
 Erich Kästner. Er gilt als Humorist mit einem tiefensten Hinter-
 sinn in seinen Texten, Gedichten und Sprüchen.
 Vielleicht wird es wieder Zeit, mehr Kästner (und in den Psal-
 men!) zulesen und zu verstehen. *Ihr Andreas Ennulat, Pfr.*

Altersheim Wüschbach

Andacht im Altersheim, Mittwoch, 24. Februar um 14.00 Uhr mit
 Pfr. Andreas Ennulat.

Chrabelgruppe Luftibus

Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5»
 (Kirchgemeineraum): 2. und 16. Februar
 Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
 Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
 e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Gottesdienste im Februar

Sonntag, 31. Januar

9.45 Uhr Gottesdienst mit Taufe, mit Pfr. Andreas Ennulat
 und Anna Maria Simonett (Orgel)

Sonntag, 7. Februar

09.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und
 Anna Maria Simonett (Orgel)

Sonntag, 14. Februar

19.15 Uhr Abend-Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat
 und Anna Maria Simonett

16. Literatur-Gottesdienst

zum 111. Geburtstag von Erich Kästner

Sonntag, 21. Februar

9.45 Uhr Gottesdienst mit einer «Narrenpredigt» von
 Pfr. Andreas Ennulat. Musikalische Begleitung:
 Arthur Thurnher (Orgel) und die «Wolfs-Hüüler»

10 Jahre Guggen-Gottesdienst

in der Kirche Wolfhalden

Sonntag, 28. Februar

kein Gottesdienst

21. Februar 2010 - 9.45 Uhr - Kirche Wolfhalden

10 Jahre Guggen-Gottesdienst

zu Gast : die «Wolfs-Hüüler»

mit einer Narrenpredigt
 von Pfr. Andreas Ennulat
 «Der Traum des Narren»

Wir freuen uns über viele Gottesdienstbesucher/innen,
 die mit uns Freude an der Musik haben.

Pfr. Andreas Ennulat und die «Wolfs-Hüüler»

ALTERSNACHMITTAG

Donnerstag, 4. Februar um 14. 30 Uhr im Kronensaal

Alle Seniorinnen und Senioren aus Wolfhalden sind herzlich
 eingeladen zum Altersnachmittag.
 Wir begrüßen wieder das Trachten-Chörli Thal .
 (bitte keine Geschenk-Pakete mehr mitbringen!)

Es freuen sich auf ein zahlreiches Erscheinen:

Verena Inglin und das HelferInnen-Team

Kirche Wolfhalden

Sonntag 21. Februar 2010 um 19.15 Uhr

16. Literatur-Gottesdienst

Erich Kästner – und sein
 humorvoll-ernster Blick auf
 den Menschen

Predigt, Liturgie + Gestaltung:
 Pfr. Andreas Ennulat

an der Orgel: Anna Maria Simonett

Restaurant **Adler**
9427 Wolfhalden

Metzgete

Mittwoch, 24. Februar bis
Freitag, 26. Februar 2010

Es freuen sich auf Ihren Besuch
Walter & Nina Schlegel und Personal
Telefon 071 891 17 30

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarennen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 3.2.1919 Kellenberger Margaretha, Scheibe;
- 6.2.1928 Sturzenegger Walter, Oberdorf
- 9.2.1925 Aebischer Emil, Lippenreute;
- 9.2.1928 Loppacher Johannes, Hinterbühle;
- 21.2.1912 Fetz Rosa, Friedberg;
- 28.2.1927 Derrer Rudolf, Kindergartenstrasse;
- 29.2.1928 Gut Karl, Rosenberg.

Handänderungen

(19. Dez. 2009 – 18. Jan. 2010)

Knecht Mirjam, Luchten an Zanchi Marco, Luchten (½ ME an Parz.-Nr. 1495), Wohnhaus Nr. 1270, Gartenanlage, fließendes Gewässer, Luchten.
Bäggli Klara, Zürich an Barenbrügge Stefan und Nigg Denise, Berneck (zu je ½ Anteil Miteigentum) Parz.-Nr. 860, Wohnhaus und Stadel Nr. 667, Gartenanlage, Höhle.
Bänziger Walter, Heiden an Wehrli Glenn, Hinterkappelen, Parz.-Nr. 1343, Wohnhaus Nr. 1070, Weg, Gartenanlage, Hinterdorf.

Neuzuzüge

Bätschmann-Fehr Andrea und Michael mit Livio und Nino, Vorderbühle 548; Federer Andrea, Bleichstrasse 271; Fiedler Michaela, Hinterbühle 1099; Kalberer Peter, Hechtgasse 9; Lier Reinhard, Mühltoibel 943.

Zivilstand

Geburten:

Berchtold, Matteo Aaron, geboren am 10. Januar 2010 in Heiden, Sohn des Berchtold, Daniel Philipp und der Berchtold geb. Kuhn, Corine.

Hilfe beim Ausfüllen der Steuererklärung

Die Pro Senectute App.A.Rh. berät und hilft auch dieses Jahr beim Ausfüllen einfacher Steuererklärungen von AHV-Rentnerinnen und -Rentnern. Die speziell für diese Aufgabe geschulten freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen zu Ihnen nach Hause.

In der Regel genügen ein bis zwei Hausbesuche. Die Kosten richten sich nach Zeitaufwand und individueller finanzieller Situation. Anmeldung und weitere Auskünfte bei: Pro Senectute App.A.Rh., 9100 Herisau, Tel.: 071 / 353 50 30 (Mo-Fr: 08.30-11.30 Uhr)

Werkleitungskataster wird vervollständigt

Der Gemeinderat hat sich dafür ausgesprochen, den Werkleitungskataster mit den bestehenden Meteorwasserleitungen zu vervollständigen. Nachdem die Wasser- und Abwasserleitungen vollständig digital erfasst sind, soll diese Dienstleistung auch im Bereich der Meteorleitungen (Dachwasser, Strassen- und Vorplatzentwässerung, usw.) angeboten werden. In Zukunft soll man damit bei Grab- und Umbauarbeiten nicht mehr auf unbekannte Leitungen stossen. Die

Umweltschutzkommission plant in den Jahren 2010 – 2012 die Erfassung und Dokumentierung der Leitungen. Dieser Auftrag wurde der Firma Hersche Ingenieure AG, Obereggen, erteilt. Sie ersucht die Grundeigentümer der Gemeinde Wolfhalden um ihr Einverständnis für die notwendigen Feldaufnahmen auf ihren Grundstücken. Die ersten Feldaufnahmen sind, bei günstigen Witterungsverhältnissen, bis Ende April 2010 abgeschlossen.

am

Kinderfasnacht
im Kronensaal Wolfhalden

Freitag, 12. Februar 2010
FASNACHTSDISCO für Kinder der Mittel- und Oberstufe
von 19.00 – 23.30 Uhr mit DJ Raffi

Samstag, 13. Februar 2010
KINDERFASNACHT von 14.00 – 18.00 Uhr
mit DJ Stefan und einer Guggenmusik

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Prämienverbilligung 2010

Aufgrund des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) werden den Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflegeversicherung gewährt. Durch die Verbilligung der Prämien soll den anspruchsberechtigten Personen ein angemessener Versicherungsschutz zu finanziell tragbaren Bedingungen gewährleistet werden.

Anspruchsberechtigung

Anspruch auf die Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden, wenn sie die Voraussetzungen der kantonalen Gesetzgebung erfüllen und einem vom Bund anerkannten Versicherer angeschlossen sind.

Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen Gesamtanspruch auf die Prämienverbilligung.

Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2010. Die Prämien von Kindern und jungen Erwachsenen in Ausbildung werden für untere und mittlere Einkommen zu 100 Prozent verbilligt.

Auszahlung

Der Kantonsrat von Appenzell Ausserrhoden hat anlässlich seiner Sitzung vom 14. September 2009 beschlossen, dass künftig die Auszahlung der individuellen Prämienverbilligung (IPV) direkt an die Versicherer erfolgen wird (Art. 24 Abs. 1 neues EG zum KVG). Das bedeutet, dass bereits die IPV für das Jahr 2010 an die Krankenversicherer ausbezahlt wird. Der bisher gewohnte Ablauf der Prämienverbilligung muss deshalb geändert werden.

Ablauf (neu ab 2010)

Die Antragsformulare müssen wie bisher ausgefüllt oder bei automatischer Zustellung kontrolliert und ergänzt werden. Die Antragsformulare werden zusammen mit einer Kopie der definitiven Berechnungsmittlung (Staats- und Gemeinde-

steuern) oder Steuerrechnung für das Jahr 2008 und Kopien sämtlicher für das Jahr 2010 gültigen Krankenversicherer-Policen der Familie auf der AHV-Gemeindezweigstelle des Wohnortes eingereicht. Liegt noch keine definitive Steueranmeldung für das Jahr 2008 vor, ist das Antragsformular ohne diese Beilage einzureichen. Sie kann nachgereicht werden.

Ab Mai 2010 werden die notwendigen Daten der verarbeiteten Anträge durch die Ausgleichskasse Appenzell Ausserrhoden an die entsprechenden Krankenversicherer geschickt. Diese werden in der Folge eine Anpassung der noch offenen Krankenkassen-Grundprämien vornehmen.

Antragsstellung/Frist

Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2010** eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Personen, welche nicht automatisch einen Antrag zugestellt bekommen, können ein Formular bei der AHV-Gemeindezweigstelle beziehen oder auf unserer Website herunterladen: www.ahv-iv-ar.ch.

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre AHV-Gemeindezweigstelle oder Sie finden detaillierte Informationen auf unserer Website: www.ahv-iv-ar.ch.

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

HÄDLERFASNACHT

Samstag, 20. Februar 2010

Kinderfasnacht

mit riesiger Konfetti-Schlacht,
von 14.00 bis 17.00 Uhr, im Kursaal.
Freier Eintritt.

Sonntag, 21. Februar 2010

Fasnachtsumzug

13.44 Uhr ist Start bei der Sägerei
Sonderegger. Anschliessend kann
sich Gross und Klein im Kursaal
verpflegen.

Montag, 22. Februar 2010

Blochmontags- Maskenball

im Kursaal. 19.30 Uhr ist Saal-
öffnung. Es locken tolle Preise!

Samstag,

20. Februar 2010

Dance Night

im Kursaal. 20.00 Uhr
ist Saalöffnung.

Unser Motto

«Hüttengaudi – die
ultimate Party für
Jung und Alt!»

Mit **W&C** (Werner und
Company) – Die Power
Party Band

Der Eintritt ist **gratis!**
(ab 18 Jahren)

Alle Veranstaltungen
im Kursaal sind **rauch-
frei!**

Publica Press Heiden AG

Wertvoller denn je: Ihr Beratungsgespräch mit uns

Als lokaler Partner sind wir uns der persönlichen Verantwortung Ihnen und Ihrem Vermögen gegenüber bewusst. Wir beraten Sie persönlich, fair und kompetent. In Ihrer Raiffeisenbank vor Ort, wo man sich kennt und partnerschaftliche Werte zählen. Genau das zeichnet uns als nachhaltige Anlagebank aus. Rufen Sie uns an.

Raiffeisenbank Heiden

Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60
Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in
Speicher, Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.
Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**
Wir **schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren.** Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Obereg

Dorfstrasse 10

Tel. 071 891 43 33

Fax 071 891 33 77

9050 Appenzell

Bahnhofstrasse 6

Tel. 071 787 14 59

Fax 071 787 53 59

▶ **DRUCKVORSTUFE**

▶ **DRUCK**

▶ **KOPIERSTUDIO**

▶ **AUSRÜSTEREI**

▶ **TÜECHLIDRUCK**

Ein Inserat
dieser Grösse kostet
Fr. 15.–

Musik unterricht
für Jung und Alt,
Anfängerinnen und
Wiedererstaute

Akkordeon
diatonisch, Piano,
Melodica/MS,
Melodica/MS

Gitarre
Klassisch
Begriff

Ukulele

Regine Hehnen
die Akkordeonlehrerin
9410 Heiden, Telefon 071 281 45 82

Kalendermann Migg Zähler

Mit seinem wallenden Bart, den pfißigen Augen und der fast nie erlöschenden Brissago zwischen den Lippen fällt Migg Zähler auf. Als Unternehmer mit eigenem Verkaufsgeschäft von unterschiedlichsten Waren aus Liquidationen, Auslaufserien, Überproduktionen und anderer Herkunft, aber auch als Marktfahrer u.a. an der Viehschau Wolfhalden ist der längst zum Original gewordene Bauernsohn über die Ostschweiz hinaus ein Begriff. Unlängst konnte Migg einen grossen Posten alter Hädler und Appenzeller Kalender für seinen Handel erwerben, und vor allem der seit dem Jahr 2000 nicht mehr erscheinende Hädler Kalender (der Name geht auf den Erscheinungsort Heiden zurück) ist punkto Appenzeller Gemeinden eine wahre Fundgrube.

Verschundene Betriebe

«Bi Nidle, Chääs ond Anke, cha eine nie erchrante...» Mit dieser Empfehlung machte Walter Mettler auf seine (vor ein paar Jahren verschundene) Käseerei im Luchten aufmerksam. Vorge stellt werden auch die ebenfalls nicht mehr existierende Firma Rega-Elektronik im Hinterdorf

und das einstige Tante-Emma-Lädli von Rösli Lutz im Sonder.

Der letzte Handsticker

In Wort und Bild lebt die seinerzeitige Stickerei von Hans Rohner im Mühltofel auf, und weitere Beiträge sind dem Museum «Alte Krone» sowie der Schlacht an der Wolfshalde gewidmet, an die das Denkmal gegenüber der Kirche erinnert. *egb*

Voranzeige

laientheater
wolfhalden

Samstag

20. und 27. März
im Kronensaal

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Mit Pauken und Trompeten...

wird Fasnacht gefeiert. lautstark, mit grossem Einsatz.

Das macht Spass.

Auch bei uns geht es laut zu und her, dann nämlich, wenn wir mit ganzem Einsatz, präzisen Maschinen und bestens geschulten und motivierten Mitarbeitern Ihre Wünsche erfüllen.

Das macht Spass.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
 SONDER 643
 9427 WOLFHALDEN
 TEL 079 243 04 07
 FAX 071 888 09 71
 E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Gratis 5 Jahre Garantie

Philips LED TV

- Philips 40PFL8664H
- 102cm LED-Fernseher mit 100Hz
- Auflösung 1920x1080 Bildpunkte
- Kontrastverhältnis 500 000:1
- Ambient Stimmungslicht
- USB-Anschluss für Fotos
- B x H x T: 95.8 X 62.8 x 3.9 cm

Barpreis Fr. 2299.-

expert Buschor+Dahinden

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

NEU IN WOLFHALDEN!

tschu-tschu
 Flexible Kinderkrippe Wolfhalden

Termine, aber noch keinen Babysitter?
 Dann sind wir die Richtigen!

**Schauen sie doch einfach vorbei
 oder rufen sie uns an: 079 858 21 92**

Dorf 5 (beim Kirchplatz) · 9427 Wolfhalden AR
 www.tschu-tschu.ch · info@tschu-tschu.ch

Kinder-
 betreuung
 schon ab
 1 Stunde!

**Naturheilpraxis und
 Fusspflegestudio**

Brigitte Steffen-Widler · Werdstrasse 32 · 9410 Heiden · Telefon 071 891 32 21

Schröpfen · Blutegel · Baunscheid · Fussreflexmassage
 Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss · Kneipp-Gesundheitsberatung

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
 Vorderdorfstrasse 58
 9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
 und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

News

Erwachsenenbücher

Zeit deines Lebens, Cecelia Ahern; Stilles Chaos, Sandro Veronesi; Insel der Traumfäden, Tamara Mc Kinley; Mein Tag ist deine Nacht, Melanie Rose; Samenspende, Peter Hänni; Haut, Mo Hayder; Töchter aus Shanghai, Lisa See; Das Spiel des Engels, Carlos Ruiz Zafon; Heiss glüht mein Hass, Karen Rose; Die Nudeln meines Lebens, Giulia Melucci; In Wahrheit wird viel mehr gelogen, Kerstin Gier; Grenzgang, Stephan Thome; Siebzehn Silben Ewigkeit, Thériault Denis; Verkaufen, Martin Clancy; Der weite Weg nach Hause, Tremain Rose.

Bilderbücher:

Der kleine Bär und das Mondscheinwunder, G.Lobel/T. Warnes; Kleiner Dodo was spielst du?, S. Romanelli/H. De Beer; Shaun das Schaf wo ist Shaun?;

Jugendbücher:

Nebelelfen, Monika Felten; Die Chroniken der Elfen, Wolfgang Hohlbein.

Kinderbücher:

Milla und Emilia landei mit Liebeskummer, Patricia Schröder; Rosas schlimmste Jahre, wie überlebe ich meine durchgeknallten Eltern?, Francine Oomen; Lesetiger Drachengeschichten, A. Michaelis/B. Gotzen; Asterix&Obelix feiern Geburtstag Band 43; R. Goscinny/ A. Uderzo.

DVD:

Bibi Blocksberg; und das Geheimnis der blauen Eule, Kiddinx; Buddenbrooks, Warner Bros.; Yakari Folge 1., Edelkids; Willkommen bei den Sch'tis, Warner Bros.; Der Vorleser, Senator; Herr der Gezeiten, Europa; Pettersson und Findus, Oetinger Audio; Nachts im Museum 2, Century Fox; Slumdog Millionaire; Prinzessin Lillifee, Universum; Harry Potter und der Halbblutprinz, Warner Bros.; Selbst ist die Braut, Touchstone; Ice Age3 die Dinosaurier sind los, Cen-

tury Fox, Prinzessin Anastasia, Century Fox; Hannah Montana Folge 6, Walt Disney;

Taschenbücher:

Der fremde Gast, Charlotte Link; Hab acht auf meine Schritte, Mary Higgins Clark; Mit Haut und Haar, Kathy Reichs; Da hilft nur noch Schokolade, Cathy Kelly; Das grosse Tier, Etzold Veit M.; Sommerlicht, Geras Adele.

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr

Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr

Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr

ausser in den Schulferien.

tschu-tschu NEWS

Flexibilität ist unsere Stärke.

Die Eltern können ihre Kinder (ab 3 Monaten bis 5 Jahre) schon ab 1 Stunde in die Flexible Kinderkrippe tschu-tschu zur Betreuung abgeben. Sie zahlen nur für die Stunden, die ihr Kind im tschu-tschu betreut wird.

NEU: Ab Februar jeden Monat zwei neue Anlässe

tschu-tschu TREFF (GRATIS)

Immer am 1. Montag im Monat von 14:00 bis 16:00 öffnet tschu-tschu die Türen für die Eltern und Kinder.

Kommen Sie einfach vorbei und lernen Sie uns kennen.

Ihr Kind lernt spielend eine neue Umgebung und neue Kinder kennen und Sie geniessen in dieser Zeit einen guten Kaffee bei uns.

tschu-tschu KREATIV (10.- CHF pro Kind für 2 Stunden):

Immer am 2. Montag im Monat von 14:00 bis 16:00 kann ihr Kind bei uns kreativ sein. Jeden Monat wird etwas neues gebastelt.

tschu-tschu Mittagstisch

Auch neu wird Ihr Kind mit Voranmeldung über den Mittag betreut.

Gerne laden wir sie auf unsere Homepage www.tschu-tschu.ch ein, um mehr über unsere Angebote zu erfahren.

Ihr tschu-tschu Team aus Wolfhalden

Februar. Rosental. Das Kino.

Di	2.2.	14:15	Kinomol: Die Ehe des Herrn Mississippi
Fr	5.2.	20:15	Der Fürsorger
Sa	6.2.	17:15	Vision – Hildegard von Bingen
		20:15	Der Fürsorger
So	7.2.	15:00	Lippels Traum
		19:00	Vision – Hildegard von Bingen
Mi	10.2.	20:15	Cinéclub: Adam's Apples
Fr	12.2.	20:15	Zweiohrküken
Sa	13.2.	17:15	Vision – Hildegard von Bingen
		20:15	Zweiohrküken
So	14.2.	15:00	Lippels Traum
		19:00	Der Fürsorger
Di	16.2.	14:15	Kinomol: Breakfast at Tiffany's
Mi	17.2.	14:15	KinoKLAPP: Duma – mein Freund aus der Wildnis
Fr	19.2.	20:15	Lila, Lila
Sa	20.2.	17:15	Zweiohrküken
		20:15	Welcome
So	21.2.	15:00	Alvin and the Chipmunks 2
		19:00	Lila, Lila
Fr	26.2.	20:15	Lila, Lila
Sa	27.2.	17:15	Lila, Lila
		20:15	Welcome
So	28.2.	15:00	Alvin and the Chipmunks 2
		19:00	Welcome

**LUPO spitzt
die Ohren!**

H1 + N1 = Schwein gehabt

Stellen Sie sich vor, es ist Pandemie und kein Schwein geht hin. Da haben die in Bern oben sich ganz schön verkalkuliert, dass man jetzt nicht einmal weiss, wohin mit den übrigen Impf-

spritzen. Auch Wolfhalden sei ganz genau organisiert gewesen, habe ich am Wolfstamm-tisch gehört. Der Höptlig habe schon im Herbst einen vielseitigen Impf-Organisations-Befehl geschrieben und diesen an die Gemeinderäte, die Feuerwehr und die Samariter verteilt. Genutzt hat's nichts, denn die Grippewelle ist vorbei. Jetzt kommt dann nach der Vogel- und der Schweinegrippe wohl noch die Wolfsgrippe. Nur für Wolfhalden.
Gute Besserung!

Ihr Lupo

der nächste
Redaktionsschluss
18. Februar
um 16.00 Uhr

Veranstaltungen Februar

Wann	Wer	Was	Wo
Do 4.2. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Do 4.2. 14.30	Kirchgemeinde	Seniorenachmittag mit Trachtenchörlü Thal	Kronensaal
Fr 12.2. 19.00 – 23.00	OK Kinderfasnacht	Fasnachts-Disco für Mittel- und Oberstufe	Kronensaal
Sa 13.2. 14.00 – 18.00	OK Kinderfasnacht	Kinderfasnacht	Kronensaal
Mo 15.2. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Di 16.2. 15.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Mi 17.2. 20.30	SVP Wolfhalden	Parteiversammlung	Restaurant Harmonie
Fr 19.2. 19.30	Lesegesellschaft Aussertobel	Fondueplausch	Wüschbach
Fr 19.2. 20.00	Lesegesellschaft Dorf	Versammlung	Restaurant Adler
Sa 20.2. 20.15	Lesegesellschaft Tanne	Preisjassen	Restaurant Bädli

Brockenstube und Ortsmuseum machen Winterpause!
Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
• Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Kinderfasnacht

Liebe Wolfhändler/innen
Wie alle Jahre können wir auf eine bei guter Laune, schöne und farbenfrohe Kinderdisco und Kinderfasnacht zurückblicken. Wir bedanken uns bei allen Besuchern für das zahlreiche Erscheinen, sowie allen Helfern für die tatkräftige Unterstützung.

Ohne Euch wäre es nie so schön!
Vielen Dank!

Es war für Gross und Klein ein gelungener Anlass. Wir hoffen auch im nächsten Jahr auf Euch. Falls ihr neue Ideen oder Verbesserungsvorschläge habt, nehmen wir diese jederzeit gerne entgegen.

*Eurer Kinderfasnachts OK
Barbara Judas, Claudia Blumer,
Flavia Widmer, Barbara Sieber,
Alexandra Capaul.*

Wintersportlager der 1. Sekundarklasse

In der zweiten Januarwoche, vom 11. bis 15. Januar 2010, fand das Wintersportlager der beiden 1. Sekundarklassen der Oberstufe Wolfhalden/Grub AR statt. Um sieben Uhr war die Besammlung bei der Post Wolfhalden. Als sich alle 39 Personen mit Skimaterial in das Postauto gequetscht hatten, fuhren wir los nach Rheineck. Da angekommen stiegen wir in den Zug. Das nächste Mal umsteigen mussten wir in Landquart. Dort gab es eine direkte Verbindung nach Scuol im Unterengadin. Wir durften unsere Koffer Frau Lüthi übergeben, die diese ins Lagerhaus brachte. Danach fuhren wir mit der Gondel auf den Berg. Oben schnallten wir unsere Ski- oder Snowboards an, gingen mit unseren Skileitern auf die Piste und fuhren bis 16:00 Uhr. Wieder im Dorf angekommen, gingen wir zum Skibus und fuhren 10 Minuten lang bis zur äussersten Haltestelle und mussten dann völlig fertig vom ganzen Reisetstress noch 20 Minuten bis zum Lagerhaus laufen. Dann durften wir endlich unsere Zimmer beziehen. Z'nacht gab es um 20.00 Uhr: «Spaghetti funghi, pomodori und cinque-pi».

Zu essen gab es jeden Tag sehr Köstliches. Das gab es in den folgenden Tagen zu essen:

Dienstag: Riz Casimir, Dessert: Geburtstagskuchen für Leiter Beni.
Mittwoch: Äpler Macaroni, Dessert: Fruchtsalat
Donnerstag: Gemüsesuppe mit Wienerli, Dessert: Apfel- und Birnenfladen.

Am Montag nach dem Essen erzählte uns Valentin von seiner Spielidee. Zwei Dinosaurier wurden die ganze Woche lang unter die Leute gemischt. Sie waren an Klüpperlis befestigt. Man musste die Dinos unauffällig jemand anderem an die Kleider hängen während diese Person sie trug.

Diejenigen, die den Dino am Ende der Woche hatten, mussten geschminkt und in der Badehose raus in den Schnee und eine Orange essen. Nach dem Znacht mussten wir jeden Tag die Ämtli erledigen, die unseren Gruppen zugewiesen waren. Um 23:00 war Nachtruhe. Wir gingen jeden Tag ski- und snowboarden. Jede Skigruppe durfte an einem Tag mit den Bigfoots fahren. Es gab drei Ski- und drei Snowboardgruppen. In allen Gruppen war der Spass mit unbegreiften, vor allem bei schönem Wetter. Wettermässig hatten wir am Dienstagmorgen und den ganzen Donnerstag besonders grosses Glück. Ausser kleineren Unfällen ist nichts passiert. Am letzten Tag putzten wir das Haus und gingen danach in Zweiergruppen auf einen, von Herrn Tobler vorbereiteten, Orientierungslauf. Am Schluss führte er uns zum Thermalbad im Dorf, wo wir etwa zwei Stunden verweilten und uns von den ganzen Strapazen entspannten. Wir liefen nachher vom Bad aus zum Bahnhof, wo wir unsere Ski, Snowboards und unser Gepäck holten und im Zug verstaute. Danach stiegen wir natürlich selbst auch noch ein und fuhren wieder nach Hause. Es war eine supermegamässig-ultragalaktisch-coole, tolle aber anstrengende Woche!!!!!! Wir danken denen, die es uns möglich gemacht haben, dieses tolle Abenteuer zu erleben.

*Jessica Selhofer, Geena Gasser
und Klasse 1E und 1G*

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Kommunale Ergänzungswahl / Wahlversammlung

Bedingt durch den Rücktritt von Jürg Messmer als Mitglied des Kantonsrates steht auch in Wolfhalden eine Ergänzungswahl an. Der 1. Wahlgang findet am 11. April statt; ein allfälliger 2. Wahlgang wäre auf den 9. Mai terminiert.

Mit Hinsicht auf die Ergänzungswahl ist eine öffentliche Wahlversammlung angesetzt auf Mittwoch, 24. März (20.00 Uhr im Gemeindesaal «Krone»). Dort sollen die offiziellen Kandidaturen für die Kantonsratswahl vorgestellt werden. Am gleichen Abend wird auch über das Rechnungsergebnis 2009 berichtet.

Altpapierverwertung: Neue Vereinbarung

Auch die Gemeinden unseres Kehrlichkreises (A-Region) entsorgen bzw. verwerten ihr Altpapier gemeinsam. Zu diesem Zweck werden jeweils Abnahmeverträge mit überregionalen Verwertungsbetrieben abgeschlossen. Zum Zeitpunkt des letzten Vertragsabschlusses (Ende 2007) waren Papier und Karton noch besonders begehrte Wertstoffe. Im Jahr 2009 hat sich die Situation relativ rasch verändert. Die Marktpreise fielen auf ein tiefes Niveau. Dies führte zur vorübergehenden Sistierung der Kartonentschädigung. Nach einer zwischenzeitlichen Erholung der Marktsituation bezüglich des Papiers ist mit Wirkung ab 1. Januar 2010 ein neuer Abnahmevertrag ausgehandelt worden. Der Gemeinderat hat sich mit diesem Vertragsvorschlag einverstanden erklärt.

Regionale Feuerschau: Kostenabrechnung 2009

Die Regionale Feuerschaustelle wird in Heiden für alle Vorderländer Gemeinden zentral geführt. Die Baukostenabrechnung pro 2009 zeigt, dass bei einem Aufwand von Fr. 70'319.55 und einem Ertrag von Fr. 22'470.– ein betrieblicher Netto-Aufwand von Fr. 47'849.65 zu verteilen war. Gemäss geltendem Ko-

stenteiler ist auf Wolfhalden ein Kostenanteil von Fr. 7'633.30 gefallen.

Wasserversorgung:

A. Kostenabrechnungen über Sanierungsprojekte

B. Arbeitsvergaben

Der Gemeinderat nahm von drei abgeschlossenen Sanierungsprojekten samt entsprechenden Kostenabrechnungen mit Befriedigung Kenntnis und genehmigte diese. So konnten bei der Reservoir-Sanierung Oedlehn bei einem Baukostentotal von Fr. 312'946.20 sowie einem Assekuranzbeitrag von Fr. 52'102.45 letztliche Nettokosten von Fr. 260'843.75 verzeichnet werden. Die Minderkosten gegenüber dem Kostenvoranschlag lagen damit bei rund Fr. 35'000.–. Ebenfalls um rund Fr. 20'000.– günstiger fiel die Bauabrechnung für die Leitungserneuerung im Staatsstrassenabschnitt «Firma Bopp – Hinterbühle» aus. Dort lag die Baukostensumme bei Fr. 264'599.–, was bei Assekuranzbeiträgen von Fr. 42'979.60 zu Nettokosten von Fr. 221'620.– führte. Schliesslich mussten für die Sanierung der Staatsstrassen-Unterquerung im Bereich Unterlinden/Friedberg total Fr. 53'618.70 aufgewendet werden. Bei einer Kostenbeteiligung der Assekuranz AR von Fr. 8'042.70 resultierten für die Gemeinde Nettokosten in der Höhe von Fr. 45'575.90.

Im Bereich Hinterbühle – Rest. Ochsen steht die zweite Etappe der Staatsstrassenkorrektur an. Im gleichen Zuge wird auch die Wasserleitung erneuert. Bedingt durch die gemeinsame Projektausführung mit dem Kanton sind die Baumeisterarbeiten in das Kantons-Projekt integriert worden. Die Vergabe der gesamthaften Baumeister-Arbeiten durch den Kanton erfolgte an die Firma Stutz in Speicher. Die Leitungsbauarbeiten sind vom Gemeinderat an die Alpiq AG, Wolfhalden, vergeben worden. Die Ingenieurarbeiten für das Wasserleitungsprojekt werden von der Wälli AG, Heiden, ausgeführt.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Krüsi-Rutz Stefan und Rosa Maria, Lippenreute 403, Neubau Freilaufstall mit Remise und Heu-/Strohlager auf Parz. Nr. 581, Lippenreute.

Sehring-Jugelt Karin, Kindergartenstrasse 1002, Neubau Gerätehaus auf Grundstück Parz. Nr. 1307, Oberlindenberg.

Beitrag zur Tourismusförderung

Der Verband Appenzellerland Tourismus AR (VAT AR) sowie die neu gegründete Appenzellerland Tourismus AG sind an die Gemeinden des Kantons Appenzell A. Rh. gelangt mit dem Gesuch bzw. der Einladung zur Aktienzeichnung. Die Anfrage richtet sich an alle natürlichen und juristischen Personen des privaten Rechtes sowie an Organisationen und Institutionen des öffentlichen Rechtes, die an der Förderung des Tourismus im Appenzellerland interessiert sind. Das Aktionariat sollte sich vor allem aus Leistungsträgern, Gemeinden und Verkehrsvereinen zusammensetzen, die bereit sind, sich aktiv für schlagkräftige Förderungsaktivitäten für die Tourismusregion Appenzellerland einzusetzen.

Die Appenzellerland Tourismus AG ist mit dem Zweck zur Förderung des Tourismus im Appenzellerland auf private Initiative hin mit einem Aktienkapital von Fr. 100'000.– gegründet worden. Mit der Gründung soll eine minimale Kontinuität bei den Tourismusförderungsaktivitäten im Appenzellerland sichergestellt werden. Die Privatinitianten stellen die neue Struktur für den Aufbau der Nachfolgeorganisation des Verbands Appenzellerland Tourismus AR zur Verfügung. Angestrebt wird eine möglichst hohe Eigenkapitalisierung. Die definitive Höhe des Aktienkapitals wird durch den Verwaltungsrat festgelegt, sobald feststeht, wieviele potenzielle Zeichnungsberechtigte es gibt. Aus der Sicht der Initi-

anten liegt die Zielgrösse für das Aktienkapital bei mindestens Fr. 500'000.– bzw. 500 Aktien à nom. Fr. 1'000.–. Zur Schaffung der nötigen Voraussetzungen für zukünftige Kapitalerhöhungen wird ein genehmigtes Aktienkapital von der Hälfte des gezeichneten Kapitals zusätzlich eingeführt.

Die Gemeinde Wolfhalden beteiligt sich mit einer Zeichnung von 3 Aktien à nom. Fr. 1'000.–.

Energie...

...intelligent nutzen

Wollen Sie Ihren Wohnkomfort verbessern, Ihr Budget entlasten und dabei noch die Umwelt schonen? Dann sind Sie richtig bei unserer gemeindeinternen Energieberatungsstelle. Eine energieeffiziente Gebäudeerneuerung sollte richtig aufgegleist werden. Unser Fachmann Jürg Kellenberger kann Sie diesbezüglich fundiert und produktneutral beraten. Er wird Ihnen auch aufzeigen, wo allfällige Fördergelder abgeholt werden können. Die Beratung ist kostenlos und völlig unverbindlich. Melden Sie sich für eine Erstberatung bei unserem Bausekretariat (urs.widmer@wolfhalden.ar.ch / 071 898 82 71). Die Beratungen finden jeweils an folgenden Dienstagen statt: 6. April / 4. Mai / 8. Juni / 6. Juli / 10. August / 7. September / 5. Oktober / 9. November / 7. Dezember und 4. Januar 2011.

Für weiterreichende Abklärungen besteht auch die Möglichkeit, einen Energieingenieur vom Verein Energie AR beizuziehen (www.energie-ar.ch). am

Musikunterricht für Jung und Alt, AnfängerInnen und WiedereinsteigerInnen

Akkordeon Knopf, Piano, diatonisch, Melodiebass/M3
Gitarre Klassisch, Begleit
Ukulele

Rosmarie Hebeisen - dipl. Akkordeonlehrerin / SALV
9410 Heiden - Tel 071 891 45 82

Sind wir noch ganz bei «Trost»?

Wenn wir dieses von jemand anderem sagen, so fragen wir uns ernstlich oder empört, ob diese Person nicht leicht «verrückt», «von Sinnen» oder schlichtweg «danäbe» sei?

Andererseits suchen wir Trost, trösten selbst.

Sind wir alle nicht schon einmal getröstet worden und haben Trost dann lediglich als Besänftigung, als den Versuch gesehen, den eigenen Schmerz – seelisch oder körperlich – gering zu reden? Und andererseits: stehen wir alle nicht manchmal in der Situation, jemanden trösten zu wollen, aber nicht zu können, weil wir nicht wissen, was wir sagen sollen, tun können, ohne den Schmerz des anderen gering zu schätzen?

Was ist das eigentlich, Trost?

«Trost ist zwischenmenschliche Zuwendung an jemanden, der trauert oder anderen seelischen bzw. körperlichen Schmerz zu ertragen hat. Derjenige wird getröstet. Trost kann durch Worte, Gesten und Berührung gespendet werden. Der Schmerz und die Traurigkeit des Getrösteten sollen gelindert werden; er soll spüren, dass er nicht allein gelassen ist.» – so heisst es in einer Worterklärung, die ich gefunden habe. Ist das wirklich alles? Linderung? Beistand?

In verschiedenen Veranstaltungen wollen wir in diesem Monat dieser Frage nachgehen: Was ist der Trost? Und: Sind wir noch bei Trost?

Der schwedische Politiker und ehemalige UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld (1905–1961) sagte einmal:

«Wer nie gelitten hat, weiss auch nicht, wie man tröstet»

Andreas Ennulat, Pfr.

Altersheim Wüschbach

Andacht im Altersheim, Dienstag 23. März um 14.00 mit Pfr. Andreas Ennulat.

Chrabelgruppe Luftibus

Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): 2., 16. und 30. März

Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71

TROST oder VERTRÖSTUNG?

...BEI «TROST» SEIN ?

GEDANKEN ZUR PASSIONSZEIT

freitags, 18.30 Uhr im «Dorf 5»,
5./ 12. / 19. März 2010

Ich freue mich auf
die Zeit miteinander
an den Abenden

Andreas Ennulat, Pfr.

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Gottesdienste im März

Sonntag, 7. März **Zivilcourage – Damals und Heute**
9.45 Uhr Gottesdienst gestaltet von den Konfirmandinnen und Konfirmanden der Evang. Kirchengemeinden Wolfhalden und Grub/Eggersriet.
Ltg. Pfr. Andreas Ennulat und Pfrn. Tania Guillaume; n.n. (Orgel)

Sonntag, 14. März **Sind wir noch ganz bei «Trost»?**
09.45 Uhr Gottesdienst zum Thema «Trost» mit Pfr. Andreas Ennulat (Liturgie und Predigt) und Arthur Thurnherr (Orgel).

Sonntag, 21. März kein Gottesdienst

Sonntag, 28. März **«Marc Chagall»
Musikalische Abendfeier**
19.15 Uhr Musikalische Abendfeier zu den fünf Fensterbildern (Video) von Marc Chagall in der Zürcher Fraumünsterkirche; mit Pfr. Andreas Ennulat (Texte) und Birgitta Roggors Müller (Orgel)

Freitag, 2. April **Karfreitag-Abendgottesdienst**
19.15 Uhr Abendgottesdienst mit Abendmahl mit Pfr. Andreas Ennulat (Liturgie + Predigt); Kaspar Wagner (Orgel) und Thomas Berchtold (Cello)

Gründonnerstag, 1. April 2010 um 19.30 Uhr

Film-Abend-Mahl in der Kirche Wolfhalden

The Straight Story –
Eine wahre Geschichte

Er ist alt und er ist eigensinnig. Alvin Straight setzt sich in den Kopf, seinen erkrankten Bruder, mit dem er seit Jahren zerstritten ist, wiederzusehen, um sich endlich mit ihm auszusprechen. Da er kein Auto hat, beschliesst er, den langen Weg von Iowa nach Wisconsin auf einer Rasenmähdmaschine anzutreten. Eine Geschichte voller Situationskomik und Tiefsinn zum Thema Versöhnung.

Marc Chagall

Sonntag, 28. März
in der Kirche Wolfhalden
um 19.15 Uhr

Musikalische Abendfeier
zu den fünf Fensterbildern (Video)
von Marc Chagall in der
Zürcher Fraumünsterkirche

mit Pfr. Andreas Ennulat (Texte)
und Birgitta Roggors Müller (Orgel)

Zelg - Wolfhalden
Telefon 071 888 17 03
Dienstag und Mittwoch Ruhetag

Lamm-Metzgete

(nur aus eigener Zucht)

Donnerstag, 4. März ab 17.00 Uhr
Fr 5., Sa 6. und So 7. März

immer auf unserer Speisekarte

- Poulet-Flügeli im Chörbli •
- Rindsfilet auf dem heissen Stein •

mit Salat, Pommes Frites, verschiedenen Früchten und Saucen

Auf Ihren Besuch freuen sich Ida und Othmar Buschor und Team

HIER SPIELT DIE MUSIK

Wenn Sie selber ein Instrument spielen oder jemandem beim Musizieren mal genau zugehört haben, wissen Sie dass Musik mehr ist als Play und Stopp am CD-Player. Erst das perfekte Zusammenspiel aller Instrumente führt bei den Zuhörern zum erwünschten Genuss. Jeder Ton muss perfekt sitzen.

Wie beim Drucken. Wenn nicht jeder Farbton perfekt zu Papier gebracht wird, ist das Werk beeinträchtigt und erzielt nicht die gewünschte Wirkung beim Publikum.

Ich weiss, wovon ich spreche. Als Musiker wie auch als Drucker

Verlassen Sie sich auf meine Erfahrung.

Ihr Röbi Bischofberger

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Röbi Bischofberger
Dirigent und Arrangeur für schönere Drucksachen
Dorfstrasse 10 • 9413 Oberegg
Telefon 071 891 43 33 • Fax 071 891 33 77
info@bischofberger-druck.ch
www.bischofberger-druck.ch

Neuzuzüge

Barozzi Franco, Schönenbühl 412; Fürst Lea, Oberdorf 868; Jussel Andreas, Luchten 73; Krings-Mehr Michaela, Hinterhasle 316; Lang Michael, Oberdorf 931; Lubenau Birgit, Mühltofel 511; Magoni Carlo, Schönenbühl 412.

Friedensweg

Ostermontag, 5. April: Friedensweg im Appenzeller Vorderland Wanderung von Walzenhausen nach Heiden, mit Gedenkstationen zu Menschen von hier, die sich gegen Krieg und für Menschen auf der Flucht eingesetzt haben. In Heiden Begegnungen mit Asylsuchenden, Bericht aus Jemen von Martin Amacher, Delegierter des Internationalen Roten Kreuzes und Abschluss beim Dunant-Denkmal zum 100. Todesjahr des ersten Friedensnobelpreisträgers mit Yvonne Steiner, Autorin. Nähere Informationen: www.sosos.org, info@sosos.org und Telefon 071 790 03 71. ae

Workshop...

...mit Initianten der Volksinitiative zur Reduktion der Anzahl Ratsmitglieder

Ende Januar fand eine Aussprache des Gemeinderates mit den Initianten der für gültig erklärten Volksinitiative «7 statt 9 Gemeinderatsmitglieder» statt. Auf Einladung des Gemeinderates fanden sich alle fünf rückzugsberechtigten Mitglieder des Initiativkomitees zum Austausch ein. Der Gemeinderat hatte deshalb dazu eingeladen, weil der Initiativtext als Begründung lediglich folgendes angibt: «In den vergangenen 20 Jahren wurden viele ehemalige Gemeindeaufgaben: regionalisiert, professionalisiert, vom Kanton übernommen.» Der Gemeinderat wollte im Austausch mit den Initianten erfahren, ob es diesen ausschliesslich um die zahlenmässige Reduktion gehe. Tatsächlich zeigte es sich im Verlauf des ex-

Handänderungen

19. Januar – 18. Februar 2010

Auer Ernst sel., Gmeindle an Auer-Bläsi Hildegard, Gmeindle, Gesamthandsanteil an Parz. Nr. 517, Wohnhaus Nr. 367, Garage Nr. 744, Gartenanlage, Gmeindle.

Hax Ziegler-Koch Doris, Wi-enacht-Tobel an IC AVIATECH AG, Herisau, Parz. Nr. 872, Wohnhaus und Anbau Nr. 670, Gartenanlage, Weg, Högle.

Beerli Hans sel., Friedberg an Beerli-Hofmann Erika, Friedberg, Parz. Nr. 230, Wohnhaus mit Lagerraum Nr. 231, Gartenanlage, Weg, Friedberg.

Sefar AG, Heiden an Egli Peter, Niederhelfenschwil, Parz. Nr. 1493, Wohnhaus Nr. 78, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, Luchten.

Zivilstand

Geburt: Schönmann, Joana Sophie, geboren am 31. Januar 2010 in Heiden, Tochter des Schönmann, Martin und der Schönmann geb. Bearth, Carina Bianca.

Geschenkidee

für auswärtige Verwandte,
Freunde & Bekannte
ein Jahresabo vom «Wolfsblick»
kostet Fr. 25.–

Infos direkt beim «Wolfsblick» auf der letzten Seite

Es stellt sich vor:

Die Kronebetriebskommission

Hager Hans, Koller Emil (Gemeinderat, Präsident), Steger Markus (Krone Pächter), Lindner Daniel, Abderhalden Roger (Aktuar), Brunner Christian v.l.n.r.

Warum eine Kommission für ein Gasthaus? Die Krone gehört mit dem angebauten Saal der Gemeinde Wolfhalden und somit ist die Gemeinde auch Verpächterin dieses Gebäudes. Die Kommission hat nun die Aufgabe mit dem Pächter zusammen allfällige Neuanschaffungen oder Reparaturen vorzunehmen um einen reibungslosen Gastrobetrieb zu gewährleisten. Natürlich sind wir in der Kommission an ein Budget gebunden

und müssen bei verschiedenen Sitzungen auch darüber befinden. Wir sind stolz einen Pächter wie Markus Steger zu haben der mit seinen Kochkünsten immer wieder seine Gäste in kulinarische Höhen führt. Wer gehobene Küche und kulinarisches liebt der kommt in die Krone Wolfhalden wo es vom Wirt und seinem Team immer was Gutes gibt.

Emil Koller

Hallenschwinget in Wolfhalden

Am Samstag 6. März kommt in der Schwinghalle in Wolfhalden ein weiteres Hallenschwinget zur Austragung. Der örtliche Schwingklub unter der präsidialen Führung von Michael Schläpfer organisiert nun schon die 22. Ausgabe dieses Schwingeranlasses. Um 10.00 Uhr steigen die Jungschwinger in die Hosen, eine Stunde später greifen die «grossen» in den Wettkampf ein. Bei den Aktiven treffen hauptsächlich Schwinger aus beiden Appenzell aufeinander. In der Favoritenrolle ist der Gaiser Michael Bless. Als stärkster einheimischer möchte Markus Schläpfer, Wolfhalden ebenfalls ein gewichtiges Wort um den Tagessieg mitreden. Mit seiner sehr ausgefeilten Technik ist er jederzeit in der Lage sein Ziel auch zu erreichen. Den Zu-

schauern steht eine Festwirtschaft zur Verfügung, Verpflegung liegt auf dem heissen Grill bereit. Die Organisatoren vom Schwingklub Wolfhalden freuen sich auch einen zahlreichen Zuschaueraufmarsch. *be*

TREUHAND MARKUS·WIDMER

- Buchhaltung für Kleinfirmen & Gastronomie
- Steuererklärungen
- Versicherungen
- kostenlose Beratung der Altersvorsorge

Haufen 218 • 9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 03 01
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Liebe Hundehalter

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarennen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 1.3.1928 Niederer Anny, Vorderhasle;
- 12.3.1922 Tobler Olga, Friedberg;
- 12.3.1926 Hohl Otto, Kronenstrasse
- 18.3.1925 Incesulu Selahattin, Kronenwiese;
- 19.3.1927 Lutz Hermina, Scheibe;
- 19.3.1929 Zöllner Ernst, Oberdorf;
- 23.3.1922 Schläpfer Bertha, Bleichstrasse;
- 28.3.1929 Herzig Ernst, Wasen;
- 30.3.1923 Sturzenegger Martha, Hinteregg

Wiederum ist die weisse Pracht für ihren Hund ein schöner Ort, wo er gerne seinen Haufen zuoberst ablegt. Als ehemalige Hundehalterin weiss ich, wie gerne man dann hochsteigt und diesen aufnimmt. Doch sobald die weisse Pracht vorüber ist, liegen diese Haufen verstreut auf den Spazierwegen, wo man nicht gerne hineintritt. Es darf nicht sein, dass dann andere Leute diesen Unrat entfernen müssen. Darum möchte ich sie bitten, nehmen sie doch die Haufen ihrer Lieblinge auch im Winter auf. Unsere Gemeinde hat dafür verschiedene Standorte mit Hundekotsäckchen und -kübeln bereitgestellt.

Eine Einwohnerin, die, wie alle andern auch, nicht gerne in Hundehaufen tritt!

KRAFT KOMMT AUS DER AKTIVITÄT

RÜCKENGYMNASTIK • POWER-JOGA • PILATES

MONTAG	09.00 – 10.00	BODYFORMING
MONTAG	18.30 – 19.30	BODYFORMING
DIENSTAG	19.00 – 20.00	POWER-JOGA NEU
MITTWOCH	09.00 – 10.00	POWER-JOGA TRIFFT PILATES
MITTWOCH	18.30 – 19.30	RÜCKENGYMNASTIK
DONNERSTAG	09.00 – 10.00	POWER-JOGA TRIFFT PILATES NEU
DONNERSTAG	19.00 – 20.00	POWER-JOGA TRIFFT PILATES

ES IST JEDERZEIT MÖGLICH EIN PROBETRAINING ZU BESUCHEN. WIR FREUEN UNS AUF EUCH!

Schulhausstrasse 5 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 74 47 • www.physiofit-meier.ch

Jakob Schwarzer neues Ehrenmitglied

Am 22. Januar 2010 begrüßte der Präsident Hanspeter Hohl die Musikanten der MG Wolfhalden zur 115. Hauptversammlung, im Restaurant Harmonie. Leider musste wieder 1 Austritt entgegen genommen werden. Im Jahresbericht des Präsidenten wurde das vergangene Vereinsjahr mit seinen Höhepunkten wie, der Dämmerchoppen und das Kirchenkonzert in Erinnerung gerufen. Die Vereinskasse schliesst mit einem kleinen Rückschlag ab. Im Vorstand waren keine Rücktritte zu verzeichnen. Sieben Mitglieder konnten für ihren fleissigen Probenbesuch geehrt werden. Jakob Schwarzer wurde für 20 Vereinsjahre zum neuen Ehrenmitglied ernannt. Im diesjährigen Jahresprogramm steht ganz zuoberst das Kant.

Musikfest vom 14.–16. Mai 2010. Durch die Mithilfe der MG Reute kann dieser grosse Anlass organisiert werden. Der Freitagabend startet mit der bekannten Mnozil Brass, aus Österreich. Am Samstag und Sonntag finden die Wettspiele statt. Für den Samstagabend konnte die Swiss Band engagiert werden, die Kapelle Enzian aus Appenzell spielt im Anschluss. Natürlich findet man unter www.appenzel-lerkmf2010.ch viele interessante Informationen dazu. Ende Februar werden wir die Schulen besuchen um für Jungbläser zu werben. Die Ausbildung erfolgt durch Musikschule Appenzeller Vorderland. Die Instrumente werden durch die MG Wolfhalden sehr günstig zur Verfügung gestellt. *cb*

Witzweg wird exportiert

Der zum grössten Teil über Wolfhalden Gemeindegebiet führende Witzwanderweg verzeichnet jährlich rund 45000 Besucherinnen und Besucher. Der Humorpfad wird jetzt ins Rheintal exportiert, wo Witzweg-Erfinder Peter Eggenberger drei

Humordinner gestaltet. Diese finden am 12. März im Restaurant Schäfli, St. Margrethen und am 26. März im Restaurant Schloss Weinstein, Marbach, mit Beginn um 19.00 Uhr statt.

pd

6. Rhynegger Gsundheitslauf 2010

Ziel des Rhynegger Gsundheitslaufs ist wie in den vorangegangenen Jahren die Förderung des Verantwortungsbewusstseins für die eigene Gesundheit und die Motivation zur Bewegung. Am letztjährigen 5. Gsundheitslauf nahmen 300 Läufer und Läuferinnen teil. Dank grosszügigen Sponsoren konnten Preise aus dem Sport- und Gesundheitsbereich verlost werden. Bei der speziellen Verlosung für die Kinder konnten 17 Buben und Mädchen mit einem Gratiseintritt ins Ravensburger Spieleland, in den Erlebniszoo Eichberg oder in den Walter-Zoo in Gossau beglückt werden. Jene Kinder, die

keinen dieser begehrten Preise gewonnen hatten, wurden mit einem Gratiseintritt in das Schwimmbad Rheineck belohnt.

Der 6. Lauf wird am **Sonntag, 25. April 2010** im bisherigen Rahmen über ca. 6 km durchgeführt. Start ist bei jedem Wetter beim Bahnhof Rheineck zwischen 8.30 und 13.30. Auf die Erhebung eines Startgelds wiederum verzichtet und jeder Teilnehmer bestimmt sein eigenes Tempo.

Ein herzlicher Dank gilt den Sponsoren der attraktiven Preise. Mach mit, blib fit!

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

NEU IN WOLFHALDEN!

tschu-tschu

Flexible Kinderkrippe Wolfhalden

**Termine, aber noch keinen Babysitter?
Dann sind wir die Richtigen!**

**Schauen sie doch einfach vorbei
oder rufen sie uns an: 079 858 21 92**

Dorf 5 (beim Kirchplatz) · 9427 Wolfhalden AR
www.tschu-tschu.ch · info@tschu-tschu.ch

Kinder-
betreuung
schon ab
1 Stunde!

Hauptversammlung des TV Wolfhalden

Am Freitag, 15. Januar 2010, konnte der Präsident des Turnvereins Wolfhalden, Daniel Lindner, 21 Aktivmitglieder und diverse Gäste zur Hauptversammlung im Restaurant Kronen begrüßen.

In seinem Jahresbericht blickte Präsident Daniel Lindner auf das vergangene Turnerjahr zurück. Als Höhepunkt galt die Teilnahme am Schlossturnfest im luzernischen Ettiswil. Zusammen mit dem Damenturnverein wurde eine Gesamtnote von 26.26 erturnt.

Zwei neue Vorstandsmitglieder
Der Turnverein Wolfhalden musste an dieser Hauptversammlung hinnehmen, dass gleich zwei Vorstandsmitglieder den Rücktritt aus dem Vorstand bekannt gaben. So waren das der Oberturner, Christian Fisch, sowie der Kassier, Roger Abderhalden. Beiden wurde die langjährige Arbeit im Vorstand verdankt. Als Nachfolger konnten die Ge-

brüder Frischknecht in den Vorstand begrüsst werden.

Marco Frischknecht wird das Amt als Oberturner übernehmen und Dany Frischknecht wird die Finanzen des Turnvereins verwalten.

Neues Ehrenmitglied

Der zurücktretende Oberturner, Christian Fisch, konnte an der Hauptversammlung in die Gilde der Ehrenmitglieder aufgenommen werden. Er konnte vom Präsidenten einen geschnitzten Holzteller in Empfang nehmen. Zum Schluss konnte Christian Fisch gleich acht Turner für die fleissigen Turnstundenbesuche ehren.

Vorschau 2010

Der Turnverein wird sich auch im neuen Jahr nicht ausruhen. So stehen etliche Anlässe vor der Tür. Der Höhepunkt im neuen Jahr, wird die Teilnahme am Rheintaler Turnfest in Rüthi sein.

thn

Heil und Heilung

«heil» – dieses kleine Wort bedeutet «gesund» und «unversehrt», aber auch «gerettet». Es wird wohl schon in frühester Zeit aus dem religiös-kultischen Bereich in den Alltagsbereich unserer germanischen Ursprache gedrunen sein.

In seinem Vortrag «Heil und Heilung oder: Die Reise eines Wortes vom Himmel zur Erde und wieder zurück» zeigt Dr. theol. Andreas Ennulat aus Wolfhalden auf, dass in den Anfängen der menschlichen (Hoch-)Kultur(en) die körperliche Genesung oder Heilung immer auch eine religiöse Komponente hatte. In der Fortentwicklung der Heil(ungs)methoden und Heil(ungs)mittel durch die Jahrtausende und Jahrhunderte trat der religiöse Aspekt einer Heilung zusehends in den Hintergrund. Geblieben ist eine unterschwellige Sehnsucht im Menschen nach einem umfassend guten körperlich-seelischen Zustand (Heil). Eine Reise durch die Geschichte der

Heil(ungs)kunde will dafür sensibilisieren, dass auch und gerade in schwierigsten Augenblicken, in denen vielleicht keine oder nur eine teilweise Heilung möglich ist, es sehr wohl darum gehen kann, das eigene oder das Heil des Angehörigen, des Patienten, des zu Pflegenden in jedem Wort, in jeder Behandlung, in jeder Geste im Blick zu behalten. Letztlich wird es auch darum gehen, im Sterben das Heil-Sein bewahren zu können.

An diesem Vortragsabend werden wir auch miteinander ins Gespräch kommen können über unsere eigenen Erfahrungen im Spannungsfeld von Heil und Heilung.

Der Vortrag ist am Mittwoch 3. März 2010 um 19.30 Uhr im Evang. Kirchgemeindehaus in Heiden oder am Donnerstag, 18. März 2010, 19.30 Uhr im kleinen Saal MZA Rehetobel. Er ist öffentlich, konfessionell neutral, und der Eintritt ist frei.

thl.

Claudia Fröhlich
Dorf 39 • 9428 Walzenhausen

Neuer Name – Neues Gesicht!

Aus Coiffeur Naturelle wird neu Viva Hair!

Schnipp-Schnapp schneid die Haare ab!
Für Damen, Herren und Kinder

Neueröffnung

Samstag, 13. März 2010

Begrüßungsapéro ab 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Unsere Öffnungszeiten

Dienstag bis Freitag 8.00 Uhr bis 18.30 Uhr

Samstag 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Ohne Voranmeldung Tel 071 888 51 21

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Moderner Schlagzeug Unterricht bei Timo Wild

- 1. Preis am schweizerischen Schlagzeug Wettbewerb.
- Militärmusik RS
- Arbeitet mit nationalen und internationalen Künstlern.

Für Fragen und weitere Informationen stehe ich Ihnen/Dir gerne zu Verfügung.

Handy: 079 752 91 27
E-Mail: timo.wild7@gmail.com

Restaurant Harmonie
Sonder 642
9427 Wolfhalden
Tel. 071 888 14 27
rest.harmonie@chistenpass.ch

Es isch wieder

Bärlauch-Zyt

Mer empfehled am

Fritig, 26. März
Samschtig, 27. März
Sonntig, 28. März

oder au spöter mit Vorameldig

Bärlauch-Chäs-Fondue

Mer freuid üs of Eure Bsuech
Fam. P. & R. Kunz mit Personal

Jugend und das sportliche Schiessen

Wie jeder Verein, ist auch die Feldschützengesellschaft Reute bestrebt, auf die Jugend zu bauen. Die heutigen Jungschützen bilden den Verein von morgen. Der Schützennachwuchs wird in Jungschützen und Jugendschützen unterteilt. Der Jungschützenkurs kann im Alter von 17 bis 20 Jahren besucht werden; wer aber bereits früher das sportliche Schiessen erlernen will, kann das schon ab dem Alter von zehn Jahren bei den Jugendschützen.

Das sportliche Schiessen bedeutet Schiessen nach bestimmten Regeln. Die Waffe wird dabei – entgegen ihrer ursprünglichen militärischen Verwendung als Schusswaffe – als Sportgerät verwendet, ähnlich wie der Degen beim Fechten oder der Speer beim Speerwerfen. Beim sportlichen Schiessen geht es darum, die Mitte einer Zielscheibe, durch Zusammenspiel von Körper und Geist zu treffen. Dieser Sport erfordert ein Höchstmass an Disziplin und Konzentration, denn für das Schiessen sind Körperbeherrschung, innere Ruhe und Kontrolle von äusseren Einflüssen unerlässlich um gute Resultate zu erzielen.

Gegen den leider weit verbreit-

teten Vorwurf des «Rambo-sports» wehren sich die Schützen vehement. Denn er widerspiegelt die Realität in keiner Weise. Gerade in der Ausbildung der Jugend muss jeder Schützenverein, strenger denn je, auf eine umfassende Schulung der angehenden Schützen achten. Das bedeutet im Besonderen, die Jungschützen mit Respekt, Disziplin und Sachkenntnis an das Gewehr heranzuführen. Neben den sportlichen Feinheiten müssen auch der Pflege der Sportwaffe und der Vermittlung eines hohen Verantwortungsbewusstseins an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer höchste Beachtung geschenkt werden. Persönliche Betreuung der Jungschützinnen und Jungschützen und Disziplin im Umgang mit dem Gewehr sind wichtige Eckpfeiler des Jungschützenkurses. Die Jungschützen in Reute stehen unter der Leitung von Andy Heierli. Ihm liegt das Jungschützenwesen besonders am Herzen, da er überzeugt ist, dass das sportliche Schiessen unter anderem die Konzentrationsfähigkeit junger Leute markant steigern kann. Neben den regelmässigen Trainings, nimmt der Schützennachwuchs gemein-

Hauptversammlung der LG Aussertobel

Mitte Januar konnte Präsidentin Maggie Frey 29 Mitglieder und einen Gast der LGA zur HV 2010 im Restaurant Harmonie im Sonder begrüssen. In ihrem Jahresbericht liess sie die vielseitigen Anlässe des Jahres 2009 Revue passieren:

- die Wahl des LGA - Mitgliedes Emil Koller in den Gemeinderat
- den Fondueplausch im Altersheim Wüschbach
- die von der LGA eingereichte Initiative zur Reduktion der Anzahl Gemeinderäte
- den Vortrag von Wildhüter Rolf Kellenberger
- das Sommerfäscht
- den Ausflug auf die Alp Ladils
- die Besichtigung der Wasserversorgung der Gemeinde
- das Preisjassen

Im vergangenen Jahr konnte die LGA 5 neue Mitglieder aufnehmen und musste von einem Austritt Kenntnis nehmen. Der Kassabericht von A. Schantong zeigte ein Minus in der Jahresrechnung, das Vermögen der LGA beläuft sich per 31.12.2009 auf Fr. 8973.35. Einstimmig wurde der Vorstand für ein weiteres Jahr wieder gewählt. Für

20 Jahre Mitgliedschaft wurden die Präsidentin Maggie Frey und Harmoniewirt Peter Kunz geehrt, für 35 Jahre Mitgliedschaft Hansjörg Nagel. Als Dank für die Referate an den LGA -Versammlungen 2009 überbrachte eine LGA-Delegation dem Gemeinderat eine kleine Zwischenverpflegung in die Januarsitzung. Nach beendeter HV und einer kleinen Pause eröffnete Maggie Frey die Januarversammlung. Emil Koller berichtete aus dem Gemeinderat. Stephan Wüthrich und Hansjörg Nagel orientierten über die Konsultation der Direktion Bildung zur Entwicklung der Volksschule Appenzell Ausserrhodens bis ins Jahr 2015. Die Mitglieder beschlossen, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, welche die Konsultationsantworten aufarbeiten soll. An der Februarversammlung werden die Ergebnisse vorgestellt, diskutiert und anschliessend der Direktion Bildung zugestellt. Dank speditiver Versammlungsführung blieb anschliessend an die Januarsitzung noch genügend Zeit, um in gemüthlicher Runde die ersten Neuigkeiten im soeben begonnenen Jahr auszutauschen. H.N.

AUSSERRHODEN JA ZUR LANDSGEMEINDE

Komitee Initiative für die Wiedereinführung der Landsgemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhodens • www.landsgemeinde-ar.ch

sam an verschiedenen internen und externen Wettkämpfen teil, die neben weiteren kameradschaftlichen Anlässen, die Freundschaft und den Zusammenhalt untereinander festigen. Der nächste Jungschützenkurs in Reute beginnt Ende März 2010.

Für weitere Auskünfte steht interessierten Mädchen, Jungen und Eltern der Jungschützenleiter Andy Heierli (Ebenastrasse 12, 9413 Oberegg, Telefon: 079 462 22 25, www.fsg-reute.ch) gerne zur Verfügung.

Geschäftsbericht der Raiffeisenbank

Die Raiffeisenbank Heiden mit Geschäftsstellen in Speicher, Wolfhalden und Wald AR kann auf ein sehr erfreuliches Geschäftsjahr zurückblicken. Das Volumen im Kundengeschäft ist überdurchschnittlich gestiegen. Der Neubau in Heiden überzeugt.

Die Bilanzsumme stieg deutlich um über 32 Mio. Franken auf 342,3 Mio. Franken, was einer Zunahme von 10,5% entspricht. Aufgrund unserer Kompetenz und dem Bedürfnis grosser Bevölkerungsschichten nach einem vertrauenswürdigen und sicheren Partner sind weitere 580 Mitglieder im 2009 unserer Bank beigetreten. Die Raiffeisenbank Heiden zählt somit 4717 Mitglieder.

Rekord im Hypothekengeschäft – Markante Steigerung bei den Kundengeldern

Trotz vorsichtiger Kreditsprechung, erreichten die Hypothekendarlehen eine Rekordzunahme von 31,5 Mio. Franken und stiegen auf 261,1 Mio. Franken. Dies entspricht einem Wachstum von 13,7%. Wiederum mussten wir keine Wertberichtigungen vornehmen. Dies, weil wir nur Objekte finanzieren, welche in unserem Marktgebiet liegen und die wir persönlich besichtigt haben. Mit einem Neugeldzufluss von über 33 Mio. Franken erreichten wir bei den Kundengeldern einen neuen Höchststand von 313,8 Mio. Franken. Dies entspricht einer Steigerung von beachtlichen 11,8%.

Gute Ertragslage

Die Ertragslage 2009 weist ein

sehr erfreuliches Ergebnis aus. Trotz rückläufiger Zinsmarge konnte der Erfolg aus dem Zinsengeschäft um 8,4% gesteigert werden. Es resultiert ein Betriebsertrag von 5,49 Mio. Franken gegenüber 5,05 Mio. Franken im Vorjahr.

Der Bruttogewinn 2009 beträgt 1,6 Mio. Franken und liegt um 442'000 Franken tiefer als im Jahr 2008. Die Aufstockung des Mitarbeiterbestandes verursachte bei den Personalaufwendungen eine Zunahme von 32%. Der Sachaufwand ist um 386'000 Franken gestiegen. Dies ist auf unseren Neubau in Heiden und die Geschäftskreiserweiterung in Speicher und Trogen zurückzuführen. Für die Bildung von stillen Reserven stehen insgesamt 1,3 Mio. Franken zur Verfügung, wodurch das Eigenkapital der Raiffeisenbank weiter gestärkt wird. Insgesamt erzielte unsere Bank einen Jahresgewinn von 258'536.08 Franken (Vorjahr 203'270.46 Franken).

Neuer Standort des Hauptsitzes in Heiden

In Heiden konnten wir am 7. November 2009 den neuen Standort an der Werdstrasse 1 in Heiden feierlich einweihen. Das grosse Interesse der Bevölkerung am Tag der offenen Tür freute uns sehr. Gut 2000 Personen haben von der Möglichkeit profitiert, unsere Bank zu besichtigen. Mit dem Personalausbau werden wir auch der grossen Nachfrage von Neukunden gerecht.

GV Freitag, 9. April 2010, erstmals an zwei Orten

Über weitere Details zum Geschäftsjahr 2009 werden die Genossenschafterinnen und Genossenschafter an der Generalversammlung vom Freitag 9. April 2010 informiert. Erstmals findet diese an zwei Standorten statt. Die Mitglieder von Speicher und Trogen werden in Speicher mittels Satellitenübertragung miteinbezogen.

tschu-tschu NEWS

Zum ersten mal fanden im Februar unsere tschu-tschu Anlässe statt.

Beim tschu-tschu TREFF am 1. Februar konnten die Kinder in Begleitung der Eltern das tschu-tschu näher kennen lernen. Während die Kinder gemeinsam spielten, genossen die Erwachsenen einen guten Kaffee mit Kuchen. Dieser Nachmittag war für alle Besucher kostenlos.

Unser nächster tschu-tschu TREFF findet am 1. März ab 14.00 Uhr statt. Beim tschu-tschu KREATIV am 8. Februar konnten die Kinder während 2 Stunden gemeinsam spielen und Fasnachtsmasken basteln. Mit Farben, Pinsel, Glitter und Schere wurden verschiedene Masken gebastelt.

Unser nächstes tschu-tschu KREATIV findet am 8. März von 14.00 bis 16.00 Uhr statt. Gemeinsam basteln wir etwas zum Thema Ostern. gm

Naturheilpraxis und Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

Instrumentenvorstellung und Schülerkonzerte News

Der März ist der traditionelle Vorstellungsmonat der Musikschule. Verschiedene Veranstaltungen geben interessierten Kindern und ihren Eltern Gelegenheit, Musikinstrumente und Lehrkräfte kennen zu lernen.

An der Instrumentenvorstellung vom 6. März können die angebotenen Musikinstrumente gehört und ausprobiert werden. Fragen zu körperlichen und musikalischen Voraussetzungen werden von den anwesenden Lehrkräften gerne beantwortet. Wer einen direkten Einblick in den Musikunterricht gewinnen möchte, ist eingeladen, während der Woche der offenen Türen entsprechende Lektionen zu besuchen. Stundenpläne können vom Internet heruntergeladen oder auf dem Sekretariat bestellt werden (www.msav.ch oder Tel. 071 891 24 05)

An den Vorstellungskonzerten in verschiedenen Gemeinden führen grössere und kleinere Musikschülerinnen vor, was sie auf ihren Instrumenten gelernt haben. Auch hier sind die anwesenden Lehrkräfte gerne bereit, Ihre Fragen zu beantworten.

Instrumentenvorstellung

Sa 6. März, 9.00 bis 12.00 Uhr, Heiden, Musikschule

Woche der offenen Tür

Montag 8. bis Freitag 12. März, in allen Gemeinden.

Vorstellungskonzerte

Sa 6. März, 14.00 Uhr, Heiden, Schulhaus Wies; Mi 10. März, 19.00, Eggersriet, Gemeindegasthaus; Sa 20. März, 17.00 Uhr, Walzenhausen, MZA.

Weitere Konzerte im März:

Schlag auf Schlag, Schlagzeugkonzert, Do 4. März, 17.00, Rehetobel, Bühne MZA; Giigätä, Geigenkonzert, Fr 26. März, Rehetobel, Kirche. dpf.

Wir haben ab sofort 50 verschiedene Hörbücher in unseren Gestellen. Hören Sie rein!

Erwachsenenbücher

Wintermond, Tanja Heitmann; Scarpetta, Patricia Cornwell; Toten Gleich, Tana French; Daisy Sisters, Henning Mankell; Die Regenkönigin, Katherine Scholes; Die Zwillinge von Highgate, Audrey Niffenegger; Die Frauen der Pasqualinis, Barbara Piazza; Keine Traumschwiegertochter, Sarah Carmel; Herz aus Sand, Daniel Goetsch; Das verlorene Symbol, Dan Brown; Tödlicher Mittsommer, Viveca Sten; Beremis' Welt, Malba Tahan; Süchtig nach dem Sturm, Ollestad Norman; Strahlend schöner Morgen, Frey James.

Bilderbücher

Dodos Zirkusabenteuer, S. Romanelli/H. De Beer; Das verrückte Schimpfwörter-ABC, R. Schwarz/M. Schober.

Jugendbücher

Die Schattenkämpferin Der Fluch der Assassinen, Licia Troisi.

Kinderbücher

Milla und Emilia drei Jungs sind einer zu viel, Patricia Schröder;

Die drei!!! Total verknallt!, M. von Vogel/H. Wich; Der kleine Drache Kokosnuss kommt in die Schule, Ingo Siegner.

DVD

Der Ja-Sager, Warner Bros; Kick it like Beckham, Highlight; Forrest Gump, Paramount; Australia, Century Fox; Die wilden Hühner und das Leben, Constantin Film; Krabat, Century Fox; Die drei ??? und der sprechende Totenkopf, Europa; Trudi Gerster Märchenkönigin, Tudor; Yakari Folge 2., Edelkids; Illuminati; Mission Impossible, Paramount; Das Lächeln der Sterne, Warner Bros

Taschenbücher

Zwischen Himmel und Liebe, Cecelia Ahern; Dunkle Rosen, Nora Roberts; Verletzt, Elizabeth Becka; Ich bin kein Serienkiller, Wells Dan; Frankie Machine, Winslow Don; Sklavin, Nazer Mende.

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr
Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr
Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr
ausser in den Schulferien.

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 Wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Glauben Sie an den Osterhasen?

Er gilt als besonders fruchtbar, als Symbol des Frühlings, der Erneuerung... aber eigentlich können Sie ebenso gut uns rufen, wenn Sie in Ihrem Heim etwas erneuern wollen! Weniger zerbrechlich, solide, farbig, ganz nach Ihrem Geschmack. Fisch - nicht Osterhase.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

ARIVO - Gastro GmbH

**Metzgerei, Fleischhandel & Partyservice
Hechtgasse 17
9427 Wolfhalden**

Tel: 079 / 214 98 15 Fax: 071 / 74 00 125

Aktionspreisliste vom 01.03. – 31.03.2010

Schweins Nierstück	1 kg	24,00 CHF
Schweins Filet	1 kg	35,00 CHF
Schweins Hals	1 kg	12,00 CHF
Rinds Hackfleisch	1 kg	19,00 CHF
Rinds Siedfleisch	1 kg	20,00 CHF
Rinds Entrecote	1 kg	39,00 CHF
Rinds - Hohrücken	1 kg	28,00 CHF
Rinds - Voressen	1 kg	23,00 CHF
Rinds – Geschnetzeltes	1 kg	27,00 CHF
Fleischkäse zum Selberbacken (500g oder 750g Folien)	1 kg	12,00 CHF
Pouletbrust	1 kg	20,00 CHF

... und vieles mehr.

Öffnungszeiten: Samstag von 8.00 – 11.00 Uhr

Fleischherkunft: Schweiz

GEHT NICHT, GIBT'S NICHT !

März. Rosental. Das Kino.

Di	2.3.	14:15	Kinomol: Bergauf, bergab
Fr	5.3.	20:15	It's complicated
Sa	6.3.	17:15	Albert Schweitzer
		20:15	It's complicated
So	7.3.	15:00	Kuddelmuddel bei Pettersson & Findus
		19:00	Bright Star
Mi	10.3.	20:15	Cinéclub: Persepolis
Fr	12.3.	20:15	It's complicated
Sa	13.3.	17:15	It's complicated
		20:15	Bright Star
So	14.3.	15:00	Kuddelmuddel bei Pettersson & Findus
		19:00	Albert Schweitzer
Di	16.3.	14:15	Kinomol: Sabrina
Mi	17.3.	14:15	KinoKLAPP: Erik im Land der Insekten
Fr	19.3.	20:15	Kinoteens: Avatar
Sa	20.3.	17:15	Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen
		20:15	Der grosse Kater
So	21.3.	15:00	Kuddelmuddel bei Pettersson & Findus
		19:00	Der grosse Kater
Fr	26.3.	20:15	A Serious Man
Sa	27.3.	17:15	Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen
		20:15	Der grosse Kater
So	28.3.	15:00	Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen
		19:00	A Serious Man
Di	30.3.	14:15	Ein Schweizer namens Nötzli

LUPO spitzt

die Ohren!

Tatü-tatü

Wie sagte doch der kleine Drache: «Ich will Feuerwehrmann werden!» Da kann man nämlich so tolle Uniformen anhaben, mit Wasser herumspritzen und vor allem im neuen Feuerwehrauto herumfahren. Tatü-tatü! Endlich ist es da, der Ersatz des alten Chleppers. Schön rot und mit Blaulicht und Rolläden. Es wird zwar noch ein Geheimnis darum gemacht, doch bin ich beim letzten Vollmond mal ums Feuerwehrdepot herumgeschlichen und hab das neue Auto gesehen.

Ich hoffe natürlich, dass nicht schon auf der ersten Ausfahrt etwas passiert, wie beim Schulbus oder dem Bauamtsfahrzeug-Salzstreuer. Ich mag euch das neue Spiel- ääähhhh Fahrzeug aber gönnen, liebe Feuerwehrler ich bin immer noch dankbar, dass ihr meine erste Höhle hier im Wald auch schon gelöscht habt!

Ihr Lupo

pinwand

Dienstag, 2. März 2010
Altmetall-Sammlung

Samstag, 13. März 2010
Papiersammlung
(durch Schule/Mittelstufe)

der nächste
Redaktionsschluss:
18. März
um 16.00 Uhr

Veranstaltungen März

Wann	Wer	Was	Wo	
Mo	1.3.	14.00 tschu-tschu Kinderkrippe	Treff	Dorf 5
Di	2.3.	ab 15.00 Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Do	4.3.	9.00 – 11.00 Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Mo	8.3.	14.00 tschu-tschu Kinderkrippe	Kreativ (Anmeldung 079 858 21 92)	Dorf 5
Fr	12.3.	20.00 Lesegesellschaft Dorf	Versammlung	Restaurant Adler
Mo	15.3.	20.15 Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Di	16.3.	ab 15.00 Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Fr	19.3.	20.00 Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Restaurant Harmonie
Fr	19.3.	20.30 Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Sa	20.3.	19.30 – 23.00 Lientheater Wolfhalden	Theateraufführung	Gemeindesaal
Sa	20.3.	20.00 SVP Wolfhalden	Hauptversammlung	Restaurant Harmonie
Mi	24.3.	20.00 Gemeinde	öffentliche Wahlversammlung	Gemeindesaal
Sa	27.3.	19.30 – 23.00 Lientheater Wolfhalden	Theateraufführung	Gemeindesaal
Di	30.3.	ab 15.00 Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Mi	31.3.	ab 14.00 Frauenverein Wolfhalden	Ostereiermalen mit Kindern	Feuerwehrdepot

Brockenstube und Ortsmuseum machen Winterpause!

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

- ! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
• Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Wolfclub Golfhalden

Am Fasnachtsumzug in Heiden konnten die Gemeinderäte auf dem fahrenden Golfwagen Wüschbach bestaunt werden. Ob das die Zukunft sein wird, ist spekulativ. Auf jeden Fall hat sich die Männerriege Wolfhalden grosse Mühe gegeben, dafür ein grosses Dankeschön. ds

Silbermedaille für Alyssia Kugler

Bei ihrem ersten Wettkampf in dieser Saison zeigte Alyssia Kugler K4 am Gerätewettkampf in Schönengrund vom 6./7. März 2010 eine sehr starke Leistung. Sie turnte an allen Geräten sauber und fehlerfrei, was ihr ver-

dientermassen die Silbermedaille einbrachte. Auch Nicole Kugler K4 zeigte nach einer längeren Wettkampfpause eine sehr gute Leistung. Nicole turnte ausgeglichen und sauber, sie klassierte sich auf dem guten 18. Rang. wl

Preisjassen und Versammlung der LG Tanne

Die Februarversammlung ist etwas Besonderes. Zuerst werden ganz normal die monatlichen Geschäfte abgewickelt. Diesmal wurde auch noch um die Nachfolge von Jürg Messmer, der als Kantonsrat seinen Rücktritt gab, diskutiert.

Heiko Heidemann informierte uns ausführlich über die Geschäfte aus dem Gemeinderat. Auch stellte er sein Wirken in seinem Ressort vor. Speziell bei den Bauvorhaben appellierte er, man solle sich doch zuvor mit ihm in Verbindung setzen, damit vor Beginn eine Bauberatung vor Ort gemacht werden könne. Auch meinte er, eine Baubewilligung soll kein Gegner sein, sondern eine gute Basis zuvor. Anschliessend wurde gejasst, was das Zeug hielt. Jeder Teil-

nehmer und jede Teilnehmerin ist ein Einzelkämpfer. Teamgeist und Rücksicht auf den andern, waren nicht die Spielregeln. Heiko Heidemann hat den Hauptpreis gesponsert, was ich an dieser Stelle nochmals herzlich verdanken möchte. Die andern Mitspieler konnten der Rangliste nach ein geräuchertes Stückli aussuchen. Bevor gejasst wurde, konnten wir uns noch mit einem Steak stärken, das die Bädli-Wirtin für uns gekocht hatte.

Es jassten 16 Teilnehmer in 4 Partien zu je 4 Runden. 1. Arthur Graf, 808 Punkte; 2. Urs Sturzenegger, 797 Punkte; 3. Hans Schmid, 785 Punkte.

Dorothea Stacher-Lutz

Schülerhandballturnier

Zum 3. Mal nahmen wir Mädchen der 6. Klasse von Herr Zemp am Handballschülerturnier in Heiden teil. Nachdem wir alle Spiele in der Vorrunde gewonnen haben, kamen wir ins Finale, welches wir 8:1 gewonnen haben. Als Preis durften wir einen Wanderpokal und einen Handball entgegen nehmen.

Vielen Dank an unsere Familien und Freunde die uns anfeuert. Jetzt freuen wir uns sehr, dass wir an die Ostschweizermeisterschaft gehen können.

*Aisha, Linda, Malina,
Nadine, Rebecca, Ronja, Sarah*

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Jahresrechnung 2009 zeigt sehr erfreuliches Bild

Der Gemeinderat Wolfhalden nimmt mit Freude und Zufriedenheit Kenntnis vom deutlichen Besserabschluss der Jahresrechnung 2009. Trotz Vornahme von zusätzlichen Abschreibungen in der Höhe von 725'000 Franken, konnte ein Ertragsüberschuss von Fr. 603'375.37 verbucht werden. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 35'900.–. Bis Ende 2009 hat sich die Nettoverschuldung um weitere rund Fr. 1'124'592.42 reduziert. Dies entspricht einer erfreulich tiefen Pro-Kopf-Verschuldung von Fr. 658.–.

Zum günstigen Rechnungsergebnis haben verschiedene positive Ressortergebnisse beigetragen. So ist der Nettoaufwand bei der Allgemeinen Verwaltung um rund Fr. 85'000.00 tiefer ausgefallen. Bei den Finanzen hat sich infolge der hohen Liquidität der gänzliche Wegfall von kurzfristigen Passivzinsen (noch budgetiert mit Fr. 27'000.–) bemerkbar gemacht. Die gemäss kantonalem Finanzhaushaltsgesetz geforderte Abschreibungsquote (8%) hat sich mit Fr. 362'148.25 darum deutlich verkleinert, weil sich die Summe des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens durch Zusatzabschreibungen per Ende 2008 bereits erheblich verringert hatte. Mit einem Mehrertrag von über 800'000 Franken lieferten die sogenannten Separatsteuern (Grundstückgewinn-, Handänderungs-, Erbschafts- und Schenkungssteuern) einen wesentlichen Anteil an das ausgezeichnete Rechnungsergebnis.

JAHRESRECHNUNG 2009: GESAMTÜBERBLICK

Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Gesamtaufwand von Fr. 10'707'318.03 und einem Gesamtertrag von Fr. 11'310'693.40 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 603'375.37. Dieser ist dem Eigenkapitalkonto gutgeschrieben worden, welches sich dadurch auf Fr. 1'467'030.07 erhöht hat. Die Investitionsrechnung weist einen Ausgabenüberschuss von Fr. 1'147'846.25 aus; dies bei Investitionsausgaben von Fr. 1'282'818.05 und -einnah-

men von Fr. 134'971.80. Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen hat sich um Fr. 260'698.00 auf Fr. 3'639'702.00 erhöht. Die Nettoverschuldung ist von Fr. 1'627'885.21 auf Fr. 1'124'592.42 gesunken (= Abnahme um Fr. 503'292.79 bzw. auf Fr. 658.00 pro Kopf). Der erneute Verschuldungsrückgang ist darum besonders erfreulich, weil dies trotz anhaltender Investitionstätigkeit (vgl. Investitionsrechnung) eintrat. Der sehr gute Verlauf bei der Laufenden Rechnung ermöglichte es, nebst den ordentlichen Abschreibungen gemäss Finanzhaushaltsgesetz (Fr. 362'148.25) noch beträchtliche zusätzliche Abschreibungen zu tätigen (Fr. 525'000.00 auf dem Verwaltungsvermögen und Fr. 200'000.00 auf dem Finanzvermögen).

A. LAUFENDE RECHNUNG

Ergebnisse aller Ressorts

Die Laufende Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 603'375.37. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 35'900.00, womit sich (unter Ausklammerung der zusätzlich getätigten Abschreibungen) ein um Fr. 639'275.37 höherer Überschuss ergibt. Der Vergleich von Rechnung und Budget zeigt ressortbezogen folgende Abweichungen:

	Günstiger um Fr.	Ungünstiger um Fr.
10 Allg. Verwaltung	84'955.21	
11 Finanzen		475'331.61
12 Steuern	803'862.13	
13 Schule	132'556.44	
14 Hochbau, Ortsplanung		6'487.95
15 Tiefbau	4'040.55	
16 Umweltschutz		
17 Soziales	84'127.80	
18 Gesundheit		8'073.00
19 Friedhof, Bestattungen	9'615.70	
20 Feuerschutz, Feuerwehr		
21 Zivilschutz, Militär		970.75
22 Forst- und Landwirtschaft		4'028.15
23 Handel, Gewerbe, Verkehr	15'009.00	
24 Wasserversorgung		
	<u>1'134'166.83</u>	<u>494'891.46</u>

Total günstiger als Budget um
Fr. 639'275.37

B. INVESTITIONSRECHNUNG

Den totalen Ausgaben von Fr. 1'282'818.05 stehen Einnahmen im Betrag von Fr. 134'971.80 gegenüber. Dies führt zum Ausgabenüberschuss von Fr. 1'147'846.25 (budgetiert waren Fr. 1'445'000.–). Die Investitionstätigkeit verteilte sich schwergewichtig auf die Gemeindehaus-Renovation (Fr. 339'355.05), die beiden gemeindeeigenen Strassen (Sonder / Schönenbühl / total Fr. 174'201.65), die weiteren Wasserversorgungsprojekte (Fr. 279'093.75), den Ersatz eines Feuerwehrfahrzeuges (Fr. 157'574.50) sowie auf die Beiträge an Staatsstrassenanierungen (Fr. 215'070.00).

C. ABSCHLUSS DER VERWALTUNGSRECHNUNG

Die Ergebnisse der Laufenden Rechnung sowie der Investitionsrechnung führen zum Abschluss der gesamten Verwaltungsrechnung. Bei einem Ausgabenüberschuss in der Investitionsrechnung von Fr. 1'147'846.25, bei Abschreibungen von Fr. 887'148.25 sowie mit dem Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 603'375.37 resultiert ein Finanzierungsüberschuss von Fr. 342'677.37 (Vorjahr: Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 29'002.41).

D. BESTANDESRECHNUNG

Aktiven

Finanzvermögen:

Das Finanzvermögen hat sich um Fr. 251'195.14 auf Fr. 6'241'464.10 reduziert. Die flüssigen Mittel (Kasse, Post, Bank) liegen mit Fr. 2'395'725.23 um Fr. 533'934.05 höher. Die Guthaben (Abschnitt 101) liegen durch den Rückgang bei den Steuerausständen noch bei Fr. 1'036'694.36 (= Rückgang um Fr. 620'321.57). Die Anlagen (Abschnitt 102 / insbesondere Liegenschaften) stehen mit total Fr. 2'356'101.90 zu Buche (= um Fr. 290'195.00 tiefer, insbesondere wegen Abschreibungen von Fr. 200'000).

Verwaltungsvermögen:

Die Summe des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens hat sich von Fr. 3'379'004.00 auf Fr. 3'639'702.00 erhöht. Gleichzeitig konnte jedoch per Ende 2009

das Eigenkapitalkonto um Fr. 603'375.37 erhöht werden. Die zusätzlichen Abschreibungen auf dem Finanzvermögen im Betrage von Fr. 200'000.00 dürfen hier zusätzlich erwähnt werden.

Passiven

Die mittel- und langfristigen Schulden (Abschnitt 202) liegen mit Fr. 4'566'000.00 nur um Fr. 4'700.00 unter dem Vorjahressaldo. Ein weiterer Abbau war nicht möglich, weil der nächste Verfall einer Anleihe von 1 Mio. Franken erst im 2010 liegt. Mit der Gutschrift des Ertragsüberschusses aus der Laufenden Rechnung (Fr. 603'375.37) hat sich das Eigenkapitalkonto auf Fr. 1'467'030.07 erhöht. Damit besteht eine gute Reserve für allenfalls etwas ungünstigere Rechnungsergebnisse in den kommenden Jahren.

Nettoverschuldung

Die Nettoverschuldung hat sich wie folgt entwickelt:

Fremdkapital	31.12.2008	Fr. 8'120'544.45
./. Finanzvermögen	31.12.2008	Fr. 6'492'659.24
		<u>Fr. 1'627'885.21</u>

Fremdkapital	31.12.2009	Fr. 7'366'056.52
./. Finanzvermögen	31.12.2009	Fr. 6'241'464.10
		<u>Fr. 1'124'592.42</u>

Abnahme der Verschuldung um

Fr. 503'292.79

Referendumsbeschluss des Gemeinderates

Der Gemeinderat Wolfhalden hat am 2. März 2010 beschlossen, die Jahresrechnung 2009 (Laufende Rechnung, Investitionsrechnung und Bestandesrechnung) zu genehmigen. Dieser Beschluss unterliegt gemäss Art. 9 lit. e der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Wenn mindestens 30 Stimmberechtigte innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung dies verlangen, ist das Geschäft der Volksabstimmung zu unterbreiten.

«Wir drucken die Gute Nachricht!»

Unsere «Nachrichten» in TV und Zeitung sind mehrheitlich «nicht-gute» Nachrichten. Wo bleiben die «guten» Nachrichten? Müssten wir uns vielleicht auch mehr bemühen, diese «guten» Nachrichten wahrzunehmen (nicht immer in den Zeitungen!), denn sie gibt es. Im Kirchenjahr folgen auf Leiden und Schmerz (Passionszeit) das Sterben und der Tod (Karfreitag/Karsamstag) ...und gleich-wohl daraus die «gute Nachricht» (Ostern).

Die gute Nachricht / drucken sie nicht. / Die gute Nachricht drucken wir. / Wir haben ständig eine Sonderausgabe, / und es ist uns wichtig, dass du sie liest. / Die gute Nachricht ist, dass du am Leben bist / und dass der Lindenbaum noch da ist; / dass er fest dem harten Winter standhält. / Die gute Nachricht ist, dass du wundervolle Augen hast, / mit denen du den blauen Himmel berührst. / Die gute Nachricht ist, dass hier dein Kind vor dir steht und deine Arme erreichbar sind: / eine Umarmung ist möglich. Sie drucken nur, was falsch ist. / Schau dir jede unserer Sonderausgaben an. / Wir bieten immer die Dinge an, die nicht falsch sind. / Wir wollen, dass sie dir Nutzen bringen / und du uns hilfst, sie zu behüten. / Dort wächst der Löwenzahn am Wegesrand, / lächelt sein wundersames Lächeln / und singt das Lied der Ewigkeit. / Hör zu! Du hast Ohren, die es hören können. / Beuge dein Haupt. / Hör ihm zu. / Lass die Welt des Kummers / und der Besorgnis hinter dir / und werde frei. / Die letzte gute Nachricht ist, dass du es wirklich kannst.

Thich Nhat Hanh im März 1992

«Ich erinnere euch, Geschwister, an die ‚gute Nachricht‘, die ich euch brachte... Durch sie seid ihr auch befreit worden, wenn ihr sie festhaltet.»

Paulus im 1. Korintherbrief 15,1-2

Andreas Ennulat, Pfr.

Altersheim Wüschbach

Andacht am Dienstag, 20. April um 14.00 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat.

Chrabbelgruppe Luftibus

Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): 20. April, Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71.

Einladung zur ordentlichen

Kirchbürgerversammlung

Sonntag, 25. April 2010, ca. 10.45 Uhr
(nach dem Gottesdienst in der Kirche Wolfhalden)

Die Kirchenvorsteherschaft

Pfr. Andreas Ennulat: **Ferien vom 6. bis 18. April 2010**
In dringenden Notfällen: Tel. 079 456 70 73

Gottesdienste im April

Freitag, 2. April KARFREITAG-ABENDGOTTESDIENST
19.15 Uhr Abendgottesdienst mit Abendmahl mit Pfr. Andreas Ennulat (Liturgie + Predigt); Kaspar Wagner (Orgel) und Thomas Berchtold (Cello)

Sonntag, 4. April OSTER-SONNTAG
9.45 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Ltg. Pfr. Andreas Ennulat; Anna Maria Simonett (Orgel)

Sonntag, 11. April kein Gottesdienst (Frühlingsferien)

Sonntag, 18. April kein Gottesdienst (Frühlingsferien)

Sonntag, 25. April
9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Ursula Hauser (Orgel); anschl. Kirchbürgerversammlung

Marc Chagall

Sonntag, 28. März, Kirche Wolfhalden um 19.15 Uhr

Musikalische Abendfeier

zu den fünf Fensterbildern (Video) von Marc Chagall
in der Zürcher Fraumünsterkirche

Pfr. Andreas Ennulat (Texte)
Birgitta Roggors Müller (Orgel)

Gründonnerstag 1. April 2010 19.30 Uhr

Film-Abend-Mahl

in der Kirche Wolfhalden

The Straight Story – Eine wahre Geschichte

Er ist alt und er ist eigensinnig. Alvin Straight setzt sich in den Kopf, seinen erkrankten Bruder, mit dem er seit Jahren zerstritten ist, wiederzusehen, um sich endlich mit ihm auszusprechen. Da er kein Auto hat, beschliesst er, den langen Weg von Iowa nach Wisconsin auf einer Rasenmähdmaschine anzutreten. Eine Geschichte voller Situationskomik und Tiefsinn zum Thema Versöhnung. Wir feiern miteinander im Film an entsprechender Stelle das Gedächtnismahl.

Gottesdienste mit Abendmahl

Karfreitag 2. April 2010 19.15 Uhr

«...eine Frau am Kreuz –
die heilige Kümmernis»

.....

Ostern 4. April 2010 9.45 Uhr

«Die gute Nachricht drucken wir...»

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

Strassenbeleuchtung

Information

Sanierung Staatsstrasse Nr. 58 Wolfhalden – Walzenhausen, Etappe 2, Hinterbühle – Rest. Ochsen

bedingt durch die Sanierungsarbeiten der Staatsstrasse sind wir gezwungen, die Strassenbeleuchtung vor Beginn der Arbeiten bis auf weiteres zu unterbrechen. Nach Abschluss des Projekts, wird eine neue Beleuchtung in Betrieb genommen.

Für Stromunterbrüche infolge Arbeiten der EKW an Hausanschlüssen, werden die betroffenen Stromkunden zu gegebener Zeit benachrichtigt.

Besten Dank für Ihr Verständnis, Ihre EKW

BETREUUNGS-ZENTRUM HEIDEN

REGIONALES PFLEGEHEIM

Nostalgischer Sonntag im Betreuungs-Zentrum Heiden

am 11. April 2010 von 10.00 – 16.00 Uhr

Mit:

**Duo Messer und Gabel
bekannt aus Funk und Fernsehen**

Biedermeierbesuch
altertümliches Stübli
nostalgisch gekleidetes Personal
alte Motorräder
Musik aus der Juke-Box
Gerstensuppe nach Grossmutterart
Kaffee und Kuchen zu Preisen wie anno dazumal
frischen Waffeln
und mehr!...

Haben wir Sie neugierig gemacht?

Wir freuen uns auf Sie!
Leitung und Personal Betreuungs-Zentrum Heiden

Kennen Sie uns nicht?
Wir sind seit bald 8 Jahren in Ihrer Nähe!
Klein aber fein - mit 3 Mitarbeitern
durchaus leistungsfähig und sehr flexibel,
um Kunden im IT Bereich in jeglicher
Beziehung bestens bedienen zu können.
Lernen Sie uns schätzen...

doppel net Informatik GmbH
Güetli 160 / CH-9428 Walzenhausen

Telefon: +41 (0)71 880 04 13
Fax: +41 (0)71 880 04 14
E-Mail: mail@doppel.net
Internet: www.doppel.net

Kompetenz-Zentrum für Ihre EDV

VERKAUF	HARDWARE
SUPPORT	SOFTWARE
WARTUNG	ZUBEHÖR
REPARATUR	NETZWERKE

G U T S C H E I N :

1.) 10% auf unsere Dienstleistungen
2.) 0.- Fahrtspesen 10 km um 9428
Gültig für Erstauftrag von Neukunden bis 30.06.2010

- Vorortservice sowie Remote-/Fernwartung
- Werkstattdienst und Reparaturen aller Marken
- Datenschutz, -sicherheit (Backup), -rettung
- Viren-Entfernung und Mal-/Spyware-Befreiung
- Betreuung von KMU's sowie Privatpersonen
- **Wir sind auch nach dem Kauf für Sie da...**

Neues Feuerwehrfahrzeug

Wie schon manchen aufmerksamen Bürgern bekannt ist, steht seit 11. Februar 2010 das neue Atemschutz- und Rüstfahrzeug der Feuerwehr Wolfhalden im Depot. Bereits am Auslieferungstag konnte die Feuerwehrmannschaft im Rahmen der ordentlichen Schulübung das neue Fahrzeug etwas kennenlernen. Das alte Atemschutzfahrzeug der Marke Mowag mit Jahrgang 1982 hat nun 28 Jahre lang seine Dienste verrichtet. In den letzten Jahren wurde es immer schwieriger Ersatzteile zu finden, so war die Einsatzbereitschaft des Fahrzeuges fast nicht mehr zu gewährleisten.

Am 18. Juni 2007 wurde unter der Führung des damaligen Feuerschutzpräsidenten Gino Pauletti eine Arbeitsgruppe zur Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges eingesetzt. Diese Arbeitsgruppe wurde von Markus Rohner (Materialwart FW) geleitet. Weiter wirkten darin Jürg Keller (FW-Kdt), Walter Kugler (Kdt Stv.), Roger Abderhalden, (Fahrzeugwart), Nik Blatter (Chef Elektrokorp), Michèl Sieber (Atemschutz), Beni Boitier und Susanne Schai (Aktuariat) mit.

Noch Ende Juni 2007 hat sich die Arbeitsgruppe an der Swiss Public in Bern über mögliche, zukunftsorientierte Lösungen für eine Fahrzeugbeschaffung orientiert. Nach der Beurteilung vieler weiterer Informationsquellen konnte dem Gemeinderat im Sommer 2008 ein Budgetbetrag an Hand der Richtofferten unterbreitet werden. Nun erstellte die Arbeitsgruppe ein detailliertes Pflichtenheft und holte Offerten bei verschiedenen Fahrzeuglieferanten und Aufbauherstellern

ein. Anhand des Kommissionsvorschlages der FSK entschied sich der Gemeinderat im Februar 2009 für die Beschaffung des Yveco Daily 65c18 mit 4x4 Antrieb und Doppelkabine. Sowie dem Aufbau der Firma Brändle in Wil.

Nun folgte eine intensive Zeit für die Detailplanung des Aufbaus verbunden mit Besprechungen bei der Firma Brändle direkt am Originalfahrzeug. So galt es unter anderem das bestehende Material aus dem alten Mowag im neuen Aufbau sinnvoll zu integrieren. Der grosse Arbeitsaufwand der Arbeitsgruppe hat sich aber sehr gelohnt und die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr ist nun auch technisch wieder auf gutem Niveau.

An dieser Stelle danke ich jetzt schon allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe Fahrzeugbeschaffung für Ihren riesigen Einsatz.

Öffentliche Fahrzeugvorstellung

Nun soll das neue Atemschutz- und Rüstfahrzeug der Öffentlichkeit präsentiert werden. Dazu wird am **24. April 2010 von 10.00 bis 16.00 Uhr** eine freie Besichtigung organisiert. Die Feuerwehr und die FSK lädt dazu die ganze Bevölkerung herzlich ein.

Rolf Kugler
Präsident Feuerschutzkommission

Einweihung Feuerwehrfahrzeug

Samstag, 24. April 2010

10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Tag der offenen Tür

11.00 Uhr
offizielle Übergabe

Regierungsrätlicher...

...Landsgemeinde-Tourismus

Wie man hört, ist der Ausserrhoder Regierungsrat am ersten Maisonntag in corpore Ehrengast an der Glarner Landsgemeinde. Ausgerechnet sechs Wochen vor der Abstimmung über die Wiedereinführung der Landsgemeinde im eigenen Kanton, die derselbe Regierungsrat vehement ablehnt!

Die Teilnahme der Ausserrhoder an der Landsgemeinde in Glarus ist natürlich rundum erfreulich. Zweifellos kann unser Regierungsrat, von dessen Mitgliedern die wenigsten je auf dem Stuhl gestanden sind, Nachhilfeunterricht in Sachen Landsgemeinde gebrauchen. Trotzdem kommen einem da ein paar Fragen. Wie kommt es, dass der Ausserrhoder Regierungsrat vor dem Glarner Stimmvolk den Hut zieht, dasselbe aber vor dem eigenen Stimmvolk nicht mehr tun will? Wie kommt es, dass unsere Regierung mit ihrer Präsenz eine althergebrachte demokratische Institution ehrt, die er im eigenen Kanton partout nicht mehr haben will? Ist es nicht ein bisschen paradox, dass die Ausserrhoder auswärts erfahren müssen, wie es sich anfühlt, wenn freie Frauen und Männer ihrer Regierung gegenüberstehen und über die Geschicke des Landes beschliessen? Aber vielleicht kommt auch alles ganz anders. Vielleicht kommt der Regierungsrat ganz begeistert und beeindruckt von Glarus nach Herisau zurück. Er geht noch einmal über die Bücher und beschliesst angesichts der Lektion in direktdemokratischer Tradition, seine ablehnende Haltung zur Landsgemeinde noch einmal zu überdenken. Sechs Wochen vor der Abstimmung wäre gerade noch früh genug.

Thomas Zuberbühler, Herisau

Ferien

Die Bibliothek bleibt während den Frühlingsferien (4. April bis 18. April 2010) geschlossen.

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr

Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr

Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr

ausser in den Schulferien.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 3.4.1927 Keller Alma, Vorderbühle;
- 4.4.1922 Schlenker Hedwig, Wüschbach;
- 5.4.1929 Rohner Hans Ulrich, Oedlehn;
- 8.4.1926 Heiniger Heinz, Bleichstrasse;
- 9.4.1929 Lenggenhager Jakob, Oberdorf;
- 13.4.1925 Anhorn Maria, Lippenreute;
- 17.4.1913 Lutz Bertha, Wüschbach;
- 23.4.1928 Steiger Erwin, Kaltenbrunnen;
- 27.4.1925 Herzig Alice, Wüschbach;
- 28.4.1922 Schläpfer Emil, Unterlindenberg;
- 28.4.1930 Zöller Hildegard, Oberdorf.

GEMEINDE WOLFHALDEN

Amtliche Aufforderung zum Strassenunterhalt

Alle Liegenschaftseigentümer und Korporationen, welche öffentliche Strassen, Wege und Stege zu unterhalten haben, werden aufgefordert, diese bis **spätestens Ende Mai 2010** einwandfrei in Ordnung zu bringen und zugleich die sich an den Strassen und Wegen befindlichen Sträucher und Bäume zurückzuschneiden.

Kies und Abschlüge für den Unterhalt der öffentlichen Strassen und Wege können bei Hans Stäheli, Tanne (Tel. 071 891 64 76 oder 079 551 21 57) bestellt werden. Für den Strassenunterhalt leistet die Gemeinde Beiträge durch unentgeltliche Abgabe von Kies, Abschlügen und Baumaterial oder durch Pauschalbeiträge an Strassenkorporationen (Art. 13 Strassenreglement). Der Transport geht zulasten der Bezüger. Mit verbilligtem Kies dürfen keine Privat- und Gartenwege sowie Hausplätze bekieset werden.

Sofern die notwendigen Arbeiten nicht fristgemäss ausgeführt werden, kann die Instandstellung durch die Gemeinde auf Kosten der unterhaltspflichtigen Eigentümer ausgeführt werden.

Wolfhalden, Ende März 2010

BAU- UND STRASSENKOMMISSION

Handänderungen

19. Februar bis 18. März 2010

Krüsi Karl, Lippenreute an Krüsi Stefan, Lippenreute, Parz. Nrn. 581, 582, 598, 1319, 1092, Wohnhaus und Stadel Nr. 403, Remise Nr. 14, Stall Nr. 1166, Jauchekasten, Gartenanlage, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, übrige befestigte Fläche, Lippenreute und Töbeli.

Dornbierer Max, Thal an Dornbierer David, St. Gallen, Parz. Nr. 1364, Garage Nr. 974, Gartenanlage, Weg, fliessendes Gewässer, übrige befestigte Fläche, Tobelmühle.

Zivilstand

Todesfälle: Sonderegger, Hans Ruedi, gestorben am 25. Februar 2010 in Wolfhalden, geboren 1939.

Hohl-Rohner, Anna, gestorben am 5. März 2010 in Heiden, geboren 1915.

Neuzuzüge

Altherr Martin, Altherr-Lötscher Martina, Altherr Amon und Altherr Nahuel, Vorderbühle 547; Eugster Urs, Töbeli 386; Pankow René, Kronenstrasse 63; Seifert Peter, Tobelmühle 357.

Naturheilpraxis und Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Es stellt sich vor:

Die Schulkommission

Hintere Reihe vlnr: Stefan Signer, Schulleiter; Verena Bänziger; Cornelia Nauer, Schulsekretärin; Hanspeter Judas (designiertes Mitglied der SK); Pius Süess, Schulpräsident; vordere Reihe vlnr: Ulrike Trunz, Marianna Keller, Theres Wenger

Mit der Schule beschäftigen sich in der Gemeinde hauptsächlich zwei Bevölkerungsgruppen mit je unterschiedlichen Sichtweisen: Da sind die Eltern der Schüler/-innen. Ihnen liegt die Schule am Herzen und es soll die bestmögliche und damit auch eine teure Angelegenheit sein. Und die zweite Gruppe beschäftigt sich dann mit der Schule, wenn das Budget oder die Rechnung ansteht und man sich über die stetig steigenden Kosten auslässt. Doch die Schulkommission (SK) beschäftigt sich mit mehr als Zahlen und Gebäuden. Es ist zuerst und im Wesentlichen der Mensch, der im Zentrum steht: Als Schüler/-in, als Lehrperson, als Hauswart oder als Schulleiter. Zu den Kernaufgaben der Schulkommission gehört es, gemäss den kantonalen Richtlinien die Schule in unserer Gemeinde so zu organisieren und zu entwickeln, dass die Menschen sich in diesen Strukturen entfalten können. Für 30 Lehrpersonen, verschiedene Hauswarte und Schulbusfahrer/-innen ist die Gemeinde Arbeitgeber und damit eine der grösseren KMU auf unserem Gemeindegebiet. Sehr anspruchsvoll für die SK ist das Betreuen, Führen und Qualifizieren der Schulleitung. Die SK ist gemeinsam mit dem Schulleiter zuständig für die Stellenbesetzung, wenn eine Lehrperson

aus unserem Schuldienst ausscheidet. Auch die langfristige Schulraum- und Stellenplanung gehört zu den strategischen Aufgaben. Das Teil-Globalbudget wird von der SK verantwortet und sie bewilligt gemäss dem Budget die grösseren Anschaffungen der Schule. Jeden Spätherbst können die Mitglieder der SK an Weiterbildungen des Departements Bildung teilnehmen oder werden auch sonst gelegentlich für Beratungen zugezogen, zuletzt für die «Konsultation». Und wenn neben all diesen Aufgaben und vielen weiteren noch Zeit bleibt, dann sind die Mitglieder der SK auch gern gesehene Gäste in den Schulhäusern, am Schulschlussessen oder bei Veranstaltungen der Schule.

(ps)

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

Oberstufe
Mittelstufe
Unterstufe
Kindergarten
Schule Wolfhalden AR

Die Schule Wolfhalden sucht auf das Schuljahr 2010/2011 ab August 2010 für die kooperativ geführte Sekundarschule mit Stammklassen bzw. Niveaus für grundlegende und erweiterte Anforderungen eine

Sekundarlehrperson (phil. II), ca. 50% Schwerpunkt Stammklasse G

Sie verfügen über eine entsprechende Ausbildung und sind zudem eine humorvolle, teamorientierte und belastbare Persönlichkeit, welche gerne mit Jugendlichen arbeitet und sich für die weitere Entwicklung unserer innovativen Schule interessiert. Sie unterrichten hauptsächlich auf der Stufe G (grundlegende Anforderungen) die Fächer Naturlehre (Physik, Chemie, Biologie) und Mathematik (Rechnen/Algebra, Geometrie). Die Stelle ist vorerst befristet auf ein Jahr.

Zusätzlich suchen wir zwei

Praktikanten/innen, 80-100% Schwerpunkt integrative Sonderschulung (ISS)

für den Kindergarten und die Oberstufe. Sie unterstützen einzelne Lernende oder Gruppen auf Anweisung der Klassenlehrkräfte oder schulischen Heilpädagoginnen in ihrem Lernprozess. Die Zeitdauer beschränkt sich auf ein Jahr.

Fühlen Sie sich angesprochen? Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 9. April 2010, an das Schulsekretariat, Dorf 36, Postfach, 9427 Wolfhalden. Weitere Informationen erhalten Sie beim Schulleiter Stefan Signer, Tel. 071 898 82 86 oder finden Sie unter www.wolfhalden.ch.

Einschreiben für den Kindergarten

Schuljahr 2009/2010

Kinder mit Geburtsdaten 1. Mai 2005 – 30. April 2006

Die Einschreibung für den Kindergarten findet statt am

**Donnerstag, 22. April 2010
von 16.00 bis 17.00 Uhr,**

Kindergarten Dorf

Schulleitung Wolfhalden, Stefan Signer

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Anregungen für den Postautofahrplan

Seit Dezember 2009 ist der neue Postautofahrplan in Kraft. Dieser hat verschiedene Verbesserungen und allgemein mehr Postautokurse für die Benutzerinnen und Benutzer im Appenzeller Vorderland gebracht. «Endlich kann ich mit dem Postauto zur Arbeit fahren und habe keine langen Wartezeiten mehr.» «Das gibt es doch nicht, bis jetzt hatte ich immer super Anschlüsse und jetzt dieser neue Fahrplan, kein Anschluss mehr und lange Wartezeiten!» Solche und ähnliche Reaktionen über den neuen Postautofahrplan mussten wir dennoch entgegennehmen. Fazit: Bei jedem Fahrplanwechsel gibt es «Gewinner» und «Verlierer».

Bitte helfen sie mit beim neuen Fahrplan!

Kaum ist der jetzt gültige Fahrplan eingeführt, beginnt schon die Planung des neuen Fahrplans, gültig ab 12.12.2010. Damit die Vorderländer Gemein-

den ihre Bedürfnisse gegenüber dem Kanton als Besteller der Leistungen schon in der Planung einbringen können, bitten sie die Bevölkerung um Mithilfe. Anregungen zum Fahrplan im Besonderen oder zum öffentlichen Verkehr im Einzelnen sind an die Gemeindkanzlei der Vorderländer Wohngemeinde erbeten. In der Folge werden alle Ideen und Anregungen gesammelt, geprüft und als Gesamtpaket bei den zuständigen Stellen eingebracht. Den Vorderländer Gemeinden ist es ein Bedürfnis, möglichst gute öffentliche Verkehrsverbindungen als wichtigen Beitrag zur Lebensqualität zu erhalten und zu verbessern. *nn*

Es wird eng

Im Jahre 2008 wurde der Streckenabschnitt durch den dicht überbauten Weiler Mühltofel saniert. Bereits vorher erfolgte die Korrektur des Abschnittes Restaurant «Ochsen» bis Postautohaltestelle «Gemsli». Jetzt ist das Zwischenstück an der Reihe, das im Verlaufe der kommenden Monate verbreitert und mit einem Gehweg versehen wird. Der Auftakt erfolgte dieser Tage mit einer Abholzaktion oberhalb der Liegenschaft Wüthrich. Hangseitig und an exponierten Stellen auch talseitig erfolgt der Bau von Stützmauern.

Ebenfalls erneuert werden die teilweise rund hundertjährigen Werkleitungen von Wasser-, Elektrizitäts- und Gasversorgung.

Während der eigentlichen Bauarbeiten wird der Verkehr mittels Lichtsignal geregelt.

egb

Schulkommission

Mit grösstem Bedauern musste die Schulkommission an ihrer letzten Sitzung von der gesundheitlich bedingten Kündigung des Schulleiters Herrn Stefan Sagner auf Ende dieses Schuljahres Kenntnis nehmen. Mit viel Einfühlungsvermögen und grossem Engagement leitet er die Schule Wolfhalden mit ihren 250 Lernenden und 30 Lehrpersonen. Seine Ansprüche an sich selber und an die geleistete Arbeit sind sehr hoch, davon profitiert die Schule Wolfhalden.

Die Schulkommission setzt sich zum Ziel, dass die Schule Wolfhalden keinen Tag ohne Schulleiter ist. Die Stelle wurde darum sofort ausgeschrieben.

Danach vernahm die Schulkommission aber mit Freude, dass die Rechnung der Schule gut abschliesst und das Verpflichtungskonto nur sehr wenig belastet werden musste. *vb*

Gasthof Krone
Wolfhalden
Gault-Millau-Küche

Ostern (4.4.2010)

Osterbuffet im Saal, pro Person Fr. 49.00

Ostermenü im Restaurant, pro Person Fr. 59.00

Unser **5jähriges Jubiläum** feiern wir am

Samstag, den 10. April

Überraschungsmenü im Restaurant

Überraschungsbuffet im Saal

pro Person Fr. 55.55

Markus Steger

Kronenstrasse 63 · 9427 Wolfhalden · Tel. 071 891 11 20

Mittwoch bis Sonntag 9.00 Uhr bis 24.00 Uhr

Gemeinde-Putzetä mit Attraktionen

«clean up day»
am **Samstag, 24. April 2010**

Die Schweiz putzt, sammelt und entsorgt! Die Umweltschutzkommission lädt alle Bewohnerinnen und Bewohner unserer Gemeinde ein, sich aktiv an der nationalen Aktion für einen bewussten Umgang mit Rohstoffen, Produkten und Abfällen zu beteiligen. Wiederum möchten wir mit einer «Gemeindeputzetä» auf unseren wunderschönen Lebensraum aufmerksam machen.

Die Erfolge der letzten zwei Aufräumaktionen vom September 2001 und Mai 2007 sollen wiederholt werden!

Helfen Sie tatkräftig mit sei es mit Kuchenbacken, Güsselsammeln, Aufmuntern, Transportieren, Sortieren und anschliessendem Feiern. – Als besondere Attrak-

tionen werden auf dem Feuerwehrdepotplatz zwei «trucks» stehen (11.00 bis ca. 16.00 Uhr). Im Simu-Bus von ecodrive kann durch Computer-Simulation das energieeffiziente Autofahren geübt werden! Der Aktionsbus von inobat informiert über die sinnvolle Entsorgung von Altbatterien.

Alle Interessierten besammeln sich am 24. April um 9.00 Uhr beim Bauamt Wolfhalden – ausgerüstet mit gutem Schuhwerk und geeigneter Kleidung.

Schon jetzt einen ganz herzlichen Dank für den Einsatz in einem lebenswerten Wolfhalden.

Anmeldungen werden bis zum 20. April gerne entgegengenommen: Tel. 071 888 33 63 oder Mail: astma@bluewin.ch.

Die Umweltschutzkommission

11. Appenzeller Kantonal-Musikfest in Wolfhalden

Freiwillige Helferinnen und Helfer gesucht

Das 11. Appenzeller Kantonal-Musikfest findet vom 14. bis 16. Mai 2010, organisiert von den Musikvereinen Wolfhalden und Reute, in Wolfhalden statt. Um diesen Grossanlass erfolgreich über die Bühne zu bringen, werden freiwillige Helferinnen und Helfer gesucht. Derzeit haben sich aus den Wolfhaldener und Rütiger Vereinen erfreulicherweise schon 250 Freiwillige gemeldet, es sind jedoch noch rund 150 weitere Frauen und Männer nötig, um alle Chargen abzudecken und einen reibungslosen Ablauf des dreitägigen

Festes zu gewähren. Wer am Kantonal-Musikfest mithelfen will, kann dies zu Gunsten eines Dorfvereins tun. Für den Einsatz erhält dann dieser Verein eine kleine Entschädigung, deren Höhe sich nach dem Erfolg des gesamten Kantonal-Musikfestes richtet. Einzelpersonen können nicht entschädigt werden, sondern nur, wie erwähnt, Vereine. Für weitere Informationen sind Arthur Sturzenegger, Schachen bei Reute, Telefon 071 891 43 91, und Christian Fisch, Wolfhalden, Telefon 071 891 13 64, zuständig. *Isabelle Kürsteiner*

Gemeinderat im Alpstein

Der Gemeinderat Wolfhalden führt jedes Jahr einen Ausflug mit Partnerinnen und Partnern durch. Waren in den letzten Jahren Bogenschiessen, Eishockey und Golf im Vordergrund, so stand diesmal Schneeschuhwandern auf dem Programm. Ab Brülisau marschierte die Gruppe bei recht guten Wetterverhältnissen und unter kundiger Führung von Gemeinderat Hans Wild über das Plattenbödeli zur Furgghenhütte des Alpstein-Club. Dieser über hundertjährige Club hat ein hervorragend gepflegtes Clubhaus ganz in der Nähe der Bollenwees. Dort gab es nach dem schweisstreibenden Aufstieg einen gemütlichen Raclette-Plausch bis tief in die Vollmondnacht hinein. Am Sonntagmorgen wurde ausgiebig ge-

bruncht. Der Abstieg fand dann unter eher widrigen Verhältnissen über die Stiefel-Route statt. Für einige des Vorderländer Gemeinderates war das Wochenende im Alpstein ziemlich aussergewöhnlich, orientieren sie sich doch sonst viel mehr am Bodensee und an flacheren Regionen. Trotzdem waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zufrieden mit ihrer sportlichen Leistung und genossen das gemütliche Beisammensein. Ziel dieses Anlasses ist jeweils, sich ausserhalb der Ratsstube etwas besser kennen zu lernen und auch einmal ohne Traktandenliste, Jahresrechnung und Budgetdiskussionen zusammen zu sein. Man darf gespannt sein, wo es im kommenden Jahr hingehen wird. *(gk)*

HIER SPIELT DIE MUSIK

Wenn Sie selber ein Instrument spielen oder jemandem beim Musizieren mal genau zugehört haben, wissen Sie dass Musik mehr ist als Play und Stopp am CD-Player. Erst das perfekte Zusammenspiel aller Instrumente führt bei den Zuhörern zum erwünschten Genuss. Jeder Ton muss perfekt sitzen.

Wie beim Drucken. Wenn nicht jeder Farbton perfekt zu Papier gebracht wird, ist das Werk beeinträchtigt und erzielt nicht die gewünschte Wirkung beim Publikum.

Ich weiss, wovon ich spreche. Als Musiker wie auch als Drucker

Verlassen Sie sich auf meine Erfahrung.

Ihr Röbi Bischofberger

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Röbi Bischofberger
Dirigent und Arrangeur für schönere Drucksachen
Dorfstrasse 10 • 9413 Oberegg
Telefon 071 891 43 33 • Fax 071 891 33 77
info@bischofberger-druck.ch
www.bischofberger-druck.ch

Ein Projekt des Regierungsprogramms 2007-2011

Appenzell Ausserrhoden

Appenzell Ausserrhoden
engagiert sich für
psychisches Gesundsein und
macht Depression zum Thema.

Interessiert?

www.buendnis-depression.ar.ch

Ausserrhoder
Bündnis
gegen

DEPRESSION

Frühling besiegt König Winter

Im lieblichen Tälchen des Vorderbüelis vermochte sich König Winter nur noch an den Schatthängen zu halten. Die Südseite hingegen war schneefrei. Hier wurde bis anfangs des letzten Jahrhunderts Weinbau betrieben, und mit der Pflanzung von Maulbeerbäumen verfügte der idyllische Weiler sogar über eine eigentliche Exklusivität. Die Blätter dienten als Futter für Seidenraupen, die ab den 1830er Jahren ein paar Jahre

lang gezüchtet wurden. Seide wiederum war der Rohstoff für unzählige Weber im Appenzeler Vorderland. Sie stellten auf hölzernen Handwebstühlen Seidenbeuteluch her, das in den Mühlen der Region zum Sieben von Mehl überaus gefragt war. Auf Dauer aber bewährten sich weder der Anbau von Maulbeerbäumen noch die Zucht von Seidenraupen, so dass der Rohstoff im Ausland beschafft werden musste. *egb*

Landsgemeinde Ausserrhoden:

Chancen erkennen

Das Komitee für die Wiedereinführung der Landsgemeinde ist nicht überrascht vom klaren Verdikt des Kantonsrates, nur enttäuscht. Es zeigt sich erneut, dass dem kantonalen Parlament seine neue Rolle gefällt und es auf seinen erweiterten Handlungsspielraum nicht mehr verzichten will, den es durch die Abschaffung der Landsgemeinde gewonnen hat. Gleiches gilt für die politischen Parteien, die in einer Landsgemeindedemokratie weniger Gewicht hätten und deshalb nicht interessiert sind an der in Ausserrhoden bewährten und direktesten Form der Demokratie.

Das Komitee ist nach wie vor überzeugt, dass die Initiative zur Wiedereinführung der Landsgemeinde das Tor aufstossen kann zu einer grundlegenden Erneuerung in Appenzell Ausserrhoden, zu einer Modernisierung, die auf Traditionen baut. Es vertraut nun auf die Bürgerinnen und Bürger, die sich in Ausserrhoden auch in der Vergangenheit nicht immer nach Parteiparolen und Parlamentsempfehlungen richteten und Chancen oft früher erkannten als die offizielle Politik. *vp*

T-Time

...wenn ich vor dem Feuerwehrdepot – Richtung Dorf – an der Gemeindekanzlei vorbeigehen will, stellt sich mir in letzter Zeit immer wieder ein «T» in den Weg – Frontal!

...also ein T wie BeTon – ist das gar ein Kunstwerk von «Tinguely» oder vielleicht nur ein T wie ...Teuer? *hh*

Geschenkidee

für auswärtige Verwandte,
Freunde & Bekannte

ein Jahresabo vom «Wolfsblick»
kostet Fr. 25.–

Infos direkt beim «Wolfsblick» siehe Seite 12

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wolffalden - tel. 071 891 13 66

Ob mit oder ohne...

...wir sind auch nach dem letzten Aprilsonntag für Sie da - mit traditionellem Handwerk, modernem Werkzeug und innovativen Ideen.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung

am Sonntag 25. April 2010, nach dem Gottesdienst, um ca.10.45 Uhr in der evangelischen Kirche Wolfhalden.

Traktanden:

1. Wahl der Stimmzähler
2. Protokolle der Kirchgemeindeversammlungen vom 19.4.09 und 3.9.09
3. Jahresbericht der Präsidentin
4. Abnahme der Jahresrechnung 2009
5. Budget 2010 mit Steuerfuss von 0.75 Einheiten
6. Gesamterneuerungswahlen
7. Mitteilungen aus der Baukommission
Kirchenrenovation
8. Wünsche und Anträge

Das aktive Stimm- und Wahlrecht besitzt jedes Mitglied der evang. Kirchgemeinde Wolfhalden, welches das 16. Altersjahr vollendet hat.

Die Kirchenvorsteherschaft

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Gratis Hörtest und Gehöranalyse
- Kostenlose und neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Friedensweg am Ostermontag...

...im Appenzeller Vorderland

Im Henry-Dunant-Gedenkjahr 2010 führt die diesjährige Wanderung am Ostermontag, 5. April nach Heiden, wo der Gründer des Internationalen Roten Kreuzes vor 100 Jahren im Bezirkskrankenhaus gestorben ist. Der Friedensweg knüpft an die Tradition der Ostermärsche an. Letztes Jahr im Rheintal nahmen 350 Leute teil.

Diesmal führt er zu Stätten im Appenzeller Vorderland, wo bekannte Persönlichkeiten sich gegen Krieg und für Menschen auf der Flucht eingesetzt haben: Flüchtlingspfarrer Paul Vogt, Generalkonsul Carl Lutz, Armeniervater Jakob Künzler, Flüchtlingsmutter Gertrud Kurz.

Die zweieinhalbstündige Wanderung beginnt um 9.45 Uhr bei der Kirche in Walzenhausen, führt über den «Sonneblick»

und über Wiesen- und Waldwege nach Wolfhalden, wo eine Gedenktafel für Dunant-Mitarbeiterin Catharina Sturzenegger eingeweiht wird. In Heiden gibt es ein Essen aus der Küche des Durchgangsheims Wienacht, Begegnungen mit Asylsuchenden und einen Bericht aus Jemen von Martin Amacher, Delegierter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz.

Zum Abschluss um 16.30 Uhr beleuchtet Yvonne Steiner, Theologin und Autorin, beim Dunant-Denkmal die Friedensvisionen des ersten Friedensnobelpreisträgers. Veranstalter sind Amnesti International, Forum sosos, Forum für Friedenserziehung und Schweizerischer Friedensrat. Nähere Informationen: www.sosos.org, info@sosos.org und Tel. 071 790 03 71. AE

Aktionswoche ... ineluege!

Ineluege! Ich lade Sie herzlich zur kantonalen Aktionswoche offene Schulen in Appenzell Ausserrhoden vom 3. – 8. Mai 2010 ein. Sie sind während der ganzen Woche herzlich zu Schulbesuchen in Wolfhalden eingeladen. Die Kinder und Jugendlichen, die Lehrkräfte und Schulleitung freuen sich darauf, Ihnen den heutigen Schulalltag zu zeigen. Einen speziellen Wochenplan mit den besonderen Lern- und Begegnungseinheiten in den einzelnen Schulhäusern haben die Eltern der schulpflichtigen Kinder bereits erhalten. Die Pläne können aber auch unter www.wolfhalden.ch/schule01.htm heruntergeladen werden. Im Speziellen möchte ich Sie noch auf die kantonalen Veranstaltungen in dieser Woche hinweisen:

Montag 3. Mai, 20.00 Uhr im Casino Herisau

Filmpremière

«Klein, aber klug! Lehren und Lernen in Appenzell Ausserrhoder Schulen»

Donnerstag 6. Mai, 20.00 Uhr im Kursaal Heiden
Podiumsdiskussion «Schule heute und morgen»

Ich freue mich auf Ihren Besuch!

Stefan Signer
Schulleiter Wolfhalden

Neuheit von Panasonic
Blu-Ray Rekorder

- HD-Aufzeichnung auf Blu-Ray Disc und Festplatte
- Twin HDTV Satellittuner
- 250GB Disk (DMR-BS750)
- 500GB Disk (DMR-BS850)
- HDMI 1080p Anschluss
- USB + Netzwerkanschluss
- Zwei CI-Slots
- B x H x T 43 x 6.6 x 23.9cm

expert Buschor+Dahinden
9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Wärme aus der Natur
Tel. 071 898 89 40

EWH
Innovative Wärmesysteme
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

So individuell wie Ihr Traum vom Eigenheim: unsere Beratung.

Mit Raiffeisen wird Ihr Traum von den eigenen vier Wänden schneller wahr. Denn unsere Experten beraten Sie persönlich und erstellen für Sie eine individuelle Finanzierungslösung, die Ihren Wünschen und Ihrer Situation entspricht. Sprechen Sie heute noch mit uns. www.raiffeisen.ch/heiden

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60
Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in Speicher, Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

Veränderung an Denkmalschutzobjekt

Alm Jahre 1768 wurde oberhalb der Strasse Wolfhalden – Walzenhausen das überaus stattliche Fabrikantenhaus «Gemsli» erbaut. Später erfolgte die Umwandlung in eine Wirtschaft mit eigenem Wein- und Obstbau, Käserei und Landwirtschaftsbetrieb. Diese Betriebszweige sind seit Jahrzehnten Vergangenheit, und das Eigentümer-Ehepaar Karin und Werner Hanny-Drews gab 2004 auch

den Restaurantbetrieb auf. Das aus vier Häusern bestehende, denkmalgeschützte Ensemble «Gemsli» erfährt nun eine markante Veränderung, wird doch derzeit mit dem früheren Stall das zweitgrösste Gebäude abgebrochen. Auftrags von Karin Hanny entsteht gleichenorts ein neues Wohnhaus, das sich nach der Fertigstellung optimal in den unter Denkmalschutz stehenden Weiler einfügen soll. *egb*

Haus Egger wird restauriert und ausgebaut

Im Buch «Kunstdenkmäler im Appenzeller Vorderland» wird das Haus Egger folgt gewürdigt: «Zwischen 1750 und 1850 entfaltete sich an der alten Landstrasse eine rege Bautätigkeit. Es entstanden eine Reihe von Bauern-, Handwerker- und Fabrikantenhäuser, die in ihrer Gesamtheit eines der pittoresksten Strassen- und Siedlungsbilder im Vorderland bilden.»

ausgeführt und Kunden mit verschiedenen Brennstoffen beliefert. 1979 wurde das Unternehmen aufgegeben, und später übersiedelte Rudolf Egger ins Altersheim Wüschbach, Wolfhalden. Neue Eigentümerin der Liegenschaft wurde in der Folge die Firma Sefar AG, Wolfhalden.

Drei-Generationen-Fuhrhalterei

In den 1860er Jahren eröffnete Alfred Egger im bis heute als «Haus Egger» bekannten Gebäude eine Fuhrhalterei, die über hundert Jahre Bestand hatte. Der Ausbau von Strassen und bald auch des Hydrantennetzes bescherte dem Transportunternehmen gute Jahre, und zeitweilig standen bis zu zwanzig Pferde und entsprechend viele Fuhrknechte und Wagen im Einsatz. Mit Kutschen führte Alfred Egger auch Ausflugsfahrten für Vereine und Familien zu Zielen in der näheren und weiteren Umgebung durch.

Stilgerechter Um- und Ausbau

Neuer Besitzer der Liegenschaft Egger ist seit kurzem der seit über 20 Jahren als selbständiger Zimmermann tätige Peter Egli aus Niederhelfenschwil. «Das Renovieren und Umbauen alter Häuser ist meine Leidenschaft, und ich habe schon verschiedene Objekte restauriert. Auch dem Haus Egger mit der strassenseitigen Hauptfassade will ich zu neuem Glanz verhelfen. Geplant ist ein stilgerechter Um- und Ausbau zum Vierfamilienhaus, das im Frühling 2011 bezugsbereit ist.» *egb*

TREUHAND MARKUS·WIDMER

- Buchhaltung für Kleinfirmen & Gastronomie
- Steuererklärungen
- Versicherungen
- kostenlose Beratung der Altersvorsorge

Häufen 218 • 9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 03 01
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

April. Rosental. Das Kino.

Fr	2.4.	20:15	Up in the Air
Sa	3.4.	17:15	Die Frau mit den 5 Elefanten
		20:15	Up in the Air
Mo	5.4.	15:00	Kuddelmuddel bei Petterson & Findus
		19:15	Die Frau mit den 5 Elefanten
Fr	9.4.	20:15	Up in the Air
Sa	10.4.	17:15	Die Frau mit den 5 Elefanten
		20:15	Sherlock Holmes
So	11.4.	15:00	Kuddelmuddel bei Petterson & Findus
		19:15	Sherlock Holmes
Di	13.4.	14:15	Kinomol: Sister Act
Fr	16.4.	20:15	Sherlock Holmes
Sa	17.4.	17:15	Küss den Frosch
		20:15	Nine
So	18.4.	11.00	Bödälä (Matinée mit Gitta Gsell)
		15:00	Küss den Frosch
		19:15	Nine
Mo	19.4.	20:15	Bödälä
Di	20.4.	20:15	Bödälä
Mi	21.4.	20:15	Cinéclub: Madeinusa
Do	22.4.	20:15	Palliative Care: Marias letzte Reise
Fr	23.4.	20:15	Nine
Sa	24.4.	17:15	Bödälä
		20:15	A Single Man
So	25.4.	15:00	Küss den Frosch
		19:15	A Single Man
Mo	26.4.	20:15	Bödälä
Di	27.4.	14:15	Kinomol: Pauline et Paulette
		20:15	Bödälä
Mi	28.4.	14:15	KinoKLAPP: Das Auge des Adlers
Fr	30.4.	20:15	An Education
Sa	1.5.	17:15	An Education
		20:15	A Single Man
So	2.5.	15:00	Küss den Frosch
		19:15	A Single Man

LUPO spitz die Ohren!

Finanzkrise in Wolfhalden?

Da mein Lupo auf Verwandtenbesuch bei einem Rudel in Italien ist, habe diesmal ich die Ohren für Sie gespitzt. Ich studiere ja die Jahresrechnungen eigentlich nicht so genau. Diesmal in Zitronengelb. Zum Glück nicht sauer. Wenn ich die Zeitung lese, sehe ich, dass alle Appenzeller Gemeinden gute Abschlüsse für 2009 präsentieren. Gewinn da, Gewinn dort. Offenbar ja in Wolfhalden auch. Da frage ich mich jetzt, wo denn die Finanzkrise für die Gemeinde geblie-

ben ist, vor der man uns immer gewarnt hat. Ich meine, ich finde es ja super, dass es der Gemeinde gut geht, sie ein neues Gemeindehaus hat, die Kirche repariert werden soll, die Strasse zum Kistenpass entholpert wird und die Autobahn im Mühltofel endlich mehrspurig wird. Aber wo ist die Finanzkrise und was machen wir, wenn sie dann da ist? Oder ist es wie mit er Schweinegrippe aus dem letzten Wolfsblick? Stell dir vor es ist Finanzkrise und die Gemeinde macht nicht mit?

Ihre Lupina

Pinwand

Mittwoch, 14. April

Häckseltour

Anmeldung bis
12.00 Uhr vom Vortag
Tel. 071 890 02 08

Mittwoch, 21. April

Gift / Sondermüll

(16.30–19.00 Uhr,
Bauamt Heiden)

der nächste
Redaktionsschluss:
18. April
um 16.00 Uhr

Veranstaltungen April

Wann	Wer	Was	Wo	
Do 1.4.	9.00-11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Do 8.4.	14.30	Kirchgemeinde	Seniorenachmittag	Gemeindsaal
Mo 12.4.	14.00	tshu tshu Kinderkrippe	Kreativ, Anmeldung 079 858 21 92	Dorf 5
Mi 14.4.	13.30 – 16.00	Brockenstube	Wiedereröffnung	Kronenstrasse
Fr 16.4.	20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Mo 19.4.	20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Di 20.4.	ab 15.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Mi 21.4.	13.30 – 16.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
Fr 23.4.	19.30	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Restaurant Ochsen
Fr 23.4.	20.00	Lesegesellschaft Dorf	Versammlung	Restaurant Adler
Mi 28.4.	13.30 – 16.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
• Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Schneesportlager der Mittelstufe...

...in Grüsch Danusa

Bei dichtem Schneefall kamen wir mit dem Car und privat Autos an. Danach ging es mit den Gondeln weiter. Zuerst in die Mittelstation und dann weiter nach ganz oben ins Lagerhaus. Einige Koffer waren sehr schwer, andere leicht. (Da wollten wohl einige 3 Wochen bleiben!) Danach gingen wir ins Restaurant und assen zu Mittag. Später sagten uns die Leiter, in welcher Gruppe wir sind. Es gab die Gruppen: Anfänger, Fortgeschrittene und ganz Gute. Sie waren Ski und Snowboarder gemischt. Und dann gab es noch die Snowboard-Anfänger. Die Zimmer waren voll cool! Das Abendprogramm war am Montag Spielabend. Tagwache war um 7.30, Frühstück gab es um 8.00 bis etwa 9.15. Um 9.30 ging es jeweils auf die Piste! Um 12.00 gab es Mittagessen. Das war immer sehr gut. Um 13.30 ging es weiter. An diesem Abend war Kinoabend! Wir haben «Oben» geschaut! Der Film war ein bisschen langweilig. Nach dem Frühstück am nächsten Tag ging es weiter. Einmal gab es zum Mittagessen Pommes Frites mit Schnitzel! Das war sehr fein. An diesem Abend spielten wir

Lotto. Das war lustig. Am Donnerstag war der Schlussabend! Leider. Da konnte man einen Sketsch, eine Modeshow oder einen Tanz aufführen... Es gab eine Modeshow, die Hairstyle hiess. Viele Sketschs und etwa 4 (leicht gemeine) Spiele mit den Leitern wurden aufgeführt! Einen Tanz führte niemand auf. Am nächsten Morgen konnten wir noch kurz Ski und Snowboard fahren. Am Nachmittag versammelten sich alle vor dem Lagerhaus. Einige wollten mit den Gondeln ganz hinunter fahren. Die anderen fuhren mit den Ski oder mit dem Snowboard in die Mittelstation. Dort stiegen wir dann auch ein und fuhren ganz ins Tal hinunter, weil es dort unten fast keinen Schnee mehr gab. Dann mussten wir die Skikarten abgeben und durften in den Car oder in die Autos steigen. Zum Vergleich: als wir ankamen, schneite es so stark, dass man fast nichts mehr sah - und als wir abreisten, schien die Sonne und das Gras schaute an einigen Stellen hervor! Etwa um 16.00 kamen wir dann erschöpft in Wolfhalden an. Da hatte es fast keinen Schnee mehr! Wir danken allen Leitern und Helfern, die diese schöne Woche für uns ermöglicht haben! Danke.

Von Smilla Bühler 4. Klasse

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

**Die neue Schulleiterin von Wolfhalden:
Anette Grasshoff**

Auf Antrag der Schulkommission hat der Gemeinderat Anette Grasshoff aus Speicher als Nachfolgerin von Stefan Signer bzw. als neue Schulleiterin gewählt.

Anette Grasshoff liess sich nach der Matura 1993 am staatlichen Gymnasium von Bad Kissingen zur Reiseverkehrskauffrau ausbilden. Von 1996 bis 2001 studierte sie Wirtschaftspädagogik in Nürnberg und schloss es mit dem Diplom als Handelslehrerin ab. 2001 bis 2005 widmete sie sich ihrem Doktorandenstudium an der Universität St. Gallen. 2007 schloss sie zudem eine Ausbildung zur Musikgarten-Lehrerin am Institut für elementare Musikerziehung in Mainz ab. Verschiedenste Weiterbildungen runden ihr Palmares ab: interne Weiterbildungen am Institut für Wirtschaftspädagogik (IWP-HSG), Doktorandencoaching, oder Englischseminare an der Universität in San Diego, Kalifornien.

Als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Wirtschaftspädagogik der Universität St. Gallen (IWP-HSG) bestand ihre Haupttätigkeit in der Konzeption, dem Aufbau, der Vermarktung und Organisation des Hochschuldidaktischen Zentrums der Universität St. Gallen. Sie war dort zuständig für die Recherche und Planung eines Leistungsspektrums, das die konkrete inhaltliche Entwicklung des gesamten Leistungsangebots des HDZ (Ausbildungsprogramm,

Weiterbildungen sowie weitere Dienstleistungen wie Evaluation oder Coaching), die Publikation und Vermarktung, die Organisation des Ausbildungsprogramms sowie aller weiteren Veranstaltungen umfasste. Zudem war Anette Grasshoff die Leiterin und Betreuerin des berufsbegleitenden Lehrganges «Fachlehrerinnen und Fachlehrer für Bürokommunikation» und führte unter anderem Kursblöcke und Module zu Themen Unterrichtsvorbereitung und Didaktik / Methodik, u. a. im Rahmen von Micro Teachings durch.

Anette Grasshoff wurde 1974 in Langenhagen (Deutschland) geboren und ist alleinerziehende Mutter einer Tochter. Sie wird ihre neue Stelle in Wolfhalden per 1. August 2010 antreten. Ihrem Wunsch entsprechend ist das Anstellungspensum wie bisher auf 55 % festgelegt worden. Ebenfalls per 1. August 2010 erfolgte indessen eine Pensenanpassung bei den Schulhausvorständen (Erhöhung von 13% auf 23%). Gemeinderat und Schulkommission wünschen Anette Grasshoff einen guten Start im neuen Wirkungsfeld und freuen sich auf ihr Wirken an der Schule Wolfhalden.

Gemeindeverwaltung: Schalterzeiten über Auffahrt

Die Schalter der Gemeindeverwaltung schliessen vor dem Auffahrtstag (13. Mai) um 16.00 Uhr. Am darauffolgenden Freitag (14. Mai) bleiben die Büros für den Publikumsverkehr den ganzen Tag geschlossen.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:
Frischknecht Adolf, Mühltoibel 995, Wolfhalden, Neubau Zweifamilienhaus mit Solaranlage auf Parz. Nr. 780, Hinterbühle.
Weber-Baumgartner Manuel und Sabrina, Hinterlochen 329, Wolfhalden, Umbau Wohnhaus Assek. Nr. 329, Neubau Schopf/

Unterstand auf Parz. Nr. 92, Hinterlochen.

Bedregal Rivera-Ramsauer Miguel und Christina, Töbelmühle 351, Wolfhalden, Einbau Türe beim Wohnhaus Assek. Nr. 351, Betonmauer und Sitzplatz-Erneuerung, auf Parz. Nr. 39, Töbelmühle.

Einwohnergemeinde Wolfhalden, Totalrenovation des Kirchengebäudes Assek. Nr. 1 auf Parz. Nr. 216, Dorf.

Elektrakorporation Wolfhalden, Reklameanlage beim Gebäude Assek. Nr. 39 auf Parz. Nr. 362, Dorf.

Zivilstand

Todesfälle:

Küng, Christoph, gestorben am 18. März 2010 in Wolfhalden, geboren 1964.

Bösch-Schneider, Hedwig, gestorben am 10. April 2010 in Heiden, geboren 1922.

Herzig-Niederer, Alice, gestorben am 11. April 2010 in Wolfhalden, geboren 1925.

Heller, David, gestorben am 16. April 2010 in Wolfhalden, geboren 1938.

Öffentliche Veranstaltung...

Thema Alzheimer

Das Betreuungs-Zentrum Heiden lädt am **6. Mai** zu einem abwechslungsreichen Informationsabend ein mit Vorträgen von Dr. med. M. Padrutt, Präsidentin der Alzheimer-Vereinigung Sektion St. Gallen/Appenzell und Dr. med. T. Langer, Hausarzt, Wolfhalden. Durch den Abend führt der Clown Marcel Briand. Pro Senectute AR und Spitex Vorderland sind mit einem Info-Stand vertreten. Die Veranstaltung findet im **Restaurant Krone, Wolfhalden, statt und beginnt um 19.30 Uhr**. Der Eintritt ist frei. Die vier Partner-Organisationen freuen sich auf regen Besuch.

Alte Mühle Wolfhalden

Jazzevent

Am **Freitag, 7. Mai 2010, 20.00 Uhr** (Türöffnung ab 19.00 Uhr) Wenn die 7 Herren der Newcastle Jazz-Band die Bühne betreten, erwartet das Publikum kein alltägliches Konzert. Zusammen mit Euch freuen wir uns auf den nicht alltäglichen Abend. Reservationen unter jazzevent.ch oder unter Tel. 071 898 33 01, www.jazzevent.ch.

Altersheim Wüschbach, Wolfhalden

Wir suchen für unser Altersheim mit max. 13 BewohnerInnen per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte Pflegeassistentin mit SRK-Ausbildung für den

Nachtbereitschaftsdienst (ca. 8-10 Nächte/Mt.)

Das Wohlbefinden der betagten Bewohner liegt uns sehr am Herzen. Sie setzen Ihre Kompetenz, Kreativität und Begeisterung gerne dafür ein.

Wir bieten: Sorgfältige Einarbeitung
Zeitgemäße Anstellungsbedingungen

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne:

Frau Rebecca Liesch, Pflegedienstleitung im Altersheim Wüschbach, Telefon 076 345 54 44.

Oder senden sie Ihre Bewerbung an: Altersheim Wüschbach, Wüschbach 160, 9427 Wolfhalden, altersheim@wolfhalden.ch

«Das isch bäumig!»

Mir wurde gesagt, «bäumig» sei ein alter kaum mehr gebräuchlicher Dialektausdruck, um etwas als aussergewöhnlich herauszustellen.

Am 9. Mai werden in Wolfhalden 12 Jugendliche konfirmiert. Was ist wohl für diese Jugendlichen «bäumig» – heute und vor allem auch in der Zukunft? Das Motto der diesjährigen Konfirmation lautet: «Lebensträume – oder: Bäume, die in den Himmel wachsen.»

Der Mensch ist wie ein Baum (Ps 1) ... diese alte Weisheit aller Kulturen und Religionen soll diesen Jugendlichen mit auf ihren Lebensweg gegeben werden – und uns andere erinnern ...

*Einmalig sein
den ureigenen Platz finden
einen Standpunkt haben*

*Original sein
nicht eine Kopie (kein Klon oder Clown)
sich jahrelang Zeit lassen
zum Wachsen*

*Jahr für Jahr
verdichten lassen
was an Erfahrung wächst*

*Monat für Monat dranbleiben
der Knospe vertrauen am Zweig
dass sie zur Krone wird*

*Tag für Tag
sich neu verbunden fühlen
mit den Kräften der Erde
sich emporstrecken zum Licht*

Das wünsche ich den Konfirmandinnen und Konfirmanden – und uns allen immer wieder.

Andreas Ennulat, Pfr.

Altersheim Wüschbach

Andacht am Mittwoch, 19. Mai um 14.00 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat.

Chrabelgruppe Luftibus

Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeindeforum): 4. und 18. Mai, Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71.

SENIORINNEN – UND SENIOREN-AUSFLUG

Donnerstag, 10. Juni 2010 von 12.00 bis ca. 19.00 Uhr

die Einladungen werden anfangs Mai verschickt.

Gottesdienste im Mai

Sonntag, 2. Mai

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und n.n. (Orgel)

Sonntag, 9. Mai KONFIRMATION

9.45 Uhr Fest-Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und der Konfirmandengruppe (Mitgestaltung).
Musikalische Begleitung: Arthur Thurnherr (Orgel)

Donnerstag, 13. Mai AUFFAHRSTAG kein Gottesdienst

Sonntag, 16. Mai kein Gottesdienst (Kant. Musikfest)

Sonntag, 23. Mai PFINGSTEN

9.45 Uhr Fest-Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Ursula Hauser (Orgel) + Flötenensemble

Sonntag, 30. Mai Biblische Geschichten – gestaltet!

9.45 Uhr ...Religionsunterrichtsschüler/inne/n der 1. Oberstufe; Gottesdienst zusammen mit Pfr. Andreas Ennulat und Arthur Thurnherr (Orgel).
Anschliessend: Abschieds-Apéro
→ Kirchen-Innenrenovation, Juni bis Dez. 2010

«Lebensträume – oder:
Bäume, die in den Himmel wachsen!»

Konfirmation 2010

Mike Arm – Kim Cornelius – Ladina Derungs – Annina Heil
Sara Hoffmann – Etienne Hollenstein – Nicole Kugler
Selina Lätsch – Sandro Lutz – Jim Widmer
Adrian Wyss – Jacqueline Züst

Wir freuen uns über alle, die mitfeiern
am **9. Mai um 9.45 Uhr** in der Kirche Wolfhalden.

Andreas Ennulat, Pfr. + Konfirmandin/Konfirmanden

ABSCHIED...

...VOM ALTEN KIRCHENRAUM

Am **30. Mai** feiern wir zum letzten Mal Gottesdienst im alten Kirchenraum der Kirche Wolfhalden, bevor die Innenrenovation in den Monaten Juni bis Dezember vollzogen wird.

Alle Wolfhändlerinnen und Wolfhändler und auch Zugewandte sind dazu herzlich eingeladen.

Im Anschluss an den Gottesdienst – der von Religionsunterrichtsschüler/innen mitgestaltet wird – werden wir bei einem Apéro dankbar auf die vergangene Zeit und voller Hoffnung auf ein gutes Gelingen des Neuen miteinander anstossen.

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen.

Die Kirchenvorsteherschaft und Pfr. Andreas Ennulat

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Es stellt sich vor:

Die Umweltschutzkommission

(von links nach rechts) oben: Astrid Mucha (Präsidentin), Georg Kamber, Maja Tobler (Aktuarin), Urs-Peter Frey; unten: Andreas Jussel, Thomas Heierli, Benjamin Süess

Die Aufgabe unserer Kommission ist primär die Diskussion und Planung der Kantons- und Gemeindevorgaben in den Bereichen Gewässerschutz und Entsorgung/ Umweltschutz.

Des weiteren ist es uns ein grosses Anliegen die Bewohnerinnen und Bewohner unserer Gemeinde für ökologische Anliegen zu interessieren bzw. deren Engagement zu fördern (Öffentlichkeitsarbeit). Im Rahmen der Spezialfinanzierung errichten wir eine seriöse, mehrjährige Finanzplanung in den Bereichen Abfall und Abwasser. Hauptthema im Gewässerschutz war in den letzten Jahren der Unterhalt und die Instandstellung der weitverzweigten Gemeindekanalisation. Zur Zeit ist die Förderung der Sanierung von privaten Abwasserkanälen ein Hauptanliegen. Erste Erfolge konnten mit dem Privatentwässerungsprojekt in den Jahren 2005 bis 2009 erzielt werden.

Die Bevölkerung spürt unsern Einsatz im Bereich Entsorgung bei der Organisation und Kontrolle der wöchentlichen Abfallentsorgung, der Bereitstellung der (neuen!) Container (Glas / Weissblech / Batterien / Nespresso-Kapseln / Kleider...), der Einsammlung von Altpapier, Altöl / -giften, Alteisen etc.

Als wichtiges Informationsorgan zur Entsorgung stellt die USK den «Abfallkalender» zur Verfügung. Dieser erscheint jährlich in Papierform und kann auch unter «Abfall» auf der gemeindeeigenen Homepage www.wolfhalden.ch abgerufen werden.

Aktuell organisieren wir im Rahmen der nationalen Aktionstage «Wahre Werte» einen clean-up day (d.h. eine «Gemeindeputztag»).

Unsere Kommission trifft sich ca. 5-6 mal jährlich. Die Sitzungen werden als äusserst lebhaft und interessant erlebt.

upf

20 Jahre Schulhausabwart

Am 1. Mai 1990 hatte Rolf Lutz-Bracher seinen ersten Arbeitstag im Rahmen der Schule Wolfhalden. Das Oberstufenschulhaus war ganz neu und im obersten Stock bezogen Rolf Lutz und seine Familie die Hauswartwohnung. Gemeinsam mit seiner Frau Lotti, die in einem kleineren Pensum mitarbeitet, ist Rolf Lutz seit 20 Jahren zuständig, in den verschiedensten Arbeitsbereichen das Schulhaus «in Schuss» zu halten. Er nutzt seine breiten handwerklichen Fähigkeiten und setzt sie mit hoher Qualität ein. Neben dem Haus ist er auch zuständig für die Pflege der Umgebung sowie die Überwachung und Bedienung aller technischen Anlagen. Anfänglich wurde Rolf und Lotti Lutz das Oberstufenschulhaus in alleiniger Verantwortung übertragen. Nach sieben Jahren kam dann bis 2003 auch das Gemeindehaus in ihre Obhut. Das Wohnen im Schulhaus bedeutete eine grosse Nähe zum

Schulbetrieb, zu den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrpersonen und auch zu den Vereinen, die das Schulhaus rege brauchen. Für alle Nutzer/-innen des Hauses war dies sehr praktisch und die Hauswartsfamilie schätzte den engen Kontakt genauso. Seit einigen Jahren wird die ehemalige Wohnung als Schulraum genutzt und die neue Wohnsituation an der Kindergartenstrasse im verschafft dem Ehepaar Lutz zwar eine etwas grössere räumliche Distanz zum Schulhaus, die jedoch der engen und guten Zusammenarbeit mit den Benutzern der Schulhauses keinen Abbruch tut. Ich schätze Rolf Lutz in seiner ruhigen und zuverlässigen Art und auch Lotti Lutz mit ihrem aufgestellten und offenen Wesen. Im Namen des Gemeinderates bedanke ich mich ganz herzlich für den grossen Einsatz und hoffe auf eine weitere, gute Zusammenarbeit!

Pius Süess

Schulpräsident Wolfhalden

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

Naturheilpraxis und Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

Das «Gratis-Open Air»
12./13. Juni 2010
Wolfhalden

ROCK THE WOLVES

weitere Infos:
www.rockthewolves.ch

Hauptversammlung des Verkehrsvereins

Ende März 2010 tagte der Verkehrsverein Wolfhalden zur ordentlichen Hauptversammlung im Gasthaus Krone. Nach einem Begrüssungsapéro begrüßte der Präsident Hans Sieber die 25 Anwesenden, darunter Gino Pauletti als einziger Vertreter des Gemeinderates.

Hans Sieber lässt in seinem Jahresbericht Revue passieren. Dankt allen für die gelungenen Anlässe wie der 1. Augustanlass am 31. Juli, sowie die Waldweihnacht im Funkenbühl.

Im Vorstand ist leider ein Rücktritt zu verzeichnen. Patrick Sieber verlässt den Vorstand nach 8 Jahren. Er war verantwortlich für die vielen Ruhebänkli die überall verteilt im ganze Dorf platziert sind. Als Dankeschön für den stets pflichtbewussten Unterhalt wurde ihm ein Präsent überreicht.

Als Nachfolger war er selber umsichtig und konnte Franz Lehner für dieses Amt gewinnen.

Sonst wurde der gesamte Vor-

stand für ein weiteres Jahr wieder gewählt. Hans Sieber als Präsident, Markus Heil als Kassier und Vizepräsident, Köbi Conrad als Aktuar, Markus Steger und Dorothea Stacher-Lutz für die Anlässe, Werner Tobler Delegierter der Wanderwege, Toni Breitenmosser für das Verkehrsbüro und neu Franz Lehner für die Ruhebänkli.

Die beiden Revisoren Peter Albrecht und Roger Aberhalden wurden ebenfalls für ein weiteres Jahr wieder gewählt.

Der Präsident dankt im speziellen dem Gemeinderat Gino Pauletti. Ihm ist es zu verdanken, dass der Altbundesrat Christoph Blocher als Festredner für den 31. Juli 2010 gewonnen werden konnte.

Bis es so weit ist, gibt es noch vieles zu tun, wollen wir doch nichts dem Zufall überlassen. Natürlich hoffen wir wiederum auf schönes Wetter und auf viele Besucher von nah und fern.

Dorothea Stacher-Lutz

Neuzuzüge

Barenbrücke Stefan, Högle 667; Bösch-Gerber Jacqueline, Vogelherd 66; Görtz Ramon, Vogelherd 66; Matschie Marlen, Bleichstrasse 903; Nigg Denise, Högle 667; Schuster-Sommer Ines, Luchten 92; Stock Peter, Voderhasle 294; Süess Jonas, Wüschbach 152.

Handänderungen

(19. März 2010 bis 18. April)

Hofer Ernst sel., Wasen an Hofer-Mosmann Maya, Wasen, Gesamthandsanteil an 652, Gesamthandsanteil an 1113, Wohnhaus und Stadel Nr. 604, Garage Nr. 1128, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, Wasen.

Bänziger Ernst sel., Oberlindenberg an Bänziger Heinz, Heiden Parz. Nrn. 496 und 1449, Wohnhaus und Stadel mit Remise Nr. 189, Garage Nr. 761, Gartenanlage, Wiese, Weide, übrige befestigte Fläche.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 6.5.1930 Bänziger Nelly, Oberlindenberg;
- 7.5.1930 Loppacher Gertrud, Hinterbühle;
- 9.5.1925 Eisenhut Anna, Hinterergeten;
- 10.5.1926 Bischof Karl, Hechtgasse;
- 14.5.1926 Rohner Otto, Hinterbühle

Musik unterricht für Jung und Alt, Anfängerinnen und Wiedereinsteigerinnen

Akkordeon Knopf, Piano, diatonisch, Melodiebass/M3
Gitarre Klassisch, Begleit
Ukulele

Rosmarie Hebeisen - dipl. Akkordeonlehrerin / SALV
9410 Heiden - Tel 071 891 45 82

HIER SPIELT DIE MUSIK

Wenn Sie selber ein Instrument spielen oder jemandem beim Musizieren mal genau zugehört haben, wissen Sie dass Musik mehr ist als Play und Stopp am CD-Player. Erst das perfekte Zusammenspiel aller Instrumente führt bei den Zuhörern zum erwünschten Genuss. Jeder Ton muss perfekt sitzen.

Wie beim Drucken. Wenn nicht jeder Farbton perfekt zu Papier gebracht wird, ist das Werk beeinträchtigt und erzielt nicht die gewünschte Wirkung beim Publikum.

Ich weiss, wovon ich spreche. Als Musiker wie auch als Drucker

Verlassen Sie sich auf meine Erfahrung.

Ihr Röbi Bischofberger

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Röbi Bischofberger
Dirigent und Arrangeur für schönere Drucksachen
Dorfstrasse 10 • 9413 Oberegg
Telefon 071 891 43 33 • Fax 071 891 33 77
info@bischofberger-druck.ch
www.bischofberger-druck.ch

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Wirtschaft beginnt mit Ausserrhoden!

Die Wirtschaftsstrategie des Kantons Appenzell Ausserrhoden will den Kanton als leistungsstarker Standort mit wettbewerbsfähigen Unternehmen positionieren. Dies gelingt jedoch nur im direkten Kontakt mit den Unternehmen selbst. Aus diesem Grund besuchen Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl, Direktorin des Volks- und Landwirtschaftsdepartementes zusammen mit der Leiterin des Amtes für Wirtschaft, Karin Jung, Unternehmen im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Einer dieser Besuche galt der Roman Anhorn AG in Wolfhalden. Der Inhaber, Herr Roman Anhorn, führte zusammen mit Margrit Egger und Rolf Zürcher den Gemeindepräsidenten von Wolfhalden, Max Koch, und die Leiterin Amt für Wirtschaft, Karin Jung, durch das neu erstellte Firmengebäude mit Showraum und gewährten einen interessanten Einblick in ihre Tätigkeiten.

Die auf Um- und Neubauten spezialisierte Roman Anhorn AG ist zur Zeit dabei, den Neubau am Dorfeingang von Wolfhalden zu beziehen. Im neuen, zur Strasse ausgerichteten Showraum werden Küchen, Badezimmermöbel und Tische für die Kundschaft präsentiert, welche in der Schreinerei im hinteren Teil des Gebäudes von 12 Mitarbeitenden produziert werden. Die Roman Anhorn AG ist stark in der Region verankert, kommt doch ein Hauptteil ihrer Kundschaft aus dem Vorderland. Die angeregte Diskussion ermöglichte ein interessanter Austausch zwischen Verwaltung und Wirtschaft. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es überaus wichtig, den Kontakt zwischen Unternehmern, Verwaltung und Politik noch mehr zu vertiefen. Wirtschaft beginnt mit Ausserrhoden – beispielsweise auch mit der Roman Anhorn AG!

kj

Kennen Sie uns nicht?
Wir sind seit bald 8 Jahren in Ihrer Nähe! Klein aber fein - mit 3 Mitarbeitern durchaus leistungsfähig und sehr flexibel, um Kunden im IT Bereich in jeglicher Beziehung bestens bedienen zu können. **Lernen Sie uns schätzen...**

Kompetenz-Zentrum für Ihre EDV

VERKAUF	HARDWARE
SUPPORT	SOFTWARE
WARTUNG	ZUBEHÖR
REPARATUR	NETZWERKE

GUTSCHEIN :

1.) 10% auf unsere Dienstleistungen
2.) D.- Fahrtspesen 10 km um 9428
Gültig für: Erstauftrag von Neukunden bis 30.06.2010

- Vorortservice sowie Remote-/Fernwartung
- Werkstattdienstleistungen und Reparaturen aller Marken
- Datenschutz, -sicherheit (Backup), -rettung
- Viren-Erkennung und Mal-/Spyware-Befreiung
- Betreuung von KMU's sowie Privatpersonen
- Wir sind auch nach dem Kauf für Sie da...

doppel net Informatik GmbH
Güetli 160 / CH-9428 Walzenhausen

Telefon: +41 (0)71 880 04 13
Fax: +41 (0)71 880 04 14
E-Mail: mail@doppel.net
Internet: www.doppel.net

Infoveranstaltung zu „Harmo S“

Das Schulpräsidium und die Schulleitung von Wolfhalden laden alle Interessierten in die Aula des Oberstufenschulhauses ein:

27. Mai 2010; 20 Uhr bis 21 Uhr.

Die Volksabstimmung zu dieser Vorlage findet am 13. Juni 2010 statt. An dieser Kurzveranstaltung erhalten Sie durch den Schulleiter und den Schulpräsidenten kompetente Auskünfte Pro und Contra HarmoS-Konzept und die konkreten Auswirkungen auf Wolfhalden.

Pius Süess
Schulpräsident

Stefan Signer
Schulleiter

TREUHAND
MARKUS·WIDMER

- Buchhaltung für Kleinfirmen & Gastronomie
- Steuererklärungen
- Versicherungen
- kostenlose Beratung der Altersvorsorge

Häufen 218 • 9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 03 01
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

AUSSE- RHODEN

JA

ZUR LANDS- GEMEINDE

Komitee Initiative für die Wiedereinführung der Landsgemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhoden • www.landsgemeinde-ar.ch

Mit den neuen Zonenlösungen können Sie in den gelösten Zonen eine unbeschränkte Anzahl Fahrten mit Bahn und Bus während der zeitlichen Gültigkeit unternehmen. Die Tageskarte ist das geeignete Billett für Hin- und Rückfahrten und ist je nach gewählter Verbindung ab 1-10 Zonen erhältlich.

OSTWIND
Tarifverbund
ostwind.ch

Ein Billett für alles

Spartipp
Mit einer Mehrfahrtenkarte (6 Einzelfahrten oder einer Tageskarte) oder einer Multi-Tageskarte (3 oder 5 Fahrten) auf Einzelfahrten profitieren Sie von 20% Rabatt.

Schweizermeister-Titel

An der Kata-Schweizermeisterschaft gewinnen der Wolfhändler Oliver Zuckschwerdt und sein Partner Thomas Gschwend vom JJC Rorschach die Goldmedaille.

Die gesamte Schweizer Kata-Elite war an den Schweizermeisterschaften in Nyon anwesend. Gewertet wurden auf den ganzen Tag verteilt 5 verschiedene Kategorien: Nage No Kata, Katame No Kata, Kime No Kata, Juno Kata und Kodokan Goshin.

Oliver Zuckschwerdt und sein Kata-Partner Thomas Gschwend reisten mit klaren Vorstellungen nach Nyon: Verteidigen der letztjährigen Bronze-Medaille in der Nage No Kata und eine Platzierung unter den ersten 5 in der von ihnen erstmals gezeigten Katame No Kata.

In der ihrer ersten Disziplin, der Nage No Kata (Form des Werfens) holten sich die beiden mit 27,4 Pt und somit grossem Abstand den Schweizermeister Titel. Sie verwiesen die letztjährigen Goldmedaillengewinner Dürrenberger/Brandt aus Basel mit 26,8 Pt auf Platz 2. Die

Drittplatzierten Glathé/Amacher aus Bern erreichten die Wertung 26,7.

An die zweite Disziplin Katame No Kata (Form der Kontrolle) konnten Oliver Zuckschwerdt und Thomas Gschwend dann mit deutlich weniger Nervosität antreten. Diese Kata zeigten sie zum ersten Mal an den Schweizermeisterschaften und war quasi eine Standortbestimmung. Rang 5 darf sich sehen lassen.

Das grosse Lob, die konstruktive Kritik und Trainingsinputs von Eric Hänni anlässlich eines persönlichen Gesprächs zwischen durch (Hänni ist einer der 4 höchstgradierten Judokas der Schweiz (8. Dan), Silber an Olympiade 1964 in Tokio. Bronze an EM in Berlin 1964) ist Balsam für die Sehle und zugleich eine grosse Herausforderung.

Oliver Zuckschwerdt und Thomas Gschwend leiten, nebst ihrem eigenen Training, Kinder-/Jugendliche- und Erwachsenen Trainings im JJC Rorschach und sind seit Ende 2008 Mitglieder des offiziellen Schweizer Kata-Teams.

Mit weiteren Mitgliedern des Schweizer Kata-Teams werden sie für die Schweiz Ende April nach Tours zum International Judo Masters, Ende Mai nach Budapest an die Weltmeisterschaften und im November nach Italien an die Europa-Meisterschaften reisen. Im September steht wiederum das Nordic-Open an, wo sie letztes Jahr Silber holten.

sz

Ausflug der Lesegesellschaft Tanne

Die Lesegesellschaft Tanne machte einen Ausflug. Die Reise ging nach Sargans, wo wir unter kundiger Führung das Gonzenbergwerk besichtigen konnten. Pensionierte Herren zeigten und erklärten uns den damaligen Arbeitsplatz der Bergarbeiter die bis 1966 Eisenerz abgebaut hatten. Nun dient die Höhle nur noch für Führungszwecke, um zu zeigen, welche körperlich strenge Arbeit da im Innern des Berges zu leisten war.

Mit einem Zügli fuhren wir ins Berginnere, danach ging es eine

Treppe hinauf, und diverse Wege im Dunkeln hin und her. Wir bekamen auf eindrückliche Art und Weise einen Einblick, in den dunklen, kalten aber auch lauten Arbeitsplatz der Bergarbeiter.

Nach der Führung, die ca. 2,5 Std. dauerte, sassen wir gemütlich an einem grossen Holztisch immer noch im Berginnern, und durften noch weitere Informationen an einer Wandkarte geniessen. Nach Abschluss der Führung genossen wir ein feines Nachtessen im dazugehörigen Restaurant. *Dorothea Stacher-Lutz*

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH
Innovative Wärmesysteme

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

www.ewheiden.ch

News

Das Team der Bibliothek war vor den Ferien Bücher einkaufen. Doch leider wurden die Medien bis Mitte April noch nicht geliefert. Deshalb werden wir die Titel der Neuerscheinungen in der nächsten Ausgabe präsentieren.

Die Bücher sind sicher ab Ende April in der Bibliothek. *GW*

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr

Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr

Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr

ausser in den Schulferien.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

*Frühlings
Ausstellung*

Entdecken Sie die VW, Audi und Seat-Modellpalette und lassen Sie sich von unseren Highlights hinreissen

Samstag und Sonntag 1. / 2. Mai 2010
10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Sonntag ab 11.30 Uhr Fröhlschoppen mit der Buuremusig Wolfhalden
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

CITY GARAGE
HEIDEN

Gerbestrasse 8, 9410 Heiden
www.city-garage.ch

Zu verkaufen in **Wolfhalden**
am südlichen Dorfrand, 50 m hinter der
Hauptstrasse nach Heiden/Rheineck

Wohnhaus mit 7 Zimmer
+ 2 1/2 Zi-Einliegerwohnung (ev. für Praxis oder Büros)

Sitzplätze, Zufahrt, Parkplätze, Doppelgarage,
Garten total 1258 m², Biotop mit eigener Quelle.
Sicht-Ausschnitt auf See.

Per sofort oder auf Vereinbarung, Telefon 071 891 44 83

Wahl-Apéro der LGA

Am Sonntag den 11. April 2010 trafen sich Mitglieder der Lesegesellschaft Aussertobel und der frisch gewählte Kantonsrat Stephan Wüthrich im Restaurant Harmonie im Sonder zu einem Wahl-Apéro. Ein sichtlich gutgelaunter Ex-Kandidat nahm zusammen mit seiner Frau Simone und seinen Kindern Raphael und Timo die Glückwünsche der Präsidentin Maggie Frey entgegen. Alle freuten sich über die pro-

blemlose Wahl in die Legislative des Kantons. Unterstützt wurde die gute Stimmung durch die vom Wirtepaar Ruth und Peter Kunz bereitgestellten Vesperplättli mit dazu gehöriger Tranksame.

Stephan Wüthrich löst den ebenfalls im Aussertobel wohnhaften Jürg Messmer ab, der nach siebenjähriger Mitgliedschaft im Kantonsrat anfangs Jahr seinen Rücktritt erklärt hatte. *H.N.*

30. HV des Museumsverein Wolfhalden

Zu Beginn verlas Präsident Ernst Züst das Einladungsschreiben zur Gründungsversammlung vom 25. März 1980 im Restaurant Adler, Wolfhalden. Dort hiess es, Ziel des Vereins sei es, das begonnene Werk einer Alttertumssammlung weiterzuführen. Damals hätte noch vieles im Unklaren gelegen, heute sei der Museumsverein Besitzer eines ganzen Hauses. Dies sei für die heute Zurücktretenden ein feierlicher Abschluss. Als Neumitglied begrüsst Ernst Züst Gastgeberin Ida Buschor. In seinem Jahresbericht erinnerte der Präsident an die Geschichte des erfolgreichen Hausteilkaufs. Das Kaufangebot war am 16. Juli 2007 erfolgt. Die Kapitalbeschaffung von 145000 Franken gelang dank eines Darlehens der Gemeinde über 80000 Franken, dem Kaufpreis des Hausteils, und dem grossen Einsatz von Kassier Marcel Steiner, Schwellbrunn. «Heute sind wir dank grosszügiger Spender und Gönner schuldenfrei», unterstrich Züst.

Dank den Spendern

So konnte das erweiterte Museum am 20. September 2009 mit einer Sonderausstellung, kreiert von Dori Reust und Ernst Züst, eröffnet werden. Die Sammlung war zuvor in den erweiterten Räumen von Dori Reust und Vreni Roesli neu gestaltet worden. Zum Schluss seines Berichtes wünschte sich der Präsident, dass zum Museum, der alten Krone aus dem 17. Jahrhundert, Sorge getragen werde, damit sie auch in den kommenden Jahrhunderten Bestand habe. Trotz des Hausteilkaufs und sehr sorgfältig durchgeführten Renovierungsarbeiten konnte Kassier Marcel Steiner in seinem letzten Kassabericht dank vielen Spendern und Gönnern einen Vorschlag von rund 20000 Franken ausweisen. Nach Annahme des Kassaberichtes stellte Züst fest, dass der Verein bei sparsamem Umgang mit dem Geld ruhig in die kommenden zehn Jahre blicken könne und er freute sich über verschiedene Gaben wie

zwei Wirteprotokollbüchern von Ida Buschor, landwirtschaftlichen Geräten von Gaby Weber, und Ölbildern von Hansueli Hohl, Walzenhausen.

Neue Vorstandsmitglieder

Der Vorstand hatte gleich drei Austritte zu verzeichnen: Gründungsmitglied Fritz Künzler, Kassier Marcel Steiner, seit 1985 und Aktuar Hanskonrad Tobler, seit 2003 im Amt. Mittels Versammlungsbeschluss wurde neu eine Ehrenmitgliedschaft eingeführt und an Fritz Künzler sowie Marcel Steiner mit warmem Applaus verliehen. Neu in den Vorstand wählte die Versammlung als Aktuarin Regula Irniger sowie als Kassier den vormaligen Revisor Edy Geiger. Sie bestätigte die verbliebenen Vorstandsmitglieder Präsident Ernst Züst, Johannes Enz, Dori Reust und Vreni Roesli, alle Wolfhalden. Das siebte Mitglied ist Gaby Weber als Vertreterin des Gemeinderates. Wiederwahl erfuhr Revisor Jakob Altherr, Wald, und neu ins Revisorenamt folgte auf Edy Geiger Bruno Kobel, Wolfhalden.

Das Bild des armen Mannes

Am 2. Mai wird das im Sommerbetrieb geführte Museum mit einer Sonderausstellung eröffnet. «Das Bild des armen Mannes um das 19. Jahrhundert» wird aufzeigen, mit welchen Bildern Seidenweber und Landwirte ihre Stuben schmückten. Als Briefträger hatte Ernst Züst Zugang in so manches Haus und immer wieder wurden ihm als Präsident des Museums solche Drucke mit kostbareren Rahmen angeboten. Nun hat er sie für diese spezielle Ausstellung zusammengetragen. Gemessen an der heutigen Kunst handle es sich um Kitsch, damals war es jedoch der kulturelle Schatz vieler Familien. Der Besucher wird in der Sonderausstellung dem Schloss Chillon, dem Mont Blanc, der Achsenstrasse aber auch dem Rheinfluss und vielem mehr begegnen und vielleicht wird so manche Erinnerung wach werden. *iks*

25 Jahre Gemischter Chor Wolfhalden

Geburtstagsfest im Herbst

Am 18. September feiert der Gemischte Chor Wolfhalden seinen 25. Geburtstag mit einem gemütlichen Fest wo jedermann herzlich willkommen ist, im Kronensaal in Wolfhalden.

Nachdem der Männerchor eingestellt wurde, beschlossen Maria Kugler und Klärli Bänziger, in Wolfhalden einen Gemischten Chor auf die Beine zu stellen. So traf sich die muntere Schar bis ins Jahr 1985 zweiwöchentlich zum frohen Gesang unter der Direktion von Hans Nef. Damit der Kassier von seiner Verantwortung um die Kasserwaltung entlastet werden konnte, wurde am 1. April 1985 der Verein Gemischter Chor Wolfhalden aus der Taufe gehoben.

Sechs aktive

Gründungsmitglieder

An der diesjährigen Hauptversammlung im Restaurant Ochsen, Zelg-Wolfhalden, nahmen die immer noch aktiven Hilde

Auer, Hans Hager, Maria Kugler, Brigitte Lindner, Ruth Zogg, alle Wolfhalden sowie Trudi Niederer, Rebstein teil. Aktuar Werner Tobler ehrte sie mit einer gelungenen Fotomontage. In ihrem Jahresbericht streifte Präsidentin Elisabeth Graf, Rebstein, die Höhepunkte des vergangenen Jahres, wie dem ersten gemeinsamen Sommerfest mit dem Männerchor Heiden und der Musikgesellschaft Wolfhalden, das Appenzeller Singwochenende in Walzenhausen oder der gemeindeinternen Waldweihnachtsfeier sowie dem Auftritt im Beizli der Adventswegfrauen von Balgach. Alice Suhner, Walzenhausen, erinnerte in ihrem Reisebericht an den Ausflug nach Lenzerheide, organisiert von den Altstimmen des Chors. Danach beantragten die Revisoren Hans Hager und Katharina Rechsteiner, die Annahme der Rechnung von Kassier Toni Schaller, Heiden, welche einen Rückschlag von 1205 Franken auswies.

Rücktritt und Wiederwahl der Präsidentin

Nach der Wiederwahl von Aktuar Werner Tobler, Wolfhalden, Kassier Toni Schaller, Heiden, und der 1. Beisitzerin Susanne Keller, Heiden, entschied sich Lotti Lutz, spontan, das Amt der 2. Beisitzerin anzunehmen. Elisabeth Graf hat ihren Rücktritt auf die HV 2010 angekündigt, da sich niemand für dieses Amt bereit erklärt hat, entschied Elisabeth Graf das Präsidium für ein weiteres Jahr zu führen. Ihr Entgegenkommen wurde mit Applaus und der Zusage verstärkter Hilfe aus den Reihen der Sängerrinnen und Sänger untermauert. So stellte sich Maria Kugler spontan zur Verfügung, den Kläusler zu organisieren und Kassier Toni Schaller will die wiedergewählte Präsidentin in Sachen Ansprachen unterstützen. Bestätigt wurden auch die Revisoren Hans Hager und Katharina Rechsteiner sowie die Notenverwalterinnen Maria Kugler und Irene Schaller. Dirigentin Eveline Sohm aus

Walzenhausen bleibt dem Chor nach wie vor treu.

Neumitglieder willkommen

Nachdem Alice und Ernst Suhner aus gesundheitlichen Gründen ihren Rücktritt gaben, sucht der Verein Neumitglieder aus der ganzen Region. Der Gemischte Chor trifft sich jeden zweiten Mittwochnachmittag ab 20.15 Uhr in der Aula des Oberstufenschulhauses zu den Proben unter der Leitung von Eveline Sohm am 31. März, 14. April, 28. April usw. Interessierte können den Verein gerne beim Probensingen kennenlernen (Kontaktadresse: Elisabeth Graf 071 777 61 85 oder graf-elisabeth@bluewin.ch).

Auf dem Jahresprogramm stehen ein Arbeitseinsatz am Kantonalen Musikfest in Wolfhalden vom 14. bis 16. Mai, am 7. Juli ein Ribelschmaus in Rebstein, am 18. September das Geburtstagsfest im Kronensaal in Wolfhalden und allenfalls ein Auftritt im Altersheim sowie der Vereinsausflug und der Kläusler. *iks*

WOHNHEIM KRONE, WALZENHAUSEN

TAG DER OFFENEN TÜR

Willkommen im modernsten
Wohnheim für Menschen
mit Behinderung in der Ostschweiz

SAMSTAG, 29. MAI 2010

10.00 bis 23.00 Uhr

Tolles Rahmenprogramm

SONNTAG, 30. MAI 2010

08.30 bis 10.30 Uhr

Brunch, anschliessend Gottesdienst

Detailprogramm unter:

www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat
für Behinderte.

www.stiftung-waldheim.ch

stiftung
waldheim

11. Appenzeller Kantonal-Musikfest

Das grosse Fest kommt immer näher. Der Hinweisturm auf dem Dorfplatz ist kaum zu übersehen. Bereits ist auch in allen Haushaltungen der grosse Festführer eingetroffen.

Das OK befasst sich mit den noch offenen Details. Die teilnehmenden Vereine bereiten sich intensiv auf den Anlass vor. Die Konzerte im Kronensaal sowie der Kirche vom Samstag nachmittag sowie Sonntagvormittag versprechen begeisternde Wettspiele. Die Hauptstrasse durch unser Dorf wird zur Parade- und Musikstrasse (früher Marschmusik) «umfunktioniert». Helfen Sie mit, dem Anlass den würdigen Rahmen zu geben. Verwandeln wir unsere Hauptstrasse in ein Fahnenmeer so dass nicht nur

die Fahnen der teilnehmenden Vereine sichtbar sind.

Ein Anlass dieser Grösse bringt aber auch gewisse Immissionen und Einschränkungen. Wir bemühen uns aber, diese so gering wie möglich zu halten. Während der «Marschmusik-Konkurrenz» bleibt die Hauptstrasse vom Dorfplatz bis Luchten für den gesamten Verkehr (ausgenommen Postauto) gesperrt. In der Zeit von 15.30 – 18.30 am Samstag sowie von 13.30 – 16.00 Uhr am Sonntag ist die Zufahrt auch für Anlieger sowie die Bewohner der Schützenhalde nicht möglich. Im Namen des Fest OK vielen Dank für das Verständnis.

Freuen wir uns auf drei schöne Festtage in Wolfhalden.

Walter Bänziger, OK-Präsident

Catharina Sturzenegger geehrt

1884 trat Catharina Sturzenegger die Posthalterstelle in Wolfhalden an. Die aussergewöhnliche Frau pflegte eine enge Freundschaft mit dem in Heiden wohnhaften Rotkreuzgründer Henry Dunant.

An Ostern 2010 wurde sie mit der Enthüllung einer Gedenktafel an der Kirche von Wolfhalden geehrt. 1854 geboren, absolvierte Catharina das Lehrerseminar. Als Posthalterin in Wolfhalden sorgte sie für Aufsehen, nahm sie doch regelmässig und erfolgreich an den Übungen Schützen teil. Zudem förderte sie gemeinsam mit Pfarrer Friedrich Albert Herzog den örtlichen Tourismus. Im Krankenhaus von Heiden begegnete sie dem im Spital als Pensionär wohnenden Rotkreuzgründer Henry Dunant. Als 1904 der russisch-japanische

Krieg ausbrach, beauftragte Dunant Catharina Sturzenegger mit der anspruchsvollen Aufgabe, als Emissarin in Japan das Gedankengut des Roten Kreuzes zu verbreiten. Nach Dunants Tod (1910) nahm Sturzenegger im Balkankrieg ab 1912 eine ähnliche Aufgabe wie zuvor in Japan wahr. Das Halten von Vorträgen, der Journalismus und das Verfassen von Büchern prägten den weiteren Lebensweg der aussergewöhnlichen Frau, die 1929 in Zürich verstarb.

egb

Dunant-Jahr 2010 in Heiden

Der Verein Dunant-Jahr 2010 lädt Sie herzlich zur Auftaktveranstaltung und Geburtstagsfeier von Henry Dunant ein. Die Feier beginnt am Samstag, 8. Mai 2010 ab 10.00 Uhr und dauert bis in die Abendstunden hinein.

Es wird für die ganze Familie – von Jung bis Alt – etwas geboten. Lassen Sie sich überraschen, wie die Themen: Henry Dunant, Humanität, Solidarität und Zivilcourage von Häädler Schülern aller Altersstufen spiele-

Der Appenzellische Turnverband feiert sein Jubiläumsjahr...

...ATV Jubiläums-Olympiade

Der Appenzellische Turnverband feiert in diesem Jahr 150 Jahre Turnen im Appenzellerland. Unter dem Motto «Turnvereine bewegen alle» findet am **8. Mai 2010** in neun Gemeinden in Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden die ATV Jubiläums-Olympiade statt.

Folgende Gemeinden laden zu diesem Plauschwettkampf ein: Gonten, Lutzenberg, Rehetobel, Schönengrund, Stein, Teufen, Trogen, Waldstatt und Urnäsch. Mit diesem Jubiläumsanlass leistet der Appenzellische Turnverband für die gesamte Appenzeller Bevölkerung einen

aktiven Beitrag zur Gesundheitsförderung und Prävention. Wir hoffen, dass sich am 8. Mai 2010 möglichst die ganze Appenzeller Bevölkerung aktiv bewegt und möglichst viele Personen am Plauschwettkampf in einem der neun Austragungsorte teilnehmen. Von fast allen Organisatoren wird auch ein tolles Rahmenprogramm – zum Teil mit Musik und Barbetrieb – angeboten. Detaillierte Informationen sind auf der Homepage des Appenzellischen Turnverbandes unter www.app-tv.ch ersichtlich.

thz

150 Jahre Turnen

Appenzellischer Turnverband

ATV-Jubiläums-Olympiaden

Sa, 8. Mai 2010

in 9 Dörfer in AR und AI

Angebot: Sportlicher Plauschwettkampf an verschiedenen Posten.

Kategorien: Kids; Teens; Powers; Family

Sport bewegt...
... Sport belebt!

Sie sind herzlich eingeladen!

Teilnahme kostenlos

Infos: www.app-tv.ch

Appenzeller Medienhaus

COOL & CLEAN

3

SWISSLOS

UBS

risch oder anregend interpretiert und aufgeführt werden!

Der Festakt um 11.30 Uhr im Kursaal Heiden wird eröffnet durch Gemeindepräsident Norbert Näf und Landammann Jakob Brunnschweiler. Die Festrede

wird von Dr. Jakob Kellenberger, Präsident des IKRK gehalten.

Mehr Infos: www.dunant2010.ch oder Sie können bei der Gemeindekanzlei den offiziellen Programmflyer mit nach Hause nehmen.

F.B.

ARIVO-Gastro GmbH

Metzgerei, Fleischhandel & Partyservice
Hechtgasse 17
9427 Wolfhalden

Tel: 079 / 214 98 15 Fax: 071 / 74 00 125

Aktionspreisliste vom 01.05. - 31.05.2010

Rindsvoressen	1 kg	23,00 CHF
Rindsfilet	1 kg	67,00 CHF
Kalbsfilet	1 kg	63,00 CHF
Kalbskotelett	1 kg	48,00 CHF
Rindshackfleisch	1 kg	19,00 CHF
Olma - Bratwurst	Stück	2,00 CHF
Pfefferwurst	Stück	2,90 CHF
Schweinsnierstück	1 kg	24,00 CHF
Schweinsfilet	1 kg	35,00 CHF
Schweins - Plätzli oder Geschnetzeltes	1 kg	25,00 CHF
Siedfleisch	1 kg	18,00 CHF
Pouletbrust	1 kg	19,00 CHF

... und vieles mehr.

Öffnungszeiten: Samstag von 8.00 – 11.00 Uhr

Fleischherkunft: Schweiz

GEHT NICHT, GIBT'S NICHT !

LUPO spitz die Ohren!

Liebi Frauä und Mannä
 Blocher kommt! Tatsächlich. So steht es jedenfalls in der Appenzeller Zeitung vom 17. April. Waren es bis hierher gegen 350 Personen, welche die Festreden von Jasmin Hutter, Carlo Schmid oder Matthias Weishaupt besucht haben, so erwarten die Veranstalter diesmal gegen 800 (in Worten: achthundert) Besucher! Ja aber Hallo, liebe Herren Pauletti, Sieber und Koch – und ihr wollt dieses Spektakel ernsthaft im Garten der Krone durchführen? Stehplätze, im Vorfeld reserviert? Mit Fankurve? Aber dann bitte ohne Ausschreitungen von Rechts und Links. Wir sind hier nämlich in Wolfhalden und

nicht in der AFG-Arena. Ich freue mich trotzdem schon jetzt auf ein weiteres grosses Fest bei uns: Nach dem Blas- Musikfest im Mai also gleich nochmals so viele Leute Ende Juli. Wolfhalden wird offenbar in diesem Jahr zur Festhütte umfunktioniert.

Ihr LUPO

Mai. Rosental. Das Kino.

Fr	30.5.	20:15	An Education
Sa	1.5.	17:15	An Education
		20:15	A Single Man
So	2.5.	15:00	Küss den Frosch
		19:15	A Single Man
Mi	5.5.	20:15	Cinéclub: Saint Jacques... la mecque
Fr	7.5.	20:15	Invictus
Sa	8.5.	17:15	Henry Dunant – Das Rot auf dem Kreuz
		20:15	Henry Dunant – Das Rot auf dem Kreuz
So	9.5.	15:00	Drachenzähmen leicht gemacht
		19:15	An Education
Mi	12.5.	14:15	KinoKLAPP: Überraschungsfilm
Fr	14.5.	20:15	Zwerge sprengen
Sa	15.5.	17:15	Unsere Ozeane
		20:15	Invictus
So	16.5.	15:00	Drachenzähmen leicht gemacht
		19:15	Invictus
Fr	21.5.	20:15	Remember me
Sa	22.5.	17:15	Unsere Ozeane
		20:15	Zwerge sprengen
So	23.5.	15:00	Drachenzähmen leicht gemacht
		19:15	Zwerge sprengen
Mo	24.5.	15:00	Unsere Ozeane
		20:15	Remember me
Fr	28.5.	20:15	Precious
Sa	29.5.	17:15	Plastic Planet
		20:15	Remember me
So	30.5.	15:00	Drachenzähmen leicht gemacht
		19:15	Precious

Pinwand

Mittwoch, 5. Mai

Häckseltour

Anmeldung bis
 12.00 Uhr vom Vortag
 Tel. 071 890 02 08

Samstag, 8. Mai

Papiersammlung

(durch BSG Vorderland)

Mittwoch, 26. Mai

Häckseltour

Anmeldung bis
 12.00 Uhr vom Vortag
 Tel. 071 890 02 08

der nächste
Redaktionsschluss
18. Mai
 um 16.00 Uhr

Veranstaltungen Mai

Wann	Wer	Was	Wo		
Sa	1.5.	9.00 – 11.00	Brockenstube	offen	Kronenstrasse
So	2.5.	10.00 – 12.00	Ortsmuseum	Wiedereröffnung mit Apéro	Kronenstrasse
Di	4.5.	ab 15.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Do	6.5.	9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Fr	14.5.	Abend	Kantonales Musikfest	Musikvorträge, Festbetrieb	Kirche, Zelt und Gemeindesaal
Sa	15.5.	Nachmittag			
So	16.5.	ganzer Tag			
Mo	17.5.	20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Di	18.5.	ab 15.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Fr	21.5.	20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Besenbeiz im Högli
Fr	21.5.	20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Fr	28.5.	19.30	Lesegesellschaft Dorf	Besuch im «Hof Weissbad»	ab Kirchplatz
jeden Mi		13.30 – 16.00	Brockenstube	offen	Kronenstrasse
jeden So		10.00 – 12.00	Ortsmuseum	offen	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
 Layout &
 Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
 Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hintereggen 182, 9427 Wolfhalden
 Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
 • Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

11. Appenzeller Kantonalmusikfest 2010

Das 11. Appenzeller Kantonalmusikfest gehört der Geschichte an. Trotz des «Prachtswetters» dürfen wir auf drei erlebnisreiche Festtage zurückblicken. Im Namen des Fest OK bleibt mir nur noch eines, zu Danken.

Danken möchte ich

- allen Helferinnen und Helfer aus den Vereinen und Organisationen der Gemeinden Wolfhalden und Reute
- dem Zivilschutz der beim Auf- und Abbau der ganzen Infrastruktur mitgeholfen hat
- den verschiedenen Gewerbebetrieben, die uns finanziell und personell unterstützt haben
- allen Einwohnerinnen und Einwohnern von Wolfhalden, insbesondere den Anwohnern des Festgeländes, für Ihr Verständnis für die Immissionen, die ein Festbetrieb mit sich bringt.

*Im Namen des OK
Walter Bänziger, OK Präsident*

Fotos: Brigitte Graber-Schrag, Fotostudio Schrag

Theater der 6. Klasse Wolfhalden

Am ersten Morgen, als wir das Theaterstück von Frau Lötscher bekamen, dachten wir, wir würden es nie schaffen den Text auswendig lernen zu können.

Doch als wir am zweiten Tag die erste Probe hinter uns hatten, konnten fast alle den Text auswendig. Wir mussten nur noch lauter, deutlicher und langsamer sprechen, doch das klappte noch nicht bei allen.

Am Mittwoch und Donnerstag übten wir in Gruppen verteilt im Schulhaus einige Szenen. Manche mussten auch noch draussen eine Choreographie einstudieren.

Am Freitagmorgen gingen wir in die Krone, um mit den Kostümen das Theaterstück einmal durch zu spielen. Das lief ziemlich gut, ausser die letzte Szene klappte noch nicht so wie wir wollten.

Am Nachmittag haben wir die Kulisse für das Theater gemacht (Büsche, die Bar, Tennisnetz, Dynamitstangen, Getränke, den JA-sager-Trank und die Stimmungswechselbrille).

Am 2. Montag morgen gingen wir ins Schulzimmer und holten die Sachen für die Kulisse. Die

nahmen wir in die Krone mit. Nach der Pause spielten wir das Theaterstück ohne Kostüme durch. Am Nachmittag spielten wir das Theaterstück mit Kostümen 2 mal durch.

Am Dienstag nach der Pause war die erste Vorhauptprobe. Frau Brühewiler und Frau Jud kamen uns zuschauen.

Am Mittwochmorgen war die Hauptprobe und deshalb kam Frau Kellenberger und schminkte uns. An die Hauptprobe kamen die Kindergärtler, die Unterstufenkinder, die Mittelstufenkinder und ein paar Eltern.

Bevor das Theater begann, wurden fast alle noch mal geschminkt.

Das Theater lief sehr gut, kurz vor Schluss brach der Korkzapfen der Weinflasche ab und alle fingen an zu lachen, selbst wir hinter der Bühne!!!

Frau Lötscher, Frau Schmid (die das Theaterstück geschrieben haben) und Frau Kellenberger (die uns so schön geschminkt hat) bekamen am Schluss alle noch Blumen geschenkt. Das waren tolle zehn Tage.

Von Malina, Aisha und Rebecca

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Neukonstituierung bzw. Kommissions- und Personalwahlen für das Amtsjahr 2010/2011

Der Gemeinderat Wolfhalden amtiert im neuen Amtsjahr (Beginn 1. Juni) in unveränderter Zusammensetzung und mit gleicher Ressortverteilung wie im Vorjahr. Da erfreulicherweise auch keine Rücktritte aus Kommissionen zu verzeichnen waren, musste sich der Gemeinderat nur mit punktuellen Kommissionsergänzungen befassen. Für das Amtsjahr 2010/2011 sind nebst einer leicht angepassten, gemeinderatsinternen Aufgabenverteilung folgende ergänzenden Wahlen getroffen worden:

- als Mitglied der:
- a) Baubewilligungskommission, Schläpfer Beat, Unterwolfhalden
 - b) Friedhofkommission, Zeitz Hanspeter, Lüchle
 - c) Schul- und Jugendkommission Judas Hans Peter, Vorderhasle
 - d) Wasserkommission Zeitz Hanspeter, Lüchle

An dieser Stelle bedankt sich der Gemeinderat herzlich bei allen Personen für ihre geleisteten Dienste in den verschiedenen Kommissionen und Funktionen. Eingeschlossen in den Dank sind aber auch jene, welche sich für eine neue Aufgabe zur Verfügung gestellt haben.

Das vollständige Verzeichnis über alle Gemeindebehörden, Kommissionen, Delegationen und Einzelfunktionen für das Amtsjahr 2010/2011 wird in einem Separatdruck demnächst

in alle Haushaltungen verteilt und kann zusätzlich bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

Gemeindeabstimmung über Volksinitiative «7 statt 9 Gemeinderatsmitglieder»

Die dem Gemeinderat im letzten Jahr eingereichte und für gültig erklärte Volksinitiative strebt eine Verkleinerung des Gemeinderates von neun auf sieben Personen an. Die Reduktion soll auf Beginn der neuen Amtsperiode, d.h. auf den 1. Juni 2011 wirksam werden. Der Gemeinderat hat beschlossen, die Initiative unseren Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern am 26. September zum Entscheid zu unterbreiten.

Kantonale Pflanzaktion für Hochstamm-Feldobstbäume

Seit 1999 führt der Kanton Appenzell Ausserrhoden alle zwei Jahre Pflanzaktionen für Hochstamm-Feldobstbäume durch. Mit diesen Aktionen in den Jahren 1999, 2001, 2003, 2005 und 2007 ist es bisher gelungen, den feuerbrandbedingten Obstbaumverlust beinahe aufzufangen. Seit Ausbruch des Feuerbrandes mussten rund 6'300 Obstbäume gerodet werden. Mit den Pflanzaktionen konnten zwischen 1999 und 2007 rund 5'200 Neupflanzungen erreicht werden. Bei der nun anstehenden Pflanzaktion 2010 sind wiederum rund 2'200 Bäume bestellt worden. Die diesjährige Aktion fällt mit dem UNO-Jahr der Biodiversität zusammen. Die Aktion wird durch die Fachstelle Pflanzenschutz des Landwirtschaftsamtes und die Fachstelle für Natur- und Landschafts-

schutz des Planungsamtes organisiert und durchgeführt. Die Gesamtkosten werden auf Fr. 122'000.– geschätzt. Bund und Kanton leisten Beiträge von Fr. 40'000.– bzw. Fr. 18'000.–. Die Gemeinden sind aufgerufen, sich im Verhältnis der Neupflanzungen total mit rund Fr. 21'000.– zu beteiligen. Der Gemeinderat Wolfhalden unterstützt die Aktion und hat den entsprechenden Beitrag von Fr. 1'420.– bewilligt.

Kirchenrenovation: Arbeitsvergaben

Für die nächsten startende Kirchenrenovation sind folgende Arbeiten vergeben worden:

- a) Gerüste: Baugerüste Bläsi AG, Rheineck
- b) Fenster: Historfen AG, Herisau
- c) Dämmung Dachkonstruktion: Naturhaus GmbH, Herisau

- d) Unterlagsböden: Scheuermann AG, Goldach
- e) Boden- und Wandbeläge: Gutmann Plattenbeläge, Wolfhalden

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Abderhalden-Krischnig Kurt und Erika, Schützenhalde 1065, Wintergarten-Anbau beim Wohnhaus Assek. Nr. 1065 auf Parz. Nr. 1337, Hinterdorf.

Benz-Ghatak Josef und Nina, Oberlindenberg 1259, Versetzung Solaranlage und Erstellung Photovoltaikanlage beim Wohnhaus Assek. Nr. 1259 auf Parz. Nr. 1107, Oberlindenberg.

Zemp-Isenring Gideon und Beatrice, Schützenhalde 1066, Fenster-Einbau beim Wohnhaus Assek. Nr. 1066 auf Parz. Nr. 1338, Hinterdorf.

Huber-Meier Erika, Püntstrasse 9, 8164 Bachs ZH, Neubau EFH mit Atelier und Büro auf Parz. Nr. 1487, Hinterbühle.

Aus der Schulkommission

Die Schulkommission wählte an der vergangenen Sitzung zwei neue Lehrpersonen. Frau Martina Murer Scherrer aus Wolfhalden wird im neuen Schuljahr im Kindergarten Zelg zusammen mit Frau Nicole Sauder unterrichten. Frau Murer Scherrer tritt die Nachfolge von Frau Mirjam Jost-Speranza an, sie hat bereits mit grossem Erfolg verschiedene Stellvertretungen in Wolfhalden gemacht.

Für die Oberstufe wurde Herr

Dieter Bourquin aus Heiden gewählt. Er unterrichtet in Heiden und wird in Wolfhalden ein kleineres Pensum Naturlehre übernehmen. Dieses Pensum wurde ausgeschrieben, weil zwei Lehrpersonen eine Zusatzausbildung (Master) absolvieren wollen und somit für ein Jahr nur ein reduziertes Pensum unterrichten können.

Die neuen Lehrpersonen werden sich anfangs Schuljahr im Wolfsblick vorstellen.

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Zu vermieten

4-Zimmer-Wohnung

Alte Landstrasse 242

Weitere Infos: Telefon 071 891 25 08

EVANGELISCHE
KIRCHGEMEINDE
9427 Wolfhalden

«Baustelle Kirche»

Die Kirchenvorsteherschaft der Evang.-ref. Kirchgemeinde Wolfhalden und der Gemeinderat von Wolfhalden freuen sich über den Beginn des gemeinsamen Sanierungsprojektes der Kirche Wolfhalden anfangs Juni.

Für spezielle Gottesdienste und Abdankungsfeiern steht während der Zeit der Innensanierung (Juni bis Dezember 2010) der Theoriesaal im Feuerwehrdepot zur Verfügung.

Auch werden während der Bauphase 2-3 «Baustellen-Gottesdienste» stattfinden, in denen sich die Bevölkerung über die Fortschritte der Sanierung ein Bild machen kann.

Detaillierte Gottesdienstpläne werden jeweils im Wolfsblick sowie über Aushänge bekannt gemacht.

Die Aussensanierung der Kirche ist dann für das Jahr 2011 geplant.

In die Zeit der Innensanierung der Kirche fällt auch der BILDUNGS-URLAUB von Pfr. Andreas Ennulat nach 10 Jahren Amtszeit in der Kirchgemeinde (19.6. – 15.8. / 6.9.-14.11.). Die Stellvertretung wird durch verschiedene pensionierte Kolleginnen und Kollegen gewährleistet.

Das Pfarramtstelefon (071 891 13 34) wird auf einen Anrufbeantworter umgeleitet, der täglich abgehört wird.

Die Kirchenvorsteherschaft

Altersheim Wüschbach

Mittwoch, 9. Juni 14.00 Uhr, Andacht im Altersheim mit Pfr. Andreas Ennulat

Chrabelgruppe Luftibus

Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): 1., 15. und 29. Juni. Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71.

SENIORINNEN – 2010 UND SENIOREN-AUSFLUG

Donnerstag, 10. Juni 2010 von 12.00 bis ca. 19.00 Uhr
(an/ab Kirche Wolfhalden) 12.00 Uhr bis ca. 19.30 Uhr

Ganz herzlich eingeladen sind alle(!) Einwohner und Einwohnerinnen von Wolfhalden im Pensionsalter.

Die Stunde des Adlers...
...wir besuchen die «Falknerei Galina – Malbun»

Auf der Rückfahrt werden wir wie immer Halt machen, um miteinander den Tag bei einem Znacht zu beenden.

Beitrag an die Kosten: Fr. 50.00
(inkl. Car-Fahrt, Kaffeehalt in der Falknerei und Znacht)

Anmeldung bitte an Pfr. Andreas Ennulat, 071 891 13 34

Gottesdienste im Juni

Während der Innensanierung der Kirche finden die Gottesdienste in unregelmässigen Abständen stand. Geplant ist, dass während der Bauphase jeden Monat mindestens ein Gottesdienst in Wolfhalden stattfinden wird und an mindestens zwei weiteren Sonntagen ein Fahrdienst zu einem Gottesdienst in einer anderen Kirchgemeinde angeboten wird.

Sonntag, 30. Mai **ABSCHIED ... VOM
ALTEN KIRCHENRAUM**
Biblische Geschichten – gestaltet!
9.45 Uhr Religionsunterrichtsschüler/inne/n der 1. Oberstufe gestalten den Gottesdienst (mit Taufe) zusammen mit Pfr. Andreas Ennulat und Arthur Thurnherr (Orgel).
Anschliessend: **Abschieds-Apéro**
Kirchen-Innensanierung (Juni bis Dezember 2010)

Sonntag, 6. Juni kein Gottesdienst

Sonntag, 13. Juni **OPEN-AIR-GOTTESDIENST**
10.00 Uhr Gottesdienst auf der «Rock the Wolves» Bühne im Schönenbühl mit Pfr. Andreas Ennulat; musikalische Begleitung: Jesse Brown
Fahrdienst ab Kirche!

Sonntag, 20. Juni
9.40 Uhr Fahrdienst zum Gottesdienst nach Grub AR

Sonntag, 27. Juni
9.40 Uhr Fahrdienst zum Gottesdienst nach Grub AR

Fahrdienst zum

Gottesdienst nach Grub AR am 20. und 27. Juni

Gottesdienstbeginn in der Kirche Grub AR: 10.00 Uhr
Abfahrt Kirche Wolfhalden: 9.40 Uhr

Abholdienst: bitte bis Samstag 11.00 Uhr telefonieren
Telefon 071 891 13 34

Sonntag, 13. Juni um 10.00 Uhr

Open-Air-Gottesdienst

«Rock the Wolves»

auf der Open-Air-Bühne im Schönenbühl
mit Pfr. Andreas Ennulat
musikalische Begleitung: Jesse Brown

Fahrdienst ab Kirche Wolfhalden

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Meine Eindrücke zur Konfirmation

Ladina
Adrian
Annina
Sara

Sandro
Jacqueline
Etienne
Selina

Nicole Jim Kim Mike

Am 9. Mai war nicht nur der jährliche Muttertag, nein, denn ein weiteres, wichtiges Fest fand an diesem Sonntag statt: die Konfirmation des Jahrgangs 1995. Natürlich passte dieser Anlass bestens zum Tag aller Mütter, so sahen doch einige aus Wolfhalden ihr Kind ganz vorne in der Kirche stehen, beglückwünscht und vom Pfarrer gesegnet. Es war ein ganz wundervoller Tag, jedenfalls von meiner Seite.

Den Grundriss dieses Festes machten eigentlich nicht nur die Religionsstunden der letzten Wochen, sondern begann eigentlich alles schon vor vielen Jahren. Nämlich an dem Tag, an dem wir zum ersten Mal den Religionsunterricht genossen haben. Von diesem Tage an, bis zum vergangenen 9. Mai wurden wir in Sachen Glaube, Kirche, aber auch in der Geschichte des Christentums unterrichtet. Wir wuchsen von kleinen Kindern zu beinahe schon erwachsenen Menschen heran. Und genau das war unser Thema im Konfirmationsgottesdienst. Das Wachsen und Gedeihen eines Menschen, oder man könnte auch sagen, das eines Baumes. Wir setzten uns mit unserem

ganz persönlichen Wunschbaum auseinander, mit unserer Zukunft, aber auch mit dem Ernst, der unser Leben manchmal prägt. So erzählten wir dazu passend, eine Geschichte eines besonderen Baumes in der Kirche, eines Baumes, der von seinen Besitzern zwar lieb gehabt wurde, doch nur so lange er auch genau so wuchs, wie sie es wünschten. Auch erfuhren wir, dass jeder von uns einem bestimmten Baum entspricht, je nach dem, wann er oder sie geboren wurde.

Einen Abschluss fand unser Gottesdienst mit einem sog. „Brot-Wasser-Ritual“. Unser Pfarrer sprach uns seine guten Wünsche zu und trank und aß gemeinsam mit uns.

Vor der Kirche stand ein kleines Bäumchen, das unseren Wunschbaum verkörpern sollte.

Und an dieser Stelle möchte ich unserem Pfarrer Andreas Ennulat ganz herzlich für die Begleitung danken! Und ich hoffe, dass das Verlangen des Menschen nach Gemeinschaft auch weiterhin erhalten bleibt!

Jacqueline Züst

Neuerscheinungen

Erwachsenenbücher:

Mörderische Tage, Andreas Franz; Gomorra, Roberto Saviano; Das Grab ist erst der Anfang, Kathy Reichs; Land der Dornen, Colleen Mc Cullough; Der Tod kommt wie gerufen, Kathy Reichs; Rauhnacht, Volker Klüpfek; Die Mondschwimmerin, Brunonia Barry; Nebel des Vergessens, Bianka Minte-König; Dornensavanne, Sara Forster; Zeit der Gespenster, Jodi Picoult; Als hätten wir alle Zeit der Welt, Lucie Whitehouse; Wo kein Zeuge ist, Elizabeth George; Möchtegern, Milena Moser; Der Koch, Martin Suter; Ausgelöscht, Cody Mc Fadyen; Eisige Nähe, Andreas Franz; Steh zu dir, Danielle Steel; Leopard, Jo Nesbo; Der Schneeflockenbaum, Maarten't Hart; Ein Feind zuviel, Ben Kayser; Todesspiele, Karen Rosen; Die Seuche Gottes, Robin Cook; Giftige Genossen, Mitra Devi.

Jugendbücher:

Die schrecklichsten Mütter der Welt, Sabine Ludwig; Liebe, Chaos und Schmetterlinge, Irene Zimmermann; Wie überlebe ich meine Freunde?, Francine Oomen; Escape, Petra Ivanov.

Kinderbücher:

Die drei!!! Undercover im Netz, Maja von Vogel; Gregs Tagebuch: Ich wars nicht, Jeff Kinney; Pinguine, Mary Pope Osborne; No Jungs! Ups ein Hexenbaby, Thomas Brezina; Die wilden Hühner und das Leben, Thomas Schmid; Bibi Blocksberg: Der Brieffreund, Theo Schwartz; Bibi Blocksberg: Bibi und das Dino-Ei, Theo Schwartz; Bibi Blocksberg: Der Wetterfrosch, Theo Schwartz; Bibi Blocksberg: Wo ist Kartoffelbrei?, Theo Schwartz; Das Schlossgespenst und die geklaute Prinzessin, Sabine Kalwitzki; Fass die ein Herz Anna, Sarah Bosse.

Taschenbücher:

Tödliches Lachen, Andreas Franz; Biss zum Abendbrot, Stephenie Meyer; Zimt und Zauber, Christina Jones; Maria ihm schmeckts nicht, Jan Weiler; Die Sturmfängerin, Katherine Scholes; Schilf im Sommerwind, Luanne Rice.

Non books:

Der kleine Vampir hat Geburtstag, Europa; Der kleine Vampir in der Höhle des Löwen, Europa; Twilight: Biss zur Morgenstunde; Shaun das Schaf: Das Hüpf-schaf, Concorde; Wickie und die starken Männer, Constantin Film; Yakari Folge 5, Edelkids; Oben, Disney; TKKG Operation Hexengraffiti, Europa; Bibi Blocksberg: Das Schmusekätzchen, Kiddinx; Bibi Blocksberg: als Prinzessin, Kiddinx; Bibi Blocksberg: hat Geburtstag, Kiddinx; Pauli du schlimmer Pauli, Nord/Süd Verlag; Pauli Fussballstar, Nord/Süd Verlag; Alvin und die Chipmunks 2, Century Fox; Die Pinguine aus Madagascar, Dream Works; Die Päpstin, Constantin Film; Avatar, Century Fox;

Bilderbücher:

Der kleine Fuchs und die Tiere im Wald, Arena; Freunde sein! Claudia Stöckel; Gans der Bär, Katja Gehrmann; Tommi Katze, A. Scheffler; Licht an! Mein grosses Entdeckerbuch, Meyers.

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr
Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr
Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr
ausser in den Schulferien.

Naturheilpraxis und
Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Bluteegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarrinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 3.6.1926 Schläpfer Annie, Unterlindenberg;
 11.6.1924 Hohl Martha, Kronenstrasse;
 19.6.1926 Sturzenegger Elsa, Hechtgasse;
 22.6.1926 Lutz Ernst, Lippenreute;
 25.6.1926 Mösli Hans, Wüschbach;
 26.6.1921 Rohner Traugott, Höhe.

Neuzuzüge

Clausen Almut, Schützenhalde 1070; Etter Simona, Lippenreute 398; Kurer Cornelia, Unterlindenberg 207; Pighi Pascale, Mühltoibel 1265; Stock Peter, Vorderhasle 294; Süess Jonas, Wüschbach 152.

Handänderungen

(19. April bis 18. Mai 2010)

Assfalg-Siegmund Stefan und Renate, Hinterergeten an Lutz-Bracher Rolf und Lotti, Kindergartenstrasse (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 933, Wohnhaus Nr. 123, Gartenanlage, Weg, Hinterergeten.
 Wellauer Ernst, Männedorf an Geiger-Pivac Bruno und Adeviya, Gais (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 1417, Weg, Wiese, Weide, Unterwolfhalden.
 Meier-Bänziger Thomas und Cornelia, Hinterbühle an Berger-Cesarz Mathias und Alexandra, Rheineck (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 1502, Wohnhaus Nr. 1268, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, Hinterbühle.
 Frischknecht Adolf, Mühltoibel an Frischknecht Marco, Heiden (1/2 ME an Parz. Nr. 780, Gartenanlage, Strasse, Weg, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, Hinterbühle.

Zivilstand

Geburten:

Betschon, Carlo Josef, geboren am 22. April 2010 in Heiden AR, Sohn des Betschon, Lukas Franz und der Betschon geb. Fuster, Ines.
 Rochira, Camillo Antonio, geboren am 5. Mai 2010 in St. Gallen, Sohn des Rochira, Tancredi Antonio Giuseppe und der Rochira geb. Gondek, Silvia Wilma.

Trauung:

Kellenberger, Simon und Kellenberger geb. Barth, Katja, Trauung am 10. Mai 2010 in Rehetobel.

Todesfall:

Messmer, Ernst, gestorben am 19. April 2010 in Wolfhalden AR, geboren 1934.

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

TREUHAND MARKUS WIDMER

- Buchhaltung für Kleinfirmen & Gastronomie
- Steuererklärungen
- Versicherungen
- kostenlose Beratung der Altersvorsorge

Haufen 218 • 9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 03 01
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

GEMEINDEVERWALTUNG WOLFHALDEN EINWOHNERAMT

Pass und Identitätskarte noch gültig?

Bald steht die Ferienzeit bevor! Damit Sie keine unliebsamen Überraschungen erleben, überprüfen Sie bitte Ihre Ausweise auf deren Gültigkeit.

Falls Sie eine neue Identitätskarte benötigen, sprechen Sie bitte persönlich mit einem Passfoto beim Einwohneramt Wolfhalden vor.

Kosten für Erwachsene: Fr. 70.00

Kosten für Kinder: Fr. 35.00

Falls Sie einen neuen Pass benötigen, müssen Sie für die Beantragung beim Passbüro in Herisau vorsprechen. Eine Terminvereinbarung ist über die Internetseite des Passbüros möglich (www.ar.ch / Departemente / Kantonskanzlei / Passbüro) oder per Telefon 071 353 67 87.

Wünschen Sie eine neue Identitätskarte sowie einen neuen Pass, steht das vergünstigte Kombiangebot zur Verfügung. Dies ist ebenfalls über das Passbüro in Herisau zu bestellen.

Kosten:

Biometrischer Pass

Kombi-Angebot (Biom. Pass und IDK)

Notpass (nur 1 Jahr gültig)

Erwachsene

Fr. 145.00

Fr. 158.00

Fr. 100.00

Kinder

Fr. 65.00

Fr. 78.00

Fr. 100.00

Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Einwohneramt Wolfhalden: Telefon 071 898 82 82 oder cornelia.nauer@wolfhalden.ar.ch

Passbüro Herisau:

Telefon 071 353 67 87 oder passbuero@ar.ch

Eindrückliche Ausstellung...

...Gerahmte Kunst der armen Leute

Die Verschönerung von Wohnungen mit Bildern hat eine lange Tradition. Kleinbauern, Seidenweber, Tagelöhner und einfache Fabrikarbeiter hatten sich als arme Leute mit gerahmten Drucken zu genügen. Eine Auswahl dieser heute als Kitsch eingestuft Ansichten mit meist vaterländischen Motiven ist derzeit im Museum Wolfhalden ausgestellt.

«Als Hochzeitsgeschenk erhielten meine Eltern eine sorgfältig eingerahmte, wundervolle Darstellung des Rheinfalls mit dem Schloss Laufen, die wahrscheinlich weniger als zehn Franken gekostet hat», erinnert sich eine alte Besucherin der Ausstellung. Als Verkäufer von Bildern war Glaser Hans Züst in Heiden weitbekannt. «Aus seiner Werkstatt stammen einige der Exponate», erklärt Ernst Züst als Gründer und Custos des Museums Wolfhalden. «Beliebt waren etwa die Telskapelle, das Schloss Chillon am Genfersee, die Montblanc-Kette und der Staubbachfall im Lauterbrunnental.»

Der Rütlichswur aus Ravensburg

Ein heute zweifellos wertvolles Bild aus dem Jahre 1850 zeigt den Schwur der drei Eidgenossen auf dem Rütli. Es stammt aus dem Verlag «Merkel und Tobler» in Ravensburg. «Wahr-

scheinlich war Tobler ein ausgewandeter Appenzeller, der seine Verwandten und Bekannten hin und wieder mit Bildern belieferte», vermutet Ernst Züst. Während und unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg kamen zusätzlich Porträts von General Guisan in Mode.

Als Kitsch in Brockenhäusern gelandet

Viele der heute hundert und mehr Jahre alten Bilder wurden später als Kitsch belächelt und landeten in Estrichen und später in Brockenhäusern oder auf Flohmärkten. Gekauft wurden sie meist wegen der kunstvoll verzierten Rahmen. Dank der Sammlung von Ernst Züst konnte die derzeitige Ausstellung realisiert werden, die eindrucklich in die bescheidene Welt unserer Vorfahren entführt.

(Das Museum Wolfhalden ist jeden Sonntag von 10.00 – 12.00 Uhr offen. Für Gruppen sind jederzeit Besichtigungen der aktuellen Ausstellung und des Museums möglich. Anmeldungen an Ernst Züst, Tel. 071 891 21 42).

egb

Dieses

Inserat wurde gelesen

Es könnte auch Ihres sein!

HIER SPIELT DIE MUSIK

Wenn Sie selber ein Instrument spielen oder jemandem beim Musizieren mal genau zugehört haben, wissen Sie dass Musik mehr ist als Play und Stopp am CD-Player. Erst das perfekte Zusammenspiel aller Instrumente führt bei den Zuhörern zum erwünschten Genuss. Jeder Ton muss perfekt sitzen.

Wie beim Drucken. Wenn nicht jeder Farbton perfekt zu Papier gebracht wird, ist das Werk beeinträchtigt und erzielt nicht die gewünschte Wirkung beim Publikum.

Ich weiss, wovon ich spreche. Als Musiker wie auch als Drucker

Verlassen Sie sich auf meine Erfahrung.

Ihr Röbi Bischofberger

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Röbi Bischofberger

Dirigent und Arrangeur für schönere Drucksachen

Dorfstrasse 10 • 9413 Oberegg

Telefon 071 891 43 33 • Fax 071 891 33 77

info@bischofberger-druck.ch

www.bischofberger-druck.ch

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Gratis Hörtest und Gehöranalyse
- Kostenlose und neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Das «**Gratis-Open Air**»
12./13. Juni 2010
Wolfhalden

Liebe/r Musikfreund/in

Ein weiteres Mal ist es dem Verein «Openair Rock The Wolves» gelungen, ein Openair auf die Beine zu stellen. Das Openair findet am Samstag 12. Juni und Sonntag 13. Juni 2010 wiederum auf der Wiese im Weiler Schönenbühl statt.

Das Programm ist auf dem beigelegten Flyer ersichtlich.

Ohne die finanzielle Unterstützung von Sponsoren, Gönnern und Passivmitgliedern ist ein solches Fest kaum durchführbar. An dieser Stelle möchten wir uns auch bei allen Anwohnern im Weiler Schönenbühl für das uns entgegengebrachte Verständnis bedanken. Wir freuen uns riesig auf ein Openair in familiärer Atmosphäre.

Mit einem Passivbeitrag würden Sie uns sehr unterstützen.

Weitere Informationen zum Gratis-Openair finden Sie auf unserer Homepage www.rockthewolves.ch.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und würden uns freuen, Sie auf dem Festivalgelände begrüßen zu dürfen.

Verein «Rock The Wolves»

weitere Infos:

www.rockthewolves.ch

«Gemeinde-Putzete»

Im Rahmen der nationalen Aktion «Wahre Werte»

Unrat aller Art sammelten Wolfhändler – Kinder und Erwachsene – am Gemeinde-Putztag. In den Bussen von ecodrive und inobat gab's Ratschläge zu ökologischem Verhalten.

Die Umweltschutzkommissionspräsidentin Astrid Mucha begrüßte um neun Uhr knapp dreissig Wolfhändler zur dritten «Gemeinde-Putzete». Sie freute sich über die rund zehn Kinder, welche sich daran beteiligten, und entschuldigte Gemeindepräsident Max Koch wegen Krankheit. Astrid Mucha dankte für das handfeste Anpacken und übergab Koordinator Georges Kamber das Wort.

Dieser teilte die Landschaftsputzer in vier Gruppen – geführt von Toni Heeb, Hans Wild, René Bischofberger und Urs Peter Frey – ein.

Halb Wolfhalden entrümpelt

Sie putzten Teilstücke bis Klus, Bruggmühle, Sägerei Kugler bis Vogelherd und im Aussertobel, also rund die Hälfte der Gemeinde Wolfhalden. Gegen 11.00 Uhr begann sich ein Haufen mit Plastik, unzähligen Petflaschen und insbesondere Energiedrink- und Bierdosen anzuhäufen. Gefunden wurden aber auch Autoteile, Autopneus mit Felgen und gar eine Matratze. Der Einsatz war manchmal anstrengend, galt es doch, an steilen Borden beispielsweise Dosen aus dem Brombeergestrüpp zu lösen. Da und dort wurden auch ganze Lager von Büchsen gefunden. Die Kinder, welche beim Zusammensammeln mitgeholfen hatten, unterstrichen:

«Nichts wird weggeworfen! Das Zeug gehört in den Kübel!» und «nichts wird liegengelassen, weil das die Umwelt verschmutzt!». Georges Kamber, schon bei den anderen Sammlungen mit dabei, musste feststellen, dass in diesem Jahr mehr Unrat hatte gesammelt werden müssen.

In hohen Gängen autofahren

Als besondere Attraktionen standen vor dem Bauamt zwei Trucks. Im Simu-Bus von ecodrive konnten Frau und Mann durch Computersimulation das energieeffiziente Autofahren in zwei Fahrten üben. Dabei galt es, mehrheitlich im fünften Gang, auch innerorts, zu fahren. Die jungen Teilnehmenden schnitten besser ab, denn sie hatten das wirtschaftliche Fahren bereits in der Fahrschule gelernt. Für die meisten Autofahrerinnen und -fahrer gilt «schneller in den fünften Gang schalten».

Der Aktionsbus von inobat informierte über die sinnvolle Entsorgung von Altbatterien. Immer noch wandert jede dritte Batterie in den Kehricht, wo sie verbrannt wird und dadurch Quecksilber in die Luft abgegeben wird. Deshalb ist es wichtig, Altbatterien in Gemeindefeststellstellen oder an Verkaufsstellen gratis zurückzugeben, damit sie artgerecht entsorgt werden können. Oft sind Batterien auch in Spielsachen versteckt. Diese sollten dann zur fachgerechten Entsorgung in den Elektroschrott wandern. Aber auch Handys und die vielen elektronischen Kleinstgeräte zum Spielen und Musikhören gehören in den Elektroschrott. iks/bs

22 Stunden auf der Route 22

«Kulturspur Appenzellerland»

Wer möchte nicht einmal seine körperliche aber auch mentale Kondition mit einer Wanderung in der hügeligen grünen Landschaft im Appenzellerland prüfen? Wenn Sie diese Frage mit JA beantworten können, so steht einer Teilnahme an der geführten Wanderung unter dem Titel «Die Route 22 in 22 Stunden» in der Vollmondnacht am Samstag, 26. Juni 2010 nichts mehr im Wege. Gestartet wird am Samstagmorgen, 26. Juni, frühmorgens um 00.22 Uhr beim Bahnhof in Degersheim und am Samstagabend um 22.22 Uhr wird das Endziel in Rheineck erreicht sein. Organisiert und geführt wird diese Wanderung mit Wanderleitern von der Vereinigung Appenzell A.Rh. Wanderwege VAW. Die effektive Wanderzeit für die 50 km lange Wanderstrecke beträgt 15 Stunden und die restliche Zeit ist für die Verpflegungs-Zwischenhalte im Gasthaus oder aus dem Rucksack gerechnet. Für diese mittelschwere Wanderung – es sind rund 80 Leistungskilometer – ist eine gute Kondition Voraus-

setzung. Und alle erfolgreichen Teilnehmer erhalten eine schriftliche Bestätigung ihrer Top-Leistung und unter ihnen werden zudem Goldbarren verlost.

Fühlen Sie sich angesprochen zur Teilnahme an dieser speziellen Wanderung, aber trauen sich nicht zu, die ganze Wanderstrecke zu laufen, so ist das kein Problem. Denn der Samstag, 26. Juni 2010, ist von den «Schweizer Wanderwegen» als «5. Schweizer Wandernacht» bestimmt worden und so kann auch einmal das Wandern ab Degersheim in den Tag hinein ebenfalls ein besonderes Erlebnis werden. Und am Frühstücksort in Stein kann ausgestiegen oder dann unter dem Motto «So weit die Füße tragen» weiter mitgewandert werden. Die Wanderung kann jedoch nicht unterwegs begonnen werden.

Verschiebedatum ist der Samstag, 21. August 2010; Auskunft über die Durchführung gibt am Freitag, 25. Juni 2010 (bzw. 20. August) ab 17.00 Uhr die Telefonnummer 1600 unter der Rubrik 3 «Club/Vereine».

Weitere Informationen und Prospekt sind erhältlich bei Appenzellerland Tourismus AR. Tel. 071 898 33 00 oder www.appenzeller-wanderwege.ch.

rw

doppel net
Informatik GmbH

Kompetenz-Zentrum für Ihre EDV

VERKAUF
SUPPORT
WARTUNG
REPARATUR

HARDWARE
SOFTWARE
ZUBEHÖR
NETZWERKE

GUTSCHEIN :

1.) 10% auf unsere Dienstleistungen

2.) 0.- Fahrtspesen 10 km um 9428

Gültig für Erstauftrag von Neukunden bis 30.06.2010

doppel net Informatik GmbH
Güetli 160 / CH-9428 Walzenhausen

Telefon: +41 (0)71 880 04 13
Fax: +41 (0)71 880 04 14
E-Mail: mail@doppel.net
Internet: www.doppel.net

– Vorortservice sowie Remote-/Fernwartung

– Werkstattservice und Reparaturen aller Marken

– Datenschutz, -sicherheit (Backup), -rettung

– Viren-Entfernung und Mal-/Spyware-Befreiung

– Betreuung von KMU's sowie Privatpersonen

– Wir sind auch nach dem Kauf für Sie da...

«Baustelle Kirche» –

Baubeginn Juni

Anfang Juni ist der Start zur Innenrenovation unserer Kirche. Für dieses Bauprojekt ist eine kurze Zeitspanne eingeplant. Soll doch bereits die Weihnachtsfeier wieder in dem sorgfältig erneuerten Gebäude stattfinden. Die Aussenrenovation der Kirche wird dann im Jahr 2011 vorgenommen. Es liegt auf der Hand, dass in der Bauzeit auch Emissionen und Einschränkungen auftreten werden. Sicherlich wird ein Teil der Parkfläche abgesperrt und nicht benutzbar sein. Als Alternative bietet sich jedoch der nahe Kronenparkplatz an. Zudem kann es vorkommen, dass auch an wenigen Samstagmorgen gearbeitet werden muss. Die Baukommission bittet alle Betroffenen um Verständnis

für diese spezielle Situation. Für Gottesdienste und Abdan-
kungsfeiern steht während der Zeit der Innenrenovation der Theoriesaal im Feuerwehrdepot zur Verfügung. Während der Bauphase werden 2 – 3 Baustellengottesdienste stattfinden, in denen sich die Bevölkerung über die Fortschritte der Sanierung ein Bild machen kann. Der Gemeinderat und die Kirchenvorsteherschaft der Evangelischen Kirchgemeinde Wolfhalden freuen sich über den Beginn des gemeinsamen Sanierungsprojektes. Für detaillierte Informationen betr. Gottesdienstplanung / Ab-
dankungen etc. siehe vorn auf der «Kirchenseite».

*Astrid Mucha, Präsidentin der Bauko
Andreas Ennulat, Pfarrer und Mitglied
der Bauko*

Frühschoppen der MG Wolfhalden und...

...YoungNotes Walzenhausen-Lutzenberg

Am Sonntag 27. Juni 2010 10.30 Uhr lädt die Musikgesellschaft Wolfhalden zu einem Frühschoppenkonzert in der Krone Wolfhalden ein. Nach den grossen Vorbereitungen für's Kantonale Musikfest, hat die MG Wolfhalden ein kleines Programm einstudiert. Ebenfalls mit

dabei sind die YoungNotes der Nachbarmusikvereine Walzenhausen-Lutzenberg. Wir freuen uns auf einen gemütlichen Frühschoppen. Der Anlass findet bei guter Witterung in der Gartenwirtschaft, bei Regen im Saal statt. cb

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

!!! Aufruf !!!

An alle Sdt und Uof des Jahrgangs 1935, sowie alle Of des Jahrgangs 1930, die am 16. November 1985 auf dem Säntis aus der Wehrpflicht entlassen wurden.

VETERANEN – TREFFEN

Aus Anlass des 75-jährigen Jubiläums der Säntisbahn und in Erinnerung an die Wehrpflichtentlassung vom 16. November 1985 auf dem Säntisgipfel, laden das **Departement Sicherheit und Justiz / Amt für Militär und Bevölkerungsschutz**, sowie die **Säntisbahn AG**, am **Mittwoch 13. Oktober 2010** zu einem Veteranen-Treffen ein.

Das detaillierte Programm wird allen Angemeldeten zu einem späteren Zeitpunkt zugestellt.

Sie haben die Möglichkeit, sich bis spätestens 31. Mai 2010 bei folgenden Amtsstellen zu melden:

Amt für Militär und Bevölkerungsschutz, Schützenstrasse 1, 9100 Herisau, Tel Nr: 071 353 72 14, E-Mail: Info@ar.ch
oder bei allen Gemeindeverwaltungen im Kanton Appenzell Ausserrhoden

Mit den Raiffeisen-Kreditkarten
steht Ihnen die Welt offen.

Mit der MasterCard oder Visa Card von Raiffeisen können Sie weltweit bargeldlos bezahlen. Ausserdem profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen.
www.raiffeisen.ch/karten

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60
Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in
Speicher, Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

Fussball-Kantonalmeister 2010

Am Mittwoch, 5. Mai 2010 fanden sich die acht Oberstufenschüler der 1. Sek Wolfhalden bei neblig-trübem Wetter beim Sportzentrum in Herisau ein. Es ging um die kantonale Ausscheidung im Fussball in der Kategorie 7. Schuljahr. 10 Mannschaften aus dem Kanton AR machten sich bereit, ihre Künste im Fussball gegeneinander zu zeigen und sich zu messen. Um 13.45 Uhr bestritt die Mannschaft der Sekundarschule Wolfhalden ihr erstes Spiel. Die Schüler, die mehrheitlich in Grub wohnen, kämpften in FC-Heiden-Leibchen bei Nebel für Wolfhalden. Sie zeigten ein super Zusammenspiel und kombinierten dieses mit ihrem persönlichen Können und Geschick. Schon beim ersten Spiel dominierten sie klar auf dem Feld. Auch in den weiteren drei Spielen brachte ihre gute Teamarbeit Erfolg und sie gewannen alle Spiele klar. Auch im Halbfinal behielten

sie die Übersicht, überzeugten mit sehr guten Leistungen und verloren sich nie aus den Augen, obwohl zeitweise dichter Nebel auf dem Spielfeld herrschte. Die Witterung war kalt und neblig, doch die Oberstufenschüler Pascal Athanasopoulos, Fabio Länzlinger, Alfred Alitjaha, Lukas Köberl, Beda Sonderegger, Michael Müller, Noah Brombach (alle aus Grub) und Joshua Zwingli (aus Wolfhalden) zeigten einen enormen Einsatz und gewannen sogar den Final gegen Speicher. Sie wurden glückliche Turniersieger und dürfen nun am 16. Juni nach Basel an den CS-Finaltag. Es wird gemunkelt, dass vor allem der extra angereiste Fanclub die Spieler zu solch ausgezeichneten Leistungen beflügelt hat. Ich gratuliere der Mannschaft zu ihrem verdienten Sieg und wünsche ihnen viel Erfolg am nächsten Turnier in Basel.

Lukas Tobler, Klassenlehrer
1. Sekundarklasse E, Wolfhalden

Rückblick auf die Erstkommunion

Unser Leben sei ein Fest

Am dritten Ostersonntag, 18. April 2010, feierten 24 Kinder in der paritätischen Kirche Thal (auch Wolfhändler Kinder mit dabei) ihre Erstkommunion. Der Gottesdienst wurde feierlich mitgestaltet durch einen Elternchor, der sich extra für diesen Tag zusammengestellt hat. Gesungen wurden Lieder, die sowohl von den Kindern gekannt wie auch den Erwachsenen bekannt waren. Musikalisch begleitet wurden die Gesänge von Livia Berchtold auf dem E-Piano. Die Glaskreuze, die von den Kindern selber hergestellt worden sind, wurden bereits am Gründonnerstag gesegnet und verteilt. Diese sollen die Kinder durch

das Leben begleiten und sie immer wieder an diesen Festtag erinnern. Wir wünschen ihnen eine frohe und gute Zukunft auf dem gemeinsamen Lebensweg mit Jesus.

Unser herzlicher Dank gilt der Musikgesellschaft Thal, die vor dem Pfarreiheim aufgespielt hat, der Jubla, die für den Apéro verantwortlich war, den Katechetinnen Madlen Giurgola und Steffi Sgarbi, die die Kinder auf diesen Tag vorbereitet haben, dem Elternchor, der die Gesänge kräftig unterstützt hat, und allen, die sich zum schönen Gelingen dieses Tages für unsere Erstkommunikanten eingesetzt haben.

Für das Selsorgeteam, Walter Strassmann

Auszeichnung für Alyssia Kugler

An den Appenzeller Frühlingsmeisterschaften vom 1./2. Mai 2010 in Heiden zeigte die Wolfhändlerin Alyssia Kugler im K4 eine gute Leistung aber leider nicht ganz fehlerfrei. Am Reck verg-

ab Alyssia mit einem Patzer eine bessere Klassierung. Trotzdem Fehler platzierte sie sich gegen sehr starke Konkurrenz auf dem sehr guten 10. Schlussrang mit Auszeichnung.

wl

für auswärtige Verwandte, Freunde & Bekannte
ein Jahresabo vom «Wolfsblick»
kostet Fr. 25.–

Infos:
siehe Adresse auf der
hintersten Seite dieser Ausgabe.

Geschenkidee

ARIVO-Gastro GmbH

Metzgerei, Fleischhandel & Partyservice
Hechtgasse 17
9427 Wolfhalden

Tel: 079 / 214 98 15 Fax: 071 / 74 00 125

Aktionspreisliste vom 01.06. - 30.06.2010

Rinds Voressen	1 kg	23,00 CHF
Rinds Hackfleisch	1 kg	18,00 CHF
Kalbs Kotelett	1 kg	47,00 CHF
Schweins Nierstück	1 kg	24,00 CHF
Schweins Kotelett	1 kg	19,50 CHF
Schweins Filet	1 kg	34,00 CHF
Schweins - Plätzli oder Geschnetzeltes	1 kg	25,00 CHF
Schweins Hals	1 kg	14,50 CHF
Pouletbrust	1 kg	18,00 CHF
Fleischkäse zum Selberbacken (500g oder 750g Folien)	1 kg	12,00 CHF

... und vieles mehr.

Öffnungszeiten: Samstag von 8.00 – 11.00 Uhr

Fleischherkunft: Schweiz

GEHT NICHT, GIBT'S NICHT !

Juni. Rosental. Das Kino.

Fr	4.6.	20:15	Kinoteens: Mit dir an meiner Seite (The Last Song)	Ab 12 Jahren	Deutsch
Sa	5.6.	17:15	Plastic Planet	Ab 12 Jahren	Deutsch
		20:15	Precious	Ab 14 Jahren	E/d/f
So	6.6.	15:00	Teufelskicker	Ab 8 Jahren	Deutsch
		19:15	Plastic Planet	Ab 12 Jahren	Deutsch
Fr	11.6.	20:15	Mit dir an meiner Seite	Ab 12 Jahren	Deutsch
Sa	12.6.	17:15	Teufelskicker	Ab 8 Jahren	Deutsch
		20:15	Mit dir an meiner Seite	Ab 12 Jahren	Deutsch
So	13.6.	15:00	Teufelskicker	Ab 8 Jahren	Deutsch
		19:15	The Two Horses of Genghis Khan	Ab 10 Jahren	O/d/f
Fr	18.6.	20:15	WWF: Home	Ab 8 Jahren	Deutsch
Sa	19.6.	17:30	GV Kino Rosental	für Mitglieder	
		20:15	Goodbye Solo	Ab 14 Jahren	E/d/f
So	20.6.	15:00	Eine zauberhafte Nanny – Knall auf Fall	Ab 8 Jahren	Deutsch
		19:15	The Two Horses of Genghis Khan	Ab 10 Jahren	O/d/f
Fr	25.6.	19:00	HV Cinéclub Rosental	für Mitglieder	
		20:15	The Two Horses of Genghis Khan	Ab 10 Jahren	O/d/f
Sa	26.6.	17:15	Eine zauberhafte Nanny – Knall auf Fall	Ab 8 Jahren	Deutsch
		20:15	Goodbye Solo	Ab 14 Jahren	E/d/f
So	27.6.	15:00	Eine zauberhafte Nanny – Knall auf Fall	Ab 8 Jahren	Deutsch
		19:15	Goodbye Solo	Ab 14 Jahren	E/d/f
Fr	30.7.	20:15	Jugendcamp Duntant-Jahr 2010: War Photographer	Ab 16 Jahren	E/d/f

LUPO spitzt

die Ohren!

KMF 2010:

Kalt – Matschig – Fantastisch
Eigentlich lasse ich mich ja nicht gern über einzelne Anlässe in unserem Dorf aus. Aber jetzt muss ich doch eine Ausnahme machen. Ich war ja mit der ganzen Familie am kantonalen Musikfest, denn wir waren alle irgendwo eingespannt bei den Helfern. Ich hatte vor dem Fest ja Bedenken, dass wir Wolfhändler gar nicht mitfeiern könnten, da wir alle mit anpacken mussten. Aber ich habe mich getäuscht. Es waren drei ganz lässige Tage und Abende, auch wenn das Wetter für die Katze war. Da schickt man nicht einmal einen Wolf nach draussen. Kompliment an alle, die organisiert und geholfen haben. Und die beiden Abendunterhaltungen

am Freitag und Samstag waren halt schon fantastisch. Das war ein echtes Dorffest. Danke! So, und jetzt geh ich noch die Wurst essen, die ich schon am Freitagabend bestellt hatte.

Ihr Lupo

der nächste
Redaktionsschluss
18. Juni
um 16.00 Uhr

Veranstaltungen Juni

Wann	Wer	Was	Wo
Di 1.6. ab 15.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Do 3.6. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Sa 5.6. 9.00 – 11.00	Brockenstube	offen	Kronenstrasse
Fr 11.6. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Restaurant Ochsen
Sa 12.6. ab 13.00	«Rock the Wolves»	Das Gratis Openair	Schönenbühl
So 13.6. ab 10.00	«Rock the Wolves»	Openair mit Gottesdienst	Schönenbühl
Di 15.6. ab 15.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Fr 18.6. ab 18.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Sommerfest es sind alle herzlich eingeladen	im Mühltoibel
Fr 18.6. 20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Mo 21.6. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Fr 25.6. 18.00	Lesegesellschaft Dorf	Abendwanderung	ab Kirche
Di 29.6. ab 15.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
jeden Mi 13.30 – 16.00	Brockenstube	offen	Kronenstrasse
jeden So 10.00 – 12.00	Ortsmuseum	offen	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

- ! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
• Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

7. Open-Air «Rock The Wolves»

Bereits zum siebten mal fanden sich am Samstagmittag die Musikliebhaber von Rock und Blues auf dem Gelände «Schönenbühl» zum Open-Air «Rock The Wolves» ein. Bei durchgezogenem Wetter genossen Alt und Jung Musik vom Feinsten, die Newcomer-Band überzeugten mit guten Performances und eigenen Songs und die «gestandenen» Bands, wie Reto Burrell, Jesse Brown oder auch Familie Gantenbein, um nur einige zu nennen, rockten das «Publikum». Die Band «Migu» beendete am Sonntagabend das diesjährige Open-Air bei

strömenden Regen. Das Wetter mit seinem herbstlichen Temperaturen konnte dem fröhlichen Treiben aber nicht Herr werden, und es fanden sich doch noch einige, die auf dem Gelände campierten. Das OK bedankt sich bei allen HelferInnen, Sponsoren und Gönnern für Ihre tatkräftige Unterstützung, ohne diese wäre es gar nicht möglich, solch einen Anlass durchzuführen. Ein ganz besonderer Dank gilt auch den Pächtern des Open-Air-Geländes im Schönenbühl wie auch den AnwohnerInnen für Ihr Verständnis.

Für das OK, Peter Göldi

Schönste Römerin & Schönster Römer

Die 5. Klässler beschäftigten sich unter anderem über mehrere Wochen intensiv mit dem Leben der alten Römer. Fast so riesig wie die grösste Ausdehnung des Imperium Romanum unter Kaiser Trajan war das Gebiet, das die Klasse bearbeitete. Unzählige Unterthemen wurden erlesen, erarbeitet und erforscht und mit dem römischen Tag im Klassenzimmer erfolgte Geschichte – Hautnah! Historisch genau nachempfunden erschienen die

Schülerinnen und Schüler in römischer Kleidung – als Senator, als freie Frau, als Legionär oder als Sklavin. Zuerst mussten römische Sandalen hergestellt werden. Als «schönste Römerin» kürten die 4. Klässler Nadine Schmid und als «schönsten Römer» unseren Senator Julius, Julian Lei. Zum Imbiss «reichten die Sklaven» frische Feigen, Olivenbrot, Datteln, Früchte, gemörserten Knoblauchquark und von der Metzgerei Heis ei-

gens fabrizierte Römerkräuterwurstchen vom Grill. Der römische Tag wird den

Schülerinnen und Schülern noch lange in Erinnerung bleiben!

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Arbeitsvergaben

Verschiedene Bauprojekte stehen vor der Ausführung. Der Gemeinderat hat dafür die nachfolgenden Arbeiten vergeben.

1. Renovation der Kirche

- a) Baumeisterarbeiten an Sieber Bau GmbH, Heiden
- b) Kunstverglasungen an Kunstglaserei Chur GmbH, Chur
- c) Spengler/Blitzschutz/Bedachungen an Alpic AG, Wolfhalden
- d) Feuchtigkeits-Abdichtung an Alpic AG, Wolfhalden
- e) Elektroinstallationen an Elektro Furer AG, Wolfhalden

- f) Sanitärinstallationen an Alpic AG, Wolfhalden
- g) Schreinerarbeiten an Bach Heiden AG, Heiden/Wolfhalden
- h) Holz-Bodenbeläge an Kugler Holzbau AG, Wolfhalden

2. Sanierung der Sonderstrasse (Teilstück im Bereich Högle/Scheibe)

- a) Ingenieurarbeiten an Hagen + Sturzenegger AG, Wolfhalden
- b) Strassenbauarbeiten an ARGE Preisig AG/Alder Willy AG, Teufen/Wolfhalden

- c) Baumeisterarbeiten an ARGE Preisig AG/Alder Willy AG, Teufen/Wolfhalden
- d) Rohrlegearbeiten an Alpiq AG, Wolfhalden

3. Sanierung der Schmutzwasserleitung im Bereich Friedberg-Ost

- a) Baumeisterarbeiten an Wohnlich Bau AG, Heiden

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Egli Peter, Obgass 4, 9527 Niederhelfenschwil, Renovation/Umbau, Terrassen- und Treppenhaus-Anbau sowie Solaranlage beim Wohnhaus Assek. Nr. 78 auf Parz. Nr. 1493, Luchten.
Geiger-Schöllhorn Edwin und Maria Helena, Tobelmühle 926, Wolfhalden, Solaranlage und Wärmepumpenanlage mit Erdsonde beim Wohnhaus Assek. Nr. 926, auf Parz. Nr. 1253, Tobelmühle.
Signer Andreas, Äusseres Holz 480, Wolfhalden, Anbau gedeckter Sitzplatz beim Wohnhaus Assek. Nr. 480 auf Parz. Nr. 163, Äusseres Holz.

Initiative zur Reduktion der Anzahl Mitglieder des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat am 4. Mai 2010 beschlossen, die Initiative zur Reduktion der Anzahl Gemeinderäte am 26. September dieses Jahres zur Abstimmung zu bringen. Vor einem Jahr hat die Lesegesellschaft Aussertobel die Initiative aus folgenden Überlegungen eingereicht:

Die Initiative will die Rahmenbedingungen für eine effiziente und professionelle Gemeinde-ratsarbeit verbessern. Damit wird zum einen der Entwicklung Rechnung getragen, dass der GR in den vergangenen Jahren vermehrt von operativen Aufgaben entbunden worden ist, so zum Beispiel durch die Einführung der geleiteten Schulen im Kanton. Auch wird bereits davon gesprochen, dass der Altersheimbetrieb zukünftig von einer Genossenschaft geführt werden soll, womit erneut ein Aufgabenbereich wegfallen würde. Dadurch verbleiben dem GR die folgenden 6 Ressorts:

- Präsidiale Aufgaben wie Finanzen, Steuern, Soziales etc.
- Schule (Teilglobalbudget)
- Umweltschutz (Spezialfinanzierung)
- Hochbau/Tiefbau

- Baubewilligung
- Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)

Daneben gibt es weitere kleine und kleinste Aufgaben, welche heute auf Kommissionen verteilt sind, 6 von ihnen führt heute ein Mitglied des Gemeinderates. Diese Aufgaben könnten von verwandten Ressorts aufgenommen werden wie z.B. Forstkommission als Teilaufgabe der Umweltschutzkommission etc. Dazu kommt, dass es immer schwieriger wird, geeignete Personen für die Aufgaben als Gemeinderätin oder Gemeinderat zu gewinnen, verlangt doch die operative Tätigkeit in der Gemeinde von den Ratsmitgliedern immer bessere Kenntnisse der Materie sowie eine hohe zeitliche Flexibilität, um den Bedürfnissen der Bürger kompetent und zeitnah entsprechen zu können. 16 von 20 Gemeinden im Kanton Appenzell Ausserrhoden haben diesen Schritt mehr oder weniger freiwillig bereits vollzogen, zuletzt Speicher, wo im Herbst 2008 die Einwohner mit grossem Mehr einer Reduktion von 11 auf 7 Ratsmitglieder zustimmten. Wolfhalden gehört zu den letzten Gemeinden im

Kanton die nach wie vor 9 Gemeinderatsmitglieder zählen.

Im Januar 2010 wurden die Mitglieder des Initiativkomitees an einen Workshop des Gemeinderates eingeladen, wo sie eingehend zu Sinn und Zweck der Initiative befragt wurden. Der Gemeinderat hat bis zum heutigen Zeitpunkt seine Position zum Anliegen der Initiative nicht bekannt gegeben. Das Initiativkomitee ist deshalb äusserst gespannt, zu welchem Resultat der Gemeinderat gelangt.

Das Initiativkomitee

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

Information...

...zur Sanierung der Sonderstrasse

Der Gemeinderat hat an der Junisitzung das Vorprojekt von der Sonderstrasse mit 3 bis 5 Bauetappen genehmigt. Die 1. Bauetappe beginnt von der Kantonstrasse Walzenhausen beim Einlenker Scheibe bis Ende Liegenschaft Widmer. In diesem Bereich werden praktisch alle Werkleitungen ersetzt. Die Bauarbeiten beginnen Anfangs Juli und dauern voraussichtlich bis Mitte November.

Die Verkehrsführung wird in Absprache mit dem Ingenieurbüro und der ausführenden Bauunternehmung abgesprachen. Während der ganzen Bauzeit ist die Sonderstrasse für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Zufahrten zu den Liegenschaften werden gewährleistet und mit dem jeweiligen Besitzer abgesprachen. In einzelnen Bauphasen kann es jedoch zu kurzfristigen Behinderungen kommen. Alle Beteiligten sind bestrebt, die Arbeiten sauber und speditiv durchzuführen und Störungen auf ein Minimum zu reduzieren. Für Ihre Nachsicht und Ihre Geduld danken wir Ihnen im Voraus.

Die Bau- und Strassenkommission,

G. Pauletti

«Baustelle Kirche»

Im Juni hat die Innensanierung der Kirche Wolfhalden begonnen. Ganz andere Töne als sonst waren zu hören, als die Baumaschinen auffuhren, um den Boden aufzuspitzen. Zuvor waren die alten Bänke entfernt und die Orgel vor Staub mit Plastikplanen abgedeckt worden. Auch die alten Kunstverglasungen sind bereits entfernt worden, um sie zu schützen.

Bereits Anfang Juli soll der neue Betonboden fertig sein. Geplant ist dann am 4. Juli auf diesem Boden der **1. Baustellen-Gottesdienst**. Wir laden dazu alle Interessierten ein, um sich selbst ein Bild über die Baufortschritte machen zu können.

Im Anschluss an diesen Gottesdienst werden an einem **Nostalgie-Flohmarkt** einige Einrichtungs-/Gegenstände (Lampen; evtl. noch intakte Kirchebänke; uam, die in der sanierten Kirche keine Verwendung mehr finden) verkauft werden.

Baustellen-Gottesdienst und Nostalgie-Flohmarkt finden am 4. Juli unter dem Vorbehalt des planmässigen Baufortschritts statt.

Altersheim Wüschbach

Im Juli keine Andacht im Altersheim.

Chrabelgruppe Luftibus

Sommerferien

Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71.

Fahrdienst zum

Gottesdienst nach Grub AR am 11. Juli 2010

Gottesdienstbeginn in der Kirche Grub AR: 10.00 Uhr
Abfahrt Kirche Wolfhalden: 9.40 Uhr

Abholdienst: bitte bis Samstag 11.00 Uhr telefonieren
Telefon 071 891 13 34

Gottesdienste im Juli

Während der Innensanierung der Kirche finden die Gottesdienste in unregelmässigen Abständen statt. Geplant ist, dass während der Bauphase jeden Monat mindestens ein Gottesdienst in Wolfhalden stattfinden wird und an mindestens ein bis zwei weiteren Sonntagen ein Fahrdienst in Gottesdienste in anderen Kirchgemeinde angeboten wird.

Sonntag, 4. Juli 1. BAUSTELLEN-GOTTESDIENST
(vorbehaltlich des planmässigen
Baufortschritts)

9.45 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat,
anschliessend: Nostalgie-Flohmarkt

Sonntag, 11. Juli Fahrdienst ab Kirche Wolfhalden
9.40 Uhr Fahrdienst zum Gottesdienst nach Grub AR mit
Pfrn. Tania Guillaume

Sonntag, 18. Juli kein Gottesdienst (Ferien)

Sonntag, 25. Juli kein Gottesdienst (Ferien)

Sonntag, 1. August Gottesdienst im Kirchgemeindeforum
«Dorf 5», mit Pfrn. Rut Ochsner,
St. Gallen

ALTERS-NACHMITTAG

Donnerstag, 8. Juli 2010 im Kronensaal um 14.30 Uhr

Ganz herzlich eingeladen sind alle (!) Einwohner und
Einwohnerinnen von Wolfhalden im Pensionsalter.

Musik und Texte zum Lob der Tiere
gespielt und gelesen vom Continuo-Quartett

Das Altersteam unter der Ltg. von Vreni Inglin
freut sich über ein zahlreiches Erscheinen.

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

BILDUNGSURLAUB & FERIEN von Pfr. Andreas Ennulat
19. Juni bis 15. August / 6. September bis 14. November

Die Stellvertretung wird durch verschiedene pensionierte Kol-
leginnen und Kollegen gewährleistet.

Das Pfarramtstelefon 071 891 13 34 wird auf einen Anrufbe-
antworter umgeleitet, der täglich abgehört wird.

Die Kirchenvorsteherschaft

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Es stellt sich vor:

Die Feuerschutzkommission (FSK)

vlnr. Walter Kugler (Kdt-Stv), Rolf Kugler (Präsident), Jürg Keller (Fw-Kdt), Markus Rohner (Materialwart), Susanne Schai (Aktuarin)

Wie die Kommissionszusammensetzung zeigt ist die FSK sehr stark durch aktive Feuerwehrmitglieder besetzt. Dies könnte als Nachteil ausgelegt werden. Dem kann ich als Präsident aber nur widersprechen.

Durch diese Zusammensetzung sind sehr kurze und kompetente Lösungsfindungen möglich. Auch werden Neu- und Ersatzanschaffungen für die Feuerwehr auf Ihre Notwendigkeit hin genau hinterfragt. Die Feuerschutzkommission (FSK) führt die Aufsicht über die Einsatzbereitschaft, die Löschwasserbezugsorte, die Ausrüstung und Gerätschaften. Wir sind also verantwortlich dafür, dass die Rahmenbedingungen geschaffen sind, für eine gut funktionierende und jederzeit schnell einsetzbare Feuerwehr. Dies unter Einbezug von Samariter und wenn nötig dem Zivilschutz.

Die Aushebung, Einteilung,

Versetzung, Dispensation und Entlassung nach Erfüllung der Dienstpflicht ist eine weitere Aufgabe der FSK. Das Kader und der Gerätewart wird durch die FSK direkt gewählt. Für die Besetzung des Kommandos und dessen Stellvertretung stellt die FSK einen Antrag an den Gemeinderat. Die Budgetierung und fortlaufende Budgetkontrolle ist auch für die FSK eine Hauptaufgabe. Für Anschaffungen und Investitionen stellen wir Anträge an den Gemeinderat darüber befinden muss. Obwohl die Feuerschau regionalisiert ist, hat die FSK bei der Kontrolle des Kaminfegerwesens noch immer einige Aufgaben zu erfüllen.

Die Zusammenarbeit in dieser Kommission ist sehr freundlich und doch gewissenhaft. Und dafür danke ich meinen Mitgliedern bestens.

Rolf Kugler,

Präsident der Feuerschutzkommission

GRILLPLAUSCH DER KULTURKOMMISSION WOLFHALDEN

VORANKÜNDIGUNG

WANN: 15. August 2010 (Durchführung nur bei guter Witterung, kein Verschiebedatum)
 TREFFPUNKT: 11.30 beim Parkplatz Krone
 WER: Alt und Jung
 MITNEHMEN: Eigene Verpflegung und gute Laune
 PROGRAMM: Kurzer Spaziergang zur Feuerstelle am Witzweg

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 3.7.1925 Tobler Anna, Lühle;
- 8.7.1925 Zürcher Emil, Dorf;
- 11.7.1922 Hohl Emma, Hub;
- 13.7.1923 Weingart Adelheid, Unterlindenberg;
- 16.7.1922 Frei Hedwig, Hinterbühle;
- 24.7.1926 Kellenberger Ernst, Bleichstrasse;
- 25.7.1927 Niederer Kurt, Tobelmühle;
- 30.7.1928 Aebischer Liseli, Lippenreute.

Handänderungen

(19. Mai bis 18. Juni)

Frischknecht Adolf, Mühltoibel an Wick Werner, Mühltoibel, Parz. Nr. 1314, Gartenanlage, Strasse, übrige befestigte Fläche, Mühltoibel.

Hutter Peter sel., Kronenwiese an Hutter-Marzel Helga, Kronenwiese, 1/2 ME an Parz. Nrn. 5041+10000, Stockwerkeigentum, 113/1000 Miteigentum an Nr. 1430 mit Sonderrecht an der Wohnung im Dachgeschoss links nord-süd samt Kellerabteil Nr. 12 im Sockelgeschoss, 1/10 Miteigentum an Nr. 5044 (Autoeinstellplatz Nr. 10), Dorf.

Schmid-Nüesch Kurt und Bertha, Mühltoibel an Graf Werner, Mörschwil, Parz. Nr. 168, Wohnhaus und Anbau Nr. 497, Gartenanlage, Weg, Mühltoibel.

Zivilstand

Geburten:

Thalmann, Jorin Finn, geboren am 10. Mai 2010 in St. Gallen, Sohn des Thalmann, Stefan und der Thalmann geb. Kreienbühl, Géraldine Sonja.

Odzoska, Jeremy Tim, geboren am 30. Mai 2010 in Heiden, Sohn der Odzoska, Farie.

Neuzuzüge

Berger-Cesarz Alexandra und Berger Mathias, Hinterbühle 1268; Karapolat Hidir, Dorf 48; Moser Adrian, Hinterergeten 117; Nagel Daniela, Weid 555; Pech Andreas, Unterlindenberg 687; Schmid Rebecca, Hinterergeten 117.

Bundesfeier

Samstag, 31. Juli 2010

ab 18.00 im Kronegarten-Areal

bei schlechtem Wetter im Kronensaal

Festansprache
von Altbundesrat Christoph Blocher

Folkloreabend

Laternenumzug

Feuerwerk

Der Verkehrsverein Wolfhalden freut sich auf Ihren Besuch!

Verkehrsverein
Wolfhalden

Dora Reust 35 Jahre im Dienst

...der Schule Wolfhalden

Am 15. April 1975 war der erste Arbeitstag für Dora Reust an der Schule Wolfhalden. Seither hat sie Hunderten von Schülerinnen und Schülern handwerkliche Fähigkeiten für Familie, Haus und Hof nahegebracht. Mit viel Energie und immer neuen Ideen steht sie auch heute noch in ihrer «Schulstube» im Schulhaus Dorf. Dora Reust ist eine sehr motivierte Lehrerin. Sie versteht es hervorragend, alle Schülerinnen und Schüler dort abzuholen, wo sie stehen. Sie fördert und fordert die Kinder genau dort, wo es ihren je eigenen Fähigkeiten entspricht. Und die

entstehenden Kunstwerke aus diesen handwerklichen Stunden haben wohl schon so manche Mutter am Muttertag erfreut! Dora Reust versteht es, in ihrem Klassenzimmer eine tolle Lernatmosphäre zu gestalten, in der es den Kindern wohl ist. Durch die guten Beziehungen zu den Schülerinnen und Schülern macht es Dora Reust möglich, dass die Kinder manchmal auch dort Lernerfolge feiern können, die nicht unbedingt zu erwarten gewesen wären. Zu 35 Jahren Schule Wolfhalden gratuliere ich Dora Reust von Herzen und danke für all ihre Tatkraft!

Pius Süess, Schulpräsident Wolfhalden

Silvia Steinmann 20 Jahre im Dienst

...der Schule Wolfhalden

Eine Spezialität, die die Tätigkeit von Silvia Steinmann hier in Wolfhalden kennzeichnet ist die Tatsache, dass sie drei «erste Arbeitstage» hatte. Während dreier Jahre, vom 1. August 1997 bis zum 31. Juli 2000 arbeitete Silvia Steinmann als engagierte schulische Heilpädagogin (SHP) in Wolfhalden. Nach einem Jahr begann sie ein zweites Mal ihre Tätigkeit am 1. August 2001 und wirkte fünf Jahre zum Wohle vieler Schülerinnen und Schüler. Und das dritte Mal begann sie vor nun zwei Jahren am 1. August 2008. Silvia Steinmann

erzielt durch ihre klare und strukturierte Vorgehensweise grosse Erfolge mit den Kindern. Ihre Herzlichkeit unterstützt ihre Arbeit sehr. Visionen, wie die Arbeit der SHP sich weiterentwickeln könnte, zeichnen Silvia Steinmann aus und sie wird als erfahrene Fachfrau gemeindeübergreifend geschätzt. Als Teamleiterin SHP hat sie die Schulleitung stark gestützt. Ich bedanke mich bei Silvia Steinmann für diese 10 Jahre Mitarbeit im Schuldienst ganz herzlich und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit!

Pius Süess, Schulpräsident Wolfhalden

Auch die Landfrauen stricken «rosa»

Eine gestrickte Solidaritätsschleife von zwölf Metern Höhe wird am 1. Oktober 2010 auf dem Waisenhausplatz in Bern präsentiert und macht auf eindrückliche Weise auf die Thematik Brustkrebs aufmerksam. Die rosa Schleife – «The Pink Ribbon» – steht weltweit als Symbol der Solidarität mit von Brustkrebs betroffenen Menschen. An einem Nachmittag, sowie an einem Abend Anfang Juni,

trafen sich rund 20 Wolfhändler Landfrauen und strickten die 30 x 30 cm grossen rosa Plätzchen, welche dann eingeschickt, ein Teil der grossen Schleife werden. Gemütlich, lachend, plaudernd, aber auch überlegt – jeder mit seinem eigenen Beweggrund, war dieser Anlass eine verbindende Aktion, bereits schon innerhalb des eigenen Vereins. Danke an alle, die mitgemacht haben.

es

Neu für das Kabelfernsehen

Panasonic TX-L32S20

- 55 digitale TV Sender mit Cablecomanschluss empfangbar, wie z.B. MDR, NDR, WDR, HD Suisse, n-tv, Rai1, Rai2, Canale5, Italia1
- 82cm 100Hz-Fernseher
- Full HD Bildschirm mit DVB-C CI+
- Stromsparmmodus ECO Link
- B x H x T 79 x 55 x 8.3cm

Barpreis Fr. 963.-

expert Buschor+Dahinden

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

7 Jahre Gade die Bar Wolfhalden

GADE die Bar

Diverse Attraktionen und Aktionen

SAMSTAG 3. JULI 2010

Liebe Steffi...

...in diesem Jahr erfüllst Du das Silberne Jubiläum Deiner katechetischen Tätigkeit. 25 Jahre lang hast Du den Kindern von Gott und seiner Liebe erzählt. Die Anfänge auf dem «Berg» waren Pionierarbeit und haben von Dir phantasievolle Lösungen verlangt. Es hat einiges gebraucht, damit Du jedes Jahr Zeit und Ort für das Zusammenkommen mit den Kindern

gefunden hast. Herzlichen Dank für Deine Arbeit und Deine Art, Dich in die Pfarrei einzubringen.

Wir wünschen Dir einen schönen Ruhestand mit Deiner Familie, und werden Deinen Rat immer wieder mal einholen. Im Namen der KatechetInnen und des Seelsorgeteams.

*P. Walter Strassmann SVD,
Pfarradministrator*

Bundesfeier 2010

Traditionsgemäss findet am Samstag 31. Juli 2010 die vom Verkehrsverein Wolfhalden organisierte Bundesfeier statt. In der wunderschönen und grossen Gartenterrasse des Hotels Krone beginnt die Feier unter dem Motto «Folklore» um 18.00 Uhr.

Ein Höhepunkt wird sicher die Festansprache des Altbundesrates Christoph Blocher sein. Wie jedes Jahr gibt es für unsere Kleinen einen Fackel- und Lampionumzug.

Das aus privat finanziertem Feuerwerk wird ein weiterer Höhepunkt sein.

Sponsoren sind jederzeit herzlich willkommen. Verkehrsverein Wolfhalden, Postfach 45, 9427 Wolfhalden.

Verkehrsverein

Wolfhalden

Konto: 90 – 9682 – 9, zugunsten von 2512257 81012 Vermerk: Feuerwerk.

Bei schlechtem Wetter wird die Gartenterrasse mit Zelten überdacht sein und der Kronensaal steht ebenfalls zur Verfügung.

Der Verkehrsverein mit seinen freiwilligen Helfern freuen sich auf viele Gäste aus Nah und Fern.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte aus dem Flyer, der im Juli in alle Haushalte verteilt wird.

Der Verkehrsverein Wolfhalden

Annegreth Wiesendanger
Leiterin Geschäftsstelle Wolfhalden

Raiffeisenbank Heiden
Geschäftsstelle Wolfhalden

Die Geschäftsstelle Wolfhalden bleibt vom

17. Juli bis 8. August 2010

ferienhalber geschlossen.

Wir bedienen Sie während dieser Zeit gerne an unserem Hauptsitz in Heiden oder in unserer Geschäftsstelle in Speicher.

Für Bargeldbezüge stehen Ihnen auch unsere Bancomaten in Wolfhalden, Heiden, Rehetobel und Speicher zur Verfügung.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit!

Raiffeisenbank Heiden
Geschäftsstelle Wolfhalden
9427 Wolfhalden

Telefon 071 898 83 70
www.raiffeisen.ch/heiden

RAIFFEISEN

HIER SPIELT DIE MUSIK

Wenn Sie selber ein Instrument spielen oder jemandem beim Musizieren mal genau zugehört haben, wissen Sie dass Musik mehr ist als Play und Stopp am CD-Player. Erst das perfekte Zusammenspiel aller Instrumente führt bei den Zuhörern zum erwünschten Genuss. Jeder Ton muss perfekt sitzen.

Wie beim Drucken. Wenn nicht jeder Farbton perfekt zu Papier gebracht wird, ist das Werk beeinträchtigt und erzielt nicht die gewünschte Wirkung beim Publikum.

Ich weiss, wovon ich spreche. Als Musiker wie auch als Drucker

Verlassen Sie sich auf meine Erfahrung.

Ihr Röbi Bischofberger

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Röbi Bischofberger

Dirigent und Arrangeur für schönere Drucksachen

Dorfstrasse 10 • 9413 Oberegg

Telefon 071 891 43 33 • Fax 071 891 33 77

info@bischofberger-druck.ch

www.bischofberger-druck.ch

Herrliche Rundwanderung in Wolfhalden

Fast alle der 40 vorgeschlagenen Wanderungen sind als Rundrouten mit gleichem Anfangs- und Endpunkt gestaltet. Die Wanderungen erschliessen meist wenig bekannte Landschaften in Ausser- und Innerrhoden, und einige Vorschläge lassen mit dem Alpstein Bekanntschaft schliessen. Sämtliche Wanderungen sind leicht verständlich beschrieben, und Planskizzen, Merkpunkte, Höhenprofil und viele Fotos bilden eine wertvolle Ergänzung. Auch Marschzeit und Schwierigkeitsgrad sowie Hinweise auf den öffentlichen Verkehr, auf Parkplätze und auf Wirtschaften am Weg fehlen nicht.

Steiler Aufstieg vom Boden nach Wolfhalden

Die Wanderung beginnt beim Bahnhof Rheineck und führt via Burgruine, Sandbüchel und Krufft nach Thal. Nächste Station ist der bereits auf Wolfhaldler Gebiet gelegene Weiler Boden,

wo sich mit dem «Baumgarten» die tiefstgelegene Appenzeller Wirtschaft befindet. Via Hasli und Unterwolfhalden gehts jetzt von 453 Metern über Meer hinauf ins Dorfzentrum von Wolfhalden und damit auf eine Höhe von 709 Metern.

Dem Witzweg folgen

Die Wanderroute folgt jetzt dem Witzwanderweg bis zum Weiler Hub. Vorbei an der Villa Ilg wird zum Rehabilitationszentrum in Lutzenberg abgestiegen. Kurz nach dem Rehasentrum rückt Rheineck und damit der Ausgangspunkt in Sichtweite. Selbstverständlich kann diese Wanderung auch in Wolfhalden begonnen und beendet werden. («Wanderparadies Appenzellerland», 336 Seiten, Taschenbuchformat, Fr. 42.-, erhältlich im Appenzeller Verlag, Herisau, sowie im Buchhandel, an Kiosken und in Verkehrsbüros.)

egb

Die Kleinsten auf Reisen

Punkt 12.50 Uhr fand sich eine farbenfrohe Schar aus «Mukis» (Mutter-Kind-Turnen) bei der Post Wolfhalden ein. Mit dem Postauto ging es nach Obereggen auf den Spielplatz. Während die Mamis für das leibliche Wohl besorgt waren, tobte sich die Jungschar fröhlich aus. Nach Wurst und Grillbrot gab es dann noch eine süsse kalte Überraschung in Form eines Vanilleglaces.

Um 15.30 Uhr ging es zu Fuss weiter bis die ganze Schar eine Wiese fand, auf der sie noch einige Spiele machten. Noch einen letzten Schluck aus der Flasche und alle marschierten munter weiter zur nächsten Postautohaltestelle, wo sie das Postauto nach Wolfhalden bestiegen. Kurz vor dem Dorfeingang drückte der Chauffeur zweimal auf das Horn und der klassische Dreiklangton «tü-ta-too» ertönte, was speziell die Kleinen sehr freute. Müde, aber zufriedene Gesichter stie-

gen aus und verabschiedeten sich von ihren Muki-Leiterinnen und den anderen.

Alle Mamis und Kinder bedankten sich noch zu guter Letzt bei Gaby Von Euw und Corinne Bechtold für die lässige Zeit im Muki-Turnen und auch für das Organisieren des Muki-Reisls.

Die Mukis 2010

Eine ängstliche Urlauberin fragt am Strand: «Gibt es hier Quallen oder Krebse?» – «Ja, aber sie brauchen keine Angst zu haben, die meisten werden von den Haien gefressen.»

schöne Sommerferien!

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Haben sie ihre Ferienlektüre schon ausgesucht? Sie haben noch genügend Zeit, denn die Bibliothek macht vom 11. Juli bis 2. August Ferien. Danach sind wir mit vielen neuen Medien wieder für sie da! Geniessen sie den Sommer!

Ihr Bibliotheksteam

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr

Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr

Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr

ausser in den Schulferien.

TREUHAND MARKUS WIDMER

- Buchhaltung für Kleinfirmen & Gastronomie
- Steuererklärungen
- Versicherungen
- kostenlose Beratung der Altersvorsorge

Haufen 218 • 9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 03 01
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Musik unterricht für Jung und Alt, AnfängerInnen und Weiterführende

Akkordeon Knopf, Piano, diatonisch, Melodiebass/M3
Gitarre Klassisch, Begleit
Ukulele

Rosmarie Hebeisen - dipl. Akkordeonlehrerin/SALV
9410 Heiden - Tel 071 891 45 82

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Bluteigel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

Reservoir Oedlehn totalsaniert

Bis vor gut hundert Jahren deckten von Quellen gespeisene Brunnen den Wasserbedarf. In Städten und grossen Gemeinden wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in die Häuser führende Wasserleitungen verlegt. In Wolfhalden wurde Ernst Züst im Buch «Gemeindeschichte»: Am 29. Juni 1899 wurde das fertiggestellte Werk von der Assekuranzkommission abgenommen. Besonderes Lob erhielten die italienischen Arbeiter, die alle Grabarbeiten von Hand ausgeführt hatten.»

Viele Quellen auf Oberegger Gebiet

Von den damals 19 Quellen befanden sich 13 auf Oberegger und sechs auf Heidler Territorium. Hans Wild, Gemeinderat und Präsident der Wasserkommission seit 2004: «Von den heute dreissig Quellschächten befindet sich ein Grossteil auf Oberegger Gebiet. Unser Wasser kommt vom Holzerswald unter dem St. Anton, von der Ebenau, vom Torfenst und vom Neienriet. Weitere Quellen sind im Gebiet Wässern, Heiden, anzutreffen.»

Reservoirs saniert und modernisiert

Viel Geld wurde in den letzten

Jahren für die totale Sanierung und Modernisierung der Reservoirs Guggen, Guggenbühl, Höhe und Ödlehn sowie ins 26 Kilometer lange Leitungsnetz investiert. Folgen wird demnächst die Erneuerung des Reservoirs Bühel. Rund 60 Prozent des im Jahre 2009 gebrauchten Wassers stammt aus Quellen, der Rest ist hochgepumptes Bodenseewasser, das auch in anderen Vorderländer Gemeinden eine wichtige Rolle spielt. «2009 betrug in Wolfhalden der Gesamtverbrauch 113000 Kubikmeter Wasser, was pro Kopf und Tag 179 Litern entspricht. Pro tausend Liter hat der Verbraucher gut zwei Franken zu bezahlen. Wir liegen damit im kantonalen Mittel. Dieser Preis ermöglicht zusammen mit den Grund- und Anschlussgebühren sowie den Assekuranzbeiträgen die Eigenfinanzierung der Wasserversorgung», erklärt Hans Wild

Zentrale Steuerung

Die Reservoirs können dank der im Bauamts- und Feuerwehrgebäude installierten Technik zentral gesteuert werden. «Regelmässige Kontrollen der Reservoirs sind trotzdem nötig und wichtig», erklärt der seit 2008 für Wolfhalden tätige Wasserwart Andreas Jussel, dessen Stellvertretung Hanspeter Zeitz innehat. «Nach einer Checkliste werden sämtliche Positionen überprüft. Die Qualität des Wassers von

mittlerer Härte wird überdies regelmässig auch vom kantonalen Lebensmittelinspektorat kontrolliert. Unsere Wasserwerte sind ausgezeichnet. Wir setzen alles daran, dass es so bleibt. Schliesslich ist Wasser das wichtigste Lebensmittel überhaupt.» Aktuell ist derzeit das Ersetzen von Wasserleitungen im Zuge der Strassenkorrekturen in Richtung Walzenhausen und Rheineck.

egb

Mitglieder der Wasserkommission

Der Wasserkommission Wolfhalden gehören folgende Mitglieder an:

Hans Wild (Präsident), Markus Bänziger (Aktuar), Jürg Keller (Feuerwehrkommandant), Rolf Kugler (Präsident der Feuerschutzkommission), Andreas Jussel (Wasserwart) und Hanspeter Zeitz (Wasserwart-Stellvertreter).

179 Liter pro Tag

In vielen südlichen Regionen hat der Mensch mit einer Handvoll Wasser täglich auszukommen – wenn überhaupt. Wir leisten uns den Luxus von einem Wasserverbrauch von durchschnittlich 179 Litern pro Kopf und Tag. Dabei wird ein guter Teil des Lebensmittels von höchster Qualität bedenkenlos für WC-Spülzwecke, die Reinigung von Vorplätzen, die grosszügigen Autowäsche usw. eingesetzt. Und noch immer gibt es Leute, die den Preis von 2.20 Franken für 1000 Liter bestes Trinkwasser als überzogen taxieren. Verrückt! Ein Blick hinter die Kulissen der kommunalen Wasserwerke tut gut, lässt Verbrauchsgewohnheiten hinterfragen und führt (hoffentlich) zu einem bewussteren Umgang mit dem Grundnahrungsmittel Trinkwasser.

egb

Wechsel im Lehrkörper Wolfhalden

Frau Mirjam Jost-Speranza hat sich als Kindergärtnerin während neun Jahren mit grossem Einsatz im Kindergarten Zelg für unsere Kleinsten eingesetzt. Sie zeigte im Umgang mit den Kindern ein grosses Einfühlungsvermögen und die Stärkung der Sozialkompetenzen waren ihr stets grosse Anliegen. Die intensive Zusammenarbeit mit den Eltern war ihr wichtig und wurde auch sehr geschätzt. Mit grossem Einsatz übernahm sie zeitweise auch die Verantwortung als Teamleaderin der Kindergarten und Unterstufenlehrkräfte. Nachfolgerin von Frau Jost-Speranza wird Martina Murer Scherrer, Kindergärtnerin, wohnhaft in Wolfhalden, welche die Stelle ebenfalls mit Frau Nicole Sauder, wohnhaft in Grub, teilt. Frau Martina Murer Scherrer hat bereits mit grossem Erfolg diverse Stellvertretungseinsätze in Wolfhalden getätigt.

Frau Lilo Jud arbeitete mit grossem Einsatz als Entlastungslehrkraft für ein Jahr in der Mittelstufe. Neu übernimmt diese Entlastungslektionen Frau Esther Züst, Primarlehrerin, wohnhaft in Wolfhalden, welche vorher ein kleineres Pensum in der Unterstufe unterrichtete. Leider müssen wir uns auch von

unseren beiden Praktikantinnen im Kindergarten (Frau Nicole Haefele) und in der Oberstufe (Frau Annina Merz) verabschieden. Beide Praktikantinnen setzten sich zu mehr als 100% für ihre Aufgaben ein und waren in den Teams und bei den Kindern geschätzt und beliebt. Neu als Praktikantin in der Oberstufe wurde Daniella Moreno gewählt.

Frau Franziska Lüthi und Herr Grünenfelder, beide Klassenlehrer in der Oberstufe, wollen im nächsten Schuljahr ihr Pensum zu Gunsten einer Masterausbildung leicht reduzieren. Als Stellvertretung für ein Jahr stösst Herrn Dieter Bourquin zum Oberstufenteam. Herr Bourquin unterrichtet auch an der Oberstufe in Heiden.

Die neuen Lehrerinnen und Lehrer stellen sich in dieser Wolfsblickausgabe noch persönlich vor.

Die Schulleitung und Schulkommission von Wolfhalden bedankt sich bei allen abtretenden Lehrkräften für ihren grossen Einsatz zum Wohle unserer Kinder. Den neuen Lehrkräften wünschen wir einen guten Einstieg und viele Sternstunden mit ihren neuen Klassen. *Schulleiter, Stefan Signer*

Neuvorstellung der neuen Lehrkörper

Ich heisse **Martina Murer Scherrer** und arbeite nach den Sommerferien im Teilpensum mit Nicole Sauder im Kindergarten im Zelgschulhaus.

Die Ausbildung als Kindergärtnerin habe ich im Seminar in Ingenbohl absolviert. Anschliessend habe ich als Kindergärtnerin in Weesen gearbeitet. Weitere interessante Erfahrungen konnte ich während meiner langjährigen Tätigkeit im Schulheim Langhalde in Abtwil sammeln.

Mein Interesse am Menschen und an fremden Kulturen liessen mich neugierig aufbrechen und neue Länder entdecken. Unbezahlten Urlaub nutzend, bereiste ich Neuseeland und Australien. Gemeinsam mit meinem Mann folgten dann Reisen nach Indien, Myanmar und Vietnam.

Nun leben wir mit unseren beiden Töchtern im schönen Wolfhalden. Gerne wandern wir in den Bergen, unternehmen Velotouren am See, oder sind mit dem Kanu unterwegs.

Nach den letzten Jahren als Familienfrau und Mutter bin ich inspiriert vom Leben und um einige Alltagserfahrungen reicher. Die Schulgemeinde Wolfhalden habe ich während meinen diversen Stellvertretungen kennen und schätzen gelernt. Ich freue mich darauf, diesen bunten Strauss an Erfahrungen im Kindergarten einzubringen und die fröhliche, erwartungsvolle Kinderschar ein Stück auf ihrem Lebensweg begleiten zu dürfen.

Ich heisse **Dieter Bourquin** und bin in Berlin aufgewachsen. Dort habe ich auch meine Lehrerausbildung absolviert. Ich habe in Deutschland, Mexiko und der Schweiz unterrichtet. Seit 2003 lebe und arbeite ich in der Schweiz. Derzeit wohnen meine Familie und ich in Heiden, wo ich in einem Teilpensum an der Oberstufe Schule gebe. In meiner Freizeit erteile ich im Schwimmbad Heiden Schwimmunterricht. Meine Hobbies sind Sport und Musik. In einem Teilpensum werde ich an der Oberstufe Wolfhalden das Fach Naturlehre unterrichten.

2007 unterbrach ich die Schule für ein halbes Jahr um einen Sprachaufenthalt in Australien zu machen. Im Sommer

2008 schloss ich dann die Fachmittelschule ab. Ich absolvierte ein Praktikum in der Jugendarbeit in Goldach und als Tochter eines Blindenführhundeinstruktors half ich oft bei der Arbeit mit sehbehinderten Menschen mit. 2009 entschied ich mich die Fachmaturität Soziales zu absolvieren, bei der ich 8 Monate im Mühlhof in Tübach, einem Rehabilitationszentrum für alkohol- und medikamentenabhängige Menschen arbeitete. Ich strebe den Beruf der Sozialarbeiterin an, weswegen ich nach dem Berufspraktikum in Wolfhalden gerne an die Fachhochschule für Soziale Arbeit in Zürich gehen möchte. Die Arbeit mit Menschen, insbesondere mit Jugendlichen, ist für mich in vieler Hinsicht eine sehr wertvolle Aufgabe.

Einladung zur Neueröffnung

Samstag, 3. Juli 2010 ab 10h mit Snacks und Drinks

Feiern Sie mit mir die Eröffnung, in Heiden, Asylstrasse 28

Ich freue mich auf Ihren Besuch!

M. Biner
Maeggie's
Deko & Geschenksideen

Asylstrasse 28
9410 Heiden
Mobile 079 933 99 60

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Grosseinsatz für S-Kurve in Wolfhalden

Als Grosseinstelle präsentiert sich bis auf weiteres der Strassenabschnitt Mühltoibel bis Hinterbühle, auf dem u.a. auch die Postautos der Linie Heiden – Zelg – Walzenhausen – St. Margrethen verkehren. Spektakulär ist derzeit der Einsatz zwischen den Häusern Büttikofer (links) und Bänziger, wo der unübersichtliche Engpass durch den Bau einer sanften S-Kurve samt Trottoir entschärft wird. Der Durchgangsverkehr wird mittels Lichtsignalanlage geregelt.

egb

Gelungene Sanierung

Mitte Mai sanierten Fachkundige Bauarbeiter des kantonalen Zivilschutzes eine Woche lang ein Teilstück des Wanderweges vom Klusbach Richtung Hellmühle.

Bau- Strassenkommission
G. Pauletti

10 Jahre Jazzevent Alte Mühle

klassischer jazz, mit charme und temperament dargeboten, ist das markenzeichen der barrelhouse jazzband. ihr aktuelles konzertprogramm reicht von den werken der grossen meister des «schwarzen» jazz aus den 20er bis 40er jahren des 20. jh (jelly roll morton, w.c. handy, louis armstrong, count basie, duke ellington u.v.a.) bis zu zahlreichen eigenen kompositionen, diese oft mit elementen des boogie-woogies und der kreolisch-karibischen musik. in den letzten jahren hat die band zwei jüngere, hoch talentierte musiker aufgenommen (jan luley am piano, michael lehret am schlagzeug). die neue generation brachte eigene ideen

mit, die den sound und stil der band bereichert und erweitert haben, doch new-orleans-jazz, swing und blues stehen weiter im mittelpunkt des bandrepertoires. die art, die klassiker des jazz neu zu arrangieren, der typische «barrelhouse-beat» und die sprichwörtliche spiel Freude haben die barrelhouse jazzband beim publikum zur beliebtesten deutschen band des «prämodernen» jazz werden lassen. feiern sie gemeinsam mit dem ok jazzevent und sichern sie sich ihr tickets schnell. es hat nur beschränkt platz. ticketreservation unter: 071 898 33 01 oder info@jazzevent.ch / preis 30.-/ ticket / resaurantionsbetrieb ab 19.00 uhr.

Jeannette Huwyler

Ein Projekt des Regierungsprogramms 2007-2011

Appenzell Ausserrhoden

- Depression kann jede und jeden treffen.
- Depression hat viele Gesichter.
- Depression ist behandelbar.

Das Ausserrhoder Bündnis gegen Depression informiert.

www.buendnis-depression.ar.ch

Ausserrhoder Bündnis gegen

DEPRESSION

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

ARIVO - Gastro GmbH

Metzgerei, Fleischhandel & Partyservice
Hechtgasse 17
9427 Wolfhalden

Tel: 079 / 214 98 15 Fax: 071 / 74 00 125

Aktionspreisliste vom 01.07. - 31.08.2010

Fleischkäse zum Selberbacken (500g oder 750g Folien)	1 kg	12,00 CHF
Bratwurst	Stück	2,00 CHF
Pfefferwurst	Stück	2,50 CHF
Kalbs Kotelett	1 kg	49,90 CHF
Rinds Entrecote	1 kg	54,00 CHF
Schweins Nierstück	1 kg	25,00 CHF
Schweinsfilet	1 kg	39,00 CHF
Schweins Hals	1 kg	15,50 CHF
Schweins - Plätzli oder Geschnetzeltes	1 kg	26,00 CHF
Rinds Hackfleisch	1 kg	19,00 CHF
Pouletbrust	1 kg	19,00 CHF

... und vieles mehr.

Öffnungszeiten: Samstag von 8.00 – 11.00 Uhr

Fleischherkunft: Schweiz

GEHT NICHT, GIBT'S NICHT !

Onkel Max schreibt einen Brief.
«Warum schreibst Du denn so langsam?», erkundigt sich Marlene.
«Weisst du, mein Kind, der Brief ist für meinen Neffen Paul.
Der ist erst sieben Jahre alt und kann nur ganz langsam lesen.»

LUPO spitzt die Ohren!

Baustelle: Kirche

Da gehe ich letztens mit meinem Rudel zum Beachvolleyballfeld. Und was haben wir gesehen? Vor der Kirche hängt ein riiiiiesiges Transparent. Nicht aber etwa mit einem Aufruf zu mehr Glauben und Gebeten (zum Beispiel für unsere Fussball-Nati in Südafrika), es steht auch nicht «Jesus loves you» darauf. Das Transparent ist weder für Starts noch für Zieleinläufe gemacht worden, sondern es steht schlicht und einfach drauf: Baustelle Kirche! Ist denn jetzt das Gebäude gemeint oder die Institution?

Vielleicht sollte man im Plätzli auch ein grosses Transparent aufhängen: Baustelle Strasse! Dort wüsste man wenigstens, dass die Fahrbahn gemeint ist. Zwischenzeitlich finden die Gottesdienste ja im Schönenbühel statt, auf offenem Feld. Gute Idee! Dann baut also einmal schön an unserem Gotteshaus und lasst die Kirche ja im Dorf. Ich freue mich dann auf alle Erneuerungen nach der Bauphase: innerlich und äusserlich. Und wir alle bringen zur Eröffnung dann unsere neuen Vuvuzelas mit.

Ihr Lupo

Feldgottesdienst beim Schulhaus Zelg

Am Sonntag, 22. August 2010, 11.00 Uhr, wird beim Schulhaus Zelg in Wolfhalden ein kath. Feldgottesdienst gefeiert, der von der Musikgesellschaft Wolfhalden musikalisch umrahmt wird. Zu diesem Gottesdienst mit herrlicher Aussicht auf den Bodensee sind alle KirchbürgerInnen unserer Doppelpfarrei – speziell auch Familien – herzlich eingeladen.

Die Gruppe junger Frauen von Thal hat sich in verdankenswerter Weise dazu bereiterklärt, die Festwirtschaft durchzuführen. Nach dem Mittagessen

können sich die Kinder auf dem Spielplatz austoben. Bei schlechter Witterung findet der Gottesdienst in der Kirche Thal statt und die Festwirtschaft wird im Pfarreiheim eingerichtet. Auf Anmeldung wird ein Fahrdienst angeboten. Nähere Angaben, wie man diesen beanspruchen kann, werden auf einem Handzettel am Wochenende vorher (14./15. Aug.) in den Kirchen ausgelegt. Sie können sich für den Fahrdienst bis Freitag, 20. August, 11.30 Uhr, telefonisch beim Pfarramt Thal anmelden.

der nächste
Redaktionsschluss:
18. Juli
um 16.00 Uhr

Veranstaltungen Juli

Wann	Wer	Was	Wo
Do 1. 7. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Sa 3. 7. 9.00 – 11.00	Brockenstube	offen	Kronenstrasse
Do 8. 7. 14.30	Kirchgemeinde	Senioren-Nachmittag	im Gemeindesaal
Fr 9. 7. 20.00	Lesegesellschaft Tanne	Grillabend	im Bruggtobel
Mo 19. 7. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Sa 31. 7. ab 18.00	Verkehrsverein	Bundesfeier mit Christoph Blocher	bei der Krone
jeden Mi 13.30 – 16.00	Brockenstube	offen	Kronenstrasse
jeden So 10.00 – 12.00	Ortsmuseum	offen	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
• Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Grossbaustelle Kirche Wolfhalden

Aus der Festschrift (300 Jahre Wolfhalden), entnehmen wir dass sich die damaligen Höfe Heiden und Wolfhalden in den Jahren 1650/51 ernsthaft mit dem Bau einer eigenen Kirche befasste, sie gehörten kirchlich immer noch zu Thal. Als es sich dann um die Platzfrage handelte, suchte jeder Bezirk die Kirche auf dem eigenen Territorium zu erhalten. Dabei kam es zu heftigen Reibereien und Auseinandersetzungen. Der am 29. Januar 1652 in ausserordentlicher Session in Teufen versammelte

Grosse Rat bewilligte dann den Wolfhaldnern ihre eigene Kirche dort zu bauen wo sie auch heute noch steht. Schon am 30. März 1652 wurde der Grundstein zu unserer Dorfkirche gelegt. Im damaligen Hof Wolfhalden fehlten noch die schönen alten Häuser und die guten Strassen. An jenem Dienstag, 30. März hielt dann Pfarrer Johannes Zuberbühler, Diakon aus Herisau, die Ecksteinpredigt über Psalm 147. Innert kurzer Zeit war der Kirchenbau vollendet und bereits am Bettag 19. September konn-

te die Kirche eingeweiht werden. Wieder hielt Pfarrer Johannes Zuberbühler, der inzwischen zum ersten Pfarrer in der Gemeinde gewählt wurde, die Weihepredigt zu Haggai 1,8. Bis zur ersten grossen Renovation der Kirche dauerte es nahezu 200 Jahre, diese fiel auf das Jahr 1846. Der bauliche Zustand der Kirche gab den Behörden stark zu schaffen. Immer liess man es aus finanziellen Gründen, mit Flickwerken und Ausbesserungen am morschen Gestein bei Kirche und Turm, die grosse Renovation hinaus zögern. Im Kircheninnern wurden der Taufstein erneuert und eine neue Kanzel angebaut. Es gab auch noch keine Orgel, ein Vorsänger leitete die Gesänge. Die erste Orgel erhielt Wolfhalden im Jahr 1887. Unter Mitwirkung aller Dorfvereine wurde sie am 13. November nachmittags eingeweiht. Im Jahre 1975 wurde die Orgel letztmals erneuert.

Die elektrische Kirchenheizung funktionierte erstmals am 6. Dezember 1908. Ein besonders freudiger Kirchentag war der 19. Juni 1927 mit der Einweihung der neuen Kirchenbestuhlung. Seit der letzten grossen Kirchenrenovation sind nun wieder 70 Jahre verstrichen, sie fiel auf das Kriegsjahr 1939. Diesmal wurden Decke und Chorgestühl komplett erneuert. Die Einweihung erfolgte am 1. Dezember 1940, wo Ortspfarrer Hannes Winkler die Weihepredigt hielt zu Psalm 84, 2-5. Nun erhält unsere inzwischen altersgrau gewordene Kirche ein ganz neues Gewand mit etwelchen Änderungen. Wenn alles planmässig verläuft können dann im Dezember alle kirchlichen Handlungen wieder in der neuen renovierten Kirche abgehalten werden. Die Aussenrenovation von Kirche und Turm fällt auf das Jahr 2011.

Hans Tobler

Neuzuzügerapéro trotz WM

Jeweils im Juni lädt der Gemeinderat Wolfhalden die NeuzuzügerInnen zur traditionellen kleinen Wanderung zu einem der schönsten Aussichtspunkte im Dorf ein: dem Eichenbüchel. Dieses Jahr fand rund ein Dutzend neuer Einwohnerinnen und Einwohner trotz – oder gerade wegen – der Fussball-WM den Weg zu diesem Anlass. Gemeindepäsident Max Koch begrüsst die muntere Schar und übergab dann das Wort an Peter Eggenberger. Der einheimische Journalist und Autor zahlreicher Bücher

führte die Wanderung an und informierte die Jung-WolfhändlerInnen über Vergangenes und Wissenswertes aus der Gemeinde, nicht ohne den einen oder anderen charmanten Seitenhieb auf Aktualitäten auszuteilen. Der anschliessende Apéro fand dann im Kronengarten bei schönstem Sommerwetter statt. Mit einem kleinen symbolischen Geschenk in Form eines Eintrittsgutscheins für das regionale Kino Rosenthal verabschiedete der Gemeindepäsident zu später Stunde seine Gäste. (gk)

Sommerliches Frühschoppenkonzert

Am Sonntag, 27. Juni, lud die Musikgesellschaft Wolfhalden zum sommerlichen Frühschoppenkonzert in den Garten des Landgasthofs «Krone». Unter der Leitung von Dirigent Joe Cenzli wurde ein beschwingter

Melodienstrauss geboten, und ganz besonders freuten sich Besucherinnen und Besucher über den Auftritt von Jungmusikantinnen und -musikanten aus Walzenhausen und Lutzenberg.

egb

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Initiative zur Gemeinderatsverkleinerung wird abgelehnt

Wie bereits früher angekündigt, findet am 26. September 2010 die Volksabstimmung statt über die im letzten Jahr eingereichte Initiative zur Verkleinerung des Gemeinderates von neun auf sieben Mitglieder. Der Gemeinderat hat sich mit den Vor- und Nachteilen einer Verkleinerung eingehend auseinandergesetzt und ist zur klaren Überzeugung gekommen, den Stimmbürgern die Ablehnung der Initiative zu beantragen. Die nachfolgenden Ausführungen sollen diesen Entscheid verständlich machen. Zudem findet am **8. September (20.00 Uhr im Gemeindegastsaal «Krone»)** eine öffentliche Orientierungsversammlung statt, wo Detailfragen zum Ratsbetrieb und zu organisatorischen Abläufen gerne beantwortet werden.

Gemeindeorganisation heute

Im Jahre 2002 wurde für unsere Gemeinde durch eine externe Beratungsfirma eine Führungs- und Organisationsanalyse durchgeführt. In der Folge wurden sukzessive verschiedene Reorganisations- und Erneuerungsschritte zu einer modernen, bürgerorientierten, attraktiven und effizienten Gemeindeführung vollzogen. Als letzte Massnahme aus dieser Analyse befasste sich unsere Gemeinde im Jahre 2006 mit einer Teilrevision der Gemeindeordnung. Dabei ging es auch um die Reduktion der Anzahl Ratsmitglieder. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern aller Lesegesellschaften und politischen Vereinigungen, kam dabei zum einstimmigen Beschluss, auf einen Antrag zur Verkleinerung des Rates zu verzichten.

Nebst den Ressortaufgaben, der Führung der Kommissionen und der ordentlichen Aufgabenerledigung sind insbesondere auch die ausserordentlichen Projekte für die Entwicklung einer Gemeinde wichtig. Als Beispiele der letzten Jahre können hier der Sportplatzbau, die Renovationen des Schulhauses Zelg, des Gemeindehauses und der Kirche, die Gesamterneuerung der Wasserversorgung,

die unmittelbar bevorstehende Zentrumsverdichtung sowie die Sanierung der Sonderstrasse genannt werden.

Diese Projektleitungen werden in aller Regel als Zusatzaufgabe ebenfalls einem Gemeinderatsmitglied übertragen. Bei den ordentlichen Ressortaufgaben ist es so, dass die zeitliche Beanspruchung der einzelnen Gemeinderatsmitglieder je nach Ressortaufgabe und individuellem Engagement immer unterschiedlich sein wird. Bei der Zuteilung von Projektleitungen kann diesem Umstand Rechnung getragen werden. Eine nicht zu knapp bemessene Anzahl von Ratsmitgliedern bildet dabei eine wichtige Grundlage.

Reduktion auf 7-köpfigen Gemeinderat organisatorisch denkbar?

Der Gemeinderat teilt die Auffassung der Initianten, dass es grundsätzlich denkbar wäre, die anfallende Arbeit organisatorisch auf 7 Schultern zu verteilen. Die unbestrittene Konsequenz daraus wäre eine grössere zeitliche Beanspruchung des einzelnen Gemeinderatsmitgliedes und nur noch beschränkte Möglichkeiten, neben den ressortbezogenen Daueraufgaben Projekte im Sinne der Gemeindeentwicklung an die Hand zu nehmen.

Reduktion auf 7-köpfigen Gemeinderat empfehlenswert?

Der Gemeinderat in seiner heutigen Zusammensetzung hat sich aufgrund des Initiativbegehrens eingehend mit der Frage der Verkleinerung des Ratskollegiums auseinandergesetzt. Dabei ist er zum klaren Ergebnis gekommen, dass deutlich grössere Nachteile als Vorteile in Kauf zu nehmen wären. Obwohl es in unserer Gemeinde bisher immer gelungen ist, Kandidatinnen und Kandidaten für die öffentlichen Ämter zu finden, darf nicht darüber hinweggesehen werden, dass die Frage der zeitlichen Beanspruchung stets im Fokus möglicher Kandidatinnen und Kandidaten steht. Eine Ratsverkleinerung bedeutet logischerweise eine grössere zeitliche

Beanspruchung für das einzelne Ratsmitglied. Es wäre schade, wenn gute Kandidaturen wegen dieser grösseren zeitlichen Beanspruchung scheitern würden. Der Gesamtgemeinderat sollte ferner eine möglichst breite Vertretung aus der ganzen Dorfbevölkerung darstellen, damit eine grosse Meinungsvielfalt zum Zuge kommt.

Finanzielle Konsequenzen bei Reduktion auf 7-köpfigen Gemeinderat

Die Verhältnisse im Kanton Appenzell Ausserrhoden bringen es mit sich, dass die Ratsmitglieder neben den strategischen auch gewisse operative Tätigkeiten selbst erledigen müssen. Ein Rückzug auf eine lupenreine strategische Tätigkeit müsste mit einer entsprechenden Auslagerung operativer Tätigkeiten gelöst werden. Die Erfahrung in anderen Gemeinden hat gezeigt, dass dies zu höheren externen Kosten oder einer Aufstockung der Verwaltung führt. Es wäre also unseriös, diese Kostenfolgen zu verschweigen oder sogar von Kostenneutralität zu sprechen. Andererseits ist eine verlässliche Bezifferung des Mehraufwandes nicht ganz einfach. Der Gemeinderat schätzt, dass in unserem Falle mit jährlich wiederkehrenden Mehrkosten von rund 100'000 Franken oder einer zusätzlichen Arbeitsstelle gerechnet werden müsste. Dies ist nicht die Absicht des Gemeinderates. Die Reduktion der Ratsmitgliederzahl in anderen Gemeinden wie Speicher oder Heiden war zudem meistens auch von einer Pensenerhöhung beim Gemeindepräsidium sowie der Frage der Entschädigung der verbleibenden Ratsmitglieder begleitet.

Teilzonenplan / Baulinienplan «Mühltobel Parz. 169 / 170»

Der Gemeinderat hat dem Gesuch für eine geringfügige Zonenplanänderung (Ausdehnung der Wohn-/Gewerbezone 2 in westlicher Richtung um ca. 1'300 m²) im Bereich der Grundstücke Parz. Nr. 169/170, Mühltobel (südlich gegenüber dem Fabrikareal der Firma Bopp & Co. AG), entspro-

chen und den entsprechenden Teilzonen- und Baulinienplan erlassen. Es folgt nun die öffentliche Planaufgabe während einer Frist von 30 Tagen (9. Juli bis 9. August 2010).

Arbeitsvergaben

Im Zuge der Kirchenrenovation sind folgende weiteren Arbeiten vergeben worden:

- Wärmeerzeugung an Star Unity AG, Au ZH
- Leuchten und Lampen an Charles Keller Design AG, St. Gallen
- Apparate Schwachstrom an G+M Elektronik AG, Oberbüren
- Orgelanlage an Orgelbau Kuhn AG, Männedorf
- Demontage an Fisch Holzdesign AG, Wolfhalden
- Elektroingenieur an Lutz Elektroplanung, Rorschach
- Bauphysiker an Baumann Akustik und Bauphysik AG, Dietfurt
- Akustiker an Baumann Akustik und Bauphysik AG, Dietfurt
- Taufstein, Überarbeitung an Steincom GmbH, St. Gallen

Inspektionsberichte über Grundbuchamt und Notariat

Der Gemeinderat hat mit Befriedigung Kenntnis genommen von den ausgezeichneten kantonalen Inspektionsberichten über die Führung des Grundbuchamtes sowie des Notariats (insbesondere Beurkundungen im Bereich des Erb- und Güterrechts). Den beiden Amtsleitern Urs Widmer (Grundbuchamt) und Edgar Schmid (Notariat) wird für ihre sehr kompetente und effiziente Arbeit der beste Dank ausgesprochen.

Kantonale Finanzaufsicht / Kantonalen Finanzausgleich

Der Gemeinderat hat Kenntnis genommen vom Bericht des Regierungsrates über die kantonale Finanzaufsicht per Ende 2009. Die Kontrollergebnisse für unsere Gemeinde lauten durchwegs

«Baustelle Kirche»

Am 4. Juli hat in der Kirche Wolfhalden ein erster Gottesdienst auf der neu betonierten Bodenplatte stattfinden können. Ein erster Bauabschnitt konnte zügig und erfolgreich abgeschlossen werden. Vertreter der Bauherrschaft (Einwohnergemeinde/ Kirchengemeinde), Architekten, Bauleitung, Baukommission, Bauausführende und viele Gemeindemitglieder waren zum Teil erstaunt über die Grosszügigkeit des Raumes, die gewonnen wurde. Thema des Gottesdienstes war dann auch das HAUS mit seinen wichtigen Teilen, dem FUNDAMENT, den MAUERN, den FENSTERN und TÜREN, aber auch das WOHNEN in diesem Haus, das zu einem HAUS DER GEMEINSCHAFT ALLER werden soll.

Wir hoffen auf weitere gute Fortschritte in der Bauausführung und freuen uns auf den nächsten Baustellengottesdienst – hoffentlich am Bettag 19. September.

Pfr. Andreas Ennulat

Altersheim Wüschbach

19. August 14.00 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat

Chrabelgruppe Luftibus

Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeindeforum): 17. August.

Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71.

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

BILDUNGSURLAUB & FERIEN von Pfr. Andreas Ennulat
19. Juni bis 15. August / 6. September bis 14. November

Die Stellvertretung wird durch verschiedene pensionierte Kolleginnen und Kollegen gewährleistet.

Das Pfarramtstelefon 071 891 13 34 wird auf einen Anrufbeantworter umgeleitet, der täglich abgehört wird.

Die Kirchenvorsteherschaft

Gottesdienste im August

Während der Innensanierung der Kirche finden die Gottesdienste in unregelmässigen Abständen statt. Geplant ist, dass während der Bauphase jeden Monat mindestens ein Gottesdienst in Wolfhalden stattfinden wird und an mindestens ein bis zwei weiteren Sonntagen ein Fahrdienst in Gottesdienste in anderen Kirchengemeinde angeboten wird.

Sonntag, 1. August Gottesdienst im Kirchgemeindeforum
9.45 Uhr «Dorf 5», mit Pfrn. Rut Ochsner,
St.Gallen

Sonntag, 8. August kein Gottesdienst (Ferien)

Sonntag, 15. August kein Gottesdienst (Ferien)

Sonntag, 22. August
9.40 Uhr Fahrdienst zum Gottesdienst nach Grub AR
mit Pfrn. Tania Guillaume

Sonntag, 29. August
9.40 Uhr Fahrdienst zum Gottesdienst nach Grub AR
mit Pfrn. Tania Guillaume

Fahrdienst zum

Gottesdienst nach Grub AR
(mit Anmeldung)
am 22. und 29. August 2010

Gottesdienstbeginn in der Kirche Grub AR: 10.00 Uhr
Abfahrt Kirche Wolfhalden: 9.40 Uhr

Bitte bis Samstag, 11.00 Uhr telefonieren (071 891 13 34)

Vorankündigung

«Die Vielfalt des Lebens»

3. Ökumenischer Familien-Gottesdienst

mit den Religionsunterrichtsschüler/innen aller
Klassenstufen zum Internationalen
Jahr der Biodiversität

5. September 9.45 Uhr – Sportplatz Wolfhalden –
anschl.

3. Familien-Spielsonntag

auf dem Sportplatz
veranstaltet vom Elternrat der Schule Wolfhalden

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Fortsetzung von Seite 2

sehr gut. So wird festgestellt, dass ein positives Eigenkapital vorliegt (per 31.12.2009 bei einer Summe von Fr. 1'467'030.07), die gemäss Finanzhaushaltgesetz zulässige Fremdkapital-Limite deutlich unterschritten ist sowie keine besondere Risiken im Finanzvermögen bzw. bei den Eventualverpflichtungen vorliegen.

Bezüglich Finanzausgleich hat der Regierungsrat Ende Juni die Ansprüche und Verpflichtungen der Gemeinden und des Kantons für das Jahr 2010 genehmigt. Aus den Berechnungen zeigt sich, dass insgesamt Fr. 8'765'500.– Ausgleichsgelder ausbezahlt werden. Der Kanton erbringt hievon Fr. 5'122'400.–: die restlichen Fr. 3'643'100.– werden von den drei Gemeinden Speicher (Fr. 344'800.–), Teufen (Fr. 3'267'100.–) und Wolfhalden (Fr. 31'200.– / vom Soziallastenausgleich kommend) geleistet. Empfänger der Ausgleichsgelder sind mit Ausnahme von Lutzenberg alle übrigen Gemeinden in selbstverständlich sehr unterschiedlicher Höhe (zwischen Fr. 26'000.– und Fr. 1'617'000.– liegend).

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Budde Cord, Bielefelderstrasse 2e, D-32051 Herford, Autoabstellplatz auf Parz. Nr. 1057, Höhe.
Stengel-Brunner Regula, Bünishoferstrasse 140, 8706 Feldmeilen, Renovation Wohnhaus Assek. Nr. 66 auf Parz. Nr. 323, Vogelherd.
Wehrli Glenn, Schützenhalde 1070, Nutzungsänderung (Yoga- und Atemschele), Seminarraum-Anbau, Heizungsersatz und Umgebungsgestaltung beim Wohnhaus Assek. Nr. 1070 auf Parz. Nr. 1343, Schützenhalde.
Sturzenegger Kurt, Hechtgasse 17, Anbau Balkone und Wohnhaus-Anbau beim Gebäude Assek. Nr. 17 auf Parz. Nr. 351, Dorf.
Lukas Oliver, Hinteregge 159, Wolfhalden, Erneuerung bzw. Erstellung Sitzplatz, Stützmauer

Liebe Wolfhändlerinnen und Wolfhändler

In wenigen Wochen stimmen wir über die Reduktion von 9 auf 7 Gemeinderatsmitglieder ab. Der Gemeinderat hat sich gegen die Initiative ausgesprochen.

Die rein zahlenmässige Reduktion von 9 auf 7, und nur dies verlangt die Initiative, ist organisatorisch möglich und hätte vermutlich auch keine grossen finanziellen Konsequenzen, da stimme ich dem Komitee zu. Die Kommissionen würden auf die verbleibenden Ratsmitglieder neu verteilt. Während in Gais diese Reduktion offenbar problemlos und ohne Mehrkosten über die Bühne ging, so hatte die schrittweise Reduktion der Ratsmitglieder in Speicher nach Aussagen des dortigen Gemeindepräsidenten Mehrkosten von mehreren zehntausend Franken zur Folge: Das Präsidium wurde aufgestockt und per nächstem Amtsjahr sollen die Ratsentschädigungen neu überdacht werden.

Ich interpretiere die Argumentationen der Initianten so, dass es ihnen gar nicht nur um die Reduktion der Anzahl Ratsmitglieder gemäss ihrem eigenen Initiativtext geht, sondern in erster Linie um die Entlastung der Ratsmitglieder von operativen Aufgaben und die damit erhoffte Professionalisierung des Gemeinderates. Dieses Anliegen ist aber nicht Inhalt der Initiative, wie sie von 60 Stimmberechtigten unterzeichnet wurde. Der Initiativtext nimmt Bezug auf die

und Sichtschutzwand auf Parz. Nr. 1137, Hinteregge.

Altherr-Lötscher Martin und Martina, Vorderbühle 547, Vorplatz-Sanierung, Autoabstellplätze auf Parz. Nr. 826, Vorderbühle.

Hecht AG, Dorf 19, Solaranlage und Heizungsersatz beim Gebäude Assek. Nr. 19 auf Parz. Nr. 363, Dorf.

Bänziger René, Schönenbühl 409, Gedeckter Sitzplatz beim Wohnhaus Assek. Nr. 409 auf Parz. Nr. 616, Schönenbühl.

vergangenen 20 Jahre und beschränkt sich auf die rein zahlenmässige Reduktion des Rates. Er überlässt die eigene Organisation auch weiterhin dem Rat selber. Durch die Reduktion alleine findet jedoch keine Professionalisierung statt. Die operativen Aufgaben müssten, wollte man den Rat davon tatsächlich und ernsthaft entlasten und professionalisieren, von anderen (Verwaltung, Out-Sourcing) erledigt werden. Dies geht nicht ohne Mehrkosten.

Weil die alleinige Reduktion von 9 auf 7 keine Verbesserungen mit sich bringt, lege ich am 26. September 2010 ein überzeugtes NEIN zur Initiative in die Urne.

Max Koch, Gemeindepräsident.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilareinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 9.8.1929 Tobler Alfred, Unterwolfhalden;
- 11.8.1929 Künzler Fritz, Hinterhasle;
- 19.8.1925 Alder Adelheid, Hinterbühle;
- 20.8.1929 Bister Siegfried, Oberdorf;
- 25.8.1928 Heiniger Irene, Bleichstrasse;
- 26.8.1930 Züst Lina, Unterwolfhalden;
- 27.8.1930 Köppel Albert, Tobelmühle

Handänderungen

(19. Juni bis 18. Juli 2010)

Preisig Stefan, Frauenfeld und Preisig-Sonderer Andrea, Högle an Marcucci-Pfischer Manfred und Melanie, Vorderhasle (zu je 1/2 Anteil Miteigentum) Parz. Nr. 858, Wohnhaus mit Garage Nr. 663, Gartenanlage, geschlossener Wald, Högle.

Erbengemeinschaft Niederer Karl sel., Heiden an Niederer Adrian, Trimmis und Niederer Beat, Interlaken (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nrn. 898, 899, geschlossener Wald.

Romer-Strebel Alexander und Beatrice, Hinterergeten an Düring Eveline, Herisau, Parz. Nr. 5019, Stockwerkeigentum 480/10000 Miteigentum an Nr. 424 mit Sondererrecht an 6 1/2-Zimmer-Hausteil mit Keller 1 und 2, Hinterergeten.

Ammann Roland, Lutzenberg und Ammann Daniel, Rorschach an UBS AG, Zürich + Basel, Parz. Nr. 402, Wohnhaus Nr. 111, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, Hinterergeten.

Indermaur-Kesper Beat und Angela, Rheineck an Abrunhosa Afonso-Kneubühler Fernando und Silvia, Friedberg (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 1494, Wiese, Weide, Luchten.

Reko Restaurationsbetriebe AG, Wolfhalden an Egli Hans Jörg, Thal, Parz. Nrn. 113 + 969, Wohn- und Wirtshaus mit Anbau Nr. 210, Gartenanlage, Weg, übrige befestigte Fläche, übrige humusierete Fläche, Unterlindenberg.

Sidler Patrik, St. Gallen an Egli Hans Jörg, Thal, Parz. Nr. 116, Wiese, Weide, Unterlindenberg.
Sidler-Rössler Patrik und Monika, St. Gallen an Egli Hans Jörg, Thal, Parz. Nrn. 112 + 940, Wohnhaus mit Anbau Nr. 211, Gartenanlage, Garage Nr. 708, Unterwolfhalden.

Niederer-Bischofberger Ernst und Vreneli, Heiden an Dautaj-Sylaj Rexhë und Nazmije, Heiden (zu je 1/4 Anteil Miteigentum), Dautaj Kadri, Heiden (zu 2/4 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 1206, Wohnhaus Nr. 983, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, Luchten.

Derrer Rudolf, Kindergartenstrasse an Derrer-Walser Anne-Marie, Kindergartenstrasse, Parz. Nr. 1308, Wohnhaus Nr. 1003, Gartenhaus Nr. 1025, Gartenanlage, Weg, Oberlindenberg.

Huber-Meier Erika, Bachs an Bertschi-Hohl Verena, Dätwil / Adlikon, Parz. Nr. 1522, Strasse, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, Hinterbühle.

BIBLIOTHEK WOLFHALDEN

News

Das Bibliotheksteam war noch kurz vor de Sommerferien einkaufen. Überzeugen sie sich selbst! Vielleicht ist auch etwas für sie dabei. Die Neuerscheinungen werden sie ab dem 3. August zu den gewohnten Öffnungszeiten in der Bibliothek finden.

Erwachsenenbücher:

Haus der Träume, Colleen McCullough; Das Bourne Attentat, Robert Ludlum; Splitter, Sebastian Fitzek; In ewiger Nacht, Polin Daschkowa; Ein schöner Ort zu sterben, Malla Nunn; Im Tal der roten Zedern, Di Morrissey; Das Mädchen seiner Träume, Donna Leon; Der Feind im Schatten, Henning Mankell; Ein Tag wie ein Leben, Nicholas Sparks; Die Menschenleserin, Jeffery Deaver; Herztöne, Katja Kessler; Canossa, Frederik Berger; In Todesangst, Linwood Barclay; Der Schwarm, Frank

Schätzing; Zwei an einem Tag, David Nicholls.

Jugendbücher:

Freche Flirts & Liebesträume, Bianka Minte-König; Schummeln für die Liebe, Dagmar Geisler; Malles Machos-ausser Tim, Thomas Brinx; Rosas schlimmste Jahre: Wie überlebe ich ohne Liebe?, Francine Oomen; H2O plötzlich Meerjungfrau: Magische Verwandlung, Rachel Elliot; Indigosommer, Antje Babendererde; Die verführerischen Vier, Gaby Triana; Rubinrot, Kerstin Gier; Saphirblau, Kerstin Gier; Emiliys Rückkehr, Liz Kessler.

Kinderbücher:

High School Musical 2, Walt Disney; High School Musical 3, Walt Disney; Millie und die Jungs, Dagmar Chidolue; Kuss – Alarm, Henriette Wich; Das Tiger-Team: Der Reiter ohne Gesicht, Thomas Brezina; Das magische Baumhaus: Piratenspuk am Mississippi, Mary Osborne; Milla & Sugar: Verhext und zauberhaft,

Prunella Bat; Milla & Sugar: Das geheimnisvolle Amulett, Prunella Bat; Eine Freundin zum anbeissen, Franziska Gehm.

Bilderbücher:

Müssen wir? Eine kleine Kloge-schichte, Anja Fröhlich

Taschenbücher:

Angels, Lisa Jackson; Hummel Dumm, Tommy Jaud; Der Mann, der wirklich liebte, Hera Lind; Hexenkind, Sabine Thiesler.

DVD's

Klein Dodo; Yakari Folge 3; Yakari Folge 4; Als die Tiere den Wald verliessen; Die drei ??? Das Geheimnis der Geisterinsel; Valentinstag; Verdammnis; Sherlock Holmes; Wo die wilden Kerle wohnen; Fame.

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr
Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr
Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr
ausser in den Schulferien.

Neuzuzüge

Auer Kurt, Gmeindle 363; Bischof Alen und Franziska, Hub 579; Borbely Bianca, Hinterergeten 117; Dautaj-Jahmurtaj Albina, Kadri, Dautaj Enis, Dautaj Leonit, Dautaj-Sylaj Nazmije, Dautaj-Sylaj Rexhë, Dautaj Besart, Dautaj Blerta, Luchten 983. Feitknecht David, Hinterergeten 117; Grässli Alfred, Vogelherd 66; Lenherr-Altherr Monika, Roger, Gian und Mia, Luchten 1288; Nägeli Johannes, Hub 581.

Mittagstisch Wolfhalden

Die allermeisten unserer Wolfhändler- und Gruber-Schülerinnen und -Schüler haben die Möglichkeit, das Mittagessen zuhause am Familientisch einzunehmen. Einige Familien bieten sich gegenseitig den Mittagstisch in Selbstorganisation an.

Aus verschiedenen Gründen haben wenige unserer Schülerinnen und Schüler diese Möglichkeiten nicht. Für sie einen Platz zu finden ist Inhalt des Projektes

„ein Platz an meinem Mittagstisch“.

Wir möchten Familien oder Einzelpersonen finden, die künftig regelmässig oder gelegentlich den Mittagstisch zum Selbstkostenpreis anbieten. Deshalb suchen wir Familien oder Einzelpersonen, die in der Nähe der Schulhäuser im Dorf oder der Zelg wohnen. Sie haben vielleicht eigene Schulkinder und könnten zu diesen hinzu noch ein weiteres Kind verpflegen. Oder Ihre Kinder sind „ausgeflogen“ und Sie möchten wieder „Jugend“ am Mittagstisch haben. Haben Sie Interesse?

Nehmen Sie doch unverbindlich mit uns Kontakt auf. Im gemeinsamen Gespräch klären wir miteinander die Möglichkeiten und das Vorgehen. Die gesamte Organisation und Abrechnung übernimmt das Schulsekretariat.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Pius Süess Cornelia Nauer
Schulpräsident Schulsekretariat
Dorf 36
9427 Wolfhalden
071 898 82 82
cornelia.nauer@wolfhalden.ar.ch

Oberstufe
Mittelstufe
Unterstufe
Kindergarten

Schule Wolfhalden AR

Schuljahresplan 2010 / 2011

Beginn Schuljahr: Montag, 09. August 2010 Letzter Schultag: Freitag, 08. Juli 2011

	Beginn	Ende
Herbstferien	So. 10. Oktober 2010	So. 24. Oktober 2010
Weihnachtsferien	Fr. 24. Dezember 2010	So. 02. Januar 2011
Sportferien	So. 30. Januar 2011	So. 06. Februar 2011
Frühlingsferien	So. 10. April 2011	Mo. 25. April 2011
Pfingstferien	Do. 02. Juni 2011	Mo. 13. Juni 2011
Sommerferien	So. 10. Juli 2011	So. 14. August 2011

Weitere schulfreie Tage:

Vienschau-Nachmittag: Freitag, 01. Oktober 2010 Stufenkonferenz: Montag, 01. November 2010
Brückentag: Freitag, 24. Juni 2011 Kantonalkonferenz: Donnerstag, 23. Juni 2011

Schuljahresplan 2011 / 2012

Beginn Schuljahr: Montag, 15. August 2011 Letzter Schultag: Freitag, 06. Juli 2012

	Beginn	Ende
Herbstferien	So. 09. Oktober 2011	So. 23. Oktober 2011
Weihnachtsferien	So. 25. Dezember 2011	Mo. 02. Januar 2012
Sportferien	So. 29. Januar 2012	So. 05. Februar 2012
Frühlingsferien	Fr. 06. April 2012	So. 22. April 2012
Pfingstferien	Do. 17. Mai 2012	Mo. 28. Mai 2012
Sommerferien	So. 08. Juli 2012	So. 12. August 2012

Weitere schulfreie Tage:

Vienschau-Nachmittag: Freitag, 30. Sept. 2011 Stufenkonferenz: Dienstag, 01. November 2011
Brückentag: Freitag, 08. Juni 2012 Kantonalkonferenz: Donnerstag, 07. Juni 2012

Schulleitung Wolfhalden

VBG Wolfhalden sucht neue Lösungen

Ein fast 20 jähriger Verein kämpft ums Überleben.

Die Volleyballgruppe Wolfhalden gibt es bereits seit 30 Jahren. Sie war jedoch 10 Jahre dem TV/DTV angeschlossen. Seit 1983 spielt die Damenmannschaft in der obersten Kategorie der Kantonalen Meisterschaft und wurde auch 4 Mal Kantonalmeister und somit selektioniert für die Schweizermeisterschaft.

Seit der Vereinsgründung spielten und trainierten auch Herren und bestritten Meisterschaftsspiele.

Mitglieder kommen und gehen, sie ziehen weg oder werden älter. So entstand in den letzten 3 Jahren ein starker Wechsel. Nach 27 Jahren als Trainerin legte Astrid Moser 2008 das Zepter in jüngere, fähige Hände und beschränkte ihr Wirken auf die Juniorinnen und Seniorinnen. Severine Frehner übernahm die erste Mannschaft und trainierte sie mit grosser Motivation und Erfolg. Leider zwang ihre Weiterbildung im September 2009 zur Suche einer neuen Lösung. Zur Zeit der «Gemeindefusionen» erschien der Versuch mit einem gemeinsamen Training mit Walzenhausen günstig, da so regelmässige und gute Trai-

nings garantiert waren, wie auch genügend Spielerinnen in der Halle. Zudem war Severine bereits Doppelmitsglied und löste so ihr Zeitproblem. Dankbar wurde das Angebot von Marcel Meyerhans, Trainer von Walzenhausen, angenommen. Die Volleyballgruppe blieb ein eigenes Team mit Severine als Coach und hatte alle Heimmatchs in Wolfhalden. Das junge Team schaffte in der vergangenen Meisterschaft erneut den Verbleib in der Kategorie A! Leider schwand im letzten Jahr die Zahl der Seniorinnen, wie auch die der Herren, welche gute Zeiten hatten unter der Lei-

tung von Andreas Moser. Während 15 Jahren nahmen auch sie an der kantonalen Meisterschaft und der regionalen Plauschmeisterschaft teil. Die Verbliebenen beschränkten sich neu aufs Beachvolleyballspiel.

Für die kommende Saison plant der Verein, dass das Damenteam nochmals gemeinsam mit Walzenhausen durch die Wintermeisterschaft geführt werden kann und hofft auf neue Spielerinnen und die eigenen Juniorinnen, welche die Mannschaft am Leben erhalten.

Der Vorstand, seit 18 Jahren unter der Leitung von Max Kunz,

bietet jede Unterstützung. Vielleicht lösen sich Zeit-, Spielerinnen- und Trainerprobleme bis ins 2011, sodass sowohl Walzenhausen wie Wolfhalden genügend Mitglieder hat und alle glücklich auf diese Fusionszeit zurückblicken können und stolz sind auf den Kampf ums Überleben. Sollten sich Volleyballbegeisterte angesprochen fühlen, dann meldet Euch bitte, Ihr seid nach den Sommerferien willkommen!

Astrid Moser & Severine Frehner

Zivilstand

Geburten: Memetaj, Elion, geboren am 28. Juni 2010 in Heiden, Sohn des Memetaj, Bledar und der Memetaj geb. Arifaj, Fatmire.

Grillplausch...

Die SVP lud wieder zum geselligen Grillplausch bei Fam. Schmid im Wüschbach ein, wo sich die Mitglieder mit ihren PartnerInnen trafen. Peter und Ruth Kunz sorgten vorzüglich für das leibliche Wohl. Bei dieser Gelegenheit wurden wir von der Lesegesellschaft Aussertobel, Magie Frei und Jürg Messmer, über die Initiative «Reduktion der Gemeinderäte von 9 auf 7» orientiert. Die Konsultativabstimmung zeigte eine Zustimmung zur Initiative.

Bei angenehmstem Wetter wurde bis Mitternacht diskutiert und diniert.

HB

Reto Schläpfer
Versicherungs- und Vorsorgeberater

Ausbildung beendet. Diplom im Sack. Denken Sie daran: Die Privathaftpflicht ist nicht mehr über die Police Ihrer Eltern gedeckt.

Kontaktieren Sie mich, ich freue mich auf Sie.

reto.schlaepfer@mobi.ch
071 898 80 82

Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge

Generalagentur AusserRhoden, Adrian Künzli
Poststrasse 7, 9102 Herisau
Telefon 071 353 30 40, Telefax 071 353 30 63
ar@mobi.ch, www.mobiliar.ch

280610E10GA

**GRILLPLAUSCH DER
KULTURKOMMISSION
WOLFHALDEN**

WANN: 15. August 2010 (Durchführung nur bei guter Witterung, kein Verschiebedatum)
TREFFPUNKT: 11.30 beim Parkplatz Krone
WER: Alt und Jung
MITNEHMEN: Eigene Verpflegung und gute Laune
PROGRAMM: Kurzer Spaziergang zur Feuerstelle am Witzweg

Grillabend der LG Tanne

Wie jedes Jahr vor den grossen Sommerferien findet der Grillabend der LG Tanne statt. Dieses Jahr durften wir die Unterkünfte von Edith und Hans Schmid beim Wüschbach in Anspruch nehmen. Die verschiedenen Grilladen brutzelten schon auf dem Grill, die selbstgemachten Salate stehen auch schon bereit. Die Desserts, ebenfalls von den Mitgliedern selbstgemacht, bleiben aber noch im Hintergrund verborgen.

Beim einzigen Geschäft ging es um die Initiative der Reduktion der Gemeinderäte von 9 auf 7 Mitglieder. Sonst galt dieser Abend ganz dem gesellschaft-

lichen Teil. Zwei Initianten der LG Aussentobel waren auch anwesend. Sie erklärten, wie und was sie dazu bewegt, den Gemeinderat von 9 auf 7 Mitglieder zu reduzieren.

Die Mitglieder der LG-Tanne hielten danach kurz inne, um darüber abzustimmen. Grossmehrheitlich unterstützt die LG Tanne diese Initiative den Gemeinderat von 9 auf 7 Mitgliedern zu reduzieren.

Die Vorversammlung findet am 8. September 2010 statt und die Abstimmung dann am 26. September 2010.

Dorothea Stacher-Lutz

Kath. Feldgottesdienst

Beim Schulhaus Zelig in Wolfhalden wird am **22. August um 11.00 Uhr** unter Mitwirkung der Musikgesellschaft Wolfhalden unter freiem Himmel ein Gottesdienst gefeiert. Dazu sind alle KirchbürgerInnen unserer Doppelpfarrei – speziell auch Familien und Kinder – herzlich eingeladen. Die Gruppe junger Frauen von Thal führt die Festwirtschaft. Die Kinder können sich auf dem Spielplatz austoben.

Achtung! Bei schlechter Witterung finden der Gottesdienst und die Festwirtschaft im Pfarreiheim in Thal statt. Auskunft über den Durchführungsort ab Samstag, 21. Aug., 18.00 Uhr, unter 071 / 888 11 35.

Auf Anmeldung wird ein Fahrdienst angeboten. Nähere Angaben, werden auf einem Handzettel am Wochenende vorher (14./15. Aug.) in den Kirchen ausgelegt.

kh

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Gratis Hörtest und Gehöranalyse
- Kostenlose und neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH
Innovative Wärmesysteme

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

www.ewheiden.ch

September-Abstimmung 7 statt 9 Gemeinderatsmitglieder

Stellungnahme des Initiativkomitees

Vor über einem Jahr, am 11. Mai 2009, hat die Lesegesellschaft Aussertobel eine Volksinitiative zur Reduktion der Anzahl Gemeinderatsmitglieder von 9 auf 7 eingereicht. Die Initiative will den Gemeinderat ermuntern und zugleich beauftragen, die dazu notwendigen Reformen zügig voranzutreiben. Wir glauben an die Zukunft einer starken Gemeinde Wolfhalden, weshalb wir uns für eine moderne, bürgerorientierte, attraktive und effiziente Gemeindeführung und Verwaltungsorganisation einsetzen.

Modern: Die Gemeindebehörde soll an die bereits erfolgten Reformen auf Kantonsebene angepasst werden. Dies geschieht im Sinne einer Reduktion der Anzahl Ressorts, der damit verbundenen Aufgaben des Gemeinderates und der Anzahl Kommissionen. Damit vollziehen wir einen Schritt, der in den meisten Gemeinden unseres Kantons bereits erfolgt ist. Mit sieben Gemeinderatsmitgliedern ist eine ausgewogene Vertretung der Gemeindeteile Hasli, Dorf, Tanne und Aussertobel, der Vereine und Parteien möglich.

Bürgerorientiert: Die Behörde soll sich noch vermehrt in den Dienst des Bürgers stellen. Die Verwaltungstätigkeit ist weiter zu professionalisieren. Dies wird sich positiv auf die Qualität und die Verfügbarkeit der Dienstleistungen zugunsten der Einwohnerschaft auswirken und zudem den Gemeinderat entlasten.

Attraktiv: Die Gemeinderatsfunktion soll aufgewertet werden. Die Aufgaben müssen ausgewogen verteilt und der dazu notwendige Aufwand zeitlich begrenzt werden. Der Gemeinderat ist von reinen Verwaltungstätigkeiten zu befreien. Ressortübergreifende Aufgaben sind verstärkt in den Fokus zu stellen, wodurch sich die Qualität wichtiger Gemeinderatsentscheide verbessert.

Effizient: Schlanke Strukturen wirken sich positiv auf das Kosten/Nutzen-Verhältnis, die Wirksamkeit und die Reaktionsfähigkeit einer Behörde aus. Das Initiativkomitee ist überzeugt, dass die anzustrebende Organisationsreform nahezu kostenneutral erfolgen kann.

Das Initiativkomitee stützt sich unter anderem auf folgende Fakten und Aussagen:

Fakten

- 16 von 20 Gemeinden im Kanton Appenzell Ausserrhoden werden von 7 oder weniger Gemeinderatsmitgliedern geführt
- 61 Gemeindeeinwohner haben die Initiative unterzeichnet
- 19 ehemalige Gemeinderatsmitglieder unterstützen die Initiative
- 2 Lesegesellschaften unterstützen die Initiative
- 1 Partei unterstützt die Initiative

Aussagen des Gaiser Gemeindepräsidenten Ernst Koller

- Die Reduktion von 9 auf 7 Gemeinderatsmitglieder in Gais
- ging völlig problemlos über die Bühne
 - wurde kostenneutral durchgeführt
 - führte zu ausgeglichenerer Belastung der einzelnen Ressortchefs
 - war mit der Reorganisation verschiedener Kommissionen verbunden
 - führte zu effizienterer Arbeit an den Gemeinderatssitzungen
 - würden wir jederzeit sofort wieder an die Hand nehmen

Das Initiativkomitee ist überzeugt, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger seinen Überlegungen zur Reduktion der Anzahl Gemeinderatsmitglieder an der Urne zum Durchbruch verhelfen wird.

Für das Initiativkomitee: H. Nagel

TREUHAND MARKUS WIDMER

- Buchhaltung für Kleinfirmen & Gastronomie
- Steuererklärungen
- Versicherungen
- kostenlose Beratung der Altersvorsorge

Haufen 218 • 9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 03 01
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Naturheilpraxis und Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

HIER SPIELT DIE MUSIK

Wenn Sie selber ein Instrument spielen oder jemandem beim Musizieren mal genau zugehört haben, wissen Sie dass Musik mehr ist als Play und Stopp am CD-Player. Erst das perfekte Zusammenspiel aller Instrumente führt bei den Zuhörern zum erwünschten Genuss. Jeder Ton muss perfekt sitzen.

Wie beim Drucken. Wenn nicht jeder Farbton perfekt zu Papier gebracht wird, ist das Werk beeinträchtigt und erzielt nicht die gewünschte Wirkung beim Publikum.

Ich weiss, wovon ich spreche. Als Musiker wie auch als Drucker

Verlassen Sie sich auf meine Erfahrung.

Ihr Röbi Bischofberger

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Röbi Bischofberger
Dirigent und Arrangeur für schönere Drucksachen
Dorfstrasse 10 • 9413 Oberegg
Telefon 071 891 43 33 • Fax 071 891 33 77
info@bischofberger-druck.ch
www.bischofberger-druck.ch

1,4 Millionen für die Mobiliar-Kunden

Die Generalagentur AusserRhoden zur Auszahlung aus dem Überschussfonds

Die Genossenschaftsform macht's möglich: Wenn es bei der Mobiliar gut läuft, profitieren die Versicherten – in Form von Auszahlungen aus dem Überschussfonds. Dieses Mal fliessen 100 Millionen Franken an KMU- und Motorfahrzeugkunden zurück – davon 1,4 Millionen Franken an Kundinnen und Kunden der Generalagentur AusserRhoden.

«Es lohnt sich, bei der Mobiliar versichert zu sein», sagt Generalagent Adrian Künzli. Dass dieser Satz keine leere Phrase ist, beweist der grösste Schweizer Sachversicherer einmal mehr. Insgesamt fliessen 100 Millionen Franken an die Versicherten zurück. «Als Genossenschaft sind wir ganz unseren Kundinnen und Kunden verpflichtet», sagt Künzli.

10% weniger Prämien bezahlen

Kunden mit einer MobiCar Fahrzeugversicherung oder Mobi-Pro Betriebs- und Gebäudeversicherung Multirisk kommen zwischen Mitte 2010 und Mitte 2011 in den Genuss einer Überschussbeteiligung und bezahlen 10 Prozent weniger Prämien. «So schütten wir unseren Kunden insgesamt 1,4 Millionen Franken aus», erklärt Adrian Künzli.

Solche Auszahlungen sind eine Sonderleistung der Mobiliar und haben seit den 1940er-Jahren Tradition – bisher erhielten die Versicherten auf diese Weise fast 800 Millionen Franken. Im fünften Jahr in Folge ist die Gruppe Mobiliar 2009 über Markt gewachsen. Im schwierigen Wirtschaftsumfeld hat sie mehr als 100 neue Vollzeitstellen geschaffen. Aus dem operativen Geschäft und Zuschreibungen bei den Kapitalanlagen resultierte ein konsolidierter Gewinn von 393,5 Mio. Franken.

Gruppe Mobiliar

Jeder dritte Haushalt in der Schweiz ist bei der Mobiliar versichert. Der Allbranchenversicherer weist ein Prämienvolumen von 2,9 Mia. Franken auf. Über 80 Unternehmer-Generallagenturen mit eigenem Schadendienst garantieren Nähe zu den 1,5 Millionen Kunden. Die Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG ist in Bern, die Schweizerische Mobiliar Lebensversicherungs-Gesellschaft AG in Nyon domiziliert. Zur Gruppe gehören ferner die Protekta Rechtsschutz-Versicherung AG, die Protekta Risiko-Beratungs-AG, die Mobi24 Call-Service-Center AG und die XpertCenter AG, alle mit Sitz in Bern.

Die Mobiliar beschäftigt in den Heimmärkten Schweiz und Fürstentum Liechtenstein 3603 Mitarbeitende (Vollzeitstellen) und bildet zurzeit 303 Lernende aus. Sie ist die älteste private

Versicherungsgesellschaft des Landes und seit ihrer Gründung 1826 genossenschaftlich verankert.

Grossbaustelle...

Bis auf wenige Meter ist die vielbefahrene Strasse Wolfhalden – Lutzenberg – Rheineck saniert und mit einem talseitig verlaufenden Trottoir versehen. Jetzt wird das noch nicht korrigierte Teilstück im Raume Plätzli (Gemeinde Wolfhalden) ebenfalls ausgebaut, und bei dieser Gelegenheit präsentiert sich auch die Kurve beim Restaurant «Blume» (rechts) bis auf weiteres als Grossbaustelle. egb

Musik unterrichtet
für Jung und Alt, AnfängerInnen und WiedereinsteigerInnen
Akkordeon Knopf, Piano, diatonisch, Melodiebass/M3
Gitarre Klassisch, Begleit
Ukulele
Rosmarie Hebeisen - dipl. Akkordeonlehrerin / SALV
9410 Heiden - Tel. 071 891 45 82

Palma and Friends Golf Challenge 2010

Am 4. September 2010
Golfturnier in
Oberstaufen-Steibis

und

Am 25. September 2010
Golfturnier in
Santa Ponca/Mallorca

Jetzt anmelden unter
www.palmaandfriends.com

RAIFFEISEN BANK
[LIECHTENSTEIN] AG

PRIVATE BANKING

Palma...
..... das Parfüm

www.palmaparfum.de

August. Rosental. Das Kino.

Fr	6.8.	20:15	Cosa voglio di più
Sa	7.8.	17:15	Wo die wilden Kerle wohnen
		20:15	Robin Hood
So	8.8.	15:00	Wo die wilden Kerle wohnen
		19:15	Zwischen Himmel und Erde
Fr	13.8.	20:15	Robin Hood
Sa	14.8.	17:15	Robin Hood
		20:15	Zwischen Himmel und Erde
So	15.8.	15:00	Wo die wilden Kerle wohnen
		19:15	Cosa voglio di più
Fr	20.8.	19.30	erstmal: Backstage – Führung durch das Kino Rosental
		20:15	The Private Lives of Pippa Lee
Sa	21.8.	17:15	Shrek Forever After
		20:15	Unser Garten Eden
So	22.8.	15:00	Shrek Forever After
		19:15	Coeur animal
Mi	25.8.	14:15	Shrek Forever After
Fr	27.8.	20:15	Coeur animal
Sa	28.8.	17:15	Unser Garten Eden
		20:15	The Private Lives of Pippa Lee
So	29.8.	15:00	Wo die wilden Kerle wohnen
		19:15	Unser Garten Eden

der nächste
Redaktionsschluss:
18. August
um 16.00 Uhr

LUPO spitzt die Ohren!

Hot Time – Summer in the City
Petrus kann's einfach niemandem recht machen. Im Juni war's zu kalt und zu regnerisch, im Juli ist's plötzlich zu heiss und zu trocken. Und seit Kachelmann verhaftet wurde stimmt der Wetterbericht sowieso nicht mehr. Während ich in meinem Pelz nur so von Schattenplatz zu Schattenplatz schleiche, ist der Rest meines kleinen Rudels permanent in der Badi Heiden im kühlen Wasser und lässt sich die Sonne auf den Pelz brennen. Wie er's auch macht, der Petrus, jemand hat immer zu meckern. Das ist fast ein bisschen wie beim Gemeinderat: Wie und was er auch macht, jemand hat immer zu meckern. Nun wird sogar über die Reduktion der Gemeinderäte abgestimmt. Sollen es neu 7 oder 9 sein? Einmal ehrlich: wollen Sie Petrus' Job? Ich nicht. Trotzdem bin ich gespannt auf den Abstimmungsausgang: Es ist ein heisser Sommer!
Ihr Lupo

Vorschau:

Unterhaltungsabend

Am Samstag den 18. September feiert der gemischte Chor Wolfhalden mit einem Unterhaltungsabend im Kronensaal Wolfhalden, sein 25. jähriges Vereinsbestehen. Der Abend wird vom jubilierenden Chor, dem Männerchor Altbüron aus dem Kanton Luzern, Marius Wolf aus Heiden am Hackbrett sowie von einer musikalischen Überraschung gestaltet. Die Mitwirkenden möchten die Bevölkerung herzlich einladen, daran teilzunehmen!!! Beginn des Anlasses 20.00 Uhr, Reservierungen sind nicht nötig! Weitere Informationen zu diesem Anlass, folgen in der Septemberausgabe. *eg*

Kino zu vermieten!
Ihr Anlass im Kino >>
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

pinwand
Dienstag, 17. August
Altmetall

Veranstaltungen August

Wann	Wer	Was	Wo
Do 5.8. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Sa 7.8. 9.00 – 11.00	Brockenstube	offen	Kronenstrasse
Mo 16.8. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Di 17.8. ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Fr 20.8. 18.00	Lesegesellschaft Dorf	Besuch beim Rebbauer am Buechberg	ab Kirche
Fr 20.8. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Restaurant Ochsen
Fr 20.8. 20.00	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
So 22.8. 11.00	Kath. Kirchgemeinde	Feldgottesdienst	beim Schulhaus Zelg
jeden Mi 13.30 – 16.00	Brockenstube	offen	Kronenstrasse
jeden So 10.00 – 12.00	Ortsmuseum	offen	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats
Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:
sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
• Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

1. Augustfeier übertraf alle Erwartungen

Dank initiativen Personen wurde es möglich, dass der Alt Bundesrat Chr. Blocher nach Wolfhalden gewonnen werden konnte. Die grosse Gartenwirtschaft vom Landgasthof war bis auf den letzten Sitzplatz besetzt. Von Nah und Fern kamen zirka 800 Interessierte um die langerwartete 1. Augustansprache vom Altbundesrat Christoph Blocher zu hören. Er hielt eine flammende Rede und das Publikum dankte ihm mit tosendem Applaus, den er sichtlich genoss. Der Verkehrsverein präsidiert von Hans Sieber machte es möglich, mit vielen Helferinnen und Helfern, diesen Grossanlass zu organisieren und zu bewältigen. Die musikalischen Einlagen der Streichmusik, der Alphornbläser und des Jodelchörlis rundeten den Abend harmonisch ab.

Für unsere kleinen Gäste fand wie jedes Jahr der Fackel- und Lampionumzug statt. Die Sponsoren machten es möglich, dass ein sehr schön zusammengestelltes Feuerwerk bestaunt werden konnte.

Wir danken den Sponsoren an dieser Stelle für Ihre Unterstützung und der Wertschätzung gegenüber dem Verkehrsverein, ohne die finanziellen Beiträge könnten wir dieses Feuerwerk nicht durchführen.

Bei dieser Gelegenheit bedanke ich mich im Namen des Vorstandes vom Verkehrsverein recht herzlich bei allen Helferinnen und Helfern. Ohne diese freiwilligen guten Seelen könnte ein Anlass in dieser Grösse gar nicht veranlasst werden.

Dorothea Stacher-Lutz

Jubiläum 25 Jahre Gemischter Chor

Unterhaltungsabend

Am **Samstag den 18. September um 20.00 Uhr** feiert der gemischte Chor Wolfhalden unter der Leitung von Frau Eveline Sohm sein 25 jähriges Vereinsjubiläum mit einem Unterhaltungsabend, im Kronensaal Wolfhalden.

Am Mittwoch dem 4. August haben sich daher die nicht «ferienhalber» abwesenden Sängern und Sänger (Photo) zur 1. Probe nach den Sommerferien getroffen, um für diesen Anlass zu Proben.

Am Abend des 18. September ist auch die Bevölkerung herzlich eingeladen, an diesem Vereinsjubiläums-Fest mit dabei zu sein. Diesen Abend werden der ge-

mischte Chor Wolfhalden, Marius Wolf aus Heiden am Hackbrett, der Männerchor Altbüron aus dem Kanton Luzern sowie Überraschungsgäste, gestalten. Es wird ein sehr abwechslungsreiches, buntes und fröhliches Programm mit vielen bekannten Liedern, unter anderem dem «De Heeweh-Appezeller» oder das wunderbare «Can't help falling in love» von Elvis Presley, sowie weniger bekannten Melodien wie dem sehr schönen Lied «Chanzun da sot» aus dem Bündnerland, zu hören sein.

Vor dem musikalischen Anlass besteht die Möglichkeit, sich kulinarisch aus der Kronenküche verwöhnen zu lassen.

Der jubelnde gemischte Chor Wolfhalden sowie alle Mitwirkenden dieses Festanlasses freuen sich, mit seinem abwechslungsreichen Programm, den Gästen und Zuhörern einen unbeschwerten Abend zu schenken.

Reservationen sind nicht nötig; alle die gerne fröhliche Chormusik hören, sind herzlich willkommen!!!

eg

Erste Sitzung mit neuer Schulleiterin

In der zweiten Schulwoche hiess der Präsident Pius Süess die neue Schulleiterin Annette Grasshof zu ihrer ersten offiziellen Sitzung mit der Schul- und Jugendkommission willkommen.

Mit dem neuen Schuljahr hat sie ihre Arbeit aufgenommen und freut sich mit allen Beteiligten die

zukunftsgerichtete Schule Wolfhalden weiter zu entwickeln.

Mittagstisch gefunden

Ein herzlicher Dank geht an alle Familien, die sich bereit erklärt haben, einen Platz an ihrem Mittagstisch für Kinder aus Wolfhalden oder Grub anzubieten.

Im Moment haben alle Schüler und Schülerinnen, die einen Mittagstisch suchten, eine Familie gefunden. Da der Bedarf aber wieder einmal ändert, sind Angebote für Platz am Mittagstisch immer willkommen. Ein Telefon an das Schulsekretariat genügt.

ps

Aus 9 mach 7 ?

Noch bin ich 1 der 9 verantwortungstragenden Gemeinderäte von Wolfhalden. Für meine Aufgaben muss ich die Verantwortung selbst tragen. Darum entscheide ich selber, wie und in welcher Qualität ich meine Arbeit mache. Sie muss vor meinem besten Gewissen bestehen und die gesetzlichen Bestimmungen erfüllen. So hab ich es bis jetzt gehalten.

Nebst meinem 100% Job tagsüber leiste ich meine Gemeinderats-Arbeiten am Feierabend und am Wochenende. Das bringt mich zuweilen an eine Belastungsgrenze. Mit der Reduktion, sagt die Initiative, wird die Anzahl der Ressorts und Kommissionen gestrafft. Das soll weniger Arbeit pro Gemeinderat bringen? Das kann ich nicht nachvollziehen. Es scheint mir

unrealistisch. Wer macht dann diese Arbeit, wenn dies gemäss Initiative kostenneutral sein soll?

Zwei Fragen stelle ich mir:

Würde ich den Mehraufwand auch noch bewältigen wollen? Wie fände man neue nachfolgende GemeinderätInnen, die bereit wären, einen solch hohen Arbeitsaufwand zusätzlich zu Ihrem Beruf zu leisten?

Fazit:

Arbeitsbelastung auf 9 Schultern verteilt ist realistischer. Bevölkerungsvertretung ist bei 9 höher als bei 7 Ratsmitglieder. Ich bin für 9 Gemeinderäte. Ich sage klar **NEIN** zur Initiative.

*Hans Wild
Gemeinderat,*

Präsident der Wasserkommission

Allen Leuten recht getan...?

Vorerst möchte ich «Lupo» vom Wolfsblick für seine treffenden Worte in der August-Ausgabe gratulieren. Als amtierende Gemeinderätin befremdet mich die «7-statt-9-Initiative». Dieser Initiativ-Vorstoss, der die Arbeit unseres Gremiums bürgerorientierter, moderner, attraktiver und effizienter gestalten soll, will dies durch eine REDUKTION der Anzahl Gemeinderatsmitglieder erreichen! Die Ratsmitglieder sollen von operativen Aufgaben entlastet werden, trotzdem soll die Änderung kostenneutral sein. Wer soll dann diese Arbeit machen? Mein Pensum für dieses Ehrenamt ist hoch und ich will keine neuen Aufgaben übernehmen. Da keine weiteren Kosten entstehen sollen, darf auch weder die Verwaltung noch das Bauamt aufgestockt werden.

Wie soll das bloss funktionieren? Ich erlaube mir zu sagen, dass das amtierende Gremium bewiesen hat, dass es sich für das Wohl der Wolfhändler-Bevölkerung einsetzt. Nur schon der Rückgang der «Pro-Kopf-Verschuldung» und die vielen erfolgreich umgesetzten Projekte zeigen dies deutlich. Wenn also der heutige Gemeinderat nach eingehender Beratung zum Schluss kommt, dass eine Reduktion des Rates zur Zeit keine Verbesserung mit sich bringt, spricht dies klar gegen die Initiative.

*Astrid Mucha
Umweltschutz- und Gewässerschutz-
präsidentin, Gemeindevizepräsidentin,
Präsidentin Baukommission Kirche,
Vorstandsmitglied der A-Region, Ver-
waltungsrätin AVA, Mitglied
der Vormundschaftsbehörde, usw.*

Die Sicht der SVP Wolfhalden

Die Initianten wollen mit Ihrem Vorstoss die bisherigen Strukturen an die heutigen Umstände anpassen. Es gibt viele Bereiche, wo in der Zwischenzeit durch kantonale oder regionale Umstellungen gewisse Aufgaben wegfallen oder nur noch Überwachungsaufgaben sind. So wird zum Beispiel die Feuerwehr Wolfhalden auf 1. Januar 2011 in die Regiwehr aufgenommen. Ab diesem Zeitpunkt gibt es nur noch ein Delegierten-Mandat. Oder im Ressort Schule haben wir ja eine Schulleitung, die die operativen Tätigkeiten ausführt. Die Aufgaben des zuständigen Gemeinderates ist dadurch sehr erleichtert worden. Viele Arbeiten von den Gemeinderäten wie Briefe schreiben, Reservationen von öffentlich benutzten Räumen und Anlagen usw. könnten durch die Gemeindeverwaltung professioneller und effizienter erfolgen. Es sollte angestrebt werden, viele administrative Tätigkeiten der Gemeinderäte mit der Gemeindeverwaltung besser zu koordinieren. Mit der Ausbildung von KV-Lehrlingen als Vorbildfunktion der Gemeinde, ergäbe sich ebenfalls eine Aufgabe für die Verwaltungsangestellten und längerfristig eine Entlastung

der Gemeinderäte. Zudem sind die Ressorts ungleich auf die verschiedenen Gemeinderäte verteilt. So gibt es gemäss aktuellem Behördenverzeichnis viele Pflicht-Kommissionen, die zwar existieren, aber im Alltag keine Arbeit geben. All diese Bereiche könnten bei sinnvoller Aufteilung leicht auf 7 Gemeinderatsmitglieder verteilt werden. Dies bestätigt auch unser Gemeindepräsident, Max Koch im Wolfsblick Nr.8 vom August 2010 auf Seite 4 – Zitat: «Die rein zahlenmässige Reduktion von 9 auf 7, und nur dies verlangt die Initiative, ist organisatorisch möglich und hätte vermutlich auch keine grossen finanziellen Konsequenzen, da stimme ich dem Komitee zu». Aus diesen Überlegungen und mit diesen Massnahmen (= ein JA zur Initiative) wird die Arbeit als Gemeinderat attraktiver, dankbarer und auch begehrt.

Der Vorstand SVP Wolfhalden

TREUHAND MARKUS·WIDMER

- Buchhaltung für Kleinfirmen & Gastronomie
- Steuererklärungen
- Versicherungen
- kostenlose Beratung der Altersvorsorge

Haufen 218 • 9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 03 01
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

Naturheilpraxis und Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Bluteigel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

Einladung zum Plenumsabend

Volksinitiative zur Reduktion der Anzahl Ratsmitglieder

8. September 2010 von 20.00 bis ca. 21.30 Uhr in der Krone Wolfhalden

Der Gemeinderat und die Initianten freuen sich auf eine rege Teilnahme.

EVANGELISCHE
KIRCHGEMEINDE
9427 Wolfhalden

«Baustelle Kirche»

Wie wir im Wolfsblick, dem Gemeindeblättli, haben lesen können, hat sich sogar LUPO darüber Gedanken gemacht, was es denn mit dem Schild «BAUSTELLE KIRCHE» auf sich hat. Ob vielleicht nicht nur die Sanierung der Kirche gemeint sei, sondern ob nicht auch anderes «sanierungsbedürftig» sein könnte.

In der Tat ist es so, dass sich die Kirchenvorsteherschaft in der Zeit der Sanierung des Kirchengebäudes auch darüber Gedanken macht, welche inhaltlichen Schwerpunkte in der Arbeit der Kirchengemeinde in der Zukunft gesetzt werden sollen.

Wenn Sie selbst dazu Ideen haben, dann teilen Sie uns doch diese mit, damit wir diese mit in die Überlegungen einbeziehen können. Vielleicht kommen Sie auch zum 2. Baustellengottesdienst am Bettagssonntag, um sich über die Fortschritte der Sanierungsarbeiten selbst ein Bild zu machen.

*Urs Buff (Vizepräsident), Manuela Heierli, Patrick Sieber,
Michael Schwarz und Pfr. Andreas Ennulat*

Altersheim Wüschbach

Im September keine Andacht im Altersheim

Chrabelgruppe Luftibus

Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): 7. + 21. September
Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71

ALTERS-NACHMITTAG

Donnerstag, 2. September 2010 im Kronensaal, 14.30 Uhr

Ganz herzlich eingeladen sind alle (!) Einwohner und Einwohnerinnen von Wolfhalden im Pensionsalter.

**«Die 4 Jahreszeiten» –
eine Diavorführung von Hans Tobler**

Das Altersteam unter der Ltg. von Vreni Inglin freut sich über ein zahlreiches Erscheinen.

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

BILDUNGSURLAUB & FERIEn von Pfr. Andreas Ennulat
19. Juni bis 15. August / 6. September bis 14. November

Die Stellvertretung wird durch verschiedene pensionierte Kolleginnen und Kollegen gewährleistet.

Das Pfarramtstelefon 071 891 13 34 wird auf einen Anrufbeantworter umgeleitet, der täglich abgehört wird.

Die Kirchenvorsteherschaft

Gottesdienste im September

Während der Innensanierung der Kirche Wolfhalden finden die Gottesdienste in unregelmässigen Abständen stand. Geplant ist, dass während der Bauphase jeden Monat mindestens ein Gottesdienst in Wolfhalden stattfinden wird und (wenn möglich) an mindestens ein bis zwei weiteren Sonntagen ein Fahrdienst in die Gottesdienste nach Grub/AR angeboten wird.

Sonntag, 5. September Ökumenischer Familien-Gottesdienst
9.45 Uhr mit den ReligionsunterrichtsschülerInnen aller Klassen auf dem Sportplatz Wolfhalden (anschl. 3. Spielsonntag, organisiert vom Elternrat der Schule Wolfhalden)

Sonntag, 12. September kein Gottesdienst

Sonntag, 19. September 2. Baustellengottesdienst am Bettag
9.45 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat,
Musikalische Begleitung: n.n.

Sonntag, 26. September kein Gottesdienst

«Die Vielfalt des Lebens»

3. Ökumenischer Familien-Gottesdienst
mit den Religionsunterrichtsschüler/inne/n aller
Klassenstufen zum Internationalen Jahr der Biodiversität

5. September 9.45 Uhr – Sportplatz
anschl. ab ca. 11.00 Uhr

3. Familien-Spielsonntag
auf dem Sportplatz,
veranstaltet vom Elternrat der Schule Wolfhalden

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Liebe Wolfhändlerinnen und Wolfhändler

In der August-Ausgabe des Wolfsblicks interpretiert unser Gemeindepräsident die Argumente der Initianten. Er unterstellt, dass es ihnen gar nicht um die Reduktion der Anzahl Ratsmitglieder gehe. Die Interpretation des Anliegens der Initianten von M. Koch ist falsch.

Die Initiative fordert, den Rat von 9 auf 7 Mitglieder zu reduzieren. Da ist es doch selbstverständlich, dass

a) der Gemeinderat die neue Führungsorganisation in eigener Kompetenz optimieren soll. Die von den Initianten aufgezeigte Ressortgliederung ist lediglich ein mögliches Beispiel.

b) der Gemeinderat die Reduktion zum Anlass nimmt, zu überlegen, wo er sich von Tätigkeiten entlasten kann, welche nicht zur Führung der Gemeinde sondern zu den Aufgaben der Verwaltung/Schulleitung gehören. Die dadurch gewonnene Zeit entlastet den Gemeinderat oder kann dann für die ressortübergreifende strategische Führung der Gemeinde eingesetzt werden.

c) die Verwaltung/Schulleitung mit Freude und Fantasie die aus der neuen Organisation resultierenden zusätzlichen Aufgaben in ihren Arbeitsalltag integriert. Das ist nicht zwingend mit Mehrkosten, möglicherweise aber mit

der Änderung von liebgewordenen Gewohnheiten verbunden. Das Initiativkomitee wehrt sich nicht grundsätzlich gegen Mehrkosten. Es muss ihnen aber ein ausgewiesener Zusatznutzen für die Einwohner von Wolfhalden gegenüber stehen.

Das Initiativkomitee

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 11.9.1926 Gutweniger Elsa, Frömsen;
- 14.9.1924 Jost Rosmarie, Unterach;
- 16.9.1927 Beer Hedwig, Schwende;
- 16.9.1927 Keller Otto, Vorderbühle;
- 20.9.1920 Domiter Karl, Alte Landstrasse;
- 26.9.1922 Niederer Fritz, Bühel.

Das Lernfestival – Nur für Neugierige

Für Neugierige hält das Lernfestival 2010 eine Fülle von spannenden Workshops und Events bereit. Die Anlässe machen Weiterbildung erlebbar – vom 10. bis zum 11. September in der ganzen Schweiz – auch in Appenzell Ausserrhoden.

Zum ersten Mal beteiligt sich unser Kanton am national initiierten Lernfestival. So kann an diesen beiden Tagen auch bei uns viel Verschiedenes entdeckt werden. Durch die finanzielle Unterstützung des Kantons, ist es dem Organisator WebAR möglich, alle Veranstaltungen kostenlos anzubieten. Nutzen Sie die Gelegenheit und erleben Sie durch ein unverbindliches Reinschnuppern wie breit die Auswahl an Weiterbildungsveranstaltungen auch in unserem Kanton ist. Die einzelnen Veranstaltungen werden von den verschiedenen Mitgliedern des kantonalen Verbandes für Weiterbildung organisiert.

Sie können aus 23 Leckerbissen wählen. Vielleicht wollen sie mit der Familie im Schönauwald Naturgeschichten hören, mit Dr. Matthias Weishaupt an einem historischen Spaziergang durch Speicher teilnehmen oder im Wow-Prinzip zum Lernerfolg

kommen? Vielleicht möchten sie lieber erfahren, wie sie mit Kindern neu beten können, auf Spanisch einen Tee trinken oder sie wollen einmal hinter die Mauern der Strafanstalt Gmünden schauen? Den Überblick über die gesamte Veranstaltungspalette erhalten sie aus den Programmen, die in den Wochen vor dem Lernfestival in allen Gemeinden aufgelegt werden oder sie informieren sich unter www.WebAR.ch.

ab

Lernfestivals weltweit

Lernfestivals oder Adult Learners' Weeks starteten 1992 in England. Inzwischen findet die Sensibilisierungskampagne für lebenslanges Lernen in über 50 Ländern statt, seit 1996 auch in der Schweiz. Die Sensibilisierungskampagne für die Weiterbildung steht unter dem Patronat der Schweizerischen UNESCO-Kommission und des Forums Weiterbildung Schweiz. Die nationale Koordination liegt beim Schweizerischen Verband für Weiterbildung SVEB. www.lernfestival.ch

Handänderungen

(19.Juli bis 18. August 2010)

Hohl Hans Peter, Mühltoibel und Hohl-Massimiano Maria, Marbach an Berchtold-Kuhn Daniel und Corine, Oberdorf, (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nrn. 1302 und 311, Wohnhaus Nr. 997, Gartenanlage, Strasse, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, übrige befestigte Fläche, Mühltoibel und Unterlindenberg.

Krapfenbauer Hans, Zumikon an Rommel-Flatt Holger und Anke, Winterthur, (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 772; Wohnhaus und Stadel Nr. 676, Gartenanlage, Ris.

Erbengemeinschaft Kellenberger Katharina sel., Zelg an Tobler-Elmer Verena, Walzenhausen, Parz. Nrn. 786 und 914, Halbes Wohnhaus Nr. 529, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, Hinterbühle und Eichenbach.

Neuzuzüger

Bauhofer Heidi, Kronenstrasse; Boll Thomas, Unterlindenberg; De Bruin-Nicolae Simone, Hinterbühle; Eugster Corina, Hinterergeten; Geiger-Biebl Judith, Unterlindenberg; Linder-Züllig Andreas und Ursula, Corina, Denise, Andreas und Christian, Mühltoibel; Linder Walter, Mühltoibel; Vetsch-Grob Guido und Elisabeth, Plätzle 471; Wolf-Bischof Marion, Kindergartenstrasse.

Musik unterricht für Jung und Alt, AnfängerInnen und WiedereinsteigerInnen

Akkordeon Knopf, Piano, diatonisch, Melodiebass/M3
Gitarre Klassisch, Begleit
Ukulele

Rosmarie Hebeisen - dipl. Akkordeonlehrerin/SALV
9410 Heiden - Tel 071 891 45 82

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Neuerscheinungen

Bilderbücher:

Pits neue Freunde, Marcus Pfister; Der Fuchs, die Hühner und das Wurstbrot, Friedrike Rave.

Kinderbücher:

Die Spiderwick: Rache des Wyrms, Tony Di Terlizzi; Gregs Tagebuch 2: Gibt's Probleme?, Jeff Kinney; Gregs Tagebuch 3: Jetzt reicht's!, Jeff Kinney; Wilde Engel: Engel küssen ist gefährlich, Thomas Brezina; Wilde Engel: Engel lachen immer länger, Thomas Brezia.

Jugendbücher:

Jungs sind wie Kaugummi, Kersin Gier; Kuss au Chocolat, Gabriella Engelmänn; Bei Anruf Pizzaboy, Hortense Ullrich; Biss zum ersten Sonnenstrahl, Stephenie Meyer; Die Feuerkämpferin: Im Bann der Wächter, Licia Troisi; Schattenaugen, Nina Blazon; Die Macht des Elfenfeuers, Monika Felten.

Erwachsenenbücher:

Nachtkuss, Linda Howard; Magyria, Lena Klassen; Das Hexenbuch von Salem, Katherine Howe; Mit die an meiner Seite, Nicholas Sparks; Haus der Träume, Colleen MC Cullough; Der Augensammler, Sebastian Fitzek.

Non Books:

Der Hochzeitscrasher; Juno; Die Noobs: Klein aber Gemein; Up in the air; Twilight: Biss der Mittagsstunde; Die drei??? Nacht in Angst; Der Doppelhas git Gas; Prinzessin sucht Prinz.

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr
Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr
Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr
ausser in den Schulferien.

Der Kehrichtsack

Es ist Sonntagnachmittag. Als erster Kehrichtsack werde ich schon am Sonntagnachmittag nach draussen an den Kehrichtsammelplatz «bugsirt».

Ich werde aber erst am Montagmorgen, nicht vor 8.00 Uhr, vom Kehrichtwagen abgeholt. Inzwischen ist es dunkel geworden und ich erhalte ungebeten Besuch. Dieser zerrt an meinem Sack herum bis das Loch gross genug ist, um an den Inhalt zu gelangen. Vielleicht hat es ja Fleischresten oder Knochen drin? Die leeren Jogurtbecher, die leeren Fleischpapiere, usw. bleiben natürlich neben dem Sack und weiter weg verteilt liegen, denn der Besucher (es

ist vermutlich ein Fuchs) bringt die herausgezerrten Teile nicht mehr in den Sack zurück. Am Montagmorgen: jetzt sind noch mehr Kehrichtsäcke hinzugekommen. Diese sind alle schön verschlossen geblieben, weil der Fuchs schon längst wieder im Wald verschwunden ist. Nur mein Sack ist kaputt. Der Kehrichtwagen kommt und kann alle Säcke dem Schlund übergeben, nur mit mir haben die Männer Mühe. Vielleicht lesen sie noch das am Boden liegende Material auch zusammen, aber nur das, was nicht zu weit weg verstreut ist. Übrigens, vielen Dank an Euch, liebe Kehrichtleute, dass man sich auf Euch so verlassen

kann! Nun, das weiter weg verstreute «Material» bleibt liegen und liegen... Die Person, die den ersten Kehrichtsack immer am Sonntag-nachmittag schon herausstellt, sollte doch nach so manchem Sonntagnachmittag wissen, dass der Fuchs vorbeikommt. Und es ist doch auch keine Visitenkarte für eine Siedlung, schon am Sonntagnachmittag den Sack herauszustellen... Es muss doch möglich sein, den Kehrichtsack erst am Montagmorgen an den Sammelplatz zu stellen!

Für Ihr Wohlwollen und Ihr Verständnis sind Ihnen die Bewohner der Siedlung in der Kindergartenstrasse sehr dankbar! ec

Geschenkidee
für auswärtige Verwandte,
Freunde & Bekannte
 ein Jahresabo vom «Wolfsblick»
für **Fr. 25.-**
Infos bei der Redaktion, siehe letzte Seite

Ein Bundesrat... ...aus Wolfhalden?

Für die Wahlen im September werden noch immer Kandidaten für den Bundesrat gesucht. Parteien und Gruppierungen bringen immer wieder neue Namen ins Spiel, und es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis Herr Kürbis aus Wolfhalden ebenfalls als valabler Anwärter für die Landesregierung gehandelt wird.

egb

Malereiwerkstätte
H.P. Tobler
Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden
Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge
Natel 079 769 03 58

doppel net
Kompetenz-Zentrum für Ihre EDV
VERKAUF HARDWARE
SUPPORT SOFTWARE
WARTUNG ZUBEHÖR
REPARATUR NETZWERKE
EINFÜHRUNGS-AKTION
STEMPEL-GUTSCHEIN:
1.) 10% Rabatt auf gesamtes Stempel-Sortiment von modico.ch
2.) 8% Provision für Vermittlung von Stempel-Neukunden an uns
- Vorortservice sowie Remote-/Fernwartung
- Werkstattdienst und Reparaturen aller Marken
- Datenschutz, -sicherheit (Backup), -rettung
- Viren-Entfernung und Mal-/Spyware-Befreiung
- Betreuung von KMUs sowie Privatpersonen
- Wir sind auch nach dem Kauf für Sie da...
doppel net Informatik GmbH
Güetli 160 / CH-9428 Walzenhausen
Telefon: +41 (0)71 8800413
Fax: +41 (0)71 8800414
E-Mail: mail@doppel.net
Internet: www.doppel.net

Neu
Saunagarten
Gutschein
50% Rabatt
für **1 Eintritt Sauna**
Wert Fr. 15.-
Einlösbar vom 1. - 15. September 2010
(Dienstags Frauensauna)

HEILBAD
UNTERRECHSTEIN
9410 HEIDEN
071 898 33 88
www.heilbad.ch

JA zur Initiative **7** statt 9 Gemeinderatsmitglieder

In den vergangenen 20 Jahren wurden viele Gemeindeaufgaben

- **regionalisiert**
- **professionalisiert**
- **vom Kanton übernommen**

Die Initiative will den Gemeinderat ermuntern und zugleich beauftragen, die dadurch möglichen Reformen in der Gemeindeführung und der Verwaltungsorganisation an die Hand zu nehmen.

Fakten:

- **16 von 20** Gemeinden im Kanton Appenzell Ausserrhoden werden von **7** oder **weniger** Gemeinderatsmitgliedern geführt
- **Aussagen des Gaiser Gemeindepräsidenten Ernst Koller:**
 - „Die Reduktion von 9 auf **7** Gemeinderatsmitglieder
 - ... ging völlig problemlos über die Bühne
 - ... wurde kostenneutral durchgeführt
 - ... führte zu einer ausgeglichener Belastung der einzelnen Ressortchefs
 - ... war mit der Reorganisation verschiedener Kommissionen verbunden
 - ... führte zu effizienterer Arbeit an den Gemeinderatssitzungen
 - ... würden wir jederzeit sofort wieder an die Hand nehmen.“

Folgerung und zugleich Ziel der Initianten:

Die Reduktion auf ein 7er Gremium schafft die Voraussetzung für eine stärkere, effizientere und attraktivere Rolle des Gesamt-Gemeinderates in der Gemeindeführung.

Die Initiative wird mit Überzeugung unterstützt durch:

- Lesegesellschaft Aussertobel, Lesegesellschaft Tanne, SVP Wolfhalden
- 19 ehemalige Gemeinderatsmitglieder
Uschi Aebi-Züst ▪ Dieter Alder ▪ Armin Bayard ▪ Heinz Bosisio ▪ Max Breu ▪ Heidi Brunner ▪ Maggie Frey Lienhard ▪ Priska Fuster ▪ Markus Heil ▪ Renata Hoffmann ▪ Bruno Lindner ▪ Jürg Messmer ▪ Andi Moser ▪ Fritz Müller ▪ Hansjörg Nagel ▪ Markus Rohner ▪ Bruno Sgarbi ▪ Urban Thaler ▪ Werner Willi
- Weitere 63 Wolfhändler
Martina Nuotclà, René Bänziger, Roger Mielsch, Michel Friedli, Heidi Ineichen, Barbara Capol, Christian Fausch, Ida Breu, Willi Hohl, Ambros Zünd, Peter Kunz, Marlies Caderas, Hans Schmid, René Bischofberger, Silvia Zünd, Peter Hartmann, Heidi Wick, Esther Grubermann, Claudia Fausch, Bernhard Furrer, Ernst Hohl, Hans Sieber, Ursula Locher Van Gene, Martin Ruppanner, Hilda Wirth, Ernst Lutz, Toni Vigniti, Christian Jost, Josef Fuster, Urs-Peter Frey, Emilie Bosisio, Karin Hanny, Gertrud Forrer, Steffen Gleisberg, Rolf Frischknecht, Astrid Schantong, Ursula Nagel, Peter Van Gene, Doris Spirgi, Markus Reuteler, Toni Heeb, Heidi Knüssi, Ruth Kunz, Stefan Kehl, Esther Hasler, Veronika Jost, Otto Knüssi, Heidi Hohl, Judith Ruppanner-Meier, Ursula Frischknecht, Hilde Näf, Simone Wüthrich, Jörg Rieger, Werner Wick, Agnes Bänziger, Annette Susanne Stark, Stefanie Sgarbi, Hanspeter Schantong, Nico Frey, Martin Vetsch, Mathias Wild, Willi Zürcher, Stephan Wüthrich

Der schlaue Wolf stimmt mit Weitblick

Golfen für einen guten Zweck...

...ist das Motto der Turnierserie «Palma and friends». Es soll Geld gesammelt werden für den Verein Tiere in Not eV, der Tierchutzprojekte auf Mallorca unterstützt.

Unter diesem Motto veranstaltet die H+M Lifestyle AG aus Wolfhalden, die auch ein Büro in Mallorca unterhält, 4 Turniere. Das erste fand am 22. Mai in Fürth statt, das Letzte findet am 25. September in Santa Ponsa auf Mallorca statt.

Eine ganze Reihe hochkarätiger Sponsoren macht die Turnierserie zu einem Spektakel

der besonderen Art. Das erste Turnier in Fürth begeisterte die Teilnehmer total. Beim Check-in erhielten die Teilnehmer als Startgeschenke Parfümstifte der Marke «Palma» sowie von der Raiffeisenbank (Liechtenstein) AG gesponsorte Golfbälle. Ausserdem verwöhnte der Ex-Kochweltmeister Andre Häfliger aus Wolfhalden die Gäste mit einem leckeren Frühstück. Auch die halfway Verpflegung an Loch Neun konnte sich sehen lassen: Currywurst Asiatisch, eine exclusive Eigenkreation von Andre. Bei schönem Wetter hatten die

Teilnehmer viel Spass beim golfen. Der Golfclub Wolfhalden war ebenfalls mit einem flight vertreten, es spielten Max Koch, Gemeindepräsident, Dirk Mutters, Präsident der H+M Lifestyle AG, seine Frau Irene Mutters und Herr Andres Angarita, Mitarbeiter der H+M Lifestyle AG. Der Wolfhaldener flight schlug sich wacker und konnte sogar mit Andres Angarita einen Sieger in Klasse 3 stellen. Zum

Abendessen servierte Andre Häfliger ein raffiniertes 4 Gänge Menü. Zum Abschluss gab es dann die Siegerehrung mit vielen tollen Preisen. Der Hauptpreis war eine Reise nach Mallorca für 2 Personen mit Flügen von Condor, einem Mietwagen von Hasso und der Hotelunterkunft im 5 Sterne Hotel Port Adriano. Für die Turniere in Oberstaufen und Santa Ponsa können sich Interessierte noch anmelden. DM

im September

**Dauerwellen
10% Rabatt**

weil die Ferien so schön waren...
geht es nun genau so schön weiter.

Gabrielas

Haarstübli

Sonnenhügel, 9427 Wolfhalden
071 890 04 44 • gaby@namaskar.ch

Palma and Friends

Golf Challenge 2010

Am 4. September 2010

Golfturnier in
Oberstaufen-Steibis

und

Am 25. September 2010

Golfturnier in
Santa Ponca/Mallorca

Jetzt anmelden unter

www.palmaandfriends.com

RAIFFEISEN BANK
[LIECHTENSTEIN] AG

PRIVATE BANKING

Palma...
..... das Parfüm

www.palmaparfum.de

Zur nächsten WM...

... führt der Weg in die Augsti, an den Weihnachts-Markt am Freitag 26. und Samstag 27. November 2010 des Verein Augsti. Die FIFA WM hat durchaus Parallelen mit dem Weihnachtsmarkt in der Augsti, so wird auch in diesem Jahr weiter das Projekt Anawim in Nigeria unterstützt. Fussbälle werden durch Schneebälle ersetzt. Unser Weihnachtsmarkt bietet

Platz für ca. 20 Stände. Für stimmige Atmosphäre sorgt wiederum der Weihnachtsbaum, Zelt mit Märliante für die Kinder, das Open House bei Rita Caluori zugunsten Hilfsprojekt Anawim, Raclette- und Kafistübli und natürlich der Markt selber.

Detailangaben können bezogen werden via Urban Thaler, 071 888 31 42 oder per Mail urbie-torbi@bluewin.ch. Wir sind noch

auf der Suche nach Standmietern und freiwilligen Helfern. Bei Interesse, geschieht dies via obige Angaben. Wir suchen vor allem Kunsthandwerk, diverse Heim-

arbeiten, Keramik, Glasarbeiten, Weihnachtsgestecke etc. Der Verein Augsti freut sich bereits jetzt auf viele Besucher.

utha

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH

Innovative Wärmesysteme

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

www.ewh.ch

Alte Heizung? Jetzt umsteigen auf Erdgas.

Hat Ihr Heizkessel die Feuerungskontrolle nicht mehr bestanden? Oder macht sich langsam der „Zahn der Zeit“ bemerkbar? Die perfekte Gelegenheit, auf eine Erdgas-Heizung umzusteigen.

Interessieren Sie sich für...

- Anschlussmöglichkeiten und Anschlusskosten
- Investitions- und Betriebskosten
- Platzierungsmöglichkeiten

Kostenloser Sanierungsvorschlag!

Gerne erstellen wir Ihnen einen kostenlosen Sanierungsvorschlag. Rufen Sie uns einfach an.

Sanierungshotline 071 747 54 54

Übrigens: Die Erdgas-Heizung braucht keinen Brennstofflagererraum und schont Umwelt und Klima. Informieren Sie sich auf unserer Website unter www.gravag.ch über die vielen Vorteile beim Heizen mit Erdgas!

www.gravag.ch

erdgas
GRAVAG

Der Elternrat Wolfhalden lädt ein zum

3. **SPIEL-SONNTAG**

für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

5. September 2010

ab 11.00 - 17.00 Uhr

Sportplatz Wolfhalden

«Die Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt muss wahrgenommen werden»

Bioprodukte sind das Ergebnis gelebter, nachhaltiger Verantwortung...

BIONAT

NATURLADEN HEIDEN
BIOLOGISCHES ZUM LEBEN

071 890 00 77
WWW.BIONAT.CH

Retouren von Batterien und Akkus

Einen wichtigen Beitrag zum schonenden Umgang mit Ressourcen leistet, wer Batterien und Akkus zurückbringt! Dadurch wird verhindert, dass toxische Schwermetalle in den Kehricht gelangen.

Jede Verkaufsstelle von Batterien ist verpflichtet, diese zurückzunehmen! Aber auch unsere Gemeinde bietet dafür eine Sammelstelle an, diese ist integriert im Container für Speiseöl (hinter Feuerwehrdepot).

Bereits heute werden von der Schweizer Bevölkerung rund zwei Drittel der verkauften Haushaltsbatterien und Akkus zurückgebracht! Helfen auch Sie mit, dass die vom Bundesamt

für Umwelt (BAFU) angestrebte Sammelquote von 80% beim Batterierecycling erreicht wird!

Ihre Umweltschutzkommission

Lernfestival 2010
Appenzell Ausserrhoden
www.WebAR.ch

Weltweit erblindet jede Minute ein Kind! Schenken Sie Augenlicht mit nur 50 Franken.

cbm
christoffel blindenmission
gemeinsam mehr erreichen

www.cbmswiss.ch • PC 80-303030-1 • 8027 Zürich

HIER SPIELT DIE MUSIK

Wenn Sie selber ein Instrument spielen oder jemandem beim Musizieren mal genau zugehört haben, wissen Sie dass Musik mehr ist als Play und Stopp am CD-Player. Erst das perfekte Zusammenspiel aller Instrumente führt bei den Zuhörern zum erwünschten Genuss. Jeder Ton muss perfekt sitzen.

Wie beim Drucken. Wenn nicht jeder Farbton perfekt zu Papier gebracht wird, ist das Werk beeinträchtigt und erzielt nicht die gewünschte Wirkung beim Publikum.

Ich weiss, wovon ich spreche. Als Musiker wie auch als Drucker

Verlassen Sie sich auf meine Erfahrung.

Ihr Röbi Bischofberger

BISCHOFBERGER DRUCK AG
Röbi Bischofberger
Dirigent und Arrangeur für schönere Drucksachen
Dorfstrasse 10 • 9413 Oberegg
Telefon 071 891 43 33 • Fax 071 891 33 77
info@bischofberger-druck.ch
www.bischofberger-druck.ch

holzdesign ag
fisch
www.fischholzdesign.ch

9427 Wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Eine 1.August-Rede

verhallt in der Regel schnell wieder, im Krachen der Feuerwerkskörper und im Alltag.

Länger anhaltende Freude bereiten unsere auf Ihren Wunsch und nach Mass erstellten Möbel. Praktisch, zeitlos... und erst noch erschwinglich.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

September. Rosental. Das Kino.

Fr	3.9.	20:15	Die Fremde	
Sa	4.9.	17:15	The Karate Kid	
		20:15	The Young Victoria	
So	5.9.	15:00	The Karate Kid	
		19:15	Die Fremde	
Fr	10.9.	20:15	The Young Victoria	
Sa	11.9.	17:15	Eclipse – Biss zum Abendrot	
		20:15	Die Fremde	
So	12.9.	15:00	The Karate Kid	
		19:15	The Young Victoria	
Di	14.9.	20:15	Panamericana mit dem Filmschaffenden Jonas Frei	
Do	16.9.	20:15	Erlebte Schweiz: Jugendkulturen	Eintritt frei!
Fr	17.9.	19:30	Backstage – Führung durch das Kino Rosental	
		20:15	Eclipse – Biss zum Abendrot	
Sa	18.9.	17:15	Eclipse – Biss zum Abendrot	
		20:15	Wäterschmöcker	
So	19.9.	15:00	Toy Story 3	
		19:15	Wäterschmöcker	
Mi	22.9.	20:15	Cinéclub: Looking for Eric	
Fr	24.9.	20:15	Kinoteens: Inception	
Sa	25.9.	17:15	Toy Story 3	
		20:15	Io sono l'amore	
So	26.9.	15:00	Toy Story 3	
		19:15	Inception	
Fr	1.10.	20:15	Io sono l'amore	
Sa	2.10.	20:15	Inception	
So	3.10.	15:00	Toy Story 3	
		19:15	Io sono l'amore	

LUPO spitzt die Ohren!

Im August – da ist das Leben voller Lust (frei nach Emil)

Was für ein verrückter August! Aber ich habs ja gesagt: Es wird ein heisser Sommer. Zuerst war Blocher da. So einen Menschenauflauf hats in der Krone noch nie gegeben. Und am Schluss wollten alle auf ein Föteli mit St.Christoph – jung und alt. Wie bei DJ BoBo und Roger Federer.

Dann kam die Affenkälte mit Regen und Wetter wie im kalten Frühling. Brrrrrr! Zudem wurde im August auch noch ein Vetter von mir im Wallis abgeknallt. Einfach so. Gewöhnt euch doch daran, ihr Schafzüchter und Rinderhirten. Wir Wölfe sind auf dem Vormarsch. Und dann ist da immer noch diese Abstimmung im September über 9 oder 7 Gemeinderäte. Der Wolfsblick war ja letztes Mal wieder voll mit Text darüber. Liest denn das überhaupt noch jemand?

Ihr Lupo

Kino zu vermieten!
Ihr Anlass im Kino
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

der nächste
Redaktionsschluss:
18. September
um 16.00 Uhr

pinwand

- Samstag, 4. September**
Papiersammlung
durch Schule – Mittelstufe)
- Mittwoch, 29. September**
Häckseltour
Anmeldung bis 12.00 Uhr vom Vortag
Tel. 071 890 02 08
- Mittwoch, 8. September**
Häckseltour
Anmeldung bis 12.00 Uhr vom Vortag
Tel. 071 890 02 08

Veranstaltungen September

Wann	Wer	Was	Wo
Mi 1.9.	20.30 SVP	Parteiversammlung	Restaurant Harmonie
Do 2.9.	9.00 – 11.00 Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Do 2.9.	14.30 Kirchgemeinde	Seniorenachmittag	Gemeindesaal
So 5.9.	ab 11.00 Elternrat	Spielsonntag	Sportplatz
Di 7.9.	ab 15.00 Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Mi 8.9.	20.00 Gemeinde	Orientierungsvers. der Abstimmung vom 26.9.2010	Gemeindesaal
Fr 17.9.	20.00 Lesegesellschaft Dorf	Besuch bei der Töpferei Kühnis, Heiden	ab Kirche
Fr 17.9.	20.30 Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Sa 18.9.	20.00 Gemischter Chor Wolfhalden	Abendunterhaltung 25 jähriges Jubiläum	Gemeindesaal
Mo 20.9.	20.15 Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Di 21.9.	ab 15.00 Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
jeden Mi	13.30 – 16.00 Brockenstube	offen	Kronenstrasse
jeden So	10.00 – 12.00 Ortsmuseum	offen	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats
Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme: sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Wolfsblick

Gemeinde-Mitteilungsblatt

Wolfhalden

10
Oktober 2010

Impressionen Tag des Feuers

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Arbeitsvergaben

Verschiedene Bauprojekte sind im Gange bzw. stehen vor der Ausführung. Der Gemeinderat hat dafür die nachfolgenden Arbeiten vergeben:

1. Renovation der Kirche

- Innere Malerarbeiten an Malereiwerkstätte H.P. Tobler (M. Pivac), Wolfhalden.
- Äussere Malerarbeiten an Grüninger AG, St. Margrethen.
- Äussere Verputzarbeiten an A. von Siebenthal, Wolfhalden.
- Innere Verputzarbeiten an Multigips AG, Tübach.
- Steuerung Elektroanlagen / Hauptverteilungen, Messungen an RHV Elektrotechnik AG, Altstätten.
- Programmierung Licht- und Heizungssteuerung an Instatec Hauser, St. Gallen.

2. Erneuerung der Frischwasserleitung im Bereich Kaltenbrunnen-Luchten

- Rohrverlegung an Alpiq AG, Wolfhalden.
- Tiefbauarbeiten an Alder Willy AG, Wolfhalden.
- Richtbohrung an Keller Emil AG, Winterthur.

Teilzonenplan «Hinterergeten / Parz. Nr. 420» in Rechtskraft

Auf Gesuch der Eigentümerin des Grundstücks Nr. 420, Hinterergeten (Bach Heiden AG, Heiden/Wolfhalden) haben die verschiedenen kommunalen und kantonalen Instanzen einem Teilzonenplan zugestimmt. Das gesamte Grundstück wurde neu der Gewerbezone I zugewiesen.

Vernehmlassungen zu kantonalen Gesetzesentwürfen

Der Gemeinderat fasste sich mit Vernehmlassungen zu verschiedenen kantonalen Gesetzesentwürfen. Das neue Gesetz über den Sonntagsverkauf, welches den Verkaufsgeschäften die Möglichkeit gibt, an vier Sonntagen pro Jahr zu öffnen und dafür Arbeitnehmende ohne Sonderbewilligung zu beschäftigen, gibt zu keinen besonderen Bemerkungen Anlass. Einzig die für die Erteilung der entsprechenden Bewilligung vorgesehene kantonale Mitwirkung geht nach Ansicht des Gemeinderates zu weit. Die Verantwortung kann von den Gemeinden wahrgenommen werden.

Zur Teilrevision des Gesundheitsgesetzes und zum neuen

Spitalverbundgesetz wurde auf eine Vernehmlassung verzichtet. Es ist primär Sache des Kantons, die medizinische Versorgung sicherzustellen.

Vernehmlassung zum Leitbild und Konzept öffentlicher Regionalverkehr Appenzell Ausserrhodens

Die regierungsrätliche Verkehrskommission hat ein Leitbild und ein Konzept für den öffentlichen Regionalverkehr erarbeitet. Das Angebot soll bis 2016 moderat erhöht werden. Grundsätzlich wird das Angebotsniveau des Fahrplanes 2010 beibehalten. Einige Linien sollen überprüft werden, da der Kostendeckungsgrad zu niedrig ist oder der Schwellenwert für die Nachfrage nicht erreicht wird. Der Gemeinderat unterstützt das Leitbild. Im Konzept wird hingegen erwähnt, dass mit einer Anpassung der Verordnung über die Abgeltung des regionalen Personenverkehrs (ARPV) eine durch den Bund als abgeltungsberechtigte anerkannte Linie eine Mindestnachfrage von neu 100 statt bisher 32 Personen pro Tag aufweisen soll. Liegt die Zahl darunter, wird die entsprechende Linie durch den Bund nicht mehr unter-

stützt. Diese Anpassung würde für viele ÖV-Verbindungen das Ende bedeuten. Es wird erwartet, dass durch das Departement Volks- und Landwirtschaft und die Vertretungen im National- und Ständerat diese Erhöhung der Anforderungen vehement bekämpft wird.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Hayoz Evelyne, Höhe 654, Einbau Sauna und Dusche in Stadel, Sanierung Westfassade und Fenster-Einbau beim Wohnhaus Assek. Nr. 654 auf Parz. Nr. 1000, Höhe.

Inglin Verena, Vorderhasle 848, Wintergarten-Anbau an Wohnhaus Assek. Nr. 848 auf Parz. Nr. 1125, Vorderhasle.

Handänderungen

19. August bis 18. September

Bäggli Klara, Zürich an Ammann Alexander, Rheineck, Parz. Nr. 919, Weg, fließendes Gewässer, geschlossener Wald, Eichbach.
Bäggli Klara, Zürich an Kellenberger Peter, Weid, Parz. Nr. 865, geschlossener Wald, Högle.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Wolfhalden an Orchis Invest AG, Herisau, Parz. Nr. 1471, Weg, Wiese, Weide, übrige befestigte Fläche, Dorf.

Bäggli Klara, Zürich an Abderhalden-Hostettler Urs und Daniela, Küsnacht (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 906, fließendes Gewässer, geschlossener Wald, Eichbach.

3. Spielsonntag

Liebe Wolfhändler/innen

Am 5. September konnte der Elternrat Wolfhalden an einem schönen Spätsommertag den 3. Spielsonntag in Folge durchführen. Im wahrsten Sinne im «Vorfeld» des Anlasses fand ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Sportplatz statt. Es hat sich mittlerweile gezeigt, dass dieses Paket eine ideale Kombination ist. So konnte erneut im Anschluss des Gottesdienstes den Kindern, zugehöriger Eltern und weiterer Gäste ein unterhaltsamer und aktiver Anlass geboten werden. Hier zeigt es sich wieder einmal die optimale, prachvolle Lage und Infrastruktur, die uns Wolfhalden bietet. Ich möchte

bei dieser Gelegenheit Behörden, Helfern und vor allem auch allen aktiven Teilnehmern des Spielsonntags für ihren Einsatz danken.

Es würde mich freuen, wenn wir für euch Kinder, Schüler und Erwachsene eine Fortsetzung im kommenden Jahr zustande bringen könnten.

Für den Elternrat, Peter Sonderegger

Geschenkidee

für auswärtige Verwandte,
Freunde & Bekannte

ein Jahresabo vom «Wolfsblick»

für **Fr. 25.-**
Versand in der Schweiz

ein Jahresabo vom «Wolfsblick»

für **Fr. 40.-**
Versand ins Ausland (neuer Preis ab 2011)

Infos bei der Redaktion, siehe letzte Seite

Die Kulturkommission lädt ein zur

9. Wolfsnacht

am Sonntag, 21. November 2010
um 18.00 Uhr im Bauamt Wolfhalden

Kulturkommission

Musik unterrichtet für Jung und Alt, AnfängerInnen und WiedereinsteigerInnen

Akkordeon Knopf, Piano, diatonisch, Melodiebass/M3
Gitarre Klassisch, Begleit
Ukulele

Rosmarie Hebeisen - dipl. Akkordeonlehrerin / SALV
9410 Heiden - Tel 071 891 45 82

«Baustelle Kirche»

Die Kirchenvorsteherschaft der Evang.-ref. Kirchgemeinde Wolfhalden und der Gemeinderat von Wolfhalden freuen sich über den guten Fortschritt des gemeinsamen Sanierungsprojektes der Kirche Wolfhalden. Bis Ende Jahr sollte gemäss Planung der Innenraum der Kirche fertiggestellt sein. Die Aussensanierung der Kirche ist dann für das Jahr 2011 geplant.

Die Kirchenvorsteherschaft

Altersheim Wüschbach

Im Oktober keine Andacht im Altersheim

Chrabelgruppe Luftibus

Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): 5. + 19. Oktober
Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71

Fahrdienst Anmeldung

für die Gottesdienst in Grub AR / Walzenhausen bitte an Pfr. Andreas Ennulat, Telefon 071 891 13 34 jeweils bis Samstag um 11.00 Uhr. DANKE

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

BILDUNGSURLAUB & FERIEN von Pfr. Andreas Ennulat
19. Juni bis 15. August / 6. September bis 14. November

Die Stellvertretung wird durch verschiedene pensionierte Kolleginnen und Kollegen gewährleistet.
Das Pfarramtstelefon 071 891 13 34 wird auf einen Anrufbeantworter umgeleitet, der täglich abgehört wird.

Die Kirchenvorsteherschaft

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Gottesdienste im Oktober

Während der Innensanierung der Kirche Wolfhalden finden die Gottesdienste in unregelmässigen Abständen stand. Geplant ist, dass während der Bauphase jeden Monat (wenn möglich) ein bis zwei Gottesdienste in Wolfhalden stattfinden können und an ein bis zwei weiteren Sonntagen ein Fahrdienst in die Gottesdienste nach Grub/AR angeboten werden kann.

Sonntag, 3. Oktober

10.00 Uhr Gottesdienst in Grub AR
mit Pfrn. Tania Guillaume.
Fahrdienst ab Kirche Wolfhalden 9.40 Uhr
(bitte telefonisch anmelden)

Sonntag, 10. Oktober kein Gottesdienst (Ferien)

Sonntag, 17. Oktober

10.00 Uhr Gottesdienst in Grub AR
mit Pfrn. Tania Guillaume.
Fahrdienst ab Kirche Wolfhalden 9.40 Uhr
(bitte telefonisch anmelden)

Sonntag, 24. Oktober

10.00 Uhr Ökumenischer Appenzellischer
Missionsgottesdienst in Walzenhausen AR
Fahrdienst ab Kirche Wolfhalden 9.30 Uhr (!)
(bitte telefonisch anmelden)

Sonntag, 31. Oktober Reformationstag

10.00 Uhr 3. Baustellen-Gottesdienst
mit Pfr. Andreas Ennulat

Ökumenischer

Appenzellischer Missionssonntag

Am **24. Oktober findet um 10.00 Uhr** in der evangelischen Kirche der ökumenische Gottesdienst zum Appenzellischen Missionssonntag statt. Das Thema des Missionssonntages lautet «Wasser für alle» und wird im Gottesdienst sowie auch in den anschliessenden Workshops in der Kirche und in der MZA (Mehrzweckanlage Walzenhausen) aufgenommen. Ab 12.30 Uhr sind dann alle Besucher eingeladen, zusammen in der MZA zu Mittag zu essen und bei Kaffee und Kuchen spannende Gespräche zu führen.
Fahrdienst ab Kirche Wolfhalden um 9.30 Uhr, Rückfahrt nach Absprache bitte telefonisch anmelden).

Huusmetzgete

Fritig, 1. Oktober
Samschtig, 2. Oktober
Sonntag, 3. Oktober

Mer freud üs of Eure Bsuech
 Fam. P. & R. Kunz mit Personal

Restaurant Harmonie
 Sonder 642 • 9427 Wolfhalden

Tel. 071 888 14 27
 rest.harmonie@chistenpass.ch

Die Bibliothek Wolfhalden bleibt vom 10. Oktober bis und mit Montag, 25. Oktober geschlossen.

Ab Dienstag 26. Oktober um 15.30 ist das Bücherparadies im Dorf 39 für die grossen und kleinen Leserinnen und Leser wieder geöffnet. Das Bibliotheksteam wünscht spannende und unterhaltsame Lesetage.

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr

Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr

Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr

ausser in den Schulferien.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarennen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 1.10.19229 Flori Erna, Mühltoibel;
 2.10.1923 Blumer Hilda, Alte Landstrasse;
 15.10.1929 Boitier Yves, Tanne;
 23.10.1924 Mohn Maximilian, Wüschbach;
 24.10.1923 Lutz Ernst, Hinterlochen.

Kosten für den Häckseldienst

Die Kosten für den Häckseldienst steigen Jahr für Jahr. Warum das so ist, wurde von der Umweltschutzkommission genauer untersucht. Einige Einwohner nehmen diesen aus der Abfallgrundgebühr finanzierten Service in Anspruch, wie es so nicht geplant war: Der öffentliche Häckseldienst kann nicht dafür eingesetzt werden, wenn ein ganzer Garten umgestaltet wird, Waldränder gesäubert werden oder grosse Bäume gefällt werden. Hier gilt das Verbraucherprinzip, der Eigentümer muss für die Entsorgung der organischen Abfälle selbst besorgt sein oder dafür einen Gärtner beauftragen. Fairness halber müssen auch ein paar Franken bezahlt werden, wenn die Gesamtzeit die 10-Gratis-Minuten übersteigen. Ganz schlaue Füchse melden sich dann einfach gleich zum nächsten Termin an! Dies steigert die Kosten für die Gemeinde zusätzlich, da die Fahrwege im 10 Minuten-Service nicht berechnet werden. Um der Kostensteigerung etwas entgegenzuwirken, hat sich die USK (Umweltschutzkommission) entschlossen, ab 2011 nach den 10-Gratis-Minuten eine kostendeckende Gebühr von Fr. 3.– pro Minute zu erheben. *am*

Viehschau

Nach den eindrücklichen Viehschauen der letzten Jahre, werden wir auch 2010 eine beliebte Erlebnis-Gemeindeviehschau Wolfhalden- Lutzenberg durchführen. Wir wollen an unserer Viehschau am **Freitag, 1. Oktober**, Kultur und Brauchtum leben und pflegen. Mit verschiedenen Attraktionen werden die Besucher den Viehschautag geniessen können.

Eine Viehschau ist auch ein Treffpunkt mit der Dorfbevölkerung. Geschäftliche und kameradschaftliche Beziehungen sollten gepflegt werden, warum also nicht einmal an unserer Viehschau oder im Viehschauzelt?

Tagesprogramm

Schauplatz Kronenwiese beim Dorfplatz Wolfhalden
 Bis 8.00 Uhr:
 Aufmarsch der Schafe
 Ab 8.45 Uhr:
 Farbenfrohe Auffuhr der Kühe und Rinder
 Ab 16.00 Uhr:
 Heimkehr der Ausstellungstiere
 Ab 20.00 Uhr:
 Öffentlicher Schauabend Rest. Hohe Lust Lutzenberg

Alle Dorfbewohner von Wolfhalden sind herzlich eingeladen, auf ihren Besuch freut sich, das OK der Viehschau Wolfhalden/Lutzenberg 2010. *es*

Zivilstand

Geburten: Altherr Anteo, geboren am 11. September 2010 in Wolfhalden, Sohn des Altherr, Martin und der Altherr geb. Löttscher, Martina.

Trauerungen: Koller Emil und Koller geb. Nuotclà, Martina, getraut am 14. August 2010 in Rehetobel.

Tobler Beat und Tobler geb. Niedermann, Corina Andrea, getraut am 9. September 2010 in Arbon.

Eintragung einer Partnerschaft: Heitz geb. Steinell, Susanne Elisabeth und Heitz Corinne Isabel, getraut am 14. August 2010 in Rehetobel.

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
 Vorderdorfstrasse 58
 9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
 und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

HIER SPIELT DIE MUSIK

Wenn Sie selber ein Instrument spielen oder jemandem beim Musizieren mal genau zugehört haben, wissen Sie dass Musik mehr ist als Play und Stopp am CD-Player. Erst das perfekte Zusammenspiel aller Instrumente führt bei den Zuhörern zum erwünschten Genuss. Jeder Ton muss perfekt sitzen.

Wie beim Drucken. Wenn nicht jeder Farbton perfekt zu Papier gebracht wird, ist das Werk beeinträchtigt und erzielt nicht die gewünschte Wirkung beim Publikum.

Ich weiss, wovon ich spreche. Als Musiker wie auch als Drucker

Verlassen Sie sich auf meine Erfahrung.

Ihr Röbi Bischofberger

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Röbi Bischofberger
 Dirigent und Arrangeur für schönere Drucksachen
 Dorfstrasse 10 • 9413 Oberegg
 Telefon 071 891 43 33 • Fax 071 891 33 77
 info@bischofberger-druck.ch
 www.bischofberger-druck.ch

Gasthof Krone Wolfhalden

Gault-Millau-Küche

Riesencrevettenbuffet im Kronensaal

Samstag, 9. Oktober 2010

Essen soviel wie Sie mögen pro Person Fr. 59.50

Suchen per sofort
motivierte/n Servicefachangestellte/n

Wir erholen uns vom
11. Oktober bis und mit 19. Oktober

Markus Steger

Kronenstrasse 63 • 9427 Wolfhalden • Tel. 071 891 11 20
Mittwoch bis Sonntag 9.00 Uhr bis 24.00 Uhr

Jubiläums- unterhaltung

25 Jahre Gemischter Chor Wolfhalden

Qualität ist... gut beraten zu sein.

Mit unseren flexiblen Versicherungslösungen
sind wir immer für Sie da.

Agentur Heiden, Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden
058 277 53 34, info.heiden@css.ch, www.css.ch

Oktober Angebot

Panasonic TX-L42S20

- 106cm Bildschirmdurchmesser
- Full HD Bildschirm in 100Hz
- Kontrastverhältnis 100 000:1
- Stromsparmmodus ECO Link
- übersichtliche Bedienung
- B x H x T 102 x 69 x 10cm

statt 1269.--

Angebot Fr. 1119.-

expert Buschor+Dahinden

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Klassenlager der 6. Klasse Wolfhalden

Kreuze die richtige Antwort an und setze anschliessend die Buchstaben zusammen. Es ergibt sich von unten nach oben gelesen ein Lösungswort!

1. In welcher Region fand das Klassenlager der 6. Klasse vom 30.8. bis 3. 9. 2010 statt?

- X östlichste Region, Fürstentum Schwenenfels
 L nördlichste Region der Schweiz, Region Schaffhausen
 Q südlichste Region der Schweiz, Region Polenta

2. Welche Unterkunft bot der Klasse Schutz vor Nacht, Kälte und Regen?

- S Höhle
 Y Baumhaus
 L Zelt

3. Welches nachtaktive Tier durchsuchte eine Mädchenunterkunft nach Nüsschen, Gummibärchen und anderen Fressalien, die nachts gerne von jungen Girls genascht werden?

- A Igel
 M Tyrannosaurus Rex
 P Grizzly Bär

4. Welches Wahrzeichen bestaunten die Schüler in der nördlich des Rheins gelegenen Schweizer Stadt?

- V Eiffelturm
 O Potala – Palast
 F Munot

5. Auf welchem Hochplateau durchstöberten die Kinder Steinhäufen nach Fossilien und unternahmen eine vorherbstliche Wanderung?

- N auf dem Randen
 Q in den Anden
 W durch die Sanden

6. Der Fotoparcours, den die Schüler zu zweit absolvieren mussten, führte durch

- C die Altstadt von St. Margrethen
 I die Altstadt von Schaffhausen
 V die Altstadt von Heiden

7. Welcher letzte Höhepunkt erwartete die Klasse am letzten Abend?

- Q Sushibar und Besuch im grössten Pflugmuseum der Schweiz
 X heisse Marroni und Besuch im kleinsten Barbiemuseum
 E Pizzeria Romana und Besuch der Sternwarte Schaffhausen

8. Welches Gefährt legte seinen Leinen vor der Nase der Klasse los und fuhr ohne sie den Rhein hinunter?

- H Untersee- & Rheinschiff-Flotte
 A hölzerner Weidling ohne Kapitän
 Y Gummiboot mit angehängter Luftmatratze

9. «Bloos ä chlini Stadt, mit bürgerliche Wänd...» Was steht auf dem berühmten Schwabentor dieser «kleinen Stadt»?

- G Lueg uf dini Füss, du Strolch!
 R Lappi, tue d'Auge uuf!
 J Schnorri, heb dä Lade zue!

Die Lösungsbuchstaben ergeben die Bezeichnung dieses Naturschauspiels, welches die Klasse mit seiner Gischt durchnässte!

VIEL SPASS!

6. Klasse & Frau Lötscher

Offene Lehrstelle 2011

- Schaffsch gern verusse
- Bisch gern bi Kunde
- Schruubsch gern am Strom ume
- Suechsch e Lehrstell

Netzelektriker

Beruf mit Zukunft

Häsch Interesse a dere 3jöhriige Lehr?

Denn chum doch ämol go schnuppere

Telefon 071 891 28 89

Herr Colin V. Harrison

Elektra-Korporation Wolfhalden

Ihr Partner für Energie und Telematik

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
 Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
 Werner Willi
 Dorf 48, 9427 Wolfhalden
 T 071 891 26 37
 F 071 891 26 67
 werner.willi@alpiq.com

TREUHAND MARKUS WIDMER

- Buchhaltung für Kleinfirmen & Gastronomie
- Steuererklärungen
- Versicherungen
- kostenlose Beratung der Altersvorsorge

Haufen 218 • 9426 Lutzenberg
 Telefon 071 880 03 01
 treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
 www.treuhand-widmer.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
 SONDER 643
 9427 WOLFHALDEN
 TEL 079 243 04 07
 FAX 071 888 09 71
 E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Klassenlager der 2. Sek E Wolfhalden/Grub

Montag, 30.08.2010: Es war noch zu früh am Morgen um richtig wach zu sein. Trotzdem warteten die Schüler der 2. Sek E bei verschiedenen Busstationen aufs Postauto nach St.Gallen. Dort stiegen wir in den Zug nach Tramelan. In Tramelan mussten wir unsere Französisch-Kenntnisse unter Beweis stellen, indem wir verschiedene Fragen an Passanten stellen mussten. Als alle damit fertig waren, fuhren wir mit dem Velo zu unserem Lagerhaus in Lajoux (JU). Am Abend gab es «Ghackets mit Hörnli» zu Essen. Später präsentierte jede Gruppe, was sie in Tramelan alles erlebt hatte.

Am nächsten Morgen fuhren wir mit Velo und Zug nach St.Ursanne. Dieses hübsche Städtchen liegt am Fluss Doubs, dem

wir nun ein gutes Stück weit entlang und entgegen seiner Fliessrichtung wanderten. Am Ufer des Doubs konnten wir uns zuerst ausruhen und zu Mittag essen. Währenddessen waren bereits unsere nächsten Transportmittel herbei geschafft worden: die Kanus. Wir teilten uns in Zweiergruppen und jede Gruppe nahm sich ein Kanu. Nach einer kurzen Einführung ging es durch die Stromschnellen den Fluss runter. Es machte sehr viel Spass, war aber auch etwas anstrengend und der Fluss war eiskalt. Als alle heil wieder am Ufer angekommen waren, durften wir uns das Städtchen St.Ursanne ansehen. Danach ging es wieder mit Zug und Velo nach Hause. Am Abend beschäftigten wir uns mit dem «Lernen-lernen» Heft, mit

dem wir verschiedene Lerntechniken üben konnten. Ausserdem arbeiteten wir an unseren Lagerprojekten. Es gab mehrere Gruppen: Lagerfilm, Lagerbericht, Interviews, Fotoreport und natürlich die Kochgruppe. Nach dem Abendessen schauten wir den Film «schwere Jungs».

Am Mittwoch fuhren wir mit dem Velo nach Saignelégier zur Schaukäserei. Dort wird der Tête de Moine (=Mönchskopf) hergestellt. Wir durften auch von dem berühmten Käse probieren, er war sehr lecker. Am Mittag mussten wir im Dorf einen «Mordfall» lösen, bei dem wir abermals unser Können im Französisch unter Beweis stellen mussten. Noch immer in die wildesten Mordtheorien versunken, besuchten wir auf dem Rückweg den Etang de la Gruère, ein idyllischer Moorsee in einem Naturschutzgebiet, um dort das Mittagessen einzunehmen und ein sehr kühles Moorbad zu geniessen. Nach dem Abendessen (Grillieren im Wald) arbeiteten wir wieder am LL-Heft und den Lagerprojekten.

Am Donnerstag blieben wir zur Abwechslung im Lagerhaus. Am Morgen fand der von einigen Schülerinnen organisierte

Sprachparcours statt, bei dem wir verschiedene französische Rätsel lösen mussten. Das Birchermüesli am Mittag konnten wir bei schönstem Wetter vor dem Haus geniessen. Am Nachmittag wurde durch unsere Fussballcracks für alle ein interessantes und anstrengendes Fussballturnier durchgeführt. Am Abend gab es als Schlusessen Riz Casimir.

Und da war es auch schon Freitag: der letzte Tag des Lagers. Das bedeutete, die Projekte fertig zu stellen, packen und das Haus putzen. Diese Prozedur dauerte bis zum Mittag. Dann assen wir Hot Dogs und machten uns auf den Weg nach Tramelan. Von dort aus ging es mit dem Zug wieder nach St.Gallen. Dann noch das Postauto nach Heiden, schon waren wir wieder zu Hause.

Das Lager war super lässig und wir danken unserem Klassenlehrer Lukas Tobler, Frau Kathrin Hobi, Maja Tobler und der Gemeinde Wolfhalden, dass sie uns dieses tolle Erlebnis ermöglicht haben. Speziell danken wir auch der Schüler-Kochgruppe, die uns die Woche durch verköstigt hat.

Belinda Schantong, 2. Sek E

holzdesign ag
fisch
www.fischholzdesign.ch

Wenn der Wurm drin ist...

...muss etwas geschehen.

Warum bei dieser Gelegenheit nicht ein Konzept entwickeln? Das Problem planmässig anpacken?

Wir beraten Sie gerne, unsere Erfahrung kommt Ihnen zugute.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Prachtshirsch im Striland

Nicht beeindruckt von der am 8. September begonnenen Jagd lässt sich dieser kapitale Hirsch im Weiler Striland am Weg vom Sonder – Bärloch – Lachen, der

Wanderer immer wieder inne halten und – falls vorhanden – zur Kamera greifen lässt.

egb

Chormusik aus fünf Jahrhunderten

Am 30. und 31. Oktober 2010 findet das Appenzeller Singwochenende statt. Tagungsort bilden die «Sonneblick»-Gästehäuser in Walzenhausen (AR). Erwachsene jeden Alters, die Freude an weltlicher und geistlicher Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in den Gästehäusern des «Sonneblick» teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik eingeübt. Das Liedgut ist für jedermann leicht zu singen. Die Organisatoren erwarten auch dieses Jahr zwischen 40 und 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Ostschweiz. Die Anmeldefrist läuft bis Ende September 2010.

Die «Sonneblick»-Gästehäuser mit herrlichem Blick über Rheintal und Bodensee bieten das ideale Ambiente für ein gelungenes Chorwochenende. Ausserdem verfügt der «Sonneblick» über heimelige Übernachtungsmöglichkeiten (1er- und 2er-Zimmer) und bietet alle Annehmlichkeiten für ein musikalisches Wochenende. Weitere Informationen sind erhältlich bei: Michael Weber, Walzenhausen, 071 880 05 94; Ernst Suhner, Walzenhausen, 071 888 19 94; www.singwochenende.ch.vu oder E-Mail: singwochenende@yahoo.com.

Am 30. und 31. Oktober 2010 findet das Appenzeller Singwochenende statt. Tagungsort bilden die «Sonneblick»-Gästehäuser in Walzenhausen (AR). Erwachsene jeden Alters, die Freude an weltlicher und geistlicher Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in den Gästehäusern des «Sonneblick» teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik eingeübt. Das Liedgut ist für jedermann leicht zu singen. Die Organisatoren erwarten auch dieses Jahr zwischen 40 und 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Ostschweiz. Die Anmeldefrist läuft bis Ende September 2010.

Wir suchen für
2 Nachmittage in der Woche
(werktags):

Reinigungsfachfrau

(Arbeitsbeginn nach
Vereinbarung)

Institut für Biosynthese
Benzenrüti 6
9410 Heiden
Tel. 071 891 68 54
(nachmittags)

Sind Sie bereit für die kalte Jahreszeit?

Haben Sie schon daran gedacht, Ihr Auto für die kalte Jahreszeit fit zu machen? Warten Sie nicht zu, bis Sie vom ersten Schnee überrascht werden. Wer frühzeitig den Winter-Check machen lässt und auf Winterreifen umstellt, den lassen die ersten Schneeflocken kalt.

10-Punkte Winter-Check für alle Marken

statt Fr. 79.- **nur Fr. 49.-**

Setzen Sie sich zwecks Terminvereinbarung mit uns in Verbindung.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Starke Sommersaison für die Faustballer

Am erstmals ausgetragenen SAP-Cup (St.Gallen-Appenzell) der Faustballer, nahm auch eine Mannschaft der Faustballriege Wolfhalden teil.

Auf unserem ausgezeichnet gepflegten Rasen konnten wir sämtliche Vorrunden-Cupspiele gewinnen. Auch im Finalspiel Anfang September gegen St. Othmar/St.Gallen führten wir das Zepter und entschieden das Spiel für uns. Als Cup-Sieger konnten wir den Pokal in die Höhe stemmen.

Gestärkt von diesem Erfolg starteten wir in Berneck in die letzte Meisterschaftsrunde. Nach einer meisterlichen Leistung feierten wir den Aufstieg von der 3. in die 2. Liga.

Zum sommerlichen Saisonabschluss möchten wir Faustballer allen Sponsoren, Gönnern und Fans recht herzlich für die Unterstützung danken.

Wir hoffen, dass wir weiterhin auf Euch zählen können! *ms*

Wieder freie Fahrt im Mühltofel

Mitte September war die Durchgangsstrasse zwischen dem Einlenker der Firma Alder AG bis zum «Ochsen» in Zelg-Wolfhalden während zweier Tage gesperrt. Grund waren abschliessende Belagsarbeiten, nachdem seit Frühling eine um-

fassende Sanierung samt dem Einbau eines Trottoirs durchgeführt wurde. Damit kann der zur Postautostrecke Heiden-Zelg-St. Margrethen gehörende Abschnitt wieder weitgehend ohne Behinderungen befahren und begangen werden. *egb*

Verschönerung zum Jubiläum

1845 wurde die Sparkasse Wolfhalden gegründet. 1979 bezog das lokale Geldinstitut im alten Pfarrhaus (siehe Foto) neue Räume. 1994 wurde mit der Sparkasse Reute fusioniert. 1998 wies die Sparkasse Wolfhalden-Reute eine Bilanzsumme von 67 Millionen Franken aus. Trotzdem erwies sich die Ertragslage längerfristig als zu schmal, so dass 1999 der Verkauf an die Vorderländer Raiffeisenbank mit Hauptsitz in Heiden erfolgte. Wolfhalden blieb als Bank-Standort erhalten, und seit zehn Jahren führt Annegreth Wiesendanger die örtliche Raiba-Geschäftsstelle. Das Gebäude aber befindet sich nach wie

vor im Eigentum der Einwohnergemeinde Wolfhalden, in deren Auftrag die jetzt abgeschlossene Renovation erfolgte. *egb*

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Gratis Hörtest und Gehöranalyse
- Kostenlose und neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Kath. Familien-Feldgottesdienst

Am Sonntag, 22. August, feierten wir beim Schulhaus Zelg in Wolfhalden unseren traditionellen Feldgottesdienst. Er wurde dieses Jahr speziell für die Kinder vorbereitet und fand grossen Anklang bei Gross und Klein. Mit seiner offenen Art konnte Pater Stephan Dähler die vielen Kinder und alle anderen Teilnehmenden begeistern.

Ein besonderer Dank gebührt Karin Lopardo und Claudia Kugler, die mit den Kindern die Feier gestaltet haben.

Der Musikgesellschaft Wolfhalden danken wir herzlich für die wunderbare Umrahmung des

Gottesdienstes, sowie für die musikalischen Einlagen während des Mittagessens.

Ein grosses Lob hat die Gruppe junger Frauen verdient, die für die Festwirtschaft verantwortlich war und uns mit Würsten und einem reichhaltigen Salat- und Kuchenbuffet verwöhnt haben. Einen herzliches Dankeschön an alle, die mit Salaten, Kuchen und ihrer Hilfe zum Gelingen des Anlasses beigetragen haben.

Die vielen positiven Rückmeldungen geben Schwung für den Zelg-Gottesdienst im nächsten Jahr!

Das Seelsorgeteam

Pfarreiwallfahrt nach Häggenschwil

Um «unseren Heiligen» zu ehren, organisiert die kath. Doppelparrei Rheineck und Thal am **16. Oktober** eine Wallfahrt zur Kirche Häggenschwil SG, deren Patron Notker ist.

Wir fahren um 13.15 Uhr beim Kugelwis-Parkplatz in Rheineck über den Kirchplatz Thal los zur Kapelle Ruggisberg und halten darin um 14.00 Uhr eine kurze Besinnung. Wer gut zu Fuss ist, wandert von dort ca. eine halbe Stunde nach Häggenschwil, man kann aber auch fahren. In der Kirche des hl. Notker feiern wir Eucharistie und denken über die Bedeutung von Notker für heute nach.

Nach der Rückwanderung zum Ruggisberg bleibt im gleichnamigen Restaurant Zeit für die Pflege des leiblichen Wohls und geselliges Beisammensein bevor wir uns um ca. 18.00 Uhr auf den Heimweg begeben.

Es wird unentgeltlich ein Fahrdienst angeboten. Die Pfarrei übernimmt zudem ein alkoholfreies Getränk mit hausgemachtem Kuchen im Rest. Ruggisberg.

In den Kirchen Rheineck und Thal liegen Flyer auf. Anmeldung zur Wallfahrt bis Donnerstag, 7. Oktober, beim Pfarramt Thal, 071 888 11 35.

KH

Weisswurst, Alphornbläser, Tortillas und...

... Spanischer Cava

Das war die interessante Mischung beim 3. Golfturnier der Reihe «Palma and Friends» am 4. September in Oberstauen Steibis. Gespielt wurde nach dem Modus Texas Scramble. 10 Teams kämpften um den Sieg. Am Ende musste sich das Team des Golfclub Wolfhalden, diesmal spielten neben Gemeindepräsident Max Koch noch Dirk Mutters, Präsident der H+M Lifestyle AG, seine Frau, Irene Mutters, Vizepräsidentin der H+M Lifestyle AG und Peter Nickel, Pro aus Fürth, knapp mit dem dritten Platz geschlagen geben. Für den noch jungen Golfclub und sein ambitioniertes Team ein gute Ergebnis für das erste Jahr des Bestehens. Die Teilnehmer des Turnieres hatten schon auf der Runde ihren Spass. Begleitet von den 4 Alphornbläsern ging es über den fantastischen Platz des Golfclub Steibis. An drei Stationen konn-

ten sich die Spieler erholen und jeweils mit einer Spanischen Spezialität wieder stärken. Mal gab es Tortillas, mal Spanischen Serrano Schinken oder Melonen, Feigen und Oliven. An jeder Station gab es einen Spanischen Cava, gestiftet von der Firma Freixenet. Es war nicht verwunderlich, dass der Ein oder Andere Teilnehmer nur schwer zu bewegen war, die nächsten Greens in Angriff zu nehmen. Beendet wurde der erlebnisreiche Tag dann an Loch 19, dem Clubrestaurant von Steibis. Hier gab es ein deftiges Abendessen mit Spanischem Wein. Nach der Siegerehrung wurde dann noch der Tombolahauptpreis ausgespielt, eine 14 tägige Reise nach Mallorca ins 5 Sterne Hotel Port Adriano mit Flügen von Condor und einem Mietwagen von Hasso Rent a car. Am 25.9. wird dann das diesjährige Abschlussturnier der Serie in Santa Ponsa auf Mallorca gespielt. *dm*

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

ARIVO - Gastro GmbH

**Metzgerei, Fleischhandel & Partyservice
Hechtgasse 17
9427 Wolfhalden**

Tel: 079 / 214 98 15 Fax: 071 / 74 00 125

Aktionspreisliste vom 01.10. - 31.10.2010

Rindspfeffer gekocht	1 kg	30,00 CHF
Rippli o. Hals geräuchert	1 kg	18,00 CHF
Schweinsnierstück	1 kg	25,00 CHF
Wolfhaldener Bureschinken	1 kg	19,00 CHF
Rindshackfleisch	1 kg	18,00 CHF
Pouletbrust	1 kg	19,00 CHF
Siedfleisch	1 kg	23,00 CHF
Rinds - Hohrücken	1 kg	29,00 CHF
Fleischkäse zum Selberbacken (500g oder 750g Folien)	1 kg	12,00 CHF
Rinds Entrecote	1 kg	36,00 CHF

... und vieles mehr.

Öffnungszeiten: Samstag von 8.00 – 11.00 Uhr

Fleischherkunft: Schweiz

GEHT NICHT, GIBT'S NICHT !

Fr	1.10.	20:15	Io sono l'amore
Sa	2.10.	17:15	Das grosse Rennen
		20:15	Inception
So	3.10.	15:00	Toy Story 3
		19:15	Io sono l'amore
Fr	8.10.	20:15	Here & There
Sa	9.10.	17:15	Das grosse Rennen
		20:15	Erreur de la banque en votre faveur
So	10.10.	15:00	Das grosse Rennen
		19:15	Here & There
Di	12.10.	14:15	Kinamol: Uli der Pächter
Fr	15.10.	20:00	Verlosung Wettbewerb
		20:15	Briefe an Julia (Letters to Juliet)
Sa	16.10.	17:15	Here & There
		20:15	Erreur de la banque en votre faveur
So	17.10.	15:00	Das grosse Rennen
		19:15	Briefe an Julia (Letters to Juliet)
Fr	22.10.	19:30	Backstage – Führung durch das Kino Rosental
		20:15	Yo, tambien
Sa	23.10.	17:15	Yo, tambien
		20:15	Briefe an Julia (Letters to Juliet)
So	24.10.	15:00	Freche Mädchen 2
		19:15	Erreur de la banque en votre faveur
Di	26.10.	14:15	Kinamol: Wie im Himmel (As it is in Heaven)
Mi	27.10.	20:15	Cinéclub: Das weisse Band
Fr	29.10.	20:15	Micmacs à tire-larigot
Sa	30.10.	17:15	Freche Mädchen 2
		20:15	Yo, tambien
So	31.10.	15:00	Freche Mädchen 2
		19:15	Micmacs à tire-larigot

LUPO spitzt Verblüffendes... die Ohren!

Hinter den sieben Bergen

Ich wohne in der Wolfswiese 987. Gleich zwischen Vogelherd und Füürschwendi. Und wo wohnen Sie? Und bekommen Sie dort auch die Post und lesen Zeitung? Haben Sie sich letzstens auch schon gefragt, wann denn bei uns in Wolfhalden neue Strassenbezeichnungen eingeführt werden? Muss dann auch der Landammann vermitteln, weil unser Gemeinderat neue städtisch klingende Strassenamen haben will mit durchnummerierten Häusern? Höglistrasse 5c statt Höggli 456, Oberlindenbergrasse 11 statt Oberlindenbergrasse 789 und Hinterergetenallee 2 statt Hinterergeten 1423. Die Gemeinde B. im Rotbachtal hat da einen ziemlichen Scherbenhaufen, den wir hier erst gar nicht möchten. Deshalb lieber Gemeinderat, macht diesbezüglich einfach das, was Politiker in der ganzen Schweiz sonst doch auch so gerne tun: abwarten und Tee trinken.

Ihr Lupo

...rund um den Witzweg
Hinter den Witzen entlang dem durch Wolfhalden führenden Witzweg stehen originelle Menschen, verblüffende Zwischenfälle und rekordverdächtige Tatsachen. Peter Eggenberger befasst sich seit Jahren mit diesen Hintergründen, und am Mittwoch, 6. Oktober, sorgt er im Restaurant „Park“ neben dem Kursaal in Heiden für einen rundum vergnüglichen Abend. Beginn 20 Uhr, Eintritt frei.

Kino zu vermieten!
Ihr Anlass im Kino >>>
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

der nächste
Redaktionsschluss:
18. Oktober
um 16.00 Uhr

Pinwand

Mittwoch, 27. Oktober
Häckseltour
Anmeldung bis
12.00 Uhr vom Vortag
Tel. 071 890 02 08

Veranstaltungen Oktober

Wann	Wer	Was	Wo
Fr 1.10.	ab 7.45	Vieh- und Schafzuchtgenossenschaft Wolfhalden/Lutzenberg	Kronenwiese
Sa 2.10.	9.00 – 11.00	Brockenstube	Kronenstrasse
Di 5.10.	ab 15.00	Chrabelgruppe Luftibus	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Do 7.10.	9.00 – 11.00	Pro Juventute	Dorfschulhaus
Fr 8.10.	19.30	Lesegesellschaft Aussertobel	Restaurant Harmonie
Fr 8.10.	20.00	Lesegesellschaft Dorf	Restaurant Adler
Fr 15.10.	20.30	Lesegesellschaft Tanne	Restaurant Bädli
Mo 18.10.	20.15	Lesegesellschaft Hasli	im alten Schulhaus
Di 19.10.	ab 15.00	Chrabelgruppe Luftibus	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
jeden Mi	13.30 – 16.00	Brockenstube	Kronenstrasse
jeden So	10.00 – 12.00	Ortsmuseum	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
• Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Das 2G war im Sommerlager in Linthal (GL) Kurzenberger-Cup 2010

**vom 30. August
bis 3. September 2010**

Am Montagmorgen brachte uns das Postauto nach Rheineck zum Bahnhof. Von da aus ging es mit dem Zug, drei mal umsteigen, nach Linthtal im Kanton Glarus. In Linthtal angekommen, lag ein 30 Minuten Marsch vor uns. Zum Glück hatten wir nur unseren Rucksack zu tragen. Unser Gepäck wurde ins Lagerhaus gebracht. Im Lagerhaus angekommen, durften wir uns umschauen und einrichten. Danach erforschten wir den nahegelegenen Wald. Etwas später liefen wir alle ins Dorf, um uns dort ein bisschen umzuschauen. Auch mussten wir noch einige Fragen zum Dorf Linthal beantworten. Weil es so stark regnete assen wir im Lagerhaus. Wir wollten eigentlich im Wald bräteln. Am Abend jassten wir alle in ein paar Gruppen. Um 23 Uhr war Bettruhe. Am Dienstagmorgen assen wir ein gutes Frühstück, dann packten wir unsere Rucksäcke mit einem Lunch. Wir fuhren mit dem Zug etwa 20 Minuten nach Glarus. Dort bekamen wir einige Fragen mit einem Foto-OL, welche wir bearbeiten mussten. Am späten Nachmittag fuhren wir wieder

zurück zum Lagerhaus. An diesem Abend nach dem Abendessen gabs eine Modeschau als Abendprogramm. Und schon wieder wa es Zeit fürs Bett. Am Mittwoch machten wir eine mega Wanderung. In Linthal liefen wir los, und lauften steil den Berg hoch. Die erste Pause machten wir bei einer kleinen Kirche in Braunwald und assen unseren Znüni. Danach gings weiter, teils liefen wir im Schnee und doch in der Sonne. Zur Belohnung bekamen wir ein Glace und ein Getränk. Gestärkt ging es auf den Abstieg und wir kamen um 18.30 Uhr wieder im Lagerhaus an. Nach dem Nachtessen jassten wir wieder. An diesem Tag sind alle sehr müde und erschöpft ins Bett gefallen. Donnerstag morgen gingen wir in einen Spielpark. Mit der Gondel gings den Berg hoch, direkt zum Kletterpark, wo wir 2 Std. in 15 m Höhe einen Parcour überwinden mussten. Die Talfahrt mit einem Trotinett, trotz einigen Stürze, mit kleinen Verletzungen, machte sehr viel Spass. Wieder im Lagerhaus angekommen, gings für diejenige Gruppen ans Kochen, denn wir

Bereits zum zweiten Mal fand der Kurzenberger-Cup der Mittelstufenklassen der Gemeinden Heiden, Wolfhalden und Lutzenberg statt. Bei wieder strahlendem Herbstwetter wanderten die Schülerscharen am Mittwochmorgen, 22. September zum Austragungsort oberhalb von Heiden. Die Sprinterstrecke von etwa 100m Länge wurde im Gebiet Säntisblick ausgesteckt.

haben immer selber uns versorgt. Am Abend, werteten wir die Fragen über Glarus und Linthal, welche wir während der Woche lösen mussten, aus. Am letzten Abend gabs Matratzenlager in einem Zimmer, wo wir einen Film schauen durften. Am Freitagmorgen war putzen, packen und aufräumen angesagt. Nach dem Mittag liefen wir zum Bahnhof und fuhren wieder nach Rheineck und mit dem Postauto nach Wolfhalden, wo wir unser Gepäck abholten und die Eltern uns in Empfang nahmen.

Mir hat das Lager sehr gut gefallen, die Reise und das Wandern war sehr schön.

Marco Böni, 2G, Wolfhalden

Beobachtet von neugierigen Kühen spurteten die Schüler und Schülerinnen barfuss durch das noch taunasse Gras. Laut angefeuert gaben alle Teilnehmenden ihr Bestes!

Gewonnen haben:

Mädchen 4. Klasse: Sandra Zähler, Heiden.

Knaben 4. Klasse: Adrian Sprenger, Heiden.

Mädchen 5. Klasse: Nathalie Bick, Lutzenberg.

Knaben 5. Klasse: Niklas Ritter, Heiden.

Mädchen 6. Klasse: Johanna Beschi, Wolfhalden.

Knaben 6. Klasse: Roman Sprenger, Heiden.

Als Gesamtsieger 2010 wurden Johanna Beschi aus Wolfhalden und Roman Sprenger aus Heiden geehrt.

Dazwischen blieb Zeit, um eine Wurst zu braten, im Wald zu spielen und das Zusammensein zu geniessen bis sich die Schülerscharen auf den Heimweg machten nach Lutzenberg, Wolfhalden und Heiden. Nächstes Jahr wird wohl wieder die schnellste Kurzenbergerin und der schnellste Kurzenberger gekürt werden!

Annamarie Nadler

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Einstellung des Altersheimbetriebes im Wüschbach

Der Gemeinderat hat mit Bedauern beschlossen, per Ende dieses Jahres den Altersheimbetrieb im Wüschbach einzustellen. Verschiedene Entwicklungen haben zu diesem Schritt geführt. So erfolgte bereits Ende 2007 der Verkauf der ganzen Wüschbach-Liegenschaft. Der Landwirtschaftsbetrieb samt dem unteren Heimgebäude wurden an die Pächter-Familie Schmid verkauft mit der Bedingung, dass die Gemeinde im Heimgebäude den Altersheim-Betrieb auf unbefristete Zeit weiterführen kann. Der Betrieb im oberen Heimgebäude wurde bereits Ende 2003 eingestellt, weil sich die Weiterführung in zwei Häusern als nicht mehr vertretbar zeigte. Die Zahl der Pensionäre lag damals ungefähr bei 15 Personen. Bis Ende 2009 konnte diese Zahl ziemlich gleichmässig gehalten werden. Im Verlaufe dieses Jahres änderte sich dies deutlich. Dazu kam die Tatsache, dass sich bei einem grossen Teil der Bewohner/innen ein sehr hoher Pflegeaufwand einstellte. Schliesslich musste auch zur Kenntnis genommen werden, dass aufgrund bundesrechtlicher Neuerungen per 1. Januar 2011 (= Inkrafttreten der neuen Pflegefinanzierung) bei der Führung von Alters- und Pflegeheimen neue Voraussetzungen einzuhalten sind.

Mit dem Entscheid zur Betriebseinstellung übernimmt der Gemeinderat selbstverständlich die Verpflichtung, für die betroffenen Männer und Frauen in Beratung mit den Angehörigen eine gute Nachfolgelösung zu finden. Der Wüschbach-Betrieb beherbergt derzeit noch sechs Pensionäre.

Mit der Übergabe des unteren Heimgebäudes per Ende Dezember an die Pächter-Familie Schmid geht die Zuständigkeit bezüglich der künftigen Gebäude-Nutzung in private Hände über. Die Eheleute Schmid haben signalisiert, nebst den hauptsächlich Raumbedürfnissen

für die eigene Familie einen Teil der Räume für private Pensionsplätze bereitzustellen.

Von der Betriebsschliessung weiter betroffen ist das Personal, welches teilweise seit vielen Jahren mit unserem Heimbetrieb eng verbunden ist und nun mit einer Kündigung belastet ist. Gemeinderat und Altersheimkommission drücken auch gegenüber diesem Personenkreis ihr Bedauern aus mit der Zusage, auch hier bestmögliche Unterstützung zu bieten auf dem Weg zu einer neuen beruflichen Aufgabe.

Start für Zonenplan-Totalrevision

Die wesentliche Grundlage für die bauliche Entwicklung einer Gemeinde liegt in der Zonenplanung. Aufgrund von allgemeinen Regeln und Erfahrungen sollen Zonenplanungen ungefähr alle 10 bis 15 Jahre einer Totalrevision unterzogen werden. In der Zwischenzeit können geringfügige oder im Einzelfall begründete Änderungen mit sogenannten Teilzonenplänen nachgesucht und realisiert werden. In gewissem Masse kann demnach auf geänderte Bedürfnisse hin reagiert werden. Die letzte Gesamtüberarbeitung der Zonenplanung von Wolfhalden liegt über 15 Jahre zurück. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat auf dieses Jahr hin den Start der Totalrevision geplant. In einem ersten Schritt wurde das Fachplanungsbüro ERR Raumplaner FSU SIA in Herisau mit der planerischen Begleitung beauftragt und eine 6-köpfige Ortsplanungskommission (OPK) eingesetzt. Die OPK steht unter dem Vorsitz von Gemeindepräsident Max Koch. Auf Antrag der OPK hat der Gemeinderat einem Antrag zur zusätzlichen Einsetzung eines ortsplannerischen Fachbeirates entsprochen. Der Fachbeirat wurde in folgender Zusammensetzung gewählt: Eugen Schläpfer, als Vertreter der Landwirtschaft; Lukas Tobler, als Vertreter des Landschafts- und Naturschutzes; Hansjörg Nagel,

als Fachvertreter für Verkehrsplanung; Hubert Bischoff, als Fachvertreter für Architektur; Valesca Montanés, als KMU-Vertreterin (industrielles Gewerbe); Christian Fisch, als KMU-Vertreter (Kleingewerbe); Gülsen Müller, als Vertreterin bezüglich Familienentwicklung.

Das Ziel des Gemeinderates liegt darin, die Arbeiten der Totalrevision nun so anzugehen und abzuwickeln, dass Wolfhalden bis spätestens im Jahre 2013 über eine neue Zonenplanung verfügt. Selbstverständlich wird die Bevölkerung laufend über die einzelnen Schritte informiert und schliesslich auch für den Entscheid an die Urne gerufen.

Gemeindeverwaltung: Erneuerung der EDV-Anlage und personelle Änderung

Der Kanton AR und die Ausserrhoder Gemeinden betreiben seit über zehn Jahren für ihre gemeinsam genutzten EDV-Anwendungen (Einwohnerkontrollen etc.) die AR-NET Informatik AG. Nebst diesen zentral betreuten Systemen ist innerhalb der Gemeindeverwaltung ein internes Netzwerk eingerichtet. Wartung und Erneuerung der entsprechenden Geräte und Programme obliegen diesbezüglich der Gemeinde. Das derzeitige Netzwerk samt Server und Clients wurde im Jahre 2004 installiert; eine Ablösung wurde auf dieses Jahr geplant. Der Gemeinderat hat beschlossen, die EDV-Erneuerung mit einer Kostenfolge von rund Fr. 36'000.– ebenfalls der AR-NET Informatik AG in Herisau zu übertragen.

Der Gemeinderat nahm mit Bedauern Kenntnis von der Kündigung von Rahel Lieberherr als Verwaltungsangestellte per Ende November. Die sofortige Stellenausschreibung stiess auf grosses Interesse (total 68 Bewerbungen). Aus einer Reihe von verwaltungserfahrenen Bewerbern und Bewerberinnen wurde Yvonne Blatter aus Oberegge als Nachfolgerin von Rahel Lieberherr gewählt. Yvonne Blatter absolvierte ihre

kaufmännische Ausbildung von 2006 bis 2009 bei der Bezirksverwaltung Oberegge. Dort steht sie derzeit noch in einem befristeten Anstellungsverhältnis.

Beitritt zum regionalen Feuerwehr-Zweckverband

Zu Beginn dieses Jahres zeigte sich, dass auf Anfrage unserer Gemeinde hin sich der Zweckverband «Regionale Feuerwehr Heiden – Grub – Eggersriet» zu Aufnahmeverhandlungen bereit erklärte. Die weiteren Gespräche bestätigten ein gegenseitiges Interesse an diesem Zusammenschluss bzw. der Ausdehnung der regionalen Zusammenarbeit. So wurde unserer Gemeinde Anfang September ein Zweckverbands-Budget 2011 vorgelegt, in welchem die regionale Erweiterung eingeplant ist. Bei gesamten Netto-Betriebskosten von Fr. 706'800.– entfallen 21,33 % oder rund Fr. 150'000.– auf die Gemeinde Wolfhalden (Heiden: 46,35 % / Grub AR: 11,15 % / Eggersriet SG: 21,07 %). Der Kostenteiler basiert einerseits auf den Einwohnerzahlen und andererseits auf den Versicherungssummen aller brandversicherten Gebäude.

Der Gemeinderat stellt fest, dass mit dem Zusammenschluss die Kosten im gleichen Rahmen bleiben werden. Längerfristig werden mit der gemeinsamen Feuerwehrorganisation jedoch Vorteile erblickt. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat beschlossen, dem regionalen Zweckverband beizutreten. Vorbehalten bleibt der Aufnahmebeschluss der bisherigen Verbandsgemeinden Heiden, Grub AR und Eggersriet SG. In der Gemeinde Wolfhalden unterliegt der gemeinderätliche Beschluss gemäss Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Wenn mindestens 30 Stimmberechtigte innert 30 Tagen nach der amtlichen Publikation (= bis 1. November) dies schriftlich verlangen, ist das Geschäft der Volksabstimmung zu unterbreiten.

Fortsetzung auf Seite 4

Mit grossen Schritten geht die Innensanierung der Kirche Wolfhalden ihrer Fertigstellung entgegen. Wir alle freuen uns darauf, Ende Jahr die Kirche wieder als Gottesdienstraum benutzen zu können. Wir hoffen aber auch, dass dieser neu gestaltete Raum zusätzlich als Kultur- und Begegnungsstätte genutzt werden wird.

In einem letzten Baustellengottesdienst vor der Fertigstellung am 31. Oktober können sich alle Interessierten über den Stand der Sanierungsarbeiten vor der letzten Etappe informieren. Alle Wolfhändler/innen und weitere Interessierte sind herzlich eingeladen.

Die Kirchenvorsteherschaft

Chrabbelgruppe Luftibus

Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeindeforum): 2. + 16. November
Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71

Totengedenk-Sonntag

In der Abendfeier am **21. November** gedenken wir speziell der im letzten Jahr verstorbenen Mit-Menschen gleich welcher Konfession, welchen Glaubens, oder Nicht-Glaubens hier aus Wolfhalden.

Eingeladen sind aber gerade nicht nur die Angehörigen, sondern eingeladen sind auch alle diejenigen, die um einen Verstorbenen trauern, sei er/sie hier oder woanders verstorben, sei es geschehen im letzten Jahr oder vor Zeiten.

Eingeladen sind auch alle diejenigen, die ahnen-wissen-spüren, dass die Trauer um einen anderen Menschen immer auch die Trauer um den eigenen Tod, der kommen wird, mit beinhaltet.

Eingeladen sind auch alle, die in irgendeiner Form um einen Verlust gleich welcher Art, den sie erlitten haben, trauern.

Sonntag, 21. November um 19.15 Uhr

wegen der Sanierung der Kirche Wolfhalden,
im Saal über dem Feuerwehrdepot

Liturgie und Predigt: Pfr. Andreas Ennulat,
musikalische Begleitung: Anna Maria Simonett (e-piano)

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Gottesdienste im November

Sonntag, 31. Oktober Reformationstag
9.45 Uhr 3. Baustellen-Gottesdienst in der Kirche
mit Pfr. Andreas Ennulat; musikalische Begleitung:
Anna Maria Simonett (e-piano)

Sonntag, 7. November
10.00 Uhr Gottesdienst in Grub AR mit Pfrn. Tania
Guillaume. Fahrdienst ab Kirche Wolfhalden
9.40 Uhr (bitte telefonisch anmelden)

Sonntag, 14. November
bitte besuchen sie einen der Gottesdienste in
Heiden oder Walzenhausen (kein Fahrdienst)

Sonntag, 21. November Totengedenksontag
19.15 Uhr Abend-Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat
im Saal über dem Feuerwehrdepot; musikalische
Begleitung: Anna Maria Simonett (e-piano)

Sonntag, 28. November
9.45 Uhr Gottesdienst zum 1. Advent (mit Taufe)
mit Pfr. Andreas Ennulat,
im Saal über dem Feuerwehrdepot

3. Baustellen-Gottesdienst

Noch wird umgebaut, ... wie wird es wohl werden? Es wird sein, wie bei jedem Umbau: manches bleibt, anderes wird neu gestaltet – anderes bleibt wie es war, weil wir das Gewohnte, das Alte schätzen oder weil man es nicht ändern kann. So ist das bei einem Umbau eines Hauses, so ist es aber auch im Wandel der Zeiten. Wir stehen alle miteinander, So- oder Anders- oder Nicht-Glaubende, mitten in so einem Wandel der Zeiten. Vieles verändert sich, hat sich bereits verändert, vielleicht bedauern wir den Verlust der vergangenen Zeiten, in denen es uns besser zu sein schien, vielleicht sind wir froh um die Veränderungen. Manches macht uns Angst: Wie wird es wohl noch werden?

Am **31. Oktober** feiern wir in den evangelischen Kirchen den sog. Reformationstag in Erinnerung an Martin Luther und seine Protestaktion 1517 an der Kirchentür von Wittenberg. Auch er stand mit den Menschen seiner Zeit vor grossen Veränderungen – so wie wir heute. Der Umbau von Räumen und der Wandel der Zeiten sind sich ähnlich. Darum wird es gehen am ... **31. Oktober um 9.45 Uhr in der Kirche Wolfhalden.**

Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen.

Im Anschluss: kl. Apéro mit Kaffee/Tee/Mineral/Wein etc.

Fahrdienst Anmeldung

für den Gottesdienst in Grub AR am 7.11. bitte an Pfr. Andreas Ennulat, Telefon 071 891 13 34 jeweils bis Samstag um 11.00 Uhr. DANKE

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

BILDUNGSURLAUB & FERIEn von Pfr. Andreas Ennulat
19. Juni bis 15. August / 6. September bis 14. November
Die Stellvertretung wird durch verschiedene pensionierte Kolleginnen und Kollegen gewährleistet.
Das Pfarramtstelefon 071 891 13 34 wird auf einen Anrufbeantworter umgeleitet, der täglich abgehört wird.

Die Kirchenvorsteherschaft

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Fortsetzung von Seite 2

Wasserversorgung

Der Gemeinderat genehmigte zwei Abrechnungen von Leitungsbau-Projekten unserer Wasserversorgung. Mit Befriedigung durfte festgestellt werden, dass sowohl der Ersatz der Seewasserleitung im Raum Brunnhaldenstrasse / Bahnhof Heiden (Totalkosten von Fr. 45'090.65) wie auch das Leitungstück vom Bahnhof Heiden in Richtung Stapfen (Totalkosten von Fr. 101'337.20) deutlichen unter den entsprechenden Kostenvorschlägen abgerechnet werden konnten.

Arbeitsvergaben

Im Zuge der Kirchenrenovation sind folgende weiteren Arbeiten vergeben worden:

- Multimedia-Ausstattung an Elektro Furer AG, Wolfhalden
- Bestuhlung Kirchenraum an Dietiker AG, Stein am Rhein
- Spezial-Sitzkissen für Bänke an Schrott Peter, Amriswil

Gasthaus Krone: neue Kühlzelle

Der Gemeinderat hat einem Nachtragskredit von Fr. 20'000.– für den Einbau einer neuen Kühlzelle beim Gasthaus Krone zugestimmt. Eine Sanierung zeigte sich als nicht mehr sinnvoll, sodass die Budget-Summe von Fr. 15'000.– auf Fr. 35'000.– erhöht wurde. Die Lieferung der neuen Anlage erfolgt durch die Firma Scheco in Winterthur.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Kuhn-Giovannini Delia, Friedberg 224, Wolfhalden, Anbau Vordach an Wohnhaus Assek. Nr. 224 auf Parz. Nr. 233, Friedberg.

Abrunhosa Afonso-Kneubühler Fernando und Silvia, Friedberg 231, Wolfhalden, Neubau Einfamilienhaus auf Parz. Nr. 1494, Luchten.

Keller Niklaus, Vorderdorf 60, Wolfhalden, Einbau Luft/Wasser-Wärmepumpe beim Wohn-

haus Assek. Nr. 60 auf Parz. Nr. 243, Vorderdorf.

Staub-Schmid Ernst und Erika, Hinteregg 178, Wolfhalden, Dachaufbau mit Einbau einer Wohnung an Wohnhaus Assek. Nr. 178 auf Parz. Nr. 488, Hinteregg.

Niggli Daniel und Rosset Natalie, Im Quellacker 14, 9403 Goldach, Neubau Einfamilienhaus auf Parz. Nr. 1523, Hinterergeten.

Budget 2011...

...mit Steuersenkung

Orientierungsversammlung am 10. November

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung das Budget 2011 verabschiedet. Dieses basiert auf einem für die natürlichen Personen von 4,30 auf 4,20 Einheiten reduzierten Gemeindesteuerfuss. Erfreulicherweise kann damit innerhalb von vier Jahren zum dritten Mal eine Steuersenkung vorgeschlagen werden. Das längerfristige Ziel einer kontinuierlichen, massvollen Steuerentlastung konnte damit erreicht werden. Hauptursache für die möglich gewordene Steuersatzsenkung bildet die vorteilhafte Entwicklung beim insgesamten Steuerertrag. Aufgrund der bekannten Zwischenergebnisse zum Steuerjahr 2010 darf davon ausgegangen werden, dass der mit der Steuergesetzrevision 2010 erwartete Minderertrag nicht im budgetierten Rahmen eintreten wird. Dazu kommt weiter, dass sich die gesamtwirtschaftlichen Probleme nicht im befürchteten Ausmass auf unseren ordentlichen Steuerertrag auswirken dürften. Für 2011 wird demnach von natürlichen und juristischen Personen eine totale Steuersumme von Fr. 4'450'000.– erwartet. Dies entspricht einem Ertrag von Fr. 1'060'000.– pro Einheit. Im Vergleich zum Budget 2010 (Fr. 984'000.– pro Einheit) ist also eine deutliche Verbesserung zu spüren. Die Laufende Rechnung 2011 lässt insgesamt bei einem

Aufwand von Fr. 9'108'400.– sowie einem Ertrag von Fr. 9'030'600.– einen geringfügigen Aufwandüberschuss in der Höhe von Fr. 77'800.– erwarten. Der Fehlbetrag kann durch einen Bezug aus dem Eigenkapitalkonto (Saldo per 31.12.2009 bei Fr. 1'467'030.07) gedeckt werden. Die Investitionsrechnung sieht einen Ausgabenüberschuss (= Nettoinvestitionen) von Fr. 1'410'000.– vor. Den Ausgaben von total Fr. 1'660'000.– stehen dabei Einnahmen von Fr. 250'000.– gegenüber. Für Abschreibungen sind Fr. 478'000.–

eingestellt. Dies entspricht der Vorgabe im kantonalen Finanzhaushaltsgesetz, welches Abschreibungen von 8 % auf dem Restbuchwert des Verwaltungsvermögens fordert.

Die Urnenabstimmung über das Budget 2011 findet am 28. November 2010 statt. Weitere Informationen werden mit den Abstimmungsunterlagen bzw. an der öffentlichen Orientierungsversammlung vom Mittwoch, 10. November 2010 (20.00 Uhr im Gemeindesaal «Krone») geliefert.

BIBLIOTHEK WOLFHALDEN

Öffnungszeiten:
 Di 15.30 – 17.00
 Do 17.00 – 18.30
 Sa 9.00 – 10.30
 ausser in den Schulferien

Musik unterricht
 für Jung und Alt, AnfängerInnen und WiedereinsteigerInnen

Akkordeon Knopf, Piano, diatonisch, Melodiebass/M3
 Gitarre Klassisch, Begleit
 Ukulele

Rosmarie Hebeisen - dipl. Akkordeonlehrerin SALV
 9410 Heiden - Tel 071 891 45 82

**Wir steigen für Sie
in die Höhe!**

24h-Service-Telefon

071 891 28 89

info@ekw.ch • www.ekw.ch

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarennen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 11.11.1923 Signer Jakob, Tanne;
 12.11.1916 Aemisegger Milly, Oedlehn;
 12.11.1921 Tanner Adolf, Mühltoibel;
 14.11.1928 Sonderegger Margrith, Hinterlochen;
 16.11.1923 Della Rosa Wilhelm, Zelg;
 20.11.1923 Heierli Jakob, Unterwolfhalden
 29.11.1918 Walser Mathilde, Kronenstrasse.

Neuzuzüge

Brändle Konrad, Hinterbühle; Düring Eveline, Gabriel und Cresta Lino, Hinterergeten; Fritz-Bänziger Sonja, Hinterbühle; Gloor-Müller Simon und Sandra, Joana, Aurelio und Mahina, Altenstein; Katzenmaier Ralf, Mühltoibel; Kuhn Nadia, Mühltoibel; Matkovic-Teskera Davor und Beci-Betzy, Töbeli 386; Memetaj-Nekaj Mejreme, Luchten 73; Rommel Holger und Anke, Ris; Schmid Andrea, Ivan und Romy, Mühltoibel; Schmid Jörg, Unterwolfhalden; Schweitzer-Kühne Olaf und Evelyn, Sascha, Seline, Samanta und Simon, Klus 616; Schwendeler Karl und Serafin, Tobelmühle; Staub Fabienne, Oberdorf; Till Philipp, Wüschbach; Tobler-Niedermann Corina, Kronenwiese.

Handänderungen

19. Sept. – 18. Okt. 2010

Erbengemeinschaft Lutz Hanssel., Allschwil an Rutishauer-Lutz Marianne, Basel, 1/2 ME an Parz. Nr. 481, Halbes Wohnhaus und ganzer Stadel Nr. 383, Torkele Nr. 384, Schopf Nr. 965, Garage Nr. 1107, Garage Nr. 1108, Gartenanlage, Wiese, Weide, geschlossener Wald, Tanne. Kugler Holzbau AG, Wolfhalden an Niggli Daniel und Rosset Natalie, Goldach, (zu je 1/2 Anteil Miteigentum) Parz.Nr. 1523, Wiese, Weide, Hinterergeten. Rohner-Buntz Annelies, Rheineck an Rohner Markus, Kronenstrasse, 1/2 ME an Parz. Nr. 5006, Stockwerkeigentum 122/1000 Miteigentum an Nr. 1261 mit Sondererrecht an 4 1/2-Zimmer-Wohnung im 2. Stock mit Nebenräumen: Keller Nr. 5006, Garage Nr. 5006, Oberlindenberg.

Zivilstand

Geburten:

Eugster Brian Nick, geboren am 13. September 2010 in Heiden, Sohn der Eugster Corina. Eugster Sina Sarah Jolanda, geboren am 24. September 2010 in Heiden, Tochter des Eugster, Christoph und der Eugster, Jeanne Frieda.

Chlausturnier

Auch dieses Jahr organisiert die Männerriege Wolfhalden wieder das traditionelle Faustball-Chlausturnier.

Am Samstag, 27. November 2010, ab 13:00 Uhr wird in der Turnhalle Wies, Heiden in zwei Kategorien (Plausch und Aktive) gespielt. Die Männerriege Wolfhalden lädt eine begrenzte Anzahl Mannschaften von Firmen, Vereinen und Sportbegeisterten ein.

Es steht für jeden Teilnehmer ein Preis aus dem reichhaltigen Gabentempel bereit. Ebenfalls wird eine Festwirtschaft für das leibliche Wohl sorgen. Der diesjährige Hit ist das Raclette direkt aus dem Wallis. Unser Kollege Klaus aus Brigerbad wird den Käse persönlich streichen.

Anmeldeformulare und Infos erhalten Sie von: stefan.meyers-hans@bluewin.ch
 Anmeldeschluss: 17. November 2010. dr

**Keiner zu klein,
ein
Wolfsblick-Leser
zu sein!**

der nächste
Redaktionsschluss
18. November
 um 16.00 Uhr

HIER SPIELT DIE MUSIK

Wenn Sie selber ein Instrument spielen oder jemandem beim Musizieren mal genau zugehört haben, wissen Sie dass Musik mehr ist als Play und Stopp am CD-Player. Erst das perfekte Zusammenspiel aller Instrumente führt bei den Zuhörern zum erwünschten Genuss. Jeder Ton muss perfekt sitzen.

Wie beim Drucken. Wenn nicht jeder Farbton perfekt zu Papier gebracht wird, ist das Werk beeinträchtigt und erzielt nicht die gewünschte Wirkung beim Publikum.

Ich weiss, wovon ich spreche. Als Musiker wie auch als Drucker

Verlassen Sie sich auf meine Erfahrung.

 Ihr Röbi Bischofberger

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Röbi Bischofberger
 Dirigent und Arrangeur für schönere Drucksachen
 Dorfstrasse 10 • 9413 Oberegg
 Telefon 071 891 43 33 • Fax 071 891 33 77
 info@bischofberger-druck.ch
 www.bischofberger-druck.ch

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH
 Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
 www.ewheiden.ch

Augsti Weihnachtsmarkt 2010

Verein Augsti
Weiler Augsti, 9427 Wolfhalden

Freitag 26. November 17.00 - 21.00 Uhr
Samstag 27. November 11.00 - 20.00 Uhr

Open House 2010

Verein Afri'ca
Rita und Peter Caluori
Augsti 627, 9427 Wolfhalden

Freitag 26. November 14.00 - 21.00 Uhr
Samstag 27. November 14.00 - 20.00 Uhr
Sonntag 28. November 14.00 - 18.00 Uhr

Augsti Weihnachtsmarkt 2010 / Open House

Wiederum findet am letzten Wochenende im November, Freitag 26. und Samstag 27.11., der Weihnachtsmarkt in der Augsti statt. Dieses Jahr sind viele Wolfhändler an den Marktständen vertreten, was einem kleinen Dorffest gleichkommt. Zur Eröffnung des Marktes singen die Schüler der Mittelstufe am Freitag 27.11. um 17.30 Uhr besinnliche Weihnachtslieder aus vollen Kehlen und freuen sich über viele Zuhörer.

Aus Wolfhalden sind ua. zur Zeit mit Ständen vertreten: Landfrauen, Familie Weber und Heidemann, Cornelia Messmer, Christian Jost, Metzgerei Heis, Simone Wüthrich, Bernadette Steiner mit Karin Ullmann und Tatjana Beck, Dorli Stacher, Ambros Zünd, Verein Augsti und Verein Afri'ca. Ergänzt wird das Markttreiben mit unserem Märlizelt für die Kinder, einem Marronibrätler und einer Dreh-

orgel. Auch die Versorgung mit Glühwein kommt nicht zu kurz. Daneben unterhält der Verein Augsti eine Festwirtschaft für das leibliche Wohl der Gäste. Das Angebot ist dementsprechend vielfältig und hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Kommen Sie vorbei, der Verein Augsti freut sich auf Sie! Parkplätze sind genügend vorhanden.

Open House bei Rita und Peter Caluori

Bereits zum sechsten Mal, vom 26. bis 28. November, öffnen Rita und Peter Caluori ihr Haus in der Augsti für jedermann. Dies parallel zum Weihnachtsmarkt. Nicht nur das Haus allein ist schon sehenswert, sondern auch das kunstvoll gemalte Porzellan von Rita Caluori. Daneben finden sich im Haus weitere Kunstgegenstände und Nipp-sachen, die Käufer suchen. Zur

Unterhaltung spielt hier das Duo Hackflöh, bestehend aus Flavia Thaler und Sarah Blumer, Hackbrett und Flöte.

Das Porzellan und anderes wird zu einem guten Zweck verkauft. Der gesamte Erlös kommt den Hilfsprojekten in Nigeria zugute, die Rita und Peter seit Jahren in Nigeria vorantreiben. Der Verein Afri'ca stellt sicher, dass das gesammelte Geld seriöse Verwendung findet.

Peter Caluori ist seit Jahren als Arzt in Nigeria tätig und hat sich zusammen mit seiner Frau bereits diverse Projekte umgesetzt. Wer nachvollziehen möchte, was aus den Spenden und Verkaufserlösen passiert ist, kann dies via die Webseite: <http://web.me.com/ritacaluori/>. Auch Rita und Peter Caluori freuen sich auf viele Besuche in ihrem Haus in der Augsti!

Verein Augsti, uthaler

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

Naturheilpraxis und Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

Altersheim Wüschbach wird geschlossen

Ende einer 150jährigen Geschichte:

Das Altersheim Wüschbach wird geschlossen. Die wechselvolle Geschichte der Anstalten begann vor genau 150 Jahren.

Im Jahre 1860 offerierte der Wolfhändler Oberstleutnant Sonderegger der Gemeinde eine schön gelegene Liegenschaft auf dem Guggenbühl. Der Gemeinderat lehnte ab, weil er eine Waisen- und Armenanstalt in Unterguggen (heute Wüsch-

bach) bauen wollte. Das Vorhaben wurde vorangetrieben, und am 15. Oktober 1866 konnten die beiden Häuser eingeweiht werden. 35 arme Einwohner und sage und schreibe 56 Waisenkinder bevölkerten zu Beginn das Armen- und das Waisenhaus.

Harte Strafen

Das Leben im Armenhaus war streng reglementiert. Dazu Ernst Züst im Buch «Geschichte der Gemeinde Wolfhalden»: «Das Rauchen war nur nach Feier-

abend erlaubt. Das Spucken auf den Boden war untersagt. Ebenso alle unsittlichen und unzünftigen Reden. Ungehorsam wurde mit Arrest, verbunden mit schmaler Kost (Wasser und Brot) geahndet. Der Besuch des sonntäglichen Gottesdienstes war obligatorisch.» Hart war auch das Leben im Waisenhaus, wo auch kleinste Regelverstösse mit Nahrungsentzug und Arrest bestraft wurden.

Verschiedene Umbauten

Im Laufe der Jahre wurden verschiedene Verbesserungen realisiert. Das Armenhaus wurde zum Bürgerheim, und das Waisenhaus wurde aufgehoben. Beide Häuser dienten nun als Altersheim. Dann kam es zum Verkauf des oberen Hauses, und der Heimbetrieb konzentrierte sich in den letzten Jahren auf das untere Haus. Der Rückgang auf nur noch sechs Bewohner, aber auch der Anstieg der Pflegebedürftigkeit und damit der stets steigende Personalaufwand führen per Ende Jahr zur Aufhebung des Heimbetriebs. *egb*

Hauptmann Kast...

... im Buch «Jechterooodoo!» Der im Sonder und damit am heutigen Witzweg einen Landwirtschaft betreibende Hauptmann Walter Kast (Gemeindepräsident, Oberrichter, Gantrufer) bleibt als schlagfertiges Original unvergessen. Sein Besuch mit Gattin an der Olma und einige seiner träfen Sprüche sind in der Geschichte «De Hopme Kast schloot zue» im Buch «Jechterooodoo!» festgehalten. Das 25 humorvolle Kurzgeschichten enthaltende Buch (Fr. 22.-) ist am Schalter der Raiffeisenbank und im Laden im Mühltoibel erhältlich. *pd*

Hauptmann Kast lässt sich an der Olma über die neueste Metzgereimaschine aus Deutschland informieren...

Gartenpflege in der Wintersaison

**INDERMAUR
GARTENBAU GmbH**
Planung, Realisation, Unterhalt

www.indermaur-gartenbau.ch

Jetzt
10%

Sorgfältig jäten sowie Bäume, Sträucher und Hecken schneiden: Vom 15. November 2010 bis zum 15. Februar 2011 offerieren wir Ihnen eine vorteilhafte

WINTERAKTION Baum- und Gartenpflege!

10% Ermässigung auf den üblichen Tarif

Jetzt Termin vereinbaren:
071 888 69 82 oder 079 445 59 65
ib.gartenbau@bluewin.ch

Kundenbefragung bei der Spitex Vorderland

Im Juni 2010 hat die Spitex Vorderland bei 180 Kundinnen und Kunden eine Zufriedenheitsbefragung durchgeführt. Die erstmals durchgeführte «Messung» ergab mit einem Zufriedenheitswert von 89,7% einen sehr hohen Wert. Die Zusatzfrage für das Angebot eines Spätdienstes, erachten rund 40% als notwendig.

Über den Wert solcher Umfragen kann man geteilter Meinung sein. Tatsache ist, es ist unumgänglich, um Vergleiche über Angebot und Leistung zu erhalten, dass solche einheitliche Umfragen gemacht werden. Und sie werden von verschiedenen Seiten gefordert, z.B. Versicherer und Politik. In unserem Kanton ist das nur bei den grösseren Spitex-Organisationen möglich. Deshalb hat sich auch die Spitex Vorderland dazu bereit erklärt. Bei der durch das Institut NPO PLUS in Lachen SZ durchgeführte Befragung, wurden im Juni 180 Fragebogen verteilt, von denen 107 oder 60% ausgewertet werden konnten. Es wurden 29 geschlossene Fragen zu 6 Beobachtungsbereichen gestellt, zu denen aber auch Bemerkungen gemacht werden konnten. Als Zusatzfrage wur-

de für unsere Organisation der Bedarf eines Spätdienstes bis 22 Uhr abgeklärt.

Der Zufriedenheitswert in den sechs Fragebereichen liegt zwischen 86.2% bis 91.8%.

Praktisch alle Kundinnen und Kunden würden unsere Spitex-Organisation Ihren Freunden und Bekannten ohne Vorbehalt weiterempfehlen.

Steigerungspotential im Zufriedenheitswert liegt aus Sicht der Kundinnen und Kunden zur Hauptsache in den Bereichen:

Verständnis der Kundinnen und Kunden, dass sich mehrere Mitarbeiterinnen um sie kümmern und mehr Information über mögliche Finanzhilfen (Vermittlerrolle).

Die Zusatzfrage für ein Spätdienstangebot bis 22 Uhr. Die Mehrheit der Antwortenden (73) erachtet ein solches Angebot als notwendig, und sie würden es bei Bedarf gerne nutzen.

Der Vorstand der Spitex Vorderland freut sich über das sehr gute Ergebnis und bedankt sich bei der Leitung und allen Mitarbeitenden die tagtäglich die guten Leistung erbringen. Der Organisation gibt das auch ein gutes Gefühl, um auf die kommenden Herausforderungen die auf die

Spitex zukommen werden, gerüstet zu sein. Und um das meist kostengünstigere Prinzip „ambulant vor stationär“ umsetzen zu können.

Die Spitex Vorderland ist für Fragen, Anregungen oder Mitgliedschaft erreichbar: Rosental-

strasse 8, 9410 Heiden Telefon 071 891 19 08 oder per E-Mail: spitex.vorderland@bluewin.ch.

Information zu den Dienstleistungen finden Sie auch unter www.spitex-vorderland.ch.

Spitex Vorderland

Panoramatafel auf dem St. Anton

Der immer wieder gerne aufgesuchte St. Anton als höchste Erhebung der Region Appenzeller Vorderland/Rheintal bietet traumhafte Tief- und Ausblicke ins Rheintal sowie in die Bergwelt von Alpstein, St. Galler Oberland, Liechtenstein, Graubünden und Vorarlberg-Tirol.

Auftrags der von Bezirksrätin Edith Grand präsierten Marketingkommission von Oberegg hat nun eine Panoramatafel Aufstellung gefunden, die von den zahlreichen Ausflüglern schon lange gewünscht worden ist.

egb

holzdesign ag
fisch
www.fischholzdesign.ch

9427 wolfthalde - tel. 071 891 13 66

Es weihnachtet schon...

in allen Kaufhäusern, Läden und Möbelhäusern.
Und Sie haben Ihr Wunsch-Möbel nirgends gefunden?
Kommen Sie zu uns,
jetzt schaffen wirs grad noch vor Heiligabend.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Restaurant
Adler
9427 Wolfhalden

Metzgete

Montag, 1. November bis
Freitag, 5. November 2010

Es freuen sich auf Ihren Besuch
Walter & Nina Schlegel und Personal
Telefon 071 891 17 30

Chonsch au ? a d'Metzgete

Gluschtige Gerichte vom Reh und Wildschwein

Freitag 12. November
Samstag 13. November
Sonntag 14. November

En Guete wünscht Euch
Fam. P. & R. Kunz

www.chistenpass.ch

Restaurant Harmonie
Sonder 642 • 9427 Wolfhalden
Tel. 071 888 14 27
rest.harmonie@chistenpass.ch

Restaurant **Bädli**

Schönenbühl 418
Wolfhalden

Huus- metzgete

Freitag 29. Oktober
Samstag 30. Oktober
Sonntag 31. Oktober

Freitag 26. November
Samstag 27. November
Sonntag 28. November

Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Bruhin und Personal

Tel. 071 891 25 43

Altkleidersammlung im Kanton AR / AI

Gebrauchte Kleider und Schuhe helfen Kindern in Not. Das Kinderhilfswerk Terre des hommes – Kinderhilfe (Tdh) sammelt diese am **Donnerstag, 4. November 2010** in Zusammenarbeit mit CONTEX im Kanton Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden.

Zwei Wochen vor der Sammlung werden in den Gemeinden des Kantons Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden die Sammelsäcke verteilt. Ein weiss-schwarzer für Kleider und Haushaltstextilien sowie ein gelb-roter für Schuhe.

Mit dem Erlös der Sammlung kann Terre des hommes Kindern in Notsituationen beistehen. Bitte beachten Sie, dass die Kleidersäcke aus Diebstahlgründen erst am aufgedruckten Sammeltag, möglichst vor 8.30 Uhr, gut sichtbar an die Strasse gestellt werden.

Die Stiftung Terre des hommes – Kinderhilfe (Tdh) kümmert sich seit 50 Jahren weltweit um Kinder in Not. In Ernährungszentren behandelt sie unterernährte Kinder. Tdh sorgt dafür, dass Strassenkinder wieder zur Schule gehen und eine Ausbildung machen können, und Tdh kämpft gegen das Verbrechen des Kinderhandels. Terre des hommes ist das führende international tätige Kinderhilfswerk der Schweiz.

Für jährlich mehr als eine Million Kinder und Angehörige in über 30 Ländern dieser Welt bedeutet Terre des hommes Hoffnung: Hoffnung auf ein besseres, würdiges und kindgerechtes Leben. 100 Angestellte und 2000 Freiwillige setzen sich von der Schweiz aus tagtäglich für die Rechte, die Gesundheit, die Ernährung und den Schutz der Kinder ein.

CONTEX sorgt für die professionelle Durchführung der Textilsammlung. Das Unternehmen, das langjährige Erfahrung auf dem Gebiet des Textil- und Schuhrecyclings hat, setzt sich dafür ein, dass soziale Organisationen den gemeinnützigen Erlösanteil aus den Kleider- und Schuhsammlungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhalten.

Terre des hommes und CONTEX danken der Bevölkerung des Kantons Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden bereits im Voraus für ihre tatkräftige Mithilfe.

Weitere Auskünfte:

Terre des hommes: www.tdh.ch
Zur Sammlung: CONTEX,
info@contex-ag.ch / Tel. 041
268 69 70, www.contex-ag.ch.

Gemeinde Wolfhalden

Feuerschutzkommission
feuerwehr@wolfhalden.ch

Einladung zur Feuerwehr und Feuerwehrsamariter Neueinteilung

Mit dem Inkrafttreten des kantonalen Feuerschutzgesetzes am 1. Januar 1997 sind Frauen und Männer zwischen dem 20. und 52. Altersjahr feuerwehrpflichtig. Die Feuerwehrlaufpflicht wird durch aktiven Feuerwehrdienst oder durch die Entrichtung einer jährlichen Ersatzabgabe erfüllt.

Es kann auch Samariterdienst in der Feuerwehr geleistet werden (Alarmsamariter).

Zur Deckung des Sollbestandes lädt die Feuerschutzkommission und der Samariterverein Wolfhalden alle dienstpflichtigen Frauen und Männer der Jahrgänge **1959 bis 1991** zur Neueinteilung ein. Selbstverständlich werden auch «nur» Samariterinteressierte informiert.

Datum: **Mittwoch 3. November 2010**

Zeit: **20.00 Uhr**

Ort: **Feuerwehrdepot Wolfhalden**

Mitnehmen: **Sozialversicherungskarte (früher AHV-Karte),
Schreibzeug, Agenda**

Gemäss Art. 6 des Feuerschutzgesetzes AR befreien die Gemeinden jene Personen von der Feuerwehrlaufpflicht, welche:

a) Kinder bis zum 14. Altersjahr im gemeinsamen Haushalt betreuen; (Befreiung ist auf einen Elternteil beschränkt)

b) Hilfs- oder pflegebedürftige Angehörige im eigenen Haushalt intensiv betreuen (Befreiung ist auf eine Betreuungsperson beschränkt)

Während dem die Kinderbetreuung bis zum 14. Altersjahr aufgrund der Einwohnerdaten automatisch erfasst wird, werden Personen welche eine intensive Betreuung im Sinne des vorgenannten Buchstabens b) geltend machen, aufgefordert, der Feuerschutzkommission entweder ein schriftliches Befreiungsgesuch unter: feuerwehr@wolfhalden.ch einzureichen, oder anlässlich der Neueinteilung vom **3. November 2010** das Gesuch mündlich darzulegen.

Feuerschutzkommission Wolfhalden

Henry Dunant...

...Ein dramatisches

Menschenleben

Zum 100. Todestag von Henry Dunant wird am 30. Oktober 2010 in der Evang. Kirche Heiden das szenische Musikwerk «Henry Dunant – ein dramatisches Menschenleben» uraufgeführt und ist bis 12. November zu sehen.

Das Musikwerk lässt Szenen aus dem Leben des Rotkreuzgründers von seiner Jugendzeit in Genf bis zu seinem Tod im Appenzellerland aufleben. Das Libretto verfasste Bundesrat Hans-Rudolf Merz und die Komposition stammt vom bekannten Bündner Komponisten Gion Antoni Derungs.

Das Publikum erwartet eine ausserordentliche Inszenierung von der Hädlerin Christa Furrer mit zwei Bühnen und zwei Hauptdarstellern. Der aus Fernseh und Film bekannte Schauspieler Hans-Peter Ulli spielt den «alten Dunant».

Nicht verpassen!

Tickets sind bei Ticketcorner www.ticketcorner.ch erhältlich. Besitzer einer Coop Supercard erhalten 20% Rabatt (100 Tickets pro Vorstellung).

Seltenes Glück

Seltenes Glück im Stall oder genau genommen auf der Weide hatte Hobby-Landwirt und Schafzüchter Turi Graf im Kaltenbrunnen. Am 6. Oktober 2010 erblickten Fünflinge das Licht der Welt. Die Mutter mit Namen Silvia oder «Meite», wie sie von Turi liebevoll genannt wird, ist natürlich sehr stolz und wachsam über ihren Nachwuchs. Es wird nicht leicht für sie sein, alle fünf Lämmer durchzubringen. Aber Turi wird schon dafür sorgen, dass keines zu kurz kommt. Ein möglichst langes Schafleben und viele schöne Tage auf der Weide sei den Lämmern gegönnt. *est*

Die Kulturkommission lädt ein zur

9. Wolfsnacht

bei Vollmond am Sonntag, 21. November 2010,

18.00 Uhr im Bauamt Wolfhalden

Wir geniessen den Abend unter dem Motto:

«Wolfsklang» mit der Band Rock...

«Wolfsblut» ein Gläschen vom...

«Wolfssuppe» eine Suppentasse voll...

Jedermann ist herzlich eingeladen.

Die Wolfsnacht findet bei jeder Witterung statt.

Kulturkommission

Vergnüglicher

Nachmittag

Mittwoch, 24. November, Beginn 14.30 Uhr, gestaltet Peter Eggenberger, Zelg-Wolfhalden, im Haus Quisisana, Heiden, einen vergnüglichen Nachmittag mit dem Thema «Schul- und Lausbubengeschichten.» Der Anlass ist öffentlich, herzlich willkommen. *pd*

Faustball Wolfhalden auf Turnfahrt

An der letztjährigen Riegenversammlung hatten die Mitglieder der Faustballriege Wolfhalden beschlossen, zum ersten Mal eine Turnfahrt zu organisieren. Die Organisatoren, Dominik Städler und Reto Kuster, wurden schnell gefunden. Also trafen sich in den frühen Morgenstunden vom Samstag, 28. August 2010 die Frühaufsteher auf dem Postplatz in Heiden, um die erste Turnfahrt in Angriff zu nehmen, mit dem Wissen, dass man nicht weiss, wo es hingeht. Mit dem Postauto in St. Gallen angekommen, stiessen noch unsere drei Rheintaler Kollegen dazu und so machte sich die Zehnerschar mit der Bahn über Rapperswil, Goldau nach Brunnen auf, wo bereits ein erster Halt für eine Zwischen-

verpflegung eingeplant war. Das erste Thema dieser Reise war schon seit den frühen Morgenstunden klar; wie wird es wohl das Wetter machen? Gut sah das nicht gerade aus. Regen, Regen, Regen. Mit dem Schiff ging es dann eine Station weiter zum Rütli. Jetzt wurden die Schnürsenkel festgezurt und der Regenschutz durfte natürlich auch nicht fehlen. Erstes Ziel war das Rütli. Mit einer Ansprache zur Eidgenossenschaft hat es zwar nicht geklappt. Dafür kam der Überraschungsrucksack von Urs zum Zug und wir konnten wenigstens noch auf unser schönes Land anstoßen. Über den sehr steilen Aufstieg nach Seelisberg gelangten wir dann nach Beckenried, wo wir im Restaurant Rössli mit einem vorzüglichen Essen verwöhnt wurden. Nach dem Essen hiess das Ziel Kleewenalp, die wir mit der Luftseilbahn erreichten. Oben angekommen hiess es dann wieder; Regenschutz montieren. Es regnete zur Abwechslung wieder einmal. Über Stock und Stein gelangten wir durch den Nebel und völlig durchnässt zur SAC Hütte Brisenhaus, welche unser Nachtlager sein sollte. Mit einem feinen z'Nacht, einem kühlen

Bier, Jass und Gesang liessen wir diesen verregneten Tag ausklingen. Wie wird das Wetter morgen wohl sein?

Über Nacht hat es bis zur Brisenhütte herunter geschneit. Jetzt lachte uns aber die Morgensonne am Frühstückstisch entgegen, ein schöner Tag stand uns bevor. Gut gelaunt nahmen wir den zweistündigen Fussmarsch zur Stockhütte in Angriff. Dort angekommen, mussten wir uns zuerst mit einem z'Nüni stärken, bevor wir mit einem Velohelm und einem modernen, dreirädrigen Trottnet ausgerüstet, die halbstündige Talfahrt unter die Räder nahmen. Mit einem

kurzen Sanitätshalt (Einer wurde doch etwas sehr übermütig; zum Glück hatten wir den Sanitätsrucksack von Urs dabei) erreichten wir Emmetten. Mit dem Postauto ging es wieder nach Beckenried, wo wir uns den z'Mittag im Biergarten gönnten. Per Schiff ging es nach Brunnen und mit der Bahn erreichten wir den Ausgangspunkt St. Gallen wieder, wo es Abschied nehmen hiess. Die erste Turnfahrt war ein Riesenerfolg. Wir bedanken uns recht herzlich bei Dominik und Reto für die Organisation und freuen uns bereits auf die Turnfahrt 2011.

Daniel Rohner

Malereiwerkstätte
H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

«Der kleine Unterschied zum Grossverteiler ist der grosse Unterschied beim Kleinverteiler»

Genuss und Qualität bei BIONAT einkaufen

BIONAT
NATURLADEN HEIDEN
BIOLOGISCHES ZUM LEBEN

071 890 00 77
WWW.BIONAT.CH

Physiofit – Praxisumzug und Praxiserweiterung

Seit nunmehr 6 Jahren besteht das « Physiofit». In dieser Zeit hat es sich von der einfachen Physiotherapie in ein Therapie- und Trainingszentrum gewandelt.

Es besteht aus Physiotherapie, Ergotherapie, Trainingstherapie und Gymnastik. Seit Juli befindet sich das Physiofit im 2. Stock in dem Gewerbehause Mühle, Hinterergeten 709, 9427 Wolfhalden.

Thomas Meier: «Die Platzverhältnisse waren nicht mehr ideal und die Nachfrage nach Physiotherapeuten kontrollierten Gerätetraining und Gymnastik gross. Auch vermissten viele eine Ergotherapie im Einzugsgebiet. Eine moderne Physiothera-

pie beinhaltet Manuelle Therapie gepaart mit Gerätetraining und Gymnastik zu den üblichen

Anwendungen wie Massagen Elektrotherapie, Wärmebehandlungen usw. Nur so ist eine schnelle Wiedererlangung der alten Leistungsfähigkeit möglich. Die Möglichkeit auch Ergotherapie anbieten zu können vervollständigt die Therapiemöglichkeiten. Deshalb entschlossen wir uns zur Erweiterung unseres Betriebes.»

Im Trainingsbereich kommen modernste Geräte in Einsatz. Bei den Gymnastikkursen reicht das Angebot von Wirbelsäulengymnastik, Pilates, Power-Yoga, Bodyforming bis zum Zirkeltraining. Zirkeltraining ist eine Mischung aus Gymnastik und Ge-

rätetraining unter Leitung eines Physiotherapeuten. Die Kurse werden entsprechend der Nachfrage ausgebaut. Genauere Information unter www.physiofit-meier.ch.

Ab Oktober 2010 ist das Angebot um «Ergotherapie» erweitert. Anett Wolke ist selbstständig erwerbende diplomierte Ergotherapeutin. Sie arbeitet schwerpunktmässig in den Fachbereichen Neurologie, Orthopädie und Geriatrie/ Rheumatologie.

Ergotherapie ist ein ärztlich verordnetes Heilmittel und dient der Behandlung von Menschen aller Altersgruppen mit angeborenen oder erworbenen Einschränkungen in ihrer Alltagsbewältigung und Handlungsfreiheit.

Anett Wolke: «Unser Ziel ist es die grösstmögliche Selbstständigkeit zu erhalten oder zu erlernen. So ist es beispielsweise möglich in der Ergotherapie Kochen, Einkaufen oder Anziehen zu üben. Aber auch berufliche Reintegration, Hirnleistungstraining oder funktionelles Training nach Bobath sind einige Teile der Therapie.»

Frau Wolke arbeitet in den Praxisräumen, kommt aber bei ärztlicher Verordnung oder therapeutischer Notwendigkeit gern auch zur Domizilbehandlung vorbei.

Wer mehr von der Ergotherapie erfahren möchte, kann sich gerne unter www.ergotherapie-wolke.ch einen genaueren Einblick verschaffen. (TUM)

Anett Wolke

Dipl. Ergotherapeutin
Praxisräumlichkeiten Physiofit Meier
Hinterergeten 709 (Mühle)
9427 Wolfhalden

Tel.: 071 - 891 74 47
Mobil: 078 - 919 58 18
Fax: 071 - 891 74 48

Mail: info@ergotherapie-wolke.ch
Web: www.ergotherapie-wolke.ch

Öffnungszeiten

Montag 7:30 Uhr – 17:30 Uhr
Mittwoch 7:30 Uhr – 20:00 Uhr
Freitag 12:30 Uhr – 20:00 Uhr
und nach Vereinbarung

ergotherapie wolke

FIT IN DEN WINTER MIT

RÜCKENGYMNASTIK • POWER-YOGA • PILATES • BODYFORMING • ZIRKELTRAINING

MONTAG	09.00 – 10.00	BODYFORMING
MONTAG	19.00 – 20.00	WIRBELSÄULENGYMNASTIK (Rücken, Bauch, Beine, Po)
DIENSTAG	19.00 – 20.15	ZIRKELTRAINING NEU
MITTWOCH	09.00 – 10.00	POWER-YOGA
MITTWOCH	18.30 – 19.30	POWER-YOGA
DONNERSTAG	09.00 – 10.00	POWER-YOGA TRIFFT PILATES
DONNERSTAG	19.00 – 20.00	POWER-YOGA TRIFFT PILATES

EIN PROBETRAINING IST JEDER ZEIT MÖGLICH

Zusätzliche Kurse in Vorbereitung

WIR FREUEN UNS AUF EUCH
PHYSIOFIT TEAM

Hinterergeten 709, Gewerbehause Mühle, 9427 Wolfhalden • Telefon 071 891 74 47

TREUHAND MARKUS WIDMER

- Buchhaltung für Kleinfirmen & Gastronomie
- Steuererklärungen
- Versicherungen
- kostenlose Beratung der Altersvorsorge

Häufen 218 • 9426 Lutznberg
Telefon 071 880 03 01
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

ARIVO - Gastro GmbH

**Metzgerei, Fleischhandel & Partyservice
Hechtgasse 17
9427 Wolfhalden**

Tel: 079 / 214 98 15 Fax: 071 / 74 00 125

Aktionspreisliste vom 01.11. - 30.11.2010

Rindspfeffer gekocht	1 kg	25,00 CHF
Rippli o. Hals geräuchert	1 kg	17,00 CHF
Schweinsnierstück	1 kg	22,00 CHF
Schweinsfilet	1 kg	33,00 CHF
Schweins Hals	1 kg	15,50 CHF
Wolfhaldener Bureschinken	1 kg	18,00 CHF
Rindshackfleisch	1 kg	17,00 CHF
Pouletbrust	1 kg	18,00 CHF
Rinds - Hohrücken	1 kg	35,00 CHF
Fleischkäse zum Selberbacken (500g oder 750g Folien)	1 kg	12,00 CHF
Rinds Entrecote	1 kg	40,00 CHF

... und vieles mehr.

Öffnungszeiten: Samstag von 8.00 – 11.00 Uhr

Fleischherkunft: Schweiz

Fr	5.11.	20:15	Micmacs à tire-larigot
Sa	6.11.	17:15	Der kleine Nick
		20:15	Le Concert
So	7.11.	15:00	Der kleine Nick
		19:15	Le Concert
Di	9.11.	14:15	Kinomol: Polizischt Wäckerli
Fr	12.11.	19:30	Backstage – Führung durch das Kino Rosental
		20:15	Der kleine Nick
Sa	13.11.	17:15	Le Concert
		20:15	Eat Pray Love
So	14.11.	15:00	Der kleine Nick
		19:15	Eat Pray Love
Mi	17.11.	20:15	Cinéclub: Y tu mama también
Do	18.11.	19:00	Jubiläum 75 Jahre Kino Rosental: Buchvernissage Film: Comrades in Dreams
Fr	19.11.	20:15	Eat Pray Love
Sa	20.11.	17:15	Am Anfang war das Licht
		20:15	The Town
So	21.11.	15:00	Der kleine Nick
		19:15	Am Anfang war das Licht
Di	23.11.	14:15	Kinomol: Erbsen auf halb 6
Mi	24.11.	14:00	Kinoklapp: Emil und der kleine Skundi
Fr	26.11.	20:15	The Town
Sa	27.11.	17:15	Hanni und Nanni
		20:15	The Town
So	28.11.	15:00	Hanni und Nanni
		19:15	Am Anfang war das Licht

LUPO spitzt die Ohren!

Postauto

Nächster Halt: Post Wolfhalden. Das muss auch in Zukunft so bleiben. Wölfe dürfen leider nicht Auto fahren, deshalb ist mein Rudel auf die gelben Busse angewiesen. Es kann ja nicht sein, dass der Regierungsrat im fernen Herisau das Vorderland ausbluten lässt, was den ÖV betrifft. Vor allem, wenn schon David Scarano in seinem Zeitungsbericht Wolfhalden als Dorf mit Potenzial beschreibt. Also, liebe Alle, benützt vermehrt das Postauto statt eure privaten PWs. Benützt auch die Gelegenheit, wann immer möglich, mit den Damen und Herren Koller, Kleiner und Altherr das Thema aufs Tapet zu bringen. Das gilt natürlich auch für unsere Gemeinde- und Kantonsräte. Die Linien

Heiden-Rheineck und Heiden-Walzenhausen müssen bestehen bleiben, damit unser Dorf mit dem ÖV attraktiv bleibt. Das gelingt aber nur, wenn die Postautos auch voll sind. Ansonsten muss der Gemeinderat dann einen dorfeigenen Wolfs-Express einführen. Ich bewerbe mich dann trotzdem als Schofför.

Ihr Lupo

Pinwand

Samstag, 6. November
Papiersammlung
(durch Pfadi Altenstein)

Dienstag, 16. November
Altmetall-Sammlung

Veranstaltungen November

Wann	Wer	Was	Wo
Di 2.11. ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Do 4.11. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Mi 10.11. 20.00	Gemeinde	Orientierungsversammlung zum Budget 2011	im Gemeindesaal
Do 11.11. 19.00	Frauenverein Wolfhalden	Hauptversammlung	Restaurant Ochsen
Mo 15.11. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Di 16.11. ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Mi 17.11. 20.15	SVP Wolfhalden	Parteiversammlung	Restaurant Harmonie
Fr 19.11. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Restaurant Ochsen
Fr 19.11. 20.00	Lesegesellschaft Dorf	Hauptversammlung	Restaurant Adler
Fr 19.11. 20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Fr 26.11. 14.00 – 21.00	Verein Afri'ca	Open House	Familie Caluori, Augsti
Fr 26.11. 17.00 – 21.00	Verein Augsti	Weihnachtsmarkt	Augsti
Sa 27.11. 9.00 – 11.00	Frauenverein Wolfhalden	Adventskranzverkauf	Kirchplatz
Sa 27.11. 14.00 – 20.00	Verein Afri'ca	Open House	Familie Caluori, Augsti
Sa 27.11. 11.00 – 20.00	Verein Augsti	Weihnachtsmarkt	Augsti
So 28.11. 14.00 – 18.00	Verein Afri'ca	Open House	Familie Caluori, Augsti

Brockenstube und Ortsmuseum machen Winterpause!

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

- ! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
- Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Neue «Gsichtli» gesucht...

...in der
Chrabelgruppe «Luftibus»

Genau so leicht und luftig wie es der Name schon sagt, geht es in der Chrabelgruppe «Luftibus» schon seit sieben Jahren zu und her. Leicht, weil da bei Kaffee und Kuchen gelacht, geplaudert, gespielt, ein Zvieri-Müsli gekocht oder ein Schoppe gewärmt wird. Luftig, weil es in den schönen, hellen Räumen des «Dorf 5», direkt neben der Kirche, jeden 1. und 3. Dienstag im Monat von 15.00 bis 17.00 Uhr kostenlos stattfindet.

Für die Kleinsten gibt es immer warme Decken am Boden und für die Grösseren viele Spielsachen, wie Rutschauto, Lego, Holzklotze, Puppen und Puppenwagen, Malsachen, Bälle und jede Menge Puzzle und Spiele. Für die Mamis und Papis

sowie für die Kinder soll es aber auch ein Treffpunkt und ein Ort des Kennenlernens sein. Nicht nur für die Zeit des Chrabelalters, sondern auch für die Zeit danach in der Spielgruppe, dem Mukiturnen und nicht zuletzt für den späteren Schulbesuch.

Nun steht auch in der Chrabelgruppe «Luftibus» wieder die Adventszeit an und es wird auch hier mit den Kleinen Guezli gebacken und eine Fensterdekoration für das «Dorf 5» gebastelt. Natürlich kommt auch die Musik nicht zu kurz, wird doch immer am Schluss eines solchen schönen Nachmittags ein Tanzlied wie «Ringe, ringe Reihe...» mit den Kindern gesungen.

Über viele neue kleine und grosse «Gsichtli» freuen sich Anita Schwarz, Telefon 071 890 01 71 und Judith Züst, Telefon 071 744 06 07. as

Wasserversorgung Wolfhalden

Die Mitglieder der Wasserkommission, einige Gemeinderäte und andere Interessierte besuchten Mitte November das Seewasserwerk in Frasnacht.

Dort wird das «Rohwasser» aus einer Tiefe von 60 m über eine 1.5 km lange Leitung dem Seewasserwerk zugeleitet. Diese Leitung hat einen Durchmesser von mehr als einem Meter.

Von speziellem Interesse war die siebenstufige Aufbereitung des Wassers zu Trinkwasser. Das

Seewasser ist recht konstant in Temperatur und Qualität und ändert sich kaum abrupt. Trotz der eigentlich schon sehr guten Qualität des Wassers durchläuft es verschiedene chemische Prozesse und mechanische Filterstufen bis es als Lebensmittel «Trinkwasser» die Anlage verlässt. Mit grossen Pumpen wird das Wasser 330 Meter zu der städtischen Wasserversorgung nach St.Gallen gepumpt. Das Werk versorgt rund 150'000

Sieg am ATV Jugend Challenge!

Anfang November organisierte der Turnverein Bühler den traditionellen Jugend Challenge des Appenzellischen Turnverbandes. Die Mädchen- und Jugendriege Wolfhalden nahm mit einer grossen Zahl von Kindern an diesem tollen Spiel-Leichtathletik-Anlass teil. In gemischten Gruppen starteten die Jugendlichen in den unterschiedlichen Disziplinen Sprint, Sprung, Biathlon und Crosslauf.

Mit enormem Einsatz kämpften unsere Mädi's und Jugi's um die begehrten Punkte. An der abschliessenden Rangverkündigung zeigte sich schliesslich, dass sich die Anstrengungen wirklich gelohnt hatten. Bei den Jüngsten in der Kategorie C konnte die

Gruppe «Mädi Wolfhalden 3» (Aline Scherrer, Lara Schläpfer, Lea Sieber, Jana Schwalm) den 1. Rang, also den Kategoriensieg sichern. In der mittleren Kategorie B verbuchten die Knaben der Gruppe «Jugi Wolfhalden 4» (Cyrill Eugster, Marcel Judas, Roman Lehner, Samuel Holzinger) den erfreulichen 2. Rang. Die ebenfalls sehr positiven Leistungen der übrigen Gruppen mit guten Platzierungen komplettierten das überaus erfolgreiche Wochenende der Mädi und Jugi Wolfhalden. rp

Bravo!
weiter so...

Einwohner in und um St.Gallen bis hinauf nach Speicher. Die Stadt St.Gallen benutzt kein Quellwasser mehr, nur noch Seewasser. Eine Tagesproduktion des Seewasserwerkes von rund 60'000m³ würde für Wolfhalden den Jahresverbrauch an Seewasser decken.

In Wolfhalden beziehen wir etwa ein Drittel unseres Wassers aus dem See, allerdings aus einem anderen Werk in Rorschach. Die anderen zwei Drittel

Wasser kommen aus den vielen Quellen. Da diese in der Regel über den Reservoirs liegen, braucht es auch keine Pumpen mit hohem Stromverbrauch. Die Aufbereitung des Quellwassers ist etliches einfacher, braucht dafür Erfahrung im Umgang mit den Wettereinflüssen.

Wir danken J. Hohl für seine interessante Führung durch das Werk. MB

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Regionaler Feuerwehr-Zweckverband rückt näher

Die Gemeinderäte aller bisherigen Verbandsgemeinden (Heiden, Grub AR, Eggersriet SG) haben sich für die Zweckverbandsaufnahme von Wolfhalden ausgesprochen. Die Beschlüsse erfolgten im Laufe des Monats Oktober. In der Gemeinde Heiden ist aufgrund der Gemeindeordnung auf den 28. November eine Volksabstimmung angesetzt. In Grub und Eggersriet wurde die Frist für das fakultative Referendum eröffnet. Die Fristen enden am 11. November (Grub) bzw. 23. November (Eggersriet). Nach dem 28. November wird somit bekannt sein, ob alle formellen Schritte für den RegiWehr-Beitritt von Wolfhalden per 1. Januar 2011 erfüllt sind.

Photovoltaikanlage beim Oberstufenschulhaus

Der Gemeinderat hat die Projektidee der Elektrakorporation Wolfhalden zur gelegentlichen Installation einer Photovoltaikanlage beim Oberstufenschulhaus positiv aufgenommen. Das Vorhaben wird grundsätzlich unterstützt; es sollen weitere, konkretere Abklärungen durchgeführt werden.

Arbeitsvergaben

Im Zuge der Kirchenrenovation sind folgende weiteren Arbeiten vergeben worden:

- Schlosserarbeiten an Schlosserei Kern AG, Heiden.
- Schliessanlagen an SFS Unimarket AG, Heerbrugg.
- Baureinigung an Pronto Reinigung AG, Wolfhalden.

Gemeindehaus-Renovation: Bauabrechnung

Der Gemeinderat hat von der Bauabrechnung zur Gemeindehaus-Renovation Kenntnis genommen und diese genehmigt. Bei einem Voranschlag von Fr. 1'520'200.– resultierte eine abschliessende Kostensumme von

Fr. 1'831'333.50. Unter Aufrechnung des vom Gemeinderat für die Umgebungsarbeiten bewilligten Zusatzkredites von Fr. 85'000.– verbleibt eine Kostenüberschreitung in der Höhe von Fr. 226'333.50 oder von 14 %. Die Mehrkosten erklären sich insbesondere durch die Unwägbarkeiten, welche mit einem Umbau generell verbunden sind. Es darf nicht übersehen werden, dass die alten räumlichen Strukturen einem ehemaligen Wohnhaus entsprachen. Der bauliche Übergang in ein zweckdienliches Rats- und Verwaltungsgebäude für unsere Gemeinde darf im Ergebnis als absolut gelungen bezeichnet werden. Ebenso darf mit Freude vermerkt werden, dass Arbeiten im Wert von rund 1,2 Mio. Franken (= 64 % der Arbeitsvergabesumme) von einheimischen Betrieben ausgeführt werden konnten.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Zingerli Christian, Mühltoibel 1281, Erstellung Whirlpool beim Wohnhaus Assek. Nr. 1281 auf Parz. Nr. 1512, Mühltoibel.

Berchtold-Kuhn Daniel und Corine, Oberdorf 970, Ersatz von Fenstern, Eingangs- und Terrassentüre, Dachfenster-Einbau beim Wohnhaus Assek. Nr. 997 auf Parz. Nr. 1302, Mühltoibel.

Bischof-Grau Thomas und Annemarie, Luchten 86, Sanierung Westfassade beim Wohnhaus Assek. Nr. 86 auf Parz. Nr. 448, Luchten.

Linder Andreas, Mühltoibel 505, Dachsanierung und Anbau beim Wohnhaus Assek. Nr. 505 auf Parz. Nr. 198, Mühltoibel.

Roman Anhorn AG, Thalerstrasse 4, Heiden, Reklameanlagen beim Fabrikgebäude Assek. Nr. 280 auf Parz. Nr. 1511, Luchten.
Cincera-Lutz Renzo und Ursula, Mühltoibel 1040, Umgebungsneugestaltung (Stützmauern, Treppe) beim Wohnhaus Assek. Nr. 1040 auf Parz. Nr. 1254, Mühltoibel.

Kosmetikstudio
Fusspflege
Erika

Weihnachtsaktion:
10% auf Gutscheine

Ich wünsche allen
eine besinnliche Adventszeit.

Abderhalden Erika
Vorderdorfstrasse 938 ■ 9427 Wolfhalden ■ Telefon 079 422 34 81

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Winterzeit ist Service Zeit

**Garten- Motorgeräte und Landmaschinen
jetzt in die Winterinspektion**

Mit Liefer- und Abholdienst

www.kastlandmaschinen.ch

Kast Reperaturen und Unterhalt
Beratung und Verkauf
Telefon 071 891 64 44
Rosentalstr. 641 - 9410 Heiden

Eingeladen sind alle ... am 24. Dezember!

Wir freuen uns, mit vielen Menschen aus Wolfhalden und anderen Orten den ersten Gottesdienst im sanierten und fertiggestellten Innenraum der Kirche Wolfhalden in der Heilig-Nacht um 22.30 Uhr feiern zu dürfen.

Anders wird die Kirche aussehen von innen.

Anders wird das Licht sein.

Anders auch der Boden, auf dem wir gehen.

Anders werden wir uns fühlen.

Und im ersten Gottesdienst nach der Sanierung werden wir musikalisch eben auch «anderscht» begleitet. Andrea Kind (Hackbrett), Fredi Zuberbühler (Hackbrett) und Baldur Stocker (Bass) – die Gruppe Anderscht – werden uns mit ihren Klängen in die Weihe-Nacht entführen.

Wir freuen uns auf Sie, auf euch, auf viele – gleich welcher Konfession, welchen Glaubens jemand sei! – wir freuen uns auf alle, die sich mit uns freuen wollen.

Andreas Ennulat, Pfr.

und die Kirchenvorsteherschaft der Evangelischen Kirchgemeinde

Chrabbelgruppe Luftibus

In der Regel jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): 7. Dezember.

Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71

1. Advent

mit weihnachtlicher Flötenmusik

28. November um 9:45 Uhr

im Saal des Technischen Gebäudes (über dem Feuerwehrdepot) mit der Taufe von Eline Finja Küng.

Es wirken mit: die Religionsunterrichtsschüler/innen der 2. Klasse (Esther Züst)

Musikalische Begleitung: Flöten-Ensemble mit Désirée Hohl, Belinda Schantong, Jacqueline Züst, Esther Züst (Ltg. / e-piano)

Liturgie + Predigt: Pfr. Andreas Ennulat

Die Kirchenvorsteherschaft der Evang. Kirchgemeinde lädt **alle** Seniorinnen und Senioren aus Wolfhalden zur

Adventsfeier für Seniorinnen & Senioren

am **2. Adventssonntag, 5. Dezember, um 14.00 Uhr** in den Kronensaal ein.

Neben schön dekorierten Tischen, einer Weihnachtsgeschichte und einem feinen Zvieri erwartet Sie auch eine spezielle musikalische Überraschung.

Anmeldungen bitte an: Evang. Pfarramt, Dorf 5, oder an: Manuela Heierli, Alte Landstrasse 245.

Heilignacht-Gottesdienst

24. Dezember um 22.30 Uhr

Liturgie und Predigt: Pfr. Andreas Ennulat

musikalische Begleitung: ANDERSCHT (Fredy Zuberbühler, Andrea Kind (Hackbrett) / Baldur Stocker (Bass))

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden

Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73

e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Gottesdienste im Dezember

Sonntag, 28. November 1. ADVENT

9.45 Uhr Gottesdienst (mit Taufe) mit Pfr. Andreas Ennulat im Saal über dem Feuerwehrdepot

Sonntag, 5. Dezember 2. ADVENT

14.00 Uhr Alters-Adventsfeier im Kronensaal

Freitag, 10. Dezember WOCHENSCHLUSS-GOTTESDIENST

19.00 Uhr Adventliche Gedanken zum ... 3. ADVENT
musikalische Begleitung: Anna Maria Simonett (e-piano); im Saal über dem Feuerwehrdepot.

Sonntag, 19. Dezember kein Gottesdienst

Freitag, 24. Dezember HEILIGABEND...UNTER DEM BAUM

17.30 Uhr Heiligabendfeier für Kinder und Familien (Ltg. Esther Züst / Andreas Ennulat); musikalische Begleitung durch die Flötengruppe GEPENS. Je nach Wetterlage findet die Feier vor der Kirche oder im Saal über dem Feuerwehrdepot statt.

Freitag, 24. Dezember HEILIGNACHT-GOTTESDIENST

22.30 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat; musikalische Begleitung durch die Gruppe «ANDERSCHT».

Anschl. wünschen wir einander im «Dorf 5» bei einem heissen Glas Punsch einander ein frohes Weihnachten.

Samstag, 25. Dezember WEIHNACHTSGOTTESDIENST

9.45 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Liturgie und Predigt: Pfr. Andreas Ennulat, musikalische Begleitung: Ursula Hauser (e-piano), Elisabeth Oertle (Flöte), Peter Vogt (Violine)

Sonntag, 26. Dezember kein Gottesdienst

Samstag, 1. Januar NEUJAHRS-GOTTESDIENST

11.00 Uhr Gottesdienst zum Jahresbeginn mit Pfr. Andreas Ennulat (Liturgie + Predigt); Birgitta Roggors Müller, Wangen i.A. (e-piano)

Äs Gschen vom Himmel

Weihnachtsmusical der 3. Klasse

Samstag, 4. Dezember 2010 um 16.00 Uhr und 18.30 Uhr im Saal über dem Feuerwehrdepot Wolfhalden

«Baustelle Kirche» ... wie geht es weiter?

Wir freuen uns, am 24. Dezember mit dem Heilignachtgottesdienst den Innenraum der Kirche Wolfhalden wieder offiziell «in Betrieb nehmen» zu dürfen. Allen Beteiligten – Baukommission, Architekten-Team, Bauleitung und Ausführende – ganz herzlichen Dank für alle Anstrengungen. Doch die Arbeiten sind noch nicht beendet. In den ersten Wochen des Jahres wird die Orgel revidiert, dh. dass die ersten 6-8 Wochen in den Gottesdiensten weiterhin ein e-piano uns begleiten wird. Im Frühjahr 2011 beginnen dann die Arbeiten für die Aussensanierung. Weiterhin wird die «Baustelle Kirche» für alle sichtbar sein. Wir freuen uns darauf am Bettag 2011 – genau 359 Jahre nach der Einweihung der Kirche – mit einem Fest(gottesdienst) die Sanierungsarbeiten abschliessen zu können.

Die Kirchenvorsteherschaft

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 1.12.1929 Bänziger Berta, Hinterbühle;
 5.12.1920 Kellenberger Rosa, Hinterbühle;
 7.12.1925 Bänziger Adolf, Sonder;
 9.12.1930 Herzig Alice, Mühltoibel;
 16.12.1919 Rhyn Paula, Hechtgasse;
 17.12.1927 Sturzenegger Alice, Bruggtoibel;
 29.12.1921 Hohl Katharina, Scheibe.

Handänderungen

(19. Oktober bis 18. November)

Hohl Rudolf, Rheineck an Hohl René, Neukirch-Egnach, Parz. Nr. 94, Geräteschopf Nr. 1145, Weg, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, Lüchle.

Bösch Heinz, Altstätten an Rohner-Rohner Hans Jörg und Brigitte, Hinterlochen (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 6, Wohnhaus und Stadel Nr. 336, Gartenanlage, Weg, Hinterlochen.

Krapfenbauer Hans, Zumikon an Rommel-Flatt Holger und Anke, Winterthur (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. ab 1407 zu 772, 1000 m² Boden, Ris.

Kellenberger-Schmid Ernst und Margrit, Bleichstrasse an Rey Josef, Egnach, Parz. Nr. 505, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, Oberlindenberg.

Kellenberger-Schmid Ernst und Margrit, Bleichstrasse an Bischof Erwin und Pfiffner-Hunkeler Jeannette, Rorschacherberg (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 106, Halbes Wohnhaus mit Werkstatt und Garage Nr. 275, Gartenanlage, Weg, Unterwolfhalden.

Stocker-Hohl Helmut und Barbara, Sonder an Stocker Lukas, Sonder, Parz. Nrn. 692, 896, 897, Wohnhaus mit Anbau Nr. 645, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, geschlossener Wald, Sonder und Ris.

News

Im Zusammenhang mit dem Regierungsprojekt «Bündnis für Depression» hat der Kanton den Bibliotheken Bücher zum Thema «Depression» zur Verfügung gestellt. Diese Bücher liegen in der Bibliothek auf und können ohne Abo zu den üblichen Öffnungszeiten ausgeliehen werden.

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr
 Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr
 Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr
 ausser in den Schulferien.

Neuzuzüge

Jokhoe Radjesh, Hinterhasle 316; Stocker Matthias, Sonder 649.

Geschenkidee

für auswärtige Verwandte,
Freunde & Bekannte

ein Jahresabo vom «Wolfsblick»
für **Fr. 25.-**
Versand in der Schweiz

ein Jahresabo vom «Wolfsblick»
für **Fr. 40.-**
Versand ins Ausland (neuer Preis ab 2011)

Infos bei der Redaktion, siehe letzte Seite

Der Scharlatan...

...von Wolfhalden

Mit «Tod eines Wunderheilers» hat Peter Eggenberger einen weiteren Kriminalroman verfasst. Das Buch entführt in die einzigartige Heillandschaft beider Appenzell, wo Jakob (Jack) Elsener mit sensationellen Heilerfolgen für Aufsehen, Schlagzeilen und willkommene wirtschaftliche Belebung sorgt. Im Dorfzentrum

Äs Gschenk vom Himmel

Im Himmel sind die Vorbereitungen für das Weihnachtsfest voll im Gange. Alle Engel sind schon ganz aufgeregt. Doch wie sieht es auf der Erde aus? Da ist von Weihnachtsstimmung nicht viel zu sehen... Ob dieses Jahr alles ins Wasser fällt?

November Angebot

Panasonic TX-L32S20

- 82cm Bildschirmdurchmesser
- Full HD Bildschirm in 100Hz
- Kontrastverhältnis 100 000:1
- Stromsparmomodus ECO Link
- übersichtliche Bedienung
- B x H x T 80 x 55 x 8.3cm

Angebot Fr. 913.-

Sonntag 28. November von 11 - 17 Uhr geöffnet

expert Buschor+Dahinden

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

von Wolfhausen (Wolfhalden/Walzenhausen) führt er gegenüber dem «Anker» («Adler») sein Kurhaus «Helios». Als er die stillgelegten Quellen im Bad Schönenbühl reaktivieren will, kommt aber Sand ins Getriebe. Plötzlich ist der Wunderheiler

verschwunden. Die Gerüchteküche brodelt, als er tot aufgefunden wird. Wer hat Elsener ermordet? Und warum? Der Krimi (228 Seiten, Fr. 32.-) ist in am Schalter der Raiffeisenbank, im Laden im Mühltoibel und im Buchhandel erhältlich.

HIER SPIELT DIE MUSIK

Wenn Sie selber ein Instrument spielen oder jemandem beim Musizieren mal genau zugehört haben, wissen Sie dass Musik mehr ist als Play und Stopp am CD-Player. Erst das perfekte Zusammenspiel aller Instrumente führt bei den Zuhörern zum erwünschten Genuss. Jeder Ton muss perfekt sitzen.

Wie beim Drucken. Wenn nicht jeder Farbton perfekt zu Papier gebracht wird, ist das Werk beeinträchtigt und erzielt nicht die gewünschte Wirkung beim Publikum.

Ich weiss, wovon ich spreche. Als Musiker wie auch als Drucker

Verlassen Sie sich auf meine Erfahrung.

Ihr Röbi Bischofberger

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Röbi Bischofberger
Dirigent und Arrangeur für schönere Drucksachen
Dorfstrasse 10 • 9413 Oberegg
Telefon 071 891 43 33 • Fax 071 891 33 77
info@bischofberger-druck.ch
www.bischofberger-druck.ch

Grüetzi Lupo...

Betreffend

Beitrag im Wolfsblick 10/10

Mit Interesse verfolge ich jeweils deine Beiträge im Wolfsblick. Mit deinen gespitzten Ohren hörst du aber nicht immer alles was in der Gemeinde betreffend Strassebezeichnung so läuft. Da du ja in der Wolfswiese zwischen Vogelherd und Füürschwendi dein Unwesen treibst, solltest du mal deine Ohren Richtung Norden spitzen, so Richtung Hinterhasli, Vorderhasli oder Rosenberg. Dort gibt es nämlich schon lange den perfekten Scherbenhaufen im Bezug auf Strassennamen. Wenn du dich mal gelegentlich nachts von der Wolfswiese in dieses Gebiet Hasli schleichst um neue Nahrung oder Futter zu suchen, wirst du feststellen, dass es dort eine ganz besondere und einmalige Kuriosität in der Gemeinde Wolfhalden gibt.

Da wohnen zum Beispiel im Vorderhasli an der gleichen Strasse auch Einwohner vom Hinterhasli, da spitzt du aber deine Ohren, denn so etwas hast du sicher mit deinen spitzen Lauschern noch nicht gehört. **Ich wohne zb. im Vorderhasli 1192, meine Nachbarn, darunter auch zwei Mitglieder des Gemeinderates haben Ihr Haus an der gleichen Strasse, haben aber die Gemeindeanschrift Hinterhasli.** Was meinst du Lupo, ist doch wirklich kurios!

Du schreibst im Wolfsblick 10/10, dass unser Gemeinderat neue, städtisch klingende Stras-

sennamen haben will, aber nicht nur der Gemeinderat möchte das, sondern auch die Flurkorporation Rosenbergstrasse, die heulen nämlich bereits seit April 2009 für eine neue Strassenbezeichnung und haben ein Gesuch mit 17 Unterschriften an den Gemeinderat gestellt damit endlich die falsche Anschrift Vorderhasli in Rosenbergstrasse umbenannt werden soll. Aber da hilft scheinbar alles heulen des ganzen Wolfsrudels nichts.

Dein Ratschlag lieber Lupo, doch einfach abwarten und Tee trinken kann ich nicht ganz nachvollziehen wir sind doch eine Gemeinde mit Weitsicht, so steht es doch in der Werbung, aber vielleicht ist es ab 2011 mit nur noch 5 Gemeinderäten doch noch möglich, dass wir unseren längst geforderten Strassennamen Rosenbergstrasse erhalten oder braucht es dafür besser 10 Gemeinderäte???

Wir von der Flurkorporation Rosenbergstrasse möchten endlich eine richtige Bezeichnung die im Zeitalter der GPS Strassenavigation normal ist und wo uns in Zukunft jeder mit einer eindeutigen Strassenidentifikation finden kann.

Ich wünsche dir lieber Lupo einen schönen Herbst und halt weiterhin die Ohren steif denn für den Winterschlaf in deiner Höhle ist es noch etwas zu früh. Mit heulenden Grüssen

Max Hänsenberger

Präs. Flurkorporation Rosenbergstrasse

OSTWIND-Fahrplan ist abholbereit

Der OSTWIND-Fahrplan 2011 ist ab dem 1. Dezember 2010 bei allen Gemeinden, Bahnhöfen und Billett-Verkaufsstellen erhältlich. Der neue Fahrplan gilt ab Sonntag, 12. Dezember 2010.

Der Fahrplanband «St.Gallen und beide Appenzell» umfasst das gesamte Fahrplanangebot in den Kantonen St.Gallen, Appenzell A.Rh. und Appenzell I.Rh. sowie wichtige Strecken in Richtung Thurgau, Winterthur

und Schaffhausen. Im vorderen Teil sind die Informationen zum Zonentarif und dem Billettsortiment mit den neuen, ab 12. Dezember 2010 gültigen Preisen zu finden.

Selbstverständlich ist der OSTWIND-Fahrplan weiterhin kostenlos erhältlich und kann ab sofort beim nächsten bedienten Bahnhof, bei jeder Gemeinde oder bei einer anderen Verkaufsstelle des öffentlichen Verkehrs bezogen werden.

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Gratis Hörtest und Gehöranalyse
- Kostenlose und neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Information zu den Energiepreisen 2011

Schon seit einiger Zeit wird in der Schweiz von einer allgemeinen Erhöhung der Energiepreise gesprochen. Wie sie in den vergangenen Monaten durch die Medien erfahren konnten, steigen die Energiepreise für das Jahr 2011 in vielen Regionen der Schweiz, so auch im Axpo Gebiet. Verglichen mit dem angrenzenden Ausland liegen unsere Energiepreise jedoch trotz allem weiterhin wesentlich unter den Marktpreisen in der EU und unterhalb des schweizerischen Durchschnittspreises.

Gründe für die Anpassung der Energiepreise

Einerseits werden von der Produzentin der SAK, der Axpo AG, steigende Kosten geltend gemacht. Dieser Mehraufwand in der Höhe eines dreistelligen Millionenbetrages ist auf höhere Produktionskosten bei der Kern-

und Hydroenergie zurückzuführen. Erwähnt seien die Zusatzkosten durch die neue Vorschrift zur Erhöhung der Betriebssicherheit bei den Kernkraftwerken, neue Haftpflichtanforderungen, steigende Wasserzinsen und gestiegene Beschaffungskosten.

Preisanpassungen der EKW ab 1. Januar 2011

Dank der Preissenkung im Bereich der Netznutzung ist die EKW erfreulicherweise in der Lage, die Kostensteigerung bei den Energiepreisen abzufedern, damit halten sich die Preiserhöhungen insgesamt im Rahmen.

Erfassungszeiten (Privat, Gewerbe, Industrie)

Normallast (ehemals Hochtarif) Mo–Fr 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Schwachlast (ehemals Niedertarif) übrige Zeit

Die privaten Haushalte werden grundsätzlich profitieren.

EKW-private double	Preise 2010	Preise 2011
Normallast	22.20 Rp./kWh	20.10 Rp./kWh
Schwachlast	9.00 Rp./kWh	9.00 Rp./kWh
EKW-private heat pump (Wärmepumpe)		
Normallast	14.50 Rp./kWh	14.35 Rp./kWh
Schwachlast	8.80 Rp./kWh	9.0 Rp./kWh

Für das Gewerbe und die Industrie wird sich der Preis in der Normallast leicht senken. In der Schwachlast werden die die Preise zwischen 0.2 – 0.4 Rp./kWh steigen.

Zusätzlich zu diesen Preisen werden folgende gesetzliche Abgaben erhoben:

Zuschläge nach gesetzlichen Vorgaben

	Preise 2010	Preise 2011
Systemdienstleistungen		
Swissgrid (SD)	0.40 Rp./kWh	0.77 Rp./kWh
Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	0.45 Rp./kWh	0.45 Rp./kWh

Die neuen Preislisten sind ab sofort unter ekw.ch ersichtlich und abrufbar. Auf der Homepage elcom.admin.ch können die Preise schweizweit und kantonal verglichen werden.

Die Betriebsleitung und Verwaltung der EKW

RAIFFEISEN

Neuer Bancomat für CHF und Euro - ab dem 9. Dezember 2010

Neuer Bancomat - neue Möglichkeiten.

Benötigen Sie Euro für Ihren Auslandsaufenthalt? Unser neuer Bancomat in Wolfhalden bietet neu Bargeld in Schweizer Franken oder Euro.

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in Speicher, Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

Wir beleuchten Verkehrswege!

24h-Service-Telefon
071 891 28 89

info@ekw.ch • www.ekw.ch

EKW

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

Bewusste Atmung – jetzt wird's aber Zeit...

...dass wir uns vorstellen. Seit Mitte des Jahres hat in Wolfhalden die Atemschule GetAlive ihre Arbeit aufgenommen und bietet für jung und alt, für Frau, Mann und Kind spezielle Atem-Trainings an. Gelehrt und praktisch trainiert wird eine neue Atemtechnik nach der «GetAlive»-Methode. Die Atmung wird bewusst gepflegt, um den Körper besser mit Sauerstoff zu versorgen und CO₂ als Abfallstoff ausreichend zu entsorgen. Es wird wieder erlernt, was alle als Neugeborene schon konnten: die Vollatmung. Was damit erreicht wird an Umsetzungsvermögen, Wohlbefinden und Schlafkomfort kann nur der ermesen, der GetAlive als alltagstaugliche Atemtechnik selbst praktiziert. Das reichhaltige Angebot unserer Atemschule kann im Internet www.atmung.ch studiert werden. Ganz besonders möchten wir auf den bewährten Kurs KINDER hinweisen, der bereits

vielmals auf dem Prüfstand war. Die vermittelte Atemtechnik ist für Kinder ideal, weil sie ihnen hilft, Missstände selbst zu beheben und eigene Ziele zu erreichen. Selbstbewusstsein und Freude sind die Folge. Und sind nicht unsere KINDER – unsere Zukunft?

Dr. rer. nat. Almut Clausen erforschte den Atem als ultimative Quelle der Kraft und entwickelte diverse Trainingsprogramme in Atem-Technik.

Wolfhalden mit Weitblick bietet sich zum Atmen bestens an. Nichts steht im Weg, um eine zusätzliche Horizontenerweiterung – durch Atmung – zu erleben.

Mehr zur bewussten Atmung erfahren Sie an unseren INFO-Abenden, die einmal monatlich stattfinden. Termine finden Sie bei www.atmung.ch, oder rufen Sie uns einfach an unter Telefon 071 891 41 41. Wir freuen uns über jeden Kontakt.

Dr. Almut Clausen

Schützenhalde 1070, Wolfhalden

Hauptversammlung des Frauenvereins

Zu diesem alljährlich wiederkehrenden Ereignis durften wir am 11. November unsere Mitglieder recht herzlich im Restaurant Ochsen begrüssen.

Die Präsidentin Anita Schwarz berichtete vom vergangenen Vereinsjahr. Unsere traditionellen Anlässe wie das Adventskranzen, Grittibänz backen oder Osterbasteln haben einmal mehr grossen Anklang gefunden. Erstmals fand dieses Jahr zum Dank für die grosse Mithilfe an unseren diversen Anlässen oder sonstigen Einsätzen ein Helferessen im Gasthof Krone statt. Ausserdem durfte der Frauenverein stolz sein neues Logo präsentieren.

Nach langjähriger Mitarbeit sind unsere Aktuarin Gabi Buff und die Beisitzerin Andrea Preisig leider aus dem Vorstand zurückgetreten. Neu durfte Miriam Sieber für das Amt der Aktuarin gewonnen werden.

Weiterhin suchen wir zwei engagierte Frauen, welche gerne

im Vorstand des Frauenvereins aktiv mithelfen möchten und es würde uns riesig freuen, vielleicht Sie demnächst bei uns begrüssen zu dürfen.

Weiterhin freut sich der Frauenverein ebenfalls über neue Passivmitglieder, welche mit ihrem Beitrag die Arbeit unseres Vereins, unter anderem auch mit dem Ziel der Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen und Familien in Wolfhalden, unterstützen.

Das wäre doch etwas!

Frauenverein Wolfhalden

**für
unsere KINDER – unsere Zukunft
spezielles Atemtraining in Wolfhalden**

**Energietanken mittels Atemtechnik
KINDER-Kurs für Grundschüler
ganzjähriges Atemtraining für 7 bis 11jährige
1 x monatlich für 3 Std., 10 Treffen
immer am letzten Mittwoch.**

**Richtig atmen für's Leben lernen, um selbstbewusst
und kraftvoll das Leben zu meistern.**

Start: 26. Jan. 2011, Beginn 15 Uhr, Dauer: 3 Stunden

Info u. Anmeldung Tel. **071-891 41 41**
www.atmung.ch

Atemschule
GetAlive
in WOLFHALDEN

Ein Projekt des Regierungsprogramms 2007-2011

Appenzell Ausserrhoden

Das Ausserrhoder Bündnis gegen Depression informiert

Sind Sie interessiert, in Ihrem Verein, in Ihrer Unternehmung, an einem Mitarbeitenden-Anlass Depression zum Thema zu machen?

Sie setzen den Inhalt: Depression und Alter, Depression im Kindes- und Jugendlichenalter, Depressionen am Arbeitsplatz – oder ein anderes Thema nach Ihrer Wahl.

Das Ausserrhoder Bündnis bietet fachlich fundierte und gut verständliche Information an. Für Vorträge und Diskussionen stellen sich Fachpersonen zur Verfügung.

Melden Sie sich bei: Michael Eichler, Geschäftsleiter
Ausserrhoder Bündnis gegen Depression,
buendnis-depression@ar.ch, Telefon 071 353 81 49

Das Ausserrhoder Bündnis gegen Depression informiert.
www.buendnis-depression.ar.ch

Ausserrhoder
Bündnis
gegen

DEPRESSION

TREUHAND MARKUS WIDMER

- Buchhaltung für Kleinfirmen & Gastronomie
- Steuererklärungen
- Versicherungen
- kostenlose Beratung der Altersvorsorge

Haufen 218 • 9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 03 01
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

SBW Futura 10. Schuljahr

- Individuelle Begleitung bei der Lehrstellensuche
- Gezielte Vorbereitung auf eine anspruchsvolle Berufslehre
- Ideale Vorbereitung für weiterführende Schulen
- Kreative Vorbereitung auf gestalterische Berufe

PS Finanzierung: Kanton AR 90%; Eltern 10%

Nächste Informationsabende:
30.11.2010 und 22.02.2011 jeweils um 19.30 Uhr

Kontakt:
SBW Herisau, Bahnhofstrasse 4, 9100 Herisau
Telefon 071 352 51 22, www.sbw.edu

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Schöne Aussichten.

Am Ende und am Anfang eines Jahres wird meist Rück- und Ausschau gehalten. Wir bedanken uns bei allen unseren treuen Kunden... und denen, die es im neuen Jahr werden möchten.

€ guets Neus!

die schreinerei für kreativen innenausbau.

ARIVO - Gastro GmbH

Metzgerei, Fleischhandel & Partyservice
Hechtgasse 17
9427 Wolfhalden

Tel: 079 / 214 98 15 Fax: 071 / 74 00 125

Aktionspreisliste vom 01.12. - 31.12.2010

Fleischkäse zum Selberbacken (500g oder 750g Folien)	1 kg	12,00 CHF
Rinds Entrecote	1 kg	36,00 CHF
Rinds Hohrücken	1 kg	31,00 CHF
Siedfleisch	1 kg	20,00 CHF
Rinds Hackfleisch	1 kg	17,00 CHF
Schweinsnierstück	1 kg	24,00 CHF
Schweinsfilet	1 kg	32,00 CHF
Schweins Hals	1 kg	16,50 CHF
Pouletbrust	1 kg	19,00 CHF
Wolfhaldener Bureschinken	1 kg	18,00 CHF
Kalbskotelett	1 kg	49,00 CHF

... und vieles mehr.

Öffnungszeiten: Samstags von 8.00 – 11.00 Uhr

Freitag den 24.12.2009 geöffnet, Betriebsferien Januar und Februar 2011

Fleischherkunft: Schweiz

GEHT NICHT, GIBT'S NICHT !

Fr	3.12.	20:15	Tamara Drewe
Sa	4.12.	17:15	Wildnis Schweiz
		20:15	Tamara Drewe
So	5.12.	15:00	Ich – einfach unverbesserlich (Despicable me)
		19:15	Hugo Koblet, pédaleur de charme
Di	7.12.	14:15	Kinomol: Hugo Koblet, pédaleur de charme
Mi	8.12.	14:15	Kinoklapp: Es ist ein Elch entsprungen
Fr	10.12.	19:30	Backstage – Führung durch das Kino Rosental
		20:15	Sennentuntschi
Sa	11.12.	17:15	Wildnis Schweiz
		20:15	RED – Älter. Härter. Besser.
So	12.12.	15:00	Ich – einfach unverbesserlich (Despicable me)
		19:15	Tamara Drewe
Mi	15.12.	20:15	Cinéclub: Tricks – Sztuczki
Fr	17.12.	20:15	RED – Älter. Härter. Besser.
Sa	18.12.	17:15	Wildnis Schweiz
		20:15	Sennentuntschi
So	19.12.	15:00	Ich – einfach unverbesserlich (Despicable me)
		19:15	Sennentuntschi
Di	21.12.	14:15	Kinomol: Amy und die Wildgänse
Fr	24.12.	15:00	Konferenz der Tiere
So	26.12.	15:00	Konferenz der Tiere
		19:15	Nowhere Boy
Mo	27.12.	17:15	Harry Potter und die Heiligtümer des Todes
		20:15	RED – Älter. Härter. Besser.
Di	28.12.	17:15	Konferenz der Tiere
		20:15	Harry Potter und die Heiligtümer des Todes
Mi	29.12.	17:15	L'illusionniste
		20:15	Sennentuntschi
Do	30.12.	17:15	Harry Potter und die Heiligtümer des Todes
		20:15	Nowhere Boy
Fr	31.12.	15:00	L'illusionniste

LUPO spitzt die Ohren!

Geländepisten

Holper-Holper-Holper! Meine Jungen quietschen jeweils auf dem Rücksitz des Autos: Schneller, Dädy! Also gehe ich jedes Mal voll aufs Gas. Mit 80 kmh von Heiden nach Wolfhalden, am inzwischen leeren Wüschbach vorbei, ignoriere die 50er Tafel bei der farbenprächtigen

Fuhrhaltere Egger und rase über die Geländebuckel vor der Firma Anhorn: Ka-Bumm, Ka-Bumm, Ka-Bumm. Die Stossdämpfer muss ich dann nächstens in die Ärbäg-Garage bringen. Aber Hauptsache die Kleinen freuts. Ich finds zwar abenteuerlich, dass man mit Steuergeldern solche Geschwindigkeitsreduktionsgeländepistenerhöhungen in die Strasse macht. Es sei denn, diese Verkehrsberuhigungsmassnahme war gar nicht geplant? Uuups!

Ihr Lupo

Konzert...

Am **Samstag 11. Dezember 2010** singt der Gospelchor Heiden im Kursaal Heiden.

Unter der Leitung von Jonathan Schaffner und Mitwirkung der Gospelsängerin Sondra Peters wird der Chor unter anderem verschiedene bekannte Lieder aufführen. Der Gospelchor Heiden freut sich auf diesen musikalischen Abend und hofft auf ein zahlreiches Erscheinen. Türöffnung: 19.30 Eintritt frei (Kollekte), Beginn: 20.00 Uhr www.gospelchor-heiden.ch

Lovefields Jazzband

Freitag, 3. Dezember, 20 Uhr

Liebe Jazzfreunde
Bald ist es wieder soweit. Wir freuen uns Euch am kommenden Jazzkonzert im Pfadiheim Gstaldbach begrüßen zu dürfen. Sichert Euch ein Ticket per Mail. Weitere Infos über die Band findet Ihr unter auf unserer Homepage www.jazzevent.ch
jazzige Grüsse Corrie und Jeannette

der nächste
Redaktionsschluss
18. Dezember
um 16.00 Uhr

Veranstaltungen

Dezember

Wann	Wer	Was	Wo
Do 2.12. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Sa 4.12. ab 14.00	Frauenverein Wolfhalden	Grittibänz backen mit Kindern	Oberstufenschulhaus, Schulküche
Sa 4.12. 16.00 + 18.30	3. Klasse, Frau Haensler	Weihnachtsmusical, «Äs Gschenk vom Himmel»	Feuerwehrdepot Wolfhalden
So 5.12. 14.00	Kirchgemeinde	Senioren Adventsfeier	Gemeindesaal
Di 7.12. ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Mi 15.12. 18.30	Verkehrsverein Wolfhalden	Waldweihnacht	im Funkenbühl
Fr 17.12. 20.30	Lesegesellschaft Tanne	Klaushöck	Restaurant Bädli
Sa 18.12. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Preisjassen und Kläuser	Restaurant Harmonie
Mo 20.12. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus

Brockenstube und Ortsmuseum machen Winterpause!

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
• Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.